

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ**

**КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ТА ПРОБЛЕМ РИНКУ**

ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ ОНПУ

**СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ**

**МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІ**

7 листопада 2018 року

Одеса – 2018

УДК 388.24: 532/354
JEL Classification: G3, M1, O1
DOI: 10.5281/zenodo.1480743

Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (7 листопада 2018 року). — Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2018. — 156 с.

Редакційна колегія:

д.е.н. проф. Філіппова С.В., д.е.н. проф. Буркинський Б.В., д.е.н. проф. Балан О.С., д.е.н. проф. Добрянська Н.А., д.н. держ.упр. проф. Корецький М.Х., д.е.н. проф. Ткач К.І.

У збірнику представлено роботи науковців, фахівців-практиків, аспірантів, студентів, у яких висловлено результати теоретико-аналітичних досліджень та практичні пропозиції з питань сучасних управлінських та соціально-економічних аспектів розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління.

Загалом участь у роботі конференції взяли 107 фахівців, 4 із них – це представники Республіки Молдова (Комратський державний університет), 19 представників з Дніпровського національного університету ім. О. Гончара (м. Дніпро), 1 представник з Криворізької міської рада, 3 представники з Державної установи «Львівський навчальний центр підготовки поліцейських» (м. Львів), 13 представників з Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів), 4 представники з Національного технічного університету України «КПІ ім. І. Сікорського» (м. Київ), 2 представники з Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), 12 представників з Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, (м. Харків), 1 представник з Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (м. Київ), 3 представники з Білоцерківського національного аграрного університету (м. Біла Церква), 1 представник з Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів), 1 представник з Білоцерківської центральної районної лікарні (м. Біла Церква), 2 представники з Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро), 1 представник з Хмельницького університету управління та права (м. Хмельницький), 1 представник з Науково-дослідницького центру індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків), 2 представники з Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса), 4 представники з Одеської національної академії харчових технологій (м. Одеса), 8 представників з Одеського державного аграрного університету (м. Одеса), 2 представники з Одеської державної академії технічного регулювання та якості (м. Одеса), 23 представники з Одеського національного політехнічного університету (м. Одеса).

Тези надано в авторській редакції. За виклад, зміст, достовірність та якість наданих матеріалів відповідають автори.

Призначено для фахівців, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти.

Щира вдячність програмному комітету конференції!

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету:

Філіппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ

Співголова програмного комітету:

Буркинський Борис Володимирович, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ

Члени програмного комітету:

Балан Олександр Сергійович, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ, редактор економічного наукового порталу ОНПУ.

Ворона Петро Васильович, дійсний член Академії економічних наук України, д.н. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Георгієв Райчо, director, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, (Bulgaria).

Дашенко Наталя Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Добрянська Наталя Анатоліївна, д.е.н., професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Дога Валерій Семенович, д.е.н., професор, Національний інститут економічних досліджень Академії наук Молдови (Moldova).

Корецький Микола Христофорович, д.н. держ. упр., професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Красностанова Наталя Едуардівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського регіонального інституту державного управління Національної Академії Державного Управління при Президентові України.

Кулінська Анжела Вікторівна, д.е.н., доцент, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Пармаклі Дмитро Михайлович, доктор хабілітат економічних наук, професор, керівник НДЦ «Прогрес», Комратський державний університет (Moldova).

Подольчак Назар Юрійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Ткач Костянтин Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Добрянська Наталя Анатоліївна

Секретарі оргкомітету:

Кобальчинська Євгенія, Володівщук Анастасія

Шановні науковці!

Дозвольте висловити подяку всім, хто знайшов час та можливість взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління», яку присвячено 100-й річниці з дня заснування Одеського національного політехнічного університету та 5-річчю створення кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку ОНПУ.

Метою конференції є обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання в контексті сучасних управлінських та соціально-економічних процесів провідними та молодими вченими.

Сучасні управлінські, соціальні та економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання, проблеми державного управління та місцевого самоврядування і національної безпеки держави, сталий розвиток виробничої сфери в умовах глобальних продовольчих, екологічних та фінансово-економічних викликів, соціально-економічна та інвестиційна політика держави в умовах трансформації публічного управління, сучасні комунікації та електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства – це саме ті актуальні та невідкладні напрями конференції, які потребують ретельного дослідження та негайного їх вирішення.

Вирішення цих завдань є можливим лише за умови поєднання науково-теоретичних здобутків та практичного досвіду представників різних регіонів України.

Бажаємо учасникам конференції натхнення, творчих здобутків, нових ідей та їх реалізації, сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю!

*Колектив кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку
Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій
Одеського національного політехнічного університету*

СЕКЦІЯ 1

СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Біленська Я.Р. Методи управління персоналом у роботі підрозділів поліції	9
Борданова Л.С., Рощина Н.В. Видатки державного бюджету України	11
Вішка І.С. Управлінські аспекти розвитку держави на прикладі негативних проявів децентралізації	13
Володівщук А.С., Гончаренко О.С. Ефективність публічного управління в Україні	14
Гончаренко О.С., Ширін Меджид Особливості управління місцевим самоврядуванням в Ірані (на прикладі м. Тебріз)	16
Гришина Н.В., Єрмократій А.О. Аспекти розвитку системи управління ризиками ЗЕД на підприємстві	18
Гуцман М.С Сучасні аспекти лідерства у сфері управлінської діяльності	20
Корепанов Г.С., Клопков С.М. Управління конфліктами в трудовому колективі	22
Корепанов Г.С., Щербак М.В. Корпоративна культура як один із чинників розвитку організації	24
Корчинська О.О., Паньків І.С. Особливості удосконалення показників використання фінансів на підприємстві в умовах прийняття управлінських рішень та роль публічного управління в даній сфері	26
Карковська В.Я. Інтелектуальна державна структура	28
Лазебник Ю.О., Кулініч Д.С. Формування системи підвищення кваліфікації як підґрунтя для підвищення якості сталої зайнятості	30
Савчин О.І. Об'єктивні та суб'єктивні фактори прийняття управлінських рішень в умовах ризик-середовища	32

СЕКЦІЯ 2

СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Аксьонова А.О., Федотова Т.А. Сучасний стан економіки України в умовах глобалізації	35
Акулюшина М.О., Кобальчинська Є.О., Никифоров Н.Н. Деякі зміни корпоративного управління в Україні	37
Білик О.І., Перхач О.Л. Напрямки розвитку соціалізації бізнесу	39
Білик О.І., Химич О.В. Значення та необхідність соціального забезпечення	41
Бугрім Д.С., Скрипник Н.Є. Соціальні та економічні аспекти розвитку західноєвропейських країн на сучасному етапі	43

<i>Димченко І.М., Скрипник Н.Є.</i>	
Роль та значення соціальних чинників у глобальному економічному просторі	45
<i>Долінська О.О., Седіков Д.В., Дога В.С.</i>	
Tools of the regions investment capacity increasing	47
<i>Дуюнова Н.С., Корепанов О.С.</i>	
Статистична оцінка результатів інвестиційної діяльності в Україні	49
<i>Краєвська Г.О.</i>	
Соціальна відповідальність місцевої влади як основа розвитку територіальної громади	51
<i>Красноштан Ж.А., Федотова Т.А.</i>	
Диференціація заробітної плати: галузево-регіональний аспект	53
<i>Кулінська А.В., Голубкова В.О.</i>	
Розроблення системи державного управління національною економікою на основі забезпечення її фінансової безпеки	55
<i>Лебедєва В.В., Петрига Г.В.</i>	
Управління конкурентним потенціалом	57
<i>Леванда О.М.</i>	
Конкурентний аналіз соціальних умов сільських та міських домогосподарств	58
<i>Мовчаненко І.В.</i>	
Бізнес-моделі	60
<i>Муратов О.М.</i>	
Трансформаційний вплив інститутів на розвиток українського ринку хліба та хлібобулочних виробів	61
<i>Ніколюк О.В., Левчук Ю.С.</i>	
Розвиток депресивних регіонів та механізм їх інвестування	63
<i>Олексієнко А.О., Корепанов О.С.</i>	
Фінансово-економічні кризи: сутність і підходи до вивчення	66
<i>Петренко О.П., Піна Н.М.</i>	
Сучасний стан виробництва зерна Одеського регіону	68
<i>Пономаренко Л.Р., Федотова Т.А.</i>	
Розвиток електронного підприємництва в Україні	70
<i>Прохорова У.А., Лазебник Ю.О.</i>	
Аналіз складових рейтингу конкурентоспроможності України	72
<i>Сич О.А.</i>	
Особливості здійснення ревіталізації постпромислових територій	74
<i>Ткачук Т.М., Лук'яничук О.М.</i>	
Сучасні стратегії інноваційного розвитку підприємства	76
<i>Цюп'як П.Р., Роменська К.М.</i>	
Роль видатків бюджету в умовах соціальної кризи	78
<i>Чала Т.Г., Гряник А.В.</i>	
Статистичне дослідження зовнішньоекономічної діяльності України	80
<i>Шабатура Т.С., Плотніченко А.О.</i>	
Ефективність розвитку аграрних підприємств Одеської області	82

СЕКЦІЯ 3

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

<i>Бєліков К.А.</i>	
Технологія «Smart city» як механізм покращення соціального захисту населення великих промислових міст України	85

Дорош І.М.	Компетенційний підхід в управлінні кадрами державної служби, як метод публічного регулювання стресових ситуацій	87
Ільчук А.К., Корчинська О.О.	Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадськості у сфері надання адміністративних послуг	89
Кулінська А.В.	Розроблення системи державного управління національною економікою на основі забезпечення її фінансової безпеки	91
Лебедєва В.В., Голубкова В.О.	Адміністративні методи управління для прогнозування розвитку громадських організацій	93
Лобунець В.І.	Зарубіжний досвід формування моделей місцевого самоврядування	95
Любавіна Д.П., Федотова Т.А.	Управління змінами в органах державної влади	97
Ратушняк Ю.В., Корчинська О.О.	Форми і методи державного управління соціально-економічними процесами у територіальній об'єднаній громаді	99
Сокольська Т.В., Грузинський О.В.	Особливості реформування системи охорони здоров'я в Україні	101
Поліщук С.П.	Правові аспекти публічного управління у контексті децентралізації влади в Україні	103

СЕКЦІЯ 4

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Кочевой М.М.	Економічна безпека підприємств: нормативно-правові засади	105
Кураксіна С.С.	Сучасні аспекти демографічного розвитку АТО Гагаузія	107
Моложен А.С., Скрипник Н.Є.	Проблеми національної безпеки України на сучасному етапі її розвитку	109
Федотова Т.А., Жованик О.В.	Загрози національній безпеці України в сучасних умовах	111
Шевчук І.В.	Вплив глобалізаційних процесів на стан економічної безпеки України	113

СЕКЦІЯ 5

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ

Нікішина О.В.	Сучасні тенденції і перспективи розвитку вітчизняного ринку «зеленого» зерна та продуктів його переробки	115
Пармаклі Д.М.	Sales Profitability as an Indicator of Risk Level	117
Сардак С.Е., Сливенко О.В.	Реформування політики енергозбереження у Німеччині	119
Стоянова-Коваль С.С., Луценко В.В.	Економічний зміст, визнання, оцінка і облік довгострокових біологічних активів	121

Стоянова-Коваль С.С., Бородачик Н.В.

Виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції аграрного підприємства: 123
практичний аспект

Тодорич Л.П.

The Revaluation of the national currency of the Republic of Moldova 125

Шевчук О.А., Павлощук О.О.

Перспективи стійкого розвитку ІТ галузі в Україні 127

СЕКЦІЯ 6

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Балан О.С., Добрянська Н.А., Новіцька О.О.

Теоретичні основи та стратегічні орієнтири публічного управління туристично-рекреаційною сферою 129

Добрянська Н.А., Корецький М.Х., Павлюк В.І.,

Сутність та функції молодіжної політики 131

Добрянська Н.А., Ткач К.І., Торішня Л.А.

Інвестиційна стратегія як складова загальної стратегії функціонування регіону 133

Екзархова Е.А.

Публічне управління в контексті впровадження інновацій 135

Згадова Н.С., Попович В.В., Кравченко Ю.І.

Теоретичні основи інноваційної діяльності підприємства 137

Федотова Т.А., Іванківа В.І.

Суть інвестиційної діяльності та методи її регулювання 139

Лебедева В.В., Доскоц С.А.

Адміністративна діяльність в сфері публічного управління 141

СЕКЦІЯ 7

СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Артамонова Н.С., Глінчук О.І.

Проблеми та перспективи імплементації інноваційного процесу на підприємствах України в сучасних умовах 143

Гогохія Л.Б., Федотова Т.А.

Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи 145

Задорожко Г.І., Красненська О.В.

Some aspects of smart account development in the modern municipal transport 147

Задорожнюк Н.О.

Впровадження електронного урядування на регіональному рівні: зарубіжна практика 149

Кудряєва-Сангулія І.О., Білик О.І.

Застосування новітніх концепцій і моделей у сфері електронного урядування для ефективного державного управління 151

Панасюк Т.С., Скрипник Н.Є.

Перспективи розвитку Internet-торгівлі в Україні 153

Стрюков В.В., Громцева О.В.

Особливості комп'ютеризації навчального процесу в вищих медичних навчальних закладах 155

СЕКЦІЯ 1

СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У РОБОТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ

Я.Р. Біленська, к.е.н.

Державна установа «Львівський навчальний центр підготовки поліцейських»

Управління персоналом – це специфічна функція управлінської діяльності, яка сьогодні набуває надзвичайно важливого значення в усіх соціальних групах та трудових колективах.

В умовах сучасної соціально-економічної і політичної ситуації в Україні особливої уваги заслуговує управління персоналом у роботі підрозділів поліції. Реформування Національної поліції України зумовлює необхідність формування нового погляду на проблему управління кадровими процесами відповідно до стандартів, принципів і норм, що вироблені світовою спільнотою.

Як відомо, будь-яке управління здійснюється за допомогою певних методів. Серед методів управління персоналом у роботі підрозділів поліції доцільно виділити адміністративні, економічні та соціально-психологічні.

Адміністративні методи управління мають прямий вплив на персонал поліції. Вони орієнтовані на такі мотиви поведінки: почуття обов'язку при виконанні службових завдань, дотримання дисципліни та законності. Адміністративні методи управління засновані на владних, розпорядчих, наказових способах впливу на персонал.

Економічні та соціально-економічні методи управління персоналом поліції мають непрямий характер управлінського впливу на поліцейських. Під економічними методами розуміють елементи економічного механізму, за допомогою якого забезпечуються функціонування і розвиток організації. До економічних методів управління слід віднести стратегічне і поточне планування діяльності підрозділів поліції, економічне стимулювання і матеріальну відповідальність. За допомогою економічних методів здійснюється матеріальне стимулювання праці працівників поліції.

Що ж стосується соціально-психологічних методів управління, то вони ґрунтуються на факторах соціального впливу. Соціально-психологічні фактори дають змогу встановити час і місце співробітників у колективі, виявити лідерів, зв'язати мотивацію з результатами службової діяльності, забезпечити ефективні комунікації. Ця група методів управління представляє собою систему способів і важелів впливу на соціально-психологічний клімат у колективі, на трудову і соціальну активність персоналу [3]. Для успішної роботи підрозділів поліції необхідно активізувати соціальну активність кожного працівника: ініціативність, цілеспрямованість, самодисципліну тощо. Для досягнення успіху у процесі управління персоналом поліції, керівництву необхідно визначити якою повинна бути поведінка поліцейського при виконанні службових обов'язків та які мотиви праці є важливими для працівників у визначений час, тобто управляти інтересами працівників. Соціально-психологічні методи управління забезпечують вплив на поліцейських через фактори їхньої діяльності, зокрема, потреби, інтереси, цілі тощо.

Слід зазначити, що правильне використання соціально-психологічних методів управління вимагає від керівництва поліцейських підрозділів знань соціальної психології, соціології, психології, досвіду і навичок спілкування з підлеглими [3].

Як зазначає Н.П. Матюхіна, управління людськими ресурсами - це професійне завдання, яке є таким же важливим за своїм значенням, як і професіоналізм тих, хто безпосередньо має справу із злочинами та безпорядками. Успіх у поповненні персоналу та збереженні кращих працівників, навчання і розвиток працівників, розкриття та найбільш повне використання їх потенціалу, зменшення показників відсутності працівників внаслідок захворювань не відбуваються випадково. Їх забезпечення вимагає належної професійної стратегії у сфері роботи з персоналом, її відповідного організаційно-правового, управлінського та ресурсного супроводження [2, с. 96].

Доцільно зауважити, що поліцейські працюють в досить складних умовах. Особливий характер служби в поліції містить такі спеціальні умови для певних категорій поліцейських:

- 1) службу у святкові та вихідні дні;
- 2) службу позмінно;
- 3) службу з нерівномірним графіком;
- 4) службу в нічний час [1].

Наголошуємо, що у поліцейському менеджменті доцільно дотримуватися принципу оптимізації управління персоналом, який, у свою чергу, передбачає знаходження найкращих методів управління.

Як зазначає Т. Матієнко, для поліцейських управлінців важливо усвідомити, що підрозділ поліції є системою, яка не може розглядатись як конгломерат окремих елементів, яка є єдиною і цільною, динамічною і є частиною системи більш високого рівня. Будь-який вплив чи дія на одну з її частин, призведе до змін у інших. Управлінці повинні бути у постійному зв'язку один з одним, щоб упевнитись у тому, що діяльність їх підрозділів конгруентна з діяльністю інших і організації в цілому [5].

Проаналізувавши основні методи управління персоналом у роботі поліцейських підрозділів, важливо розуміти і розглядати поліцейський менеджмент, як цілу технологію за допомогою якої будуть досягнуті цілі організації в цілому. Відтак проблема вибору ефективного методу управління персоналом у роботі підрозділів поліції для досягнення цілей поліцейського підрозділу є однією з найважливіших і подальші дослідження у цій сфері є надзвичайно актуальними.

Література:

1. Закон України «Про національну поліцію» № 580-VIII від 2 липня 2015, № 40-41 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19>

2. Матюхіна М.Н. Управління персоналом органів внутрішніх справ: сучасні тенденції розвитку / Н. П. Матюхіна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 20. - С. 89-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2002_20_23

3. Волошина В. В. Загальна психологія: практикум: навч. посібник / Л.В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. – К.: Каравела, 2007. – 280 с.

4. Гіренко С. П. Моделювання професійних конфліктних ризиків у підготовці майбутніх працівників патрульної поліції / С. П. Гіренко // Право і Безпека. - 2015. - № 2. - С. 193-198. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_2_38

5. Матієнко Т. Соціально-психологічні засади становлення та розвитку поліцейського менеджменту // Національний юридичний журнал: теорія і практика. – 2016. – С. 186 -190.

ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Л.С. Борданова, к.е.н., ст. викладач

Н.В. Рощина, к.е.н., доц.

*Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»
м. Київ*

Бюджет є важливим інструментом впливу на економічний та соціальний розвиток суспільства. Цей вплив реалізується через фінансування окремих сфер та визначення напрямів вкладень бюджетних коштів. Існує ціла низка чинників, що обумовлюють напрями використання бюджетних видатків: рівень розвитку регіонів держави, необхідність утримання державних установ, взаємозв'язки видатків із державного бюджету та місцевих бюджетів, форми надання бюджетних коштів та інші фактори, що можуть мати вагоме значення залежно від економічної та політичної ситуації в державі.

Видатки державного бюджету є формою розподільних відносин з приводу спрямування і використання коштів централізованого грошового фонду держави; відображають напрями розподілу бюджетних ресурсів та окреслюють межі цих розподільних відносин. За економічним змістом видатки бюджету на стадії розподілу ВВП, виражають рух грошових коштів спрямованих для виконання функцій держави. У видатках бюджету проявляється фінансова політика держави у сферах державного регулювання і стимулювання виробництва, фінансового забезпечення соціального захисту населення, розвитку науково-технічного прогресу, міжнародної діяльності. Тому перелік видатків, їх склад і структура постійно змінюються залежно від конкретної економічної ситуації.

Спеціальний фонд передбачає предметно-цільове використання бюджетних коштів (тобто, для фінансування конкретних цілей) [1].

На сьогоднішній день видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення значно перевищують видатки на економічну діяльність, що, на нашу думку, і є причиною гальмування економічного розвитку країни. Соціальний захист та соціальне забезпечення за нинішніх складних економічних та політичних умов потребує значного зменшення частки у структурі видатків бюджету, для того щоб забезпечити перехід від бюджетної моделі "проїдання" до моделі інвестиційного розвитку.

Таблиця 1. Видатки державного бюджету України в 2018 р. (млн. грн.) на 01.09.2018р.

	Код бюджетної класифікації	Видатки
Усього		595212,0
Загальнодержавні функції	0100	95498,7
у т.с. Обслуговування держборгу	0170	66965,6
Оборона	0200	51478,0
Громадський порядок, безпека, судова влада	0300	66646,1
Економічна діяльність	0400	31126,7
Охорона навколишнього середовища	0500	2143,1
Житлово-комунальне господарство	0600	16,3
Охорона здоров'я	0700	8380,1
Духовний та фізичний розвиток	0800	4756,7
Освіта	0900	27369,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	1000	102791,9
у т.с. Соціальний захист пенсіонерів	1020	96360,7
Міжбюджетні трансферти	0180	205004,4

Функціонування силових структур є принциповою основою реалізації політики національної безпеки, а тому є цілком виправданою необхідність збільшення частки видатків на оборону у загальній структурі. Сюди можна віднести фінансування програм, спрямованих на модернізацію військової техніки, на збільшення кількості військовослужбовців та переозброєння армії в цілому (рис.1).

Рис. 1. Структура видатків Державного бюджету України на 1.09.2018р. за найбільш вагомими показниками (функціональна класифікація)

Також необхідно зменшити частку видатків на загальнодержавні функції. Якщо проаналізувати склад даного функціонального напрямку, то найбільшу частку мають видатки на: вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування. На тисячу населення у нас майже вдвічі більше чиновників, ніж у будь-якій країні Європейського Союзу.

Зменшення видаткової частини на утримання державного апарату, шляхом скорочення значного штатного розкладу та запровадженням електронного уряду, дозволить не лише пришвидшити процедуру прийняття рішень та подолати бюрократичні процеси, які породжують корупцію, а й значно заощадити бюджетні кошти.

Висновки. В умовах обмеженості бюджетних ресурсів Урядом проводилася виважена політика видатків, спрямована в першу чергу на підвищення обороноздатності держави, своєчасних виплат за борговими зобов'язаннями, фінансування відповідно до планових показників усіх соціальних виплат та допомог, а також забезпечення жорсткої економії бюджетних коштів. Удосконалення системи бюджетних видатків повинно здійснюватись у сфері управління, економічної діяльності, а також у соціальній сфері. Одними із пріоритетних її напрямків є аполітизація бюджету, вдосконалення державного контролю, бюджетного та податкового законодавства, мережі виконавців, перехід від бюджетного планування до бюджетного прогнозування та інші.

Література:

1. Видатки бюджету України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://index.minfin.com.ua>.
2. Бюджет України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://cost.ua/budget/expenditure/>.
3. Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://ukrainepravo.com>.

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ НА ПРИКЛАДІ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

*І.С. Вішка, к.е.н., асистент
НУ «Львівська політехніка»*

Поняття розвитку держави широке та багатогранне та охоплює усі сфери життя суспільства: культурну складову, демографічну, соціальну, економічну, політичну та зав'язується на розробленні внутрішньої політики чи симбіозі згаданих сфер діяльності.

Суспільство, як інституція, окрема система, має обернено-пропорційну залежність від держави. З одного боку державу формує суспільство, а з іншого – держава виступає ключовим інструментом, за допомогою якого цим суспільством можна керувати. Саме державна влада є запорукою функціонування та існування влади як такої.

Як зазначає Бакуменко В.Д. [1]: «держава виконує роль структури, а державне управління - механізму суспільного самоуправління». Тобто, застосовуючи діяльність та вплив окремих керівних органів, можна досягти бажаного результату, адже, роль держави – упорядкувати соціальні процеси в суспільстві та привести їх до гармонії.

Таким чином, можемо сформуванати типову організаційну модель державного управління, яка зав'язується на меті, цілях, основних засобах (такими можуть бути: організаційні, регулюючі та контролюючі), певних установчих процесах, відповідних функціях та формах державного управління (зокрема, політичних, правових та адміністративних) [1, 3], також на механізмах державного управління (серед яких можна виділити інструменти стимулювання, практичні заходи чи окремі важелі) і на сам кінець, отримання результуючого показника у вигляді розвитку держави та суспільства.

Важливими завданнями є інноваційні заходи та методи управління, які повинні б пронизувати усі сфери суспільного життя. Безумовно, такі інновації повинні постійно удосконалюватись та відповідати поточним потребам, що дозволить підвищити ефективність та результативність прийнятих управлінських рішень. Управління персоналом повинно відповідати потребам сучасної кадрової політики, підходи до мотивації праці повинні бути ефективними.

Для України, як було згадано вище, сьогодні залишається важливим питання пошуку та формування ефективної системи державного управління, адже на управління як процес державотворення впливають зовнішні і внутрішні чинники, суб'єкти та об'єкти зв'язку. Узагальнену схему представлено на рисунку 1[1, 2].

Рис. 1. Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на державне управління

Примітка: узагальнено та сформовано автором

Отже, державним управлінням можна назвати результати діяльності, які передують формуванню, прийняттю та безпосередній реалізації низки державно-управлінських рішень.

Хотілось би зупинитись на окремих аспектах державного управління, зокрема, на адміністративній формі, до якої входить питання централізації та децентралізації.

Централізація влади – це такий підхід у володінні владними повноваженнями, де окремі територіальні громади залежать безпосередньо від центральних органів влади (радяться та звітуються).

Тоді, як децентралізація – це вирішення питань різного суспільного характеру на місцях, із можливістю використовувати місцевий бюджет відповідно до потреб громади.

Проте, як показує практика, завдання, які ставить перед собою державне управління виконані не в повній мірі, адже, першою проблемою є відсутність чітко прописаних норм щодо децентралізації у законодавстві [4, 5]. Зокрема, питання стосується правового регулювання статусу окремих земель, які знаходяться за межами населених пунктів. Децентралізація виступає за реалізацію державних програм в межах громади, міста, але не надає право бойкоту чи накладання вето на певні рішення, які мають характер зовнішньополітичного спрямування [6].

Література:

1. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення: Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2012. – 344 с.
2. Бутирська Т. О. Державне будівництво : стан, суперечності, перспективи розвитку в Україні : Монографія / Т. О. Бутирська. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 484 с.
3. Васильєв А. С. Підготовка і прийняття управлінських рішень: організаційно-правові проблеми / А. С. Васильєв // – Одеса : АО БАХВА, 1997. – 160 с.
4. Виконавча влада і адміністративне право // За заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.
5. Державне управління і менеджмент : Навч. посібник у таблицях і схемах // За заг. ред. Г.С. Одінцової. – Х.: ХарПІ УАДУ, 2002. - 492с.
6. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред.колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 3 : Історія державного управління / наук.-ред.колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – 788 с.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

А.С. Володівщук, магістрант

О.С. Гончаренко, ст. викладач

Одеський національний політехнічний університет

Рівень інституційних змін у будь-якій сфері публічного управління визначається ефективністю реалізації системи управління відповідними державними інститутами. Реалії сьогодення висувають на перший план вирішення проблем удосконалення системи управління в державних інститутах у напрямі забезпечення якості та ефективності виконання відповідних функцій і надання послуг. Тому вирішення проблеми ефективності публічного управління посідає нині одне з перших місць і потребує поглибленого теоретико-методологічного дослідження.

Варто погодитись, що «головна мета будь-якого управління в публічній чи приватній сфері – досягнути максимальної ефективності, дієвості й результативності з

мінімальними затратами ресурсів, часу і зусиль. Основне ж завдання, яке стоїть перед публічним управлінцем, відмітне від завдання бізнесового управлінця. Якщо бізнесовий управлінець своєю діяльністю прямо впливає на отримання прибутку певної підприємницької одиниці, то публічний управлінець – на якість життя громадян певної адміністративно-територіальної одиниці чи держави в цілому» [1, с. 73]. При цьому не варто нехтувати тим, що бізнесові управлінці, по-перше, впливають на рівень добробуту населення через встановлення розміру фактичної оплати праці та забезпечення своєчасної її виплати, формування цін на товари та послуги, участь у соціально значущих проектах тощо; по-друге, відкрито здійснюють значну частину своєї діяльності (за виключенням того, що стосується комерційної таємниці), а тому її можна вважати публічною. Також публічні управлінці, по-перше, регулюють діяльність суб'єктів господарювання, тим самим опосередковано впливаючи на добробут населення; по-друге, окремі її представники здійснюють діяльність, пов'язану з національною таємницею, а тому належать не до публічного, а до державного управління.

Сьогодні серед науковців відсутня усталена думка щодо методології оцінки ефективності публічного управління, іноді висловлюється думка про неможливість такої оцінки. В основному оцінювання ефективності зводиться до оцінювання діяльності. Так, український досвід базується на оцінюванні діяльності державних інститутів, що має неформальну назву «Концепція трьох «Е» (economy, efficiency and effectiveness) – модель економічності, ефективності та результативності діяльності «внесок – продукт» [2, с. 5-11].

1. Економічність (economy) – означає використання належної кількості ресурсів відповідної якості у належний час, у необхідному місці, за розумну ціну – тобто правильне витрачання.

2. Ефективність (efficiency) – співвідношення між продуктом у вигляді наданих товарів (послуг) та ресурсами, використаними на їх створення.

3. Результативність (effectiveness) – ступінь відповідності досягнутих результатів поставленій меті, погодження використаних засобів і результатів з поставленою метою.

Більшість людей не можуть повною мірою скористатись наявними можливостями, а тому, частіше за все, звинувачують у власних негараздах усіх, окрім себе, у т.ч. наголошуючи на низькій якості публічного управління. Проте така оцінка здебільшого є суб'єктивною, оскільки у суперечність входять інтереси суб'єктів та об'єктів такого впливу.

Останнє набуває додаткової значущості в умовах обмеженості доступних ресурсів, коли кожний з учасників цього процесу (явно чи приховано) прагне максимізувати власну вигоду, тим самим ставлячи під сумнів дотримання принципу справедливості. До того ж, ураховуючи наявність великої кількості накопичених проблем в економічній, соціальній та екологічній сферах, а також існуючий дефіцит кваліфікованих керівників середньої та вищої ланки (серед яких також поширеною є практика зловживань своїми посадовими можливостями), зберігається висока ймовірність того, що й надалі експерти та широкий загал будуть констатувати низьку якість публічного управління, а з тим – низьку їх довіру до відповідних інституцій.

Для виправлення загалом негативної ситуації і покращення ефективності публічного управління в Україні необхідно реалізовувати комплекс заходів за таким алгоритмом [3, с. 181]:

1) чітке розуміння того – що, навіщо і яким чином має бути змінено (створення образу «бажаного майбутнього»);

2) діагностика об'єкта управління, його внутрішнього та зовнішнього середовища, а також виявлення осередків підтримки та опору змінам;

3) планування комплексу заходів, спрямованих на досягнення визначеної мети;

4) розподіл обов'язків і повноважень між виконавцями, а також належне їхнє матеріальне та моральне стимулювання;

5) забезпечення цільового та ефективного використання доступних (інформаційних, фінансових, матеріально-технічних, людських й інших) ресурсів, а також своєчасне й зважене реагування на наявні виклики і можливості;

6) коригування окремих аспектів (цілей, засобів) публічного управління з урахуванням ситуації, що змінилась, а також зважаючи на нові цілі, виклики та можливості.

Література:

1. Босак О. З. Становлення та розвиток системи публічного управління в Україні. – К., 2009. – 240 с.

2. Грицяк І. А. Публічне управління в Україні: становлення за європейськими стандартами. – К., 2010. – 5-11 с.

3. Загороднюк С. В., Купрійчук В. М. Публічне управління: проблеми теорії і практики. – К., 2012. – 181-186 с.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ САМОВРЯДУВАННЯМ В ІРАНІ (НА ПРИКЛАДІ М. ТЕБРИЗ)

О.С. Гончаренко, ст. викладач

Ширін Меджид, магістрант

Одеський національний політехнічний університет

Важливою умовою економічного і соціального розвитку країни є влада, яка, має відповідати вимогам і потребам не тільки суспільства в середині країни, а й зовнішньому оточенню. Система публічного адміністрування та місцевого самоврядування формується за рахунок багатьох факторів у тому числі спільних національних рис та відмінностей, функцій, які вони виконують в управлінні. З огляду на значимість взаємодії публічного адміністрування та місцевого самоврядування є потреба у визначенні особливостей їх взаємозв'язку в інших країнах.

В умовах процесів глобалізації суттєво змінюються ціннісні орієнтації, соціально-психологічні властивості людських відносин, що впливають на відносини в соціумі, відносини до оточуючого світу і один до одного. Спостерігається розпад стійких соціальних зв'язків, посилюються еміграційні процеси, відсутній необхідний рівень адаптованості людей до впливів сучасності. Зазначене створило широке дослідницьке поле для поглиблення знань і принципів публічного управління, його ролі і місця в державному управлінні і місцевому самоврядуванні, зокрема в інших державах [1]. В якості прикладу для аналізу, було обрано м. Тебриз, одне з найбільш розвинених міст Ірану, що є показовим для міст Близького Сходу.

Тебриз – місто в Ірані, адміністративний центр іранської провінції Східний Азербайджан, одна з історичних столиць Ірану. Найбільше місто іранського Азербайджану з населенням 1 733 033 мешканців [2].

Публічне управління в Ірані є складовою частиною соціального управління в суспільстві, в якому і суб'єктом і об'єктом управління є людина [3]. Виходячи із змісту функцій місцевого самоврядування його доцільно розглядати як складову публічного управління при реалізації функцій публічного адміністрування [4]. Місце та роль органів місцевого самоврядування м. Тебриз при вирішенні завдань публічного адміністрування визначається їх повноваженнями, які пов'язані з вирішенням питань місцевого значення,

наданням громадських адміністративних послуг населенню та їх здійснення, що покладається на виконавчу владу на місцях [5].

Слід підкреслити, що місцеве самоврядування представляє собою гарантоване державою право та реальну здатність територіальної громади добровільного об'єднання – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення [6]. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування м. Тебриз є територіальна громада, яка представляє собою сукупність жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницею[3].

Основними функціями місцевого самоврядування взагалі являються: участь населення у вирішенні місцевих проблем; забезпечення соціально-економічного розвитку регіону; управління комунальною власністю та інші місцеві питання створення і реалізації процесів життєдіяльності [1].

Муніципалітет Тебриза діє вже багато років. Міська рада (так називається нині муніципалітет в Тебрізі) складається з п'ятнадцяти чоловік, обраних населенням міста шляхом голосування. Вони в свою чергу обирають мера. Мер може бути як з їх числа, а також з боку. Мер міста обирається раз на чотири роки .

Аналізуючи функції місцевого самоврядування м. Тебриз, можна виокремити такі особливості. Кількість виконавчих органів місцевої влади значно менше ніж аналогічних органів в містах України. Функції, які виконують департаменти міського самоврядування більш розширені та їх кількість на один департамент в середньому на 20% більше ніж в аналогічних структурах в містах України.

Показниками результативності реалізації функцій місцевого самоврядування і публічного адміністрування є ефективність діяльності керованої системи. Аналіз результуючих економічних показників діяльності м. Тебриз показує, що воно є одним з найважливішим економічним і промисловим центром Ірану. Промислові підприємства міста дають 25% сукупній вартості промислової продукції Ірану, в нім зосереджене 15,5% робочих країни. Зокрема, понад 30% текстильної і електронної продукції, що споживає Іран, виробляється на заводах в Тебриз. Розвинене різноманітне машинобудування і металообробка, хімічна, нафтопереробна, металургійна промисловість, виробництво будматеріалів, скляних і порцеляно-фаянсових виробів, текстильна, харчова (зокрема крупна тютюнова фабрика), шкіряно-взуттєва промисловість. Збереглися кустарні виробництва. Велика частина промислових підприємств розташована в промзоні на заході міста. Активно розвивається фондові торги. В останні роки в стратегічному плані розвитку міста на перших місцях посідає розвиток туристичної галузі та популяризації культури та спорту.

Таким чином, мерія Тебриза відповідає за чистоту і порядок, слідкує за процвітанням міста, відгукується на побутові скарги населення. Мерія так само уповноважена проектуванням міста. Кожен житель або копанья в першу чергу повинна отримати дозвіл на будівництво, затвердити проект тієї чи іншої споруди саме в мерії. Всі парки, будинки, дороги і т. Д. Знаходяться на балансі мерії. Мерія відповідає за своєчасне газопостачання та енергопостачання населенню. Одним словом, муніципалітет Тебриза піклується про безпроблемного життя населення в місті.

Література:

1. Ревенко Н. Г. Публічне адміністрування в місцевому самоврядуванні (порівняльний аспект)// Н. Г. Ревенко, А. С. Зеніна-Біліченко/ Дніпродзержинський державний технічний університет. Збірник наукових праць з гуманітарних дисциплін "Славута". -2014 - №8. – Режим доступу: <http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-8-2014/publiche-administrivannya-v-miscevomu-samovryaduvanni-porivnyalnij-aspekt/>

2. Encyclopedia Britannica. «Tabriz», Online Edition, 2007(англ.)
3. جمعیت و خانوار به ترتیب استان، شهرستان – نتایج سرشماری. Statistical Center of Iran.
4. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2011. Том 8: Публічне врядування/ наук.-ред. кол.: В. С.Загорський (голова), С. О.Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при президентові України – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.
5. Edward Backhouse Eastwick. Journal of a Diplomat's Three Years' Residence in Persia, Smith, Elder and Co., 1864, p. 327(англ.)
6. Роль органів державного управління та місцевого самоврядування в економічному розвитку регіону [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=141

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗЕД НА ПІДПРИЄМСТВІ

*Н.В. Гришина, к.е.н., доцент
А. О. Єрмократій, магістрант*

*Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова,
м. Миколаїв*

В умовах глобалізації, вітчизняні підприємства все активніше виходять на закордонні ринки та зазнають вплив багатьох ризиків. Тому під час ЗЕД суб'єкти господарювання повинні враховувати та аналізувати фактор зовнішньоекономічного ризику в процесі прийняття управлінських рішень.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства пов'язана з необхідністю приймати ризиковані управлінські рішення, що можуть призвести до відхилень від намічених цілей. Рівень ризиків у ЗЕД є відповідно більшим та вищим, ніж у інших сферах діяльності підприємства.

Варто відзначити, що за підсумками 2017 року обсяг експорту товарів з України збільшився на 19% до 2016 року та становить \$43,3 млрд. Зовнішньоторговельний обіг збільшився на 29,8% до \$92,8 млрд. Відповідно зростає й актуальність вивчення проблеми системи управління зовнішньоекономічними ризиками на підприємствах [1].

Оскільки, ризики ЗЕД – це особлива категорія ризиків, що трапляються лише тоді, коли підприємство здійснює зовнішньоекономічні операції. Такі ризики є специфічними, тому в світовій практиці деякі види таких ризиків страхують. Окрім того, при різних видах ЗЕД підприємства мають справу з різними видами ризиків [2, с.50].

За загальну характеристику ризику приймається його рівень зовнішньоекономічної угоди, що у результаті відповідного спеціального дослідження виражається кількісним показником рівня ризику.

Важливим фактором в управлінні ризиками є система прийомів виконання окремих операцій, які узагальнені в методах (рис. 1).

Виділяють такі види ризиків зовнішньоекономічної діяльності: ризик країни; митний ризик; валютний ризик; ризики міжнародного маркетингу; ризики міжнародних перевезень (транспортний ризик); ризик міжнародного контракту; ризики, пов'язанні з іноземним контрагентом; ризики міжнародного конкурентного середовища [4, с. 118-119].

У зв'язку із складною зовнішньополітичною та внутрішньою економічною ситуацією в Україні суттєво підвищився рівень політичних, валютних та макроекономічних ризиків.

Рис.1. Компоненти процесу управління ризиками [3]

Наприклад, валютний ризик пов'язаний із істотними змінами валютних курсів між датою укладення контракту і датою здійснення імпортером платежу за контрактом, а також із можливим зростанням інфляції, що призводить до зниження курсу національної валюти стосовно валюти контракту. Для попередження негативних наслідків валютного ризику контрагенти з різних країн застосовують, як правило, хеджування [2, с.85].

На сьогоднішній день, сучасна система правового регулювання ЗЕД є недосконалою і має низку суттєвих недоліків, потребує подальшого реформування та вдосконалення. Водночас постійний пошук змін нормативно-правового характеру та їх аналіз є важливими інструментами в управлінні ризиками ЗЕД.

Тому, головна проблема управління ризиками в ЗЕД підприємства полягає в управлінні тими ризиками, настання яких не залежить від зусиль підприємств. Виділимо такі групи методів, спрямовані на зменшення можливих збитків, що викликані цими ризиками:

1. Страхування, тобто використання різних видів полісів та договорів страхування.
2. Самострахування, за рахунок створення на підприємстві власних резервів для компенсації збитків за неочікуваних ситуацій.
3. Хеджування як метод використання форвардних і ф'ючерсних контрактів, своп угод та опціонів.
4. Використання різних форм та методів в розрахунках за зовнішньоекономічним контрактом, що зводять до мінімуму ризик неплатежу.
5. Аналіз та прогнозування співвідношення попиту і пропозиції на зовнішньому ринку, планування та своєчасне розроблення заходів для уникнення можливих збитків.

Підсумовуючи викладене, підприємства які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, неминуче стикаються з системою управління ризиками, які можуть заважати отриманню стабільного прибутку. Тому вчасне попередження ризиків ЗЕД та здійснення заходів щодо мінімізації їхніх наслідків або уникнення їх негативного впливу, відіграє надзвичайно вагомое значення в діяльності і розвитку підприємства.

Література:

1. Зовнішня торгівля України товарами у 2017: інфографіка. – Режим доступу: [Електронний ресурс]: <http://hvylya.net/news/exclusive/zovnishnya-torgivlya-ukrayini-tovarami-u-2017-infografika.html>
2. Стрельбіцька Н. Є. Становлення та розвиток міжнародних стандартів Тернопіль, –управління ризиками / Н. Стрельбіцька // Вісник КНТЕУ № 6 – С. 84 – 93.–2008
3. Інтернет-портал для управлінців. – Режим доступу: [Електронний ресурс]: <http://www.management.com.ua/finance/fin097.html>
4. Старостіна А. О., Кравченко В. А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 200 с.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА У СФЕРІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

*М.С. Гуцман, викладач циклу спеціальної підготовки
Державна установа «Львівський навчальний центр підготовки поліцейських»,
м. Львів*

Концепція лідерства базується на завданнях, котрі необхідно реалізовувати для досягнення цілей установи та забезпечення життєздатності колективу. Актуальні дослідження сьогодення зосереджують свою увагу на проблемі лідерства в управлінській діяльності як одному з ключових факторів для налагодження ефективної та конструктивної взаємодії в межах організації, а також з дотичними установами.

Лідерство – це історично сформована соціальна потреба людей у організації спільної діяльності. Лідерство – це процес психологічного впливу однієї людини на інших, який здійснюється на основі сприйняття, наслідування, навіювання, розуміння один одного при їхній сумісній життєдіяльності. Лідерство засновано на принципах добровільності, взаєморозуміння та вільного спілкування [1].

Проблема лідерства викликала інтерес людей з давніх часів, особливо загострюючись у пікові часи розвитку цивілізації. Проте систематичне, цілеспрямоване і широке вивчення лідерства почалось тільки за часів Ф. Тейлора. Разом з тим, так і не досягнуто повної згоди щодо поняття «лідерства» й методів його вивчення.

На сьогоднішній день домінує ідея щодо впливу рис особистості на соціальну поведінку, формування лідерських якостей та, відповідно, забезпечення позитивного авторитету в організації. Проте функції, які потенційно може виконувати лідер, залежать від особливостей ситуації, тобто так званих «ситуаційних змінних». До таких змінних можна зарахувати наступні: особистісні особливості працівників; психологічний клімат колективу; суспільство, в якому функціонує установа; специфічні вимоги, пов'язані з роботою, які виконує група; ступінь кооперації членів групи тощо.

Ситуаційний фактор також виокремлює Ф. Фідлер у своїй ситуаційній теорії лідерства. На його думку, модель ефективності лідерства будується на сприятливості ситуації для лідера. Так звана «сприятлива» ситуація дає можливість впливати на підлеглих. При цьому Ф. Фідлер виокремлює три фактори, які визначають «сприятливість» ситуації, а саме: взаємовідносини між лідером та підлеглими; структура завдання; ступінь повноважень відповідно до офіційної позиції лідера [2].

Згідно з теорією автора, вирішальним елементом лідерства вважають такий характер взаємовідносин лідера і підлеглих, при яких вони йому довіряють та

намагаються задовільнити його вимоги. Окрім того, варто пам'ятати, що не тільки лідер впливає на підлеглих, але також відбувається зворотній процес [2].

Враховуючи мінливість соціальної політики держави, нестабільну зовнішню ситуацію, проведення Операції об'єднаних сил (ООС), ускладнюються особливості взаємодії в установах та організаціях. Люди шукають у своєму керівнику не просто вище наставництво та контроль за виконанням діяльності, а ґрунтовний, методичний та конструктивний супровід, який сприятиме ефективній внутрішній та зовнішній комунікації, успішному виконанню завдань, професійному розвитку та вдосконаленню.

Поняття «лідер» носить не тільки офіційний аспект, але містить і негласний психологічний фактор особистості керівника. Ефективний лідер повинен володіти тими рисами та якостями, що формують внутрішню довіру, а не тотальний контроль.

За минулі роки було проведено безліч досліджень, спрямованих на з'ясування характеристик ефективних лідерів. Саме тому, аналіз наукових джерел, систематизація сучасних теорій дає змогу виокремити такі якості лідера, як:

- достатній рівень загального, соціального та емоційного інтелекту;
- ініціатива (винахідливість та кмітливість в управлінській діяльності);
- упевненість в собі (достатній рівень домагань та адекватна самооцінка);
- комунікативна майстерність;
- стресостійкість та здатність до саморегуляції стресових станів;
- гнучкість та адаптованість (вміння швидко орієнтуватися у ситуації та приймати рішення);
- об'єктивність та почуття справедливості;
- далекоглядність;
- філософське почуття гумору;
- новітній та творчий підхід у діяльності;
- толерантність у взаємодії тощо [1; 2].

Розглядаючи лідерство у спектрі управлінської діяльності варто також відмітити особливості Я-концепції лідера, які утворюють основу внутрішнього світу індивіда та особливості його діяльності загалом, які знаходять свій відбиток у професії.

Я-концепція – це система уявлень індивіда про себе, яка містить певний набір Я-образів та відповідних їм характеристик. Я-концепція – це дзеркало, яке відбиває індивідуальні особливості лідера та інтегрує їх у процесі професійної діяльності. Ключовою складовою Я-концепції виступає самооцінка, яка відображає сукупність ставлень до себе на основі попереднього досвіду, внутрішніх характеристик та зовнішніх оцінок [1].

Лідери з високою самооцінкою менш залежні від зовнішніх обставин, вони мають більш стабільні внутрішні стандарти, на яких засновують оцінку себе. При цьому, лідери з неадекватно завищеною самооцінкою інколи не здатні розумно та ефективно обґрунтовувати прийняті рішення, обговорювати їх з колегами, а опираються тільки на власний досвід та авторитет, що стає перешкодою до конструктивної взаємодії [1].

Лідери, у яких адекватна самооцінка відображають один з кращих зразків поведінки в управлінській діяльності. Їх тактика роботи не передбачає прагнення самоствердитися за рахунок підлеглих, вони здатні адекватно оцінювати власні здібності й можливості та шанобливо і високо оцінювати інших лідерів. Відсутність невротичного компонента в самооцінці призводить, як правило, до її відсутності і в управлінській поведінці [1].

Можна наголосити, що самооцінка лідера накладає важливий відбиток на управлінську діяльність, оскільки особистісні якості стають відображенням внутрішнього світу лідера, через який заломлюється його стратегія взаємодії.

Таким чином, проблема лідерства ніколи не втратить своєї актуальності у спектрі сучасного суспільства. Завжди будуть виникати труднощі та перепони, нові віхи досліджень, новітні фактори, які здійснюють свій вплив на сучасного лідера.

Там, де існує група людей, де створюються маленький соціальний світ, де організовуються для досягнення спільних цілей необхідною є кураторство діяльності, саме тому на тлі ситуаційних факторів і виникає лідер, який здатен зорганізувати людей для досягнення мети, при цьому особистість лідера – це образ, який не буває постійним, а формується відповідно до вимог сучасності.

Література:

1. Гуменюк О.Є. Психологія Я- концепції / О.Є. Гуменюк – Т : Економічна думка, 2002. – 186 с.
2. Сазонова О.В. Співвідношення стилів керівництва в управлінні / О.В. Сазонова // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 25-29.

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ

Г. С. Корепанов, к.е.н.

С.М. Клопков, магістрант

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

В сучасних умовах в українському суспільстві сформувалися чітко виражена потреба як у фундаментальних, так і у прикладних знаннях про сутність, закономірності перебігу та способи попередження конфліктів в трудовому колективі. Стратегічна спрямованість системи управління щодо соціально-трудова відносин стає ключовою позицією, вищим пріоритетом менеджменту соціально-трудова відносин на рівні держави, регіонів та підприємств.

Проблеми конфліктів на підприємстві намагаються вирішувати вчені різних галузей знань, а саме: Л. Герасіна, Л. Ємельяненко, Ю. Запрудський, Л. Козер, О. Мельник, Н. Подольчак, Н. Чухрай. Ними розроблено моделі виявлення конфліктів, класифікації, джерела виникнення, фактори впливу та методи уникнення конфліктів, а також зниження їх рівня.

Незважаючи на значну кількість досліджень в управлінні конфліктами в трудовому колективі, не досліджені розробки щодо аналізу причинно-наслідкового зв'язку між різними видами конфліктів, не розроблено механізмів між причинами, конфліктами та їх наслідками у діяльності підприємства. Вищезазначене зумовлює необхідність комплексного дослідження проблеми оцінювання та запобігання конфліктів у трудовому колективі підприємства з метою підвищення його результативності.

Конфлікти є невід'ємною частиною людських взаємовідносин і можливість їх виникнення виявляється у всіх сферах. Особливу увагу хочеться приділити такому виду конфлікту як конфлікт у трудовому колективі, з яким рано чи пізно зіштовхується кожен керівник. Проблема існування конфліктів у трудовому колективі потребує негайного вирішення, що сприятиме поліпшенню відносин між керівником та колективом, а також швидкому досягненню спільної мети.

Трудовий конфлікт – це конфлікт у сфері трудових відносин із приводу засобів працевлаштування, рівня заробітної плати, використання професійного й інтелектуального потенціалу, різних елементів та чинників трудового процесу (організації, змісту, умов праці тощо), рівня цін на різні блага, реального доступу до цих благ та інших ресурсів, викликаний протилежністю інтересів [1].

Конфлікти у трудовому колективі виникають з різноманітних причин, а саме через головну мету діяльності колективу, яка не влаштовує всіх його працівників, несправедливу суспільну оцінку діяльності колективу. Часто ця причина приводить до конфлікту не у середині колективу, а з керівництвом чи з іншим колективом; поведінка, що суперечить загальноприйнятим у колективі нормам; несумісність культурних рівнів членів колективу [1; с. 65].

В наш час більшість керівників не враховує деякі з цих причин, і це призводить до негативних наслідків. Тому для нормалізації роботи у колективі, керівник повинен розуміти, що його формування має бути правильно організовано. Необхідно підбирати кадри не тільки за професійною ознакою, але й враховувати рівень виховання, культуру та психологічний стан.

Для профілактики трудових конфліктів керівнику необхідно створити згуртований трудовий колектив, який формується з окремих працівників, враховуючи психічні властивості та соціальні характеристики.

Значну роль у формуванні та згуртуванні колективу відіграє стиль управління. Керівник у своїй управлінській діяльності повинен враховувати, що його працівники мають різні характери, соціально-психологічні якості, різну загальноосвітню та спеціальну підготовку. Це вимагає від нього вивчення характеру підлеглих, вміння підбирати способи впливу на людину залежно від рис характеру, специфіки діяльності, соціальних характеристик.

Для профілактики конфліктів важливе значення має організація правильного спілкування членів колективу. Тому для профілактики, попередження та вирішення конфліктів у трудовому колективі керівнику необхідно володіти основними напрямками роботи щодо попередження конфліктів, знаннями про методи правильної та своєчасної діагностики, а також запобігання конфлікту, якими є регулярне ділове спілкування із співробітниками та диференційований підхід до людей. Крім того, керівник має вчасно прийняти управлінське рішення, здатне усунути базу конфлікту [2; с. 217].

Застосовуючи основні методи профілактики трудових конфліктів у колективі, керівнику підприємства необхідно визначити, який рівень розвитку працівників, який в колективі соціально-психологічний клімат.

Таким чином, аналізуючи наукову літературу, є структурні та міжособові методи, які є основними для вирішення конфліктів у трудовому колективі. До структурних методів належать: деталізація вимог до змісту роботи; принцип використання звернення до керівника при вирішенні конфліктних ситуацій, підпорядкування цілей структурних підрозділів підприємства загальноорганізаційним цілям та вплив на поведінку через систему винагород [2; 3].

Міжособові способи вирішення конфліктів полягають в тому, що працівник підприємства при появі конфліктної ситуації має обрати такий тип поведінки, як: ухилення – уникання дій, які провокують конфлікт; згладжування – характеризується поведінкою, яка продиктована переконанням, що не варто злитися, оскільки це негативно позначається на всіх; примус - контроль над ситуацією і регулювання її розвитку; компроміс – тимчасове чи нейтральне вирішення проблеми, що умовно задовільняє всі сторони, які беруть участь у конфлікті [3; с. 136].

Основними наслідками конфлікту у трудовому колективі визначаються тим, наскільки ефективним буде управління конфліктом. Як правило, управління конфліктом спрямоване на його вирішення, врегулювання чи усунення.

Отже, при правильних діях керівника у конфліктних ситуаціях, можна взагалі запобігти потенційним конфліктам чи вирішити, і навіть використати їх як джерело поліпшення відносин з трудовим колективом. Оскільки саме керівник може самостійно створити модель вирішення конфліктної ситуації та спрямувати ситуацію в колективі для досягнення своїх цілей.

Таким чином, колектив, а точніше – його працездатність і продуктивність є важливим регулюючим чинником економічного благополуччя підприємства. Діагностика та управління конфліктами в трудовому колективі повинні стати основною метою успішного функціонування підприємства завдяки створенню працездатної атмосфери в колективі, де кожен працівник буде себе комфортно почувати і працювати на максимальний результат. В майбутньому дослідження мають спрямовуватися на формування механізму завчасного попередження конфліктних ситуацій та механізму ліквідації конфліктів, які вже виникли.

Література:

1. Чумиков А. Н. Керування конфліктами / А. Н. Чумиков. – К. : МАУП, 2006. – 97 с.
2. Ложкін Г. В., Повякель Н. І. Практична психологія конфлікту / Г. В. Ложкін, Н. І. Повякель: навч. посіб. – К. : МАУП, 2008. – 256 с.
3. Шаленко В. Н. Конфлікти в трудових колективах / В. Н. Шаленко. – К. : Скіф, 2008. – 255с.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Г. С. Корепанов, к.е.н.

М. В. Щербак, магістрант

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків

Необхідною умовою для організації, існування та розвитку підприємства є наявність певних ресурсів. Наразі у XXI ст. багатьма світовими компаніями-лідерами на ринку було визнано, що основним ресурсом для будь-якого підприємства є людський. Саме завдяки розвитку, вдосконаленню цього ресурсу можна вивести компанію на новий рівень, тобто найбільш ефективно використовувати людський потенціал для розвитку виробництва.

Корпоративною культурою є добре сформована система керівних переконань, принципів і технологій у життєдіяльності підприємства [1, с.87]. Культура організації є основою, на якій ґрунтується весь менеджмент компанії. Адже саме культура об'єднує усі ланки організації, трудовий колектив усіх рівнів та напрямів. У культуру компанії входять певні характеристики поведінки людей, що мають бути притаманні працівникам саме цієї компанії, норми та манера поведінки, філософія компанії, що визначає, якою має бути політика компанії стосовно її співробітників, клієнтів [2, с.5].

У кадровому менеджменті корпоративна культура виконує стратегічну функцію, результатом діяльності якої має бути об'єднання складників організації для загальної мети. Зазвичай, науковці виділяють три рівні корпоративної культури. Перший, поверхневий, характеризується видимими атрибутами (зовнішній вигляд, манера спілкування, розташування офісів, символи та традиційні церемонії – корпоративні заходи). Це видимі та відчутні елементи, що належать культурі певній компанії, до яких входить характеристика самої організації (розміри, технологія, фірмові знаки, місце на ринку, ніша, будівля, фірмові символи, кольори) та її членів (манера поведінки, мова, одяг). Наступний, другий, рівень складають загальні цінності, норми компанії та переконання, що культивуються та підтримуються всіма членами компанії (вимоги, заборони, ідеологія, зразки поведінки). Також у другий рівень входить місія компанії, це «нормативна система цінностей, які дотримуються (повинні дотримуватися) її працівники» [2, с.6]. На третьому, найглибшому, рівні приховані цінності, основні

переконання, які саме і складають корпоративну культуру (світосприйнятні цінності, авторитети, розуміння міжлюдських стосунків). Саме ці припущення та переконання керують поведінкою персоналу та їх рішеннями на підсвідомому рівні. Цей рівень, зазвичай, складається з основних припущень засновника організації та його перших керівників [2, с.6].

Основними компонентами корпоративної культури є людський фактор, лояльне ставлення персоналу до самої організації, певні традиції. Однак базовим складником корпоративної культури є організаційні цінності, до яких входять цілі компанії, клієнти компанії (споживачі), економічна ефективність організації, рівень політики організації щодо соціальних потреб персоналу, цінності компанії, рівень освіти працівників, знаки та символи компанії (корпоративні кольори, символіка, одяг та ін.) [3, с.22].

Для наочного представлення проведено дослідження ефективності корпоративної культури в компанії «AscendixTechnologies». Компанія нараховує 87 співробітників, 54 серед яких взяли участь в опитуванні (табл. 1).

Таблиця 1 – Результати опитування співробітників компанії «AscendixTechnologies» на предмет дослідження ефективності корпоративної культури

Питання	Результати	Заходи, які проводяться у компанії	Проблеми, які вирішуються завдяки корпоративним заходам
Наскільки працівники поділяють основні принципи компанії	Так 87,0 %	Підбір кадрів за умови їх відповідності корпоративній культурі компанії (створення переліку питань для інтерв'ю з кандидатами при первинному відборі)	Проблеми адаптації в уже сформованому колективі; проблеми виникнення міжгрупових конфліктів на основі дотримання різних принципів та ін.
	Частково 11,2%		
	Ні 1,8%		
Наскільки працівники знають основну інформацію про компанію (місію компанії, логотип, кольори, історію створення)	Так 81,5%	Зустрічі 1-2-1 спеціалістів відділу кадрів із новими працівниками; зустрічі засновника компанії у неформальній обстановці з новими працівниками; брендування подарунків, канцелярії, офісу; доступність інформації та ін.	Проблема невеликого відсотку залучення працівників до життя компанії; проблема відстороненості працівників; проблема невпізнаності компанії за межами офісу; проблема формування іміджу компанії серед працівників (а у зв'язку із цим плинність кадрів) та ін.
	Частково 18,5%		
	Ні 0%		
Яка кількість працівників відвідала кожен корпоративний захід компанії (тимблдинги, корпоративи, пізнавальні лекції)	Так 66,7%	Залучення працівників до корпоративних заходів (тимблдинги для кожної команди, загальні корпоративні заходи 2 рази на рік, проведення навчальних лекцій).	Проблема незгуртованості команд; проблема чіткого розмежування роботи та особистого життя, відпочинку (робота сприймається як щось негативне); проблема відстороненості працівників.
	Частково 29,6%		
	Ні 3,7%		
Яка кількість працівників	Так 90,7%	Брендування подарунків для працівників,	Проблема непричетності працівників до життя компанії;

користується корпоративними речами за межами компанії (футболки, портфелі, блокноти з логотипом компанії)	Частко во 7,5%	канцелярії, верхнього одягу, тобто корисних речей, які можна використовувати й за межами компанії	проблема невпізнаності компанії за межами офісу; проблема формування іміджу компанії серед працівників (а у зв'язку із цим плинність кадрів) та ін.
	Ні 1,8%		

Література:

1. Балабанова Л. В. Управління персоналом / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
2. Юрченко В. В. Корпоративна культура організації / В. В. Юрченко, Ю. В. Мельник, Н. В. Богданова. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 44 с.
3. Управление человеческими ресурсами / И.И. Исаченко, О.И. Елизарова, Е.А. Кондрусь, И.С. Машинская. – М. : МГУП, 2012. – 144 с.– Режим доступу : <http://hi-edu.ru/e-books/xbook962/01/part-008.htm#i224>.

ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТА РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ДАНІЙ СФЕРІ

О.О. Корчинська, к.е.н., ст. викладач

І.С.Паньків, студент

Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів

У сучасних умовах фінанси підприємств відіграють важливу роль, адже вони є складовою фінансової системи, ефективність функціонування якої забезпечує конкурентоспроможність економіки та створює сприятливі умови для реалізації стратегічного розвитку держави. Розвиток фінансів підприємств тісно пов'язаний з трансформаційними процесами, що відбуваються під впливом економічних процесів. Це вимагає застосування виважених підходів до формування дієвих механізмів управління фінансовими ресурсами в умовах прийняття управлінських рішень.

Розвитку теорії та практики управління показниками фінансів на підприємстві присвячені праці вітчизняних вчених М.Білик, І.Бланка, Г.Блакити, В. Виговської, І. Запатріної, О. Зборовської, Р.Ларіної, В. Лагутіна, І.Лук'яненко, І.Лютого, А.Мазаракі, В.Суторміної, О. Терещенка, В. Федосова, І. Чугунова, О. Ястремської та інших [3, с. 4].

Основна маса фінансових ресурсів формується у сфері матеріального виробництва, а потім певною мірою трансформується та перетворюється в межах відтворення [4]. У цих умовах створюється об'єктивний, своєрідний, двосторонній зв'язок фінансів і держави. З однієї сторони, природа фінансів, їхні форми та розміри фондів визначають можливості держави, напрямки і завдання її діяльності, а також гарантують фінансово забезпечені перспективи державного розвитку. З іншої сторони, за допомогою фінансів підприємств держава активно впливає на всі сторони процесу відтворення. З їх допомогою відбувається розподіл результату відтворення — сукупного суспільного продукту, перерозподіл і доведення його складових частин до кінцевого споживача [2]. За рахунок фінансових ресурсів відбувається стимулювання, розвиток виробництва, підтримка

об'єктивних і раціональних пропорцій розвитку суспільного виробництва, держави в цілому.

Складність прийняття управлінських рішень, які базуються на фінансовому стані підприємства характеризуються тим, що значна частина підприємств функціонує в умовах невизначеності та гострої нестачі фінансових ресурсів, що не дає їм змоги ефективно здійснювати господарську діяльність та розвиватися [5]. У цьому напрямку важливого значення набуває політика держави, орієнтована на чітке дотримання вимог соціальної відповідальності бізнесу, впровадження високих енерго- та ресурсозберігаючих технологій, стимулювання розвитку виробництв, які забезпечують випуск продукції на основі реалізації ефективних інноваційно-інвестиційних проектів та створює умови для стабільного розвитку галузі [3, 5].

Специфіка прийняття управлінського рішення, потребує детальної оцінки даних бухгалтерського обліку та фінансової аналізу, прогнозування і бюджетування діяльності підприємства для забезпечення стабільного розвитку підприємства. Отже, прийняття управлінського рішення користувачами - це розробка, оцінка та вибір найкращої з усіх запропонованих альтернатив розвитку об'єкта, що підлягає оцінці користувачами на основі даних бухгалтерського обліку. У відповідності до запропонованого визначення, прийняття управлінського рішення визначає не лише вибір однієї із наявних альтернатив, а й комплексну характеристику об'єкта дослідження, розробку, обґрунтування та оцінку нових альтернатив, методи їх вибору.

В контексті удосконалення показників використання фінансів держава має вагомий інтерес адже їх реорганізація зміцнює економіку країни і є важливим в період економічної кризи. Такі обставини дозволяють зробити висновок, що в сучасних умовах домінуючими чинниками розвитку економіки починають ставати чинники внутрішнього розвитку, а саме чинники розвитку підприємництва. У цьому напрямку необхідним для публічного управління є вирішення комплексу завдань, до яких відносяться:

- створення рівних умов для конкуренції вітчизняної та імпортованої продукції;
- податкове та кредитне сприяння виробничим програмам імпортозаміщення;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій, розвитку державно-приватного партнерства,
- інтенсифікації процесу розробки і впровадження нових технологій та прискорення їх практичного використання;
- вдосконалення системи забезпечення виробництва якісними сировинними ресурсами;
- створення науково-виробничих структур та кластерів на основі повного технологічного циклу;
- кадрове забезпечення ефективного управління фінансами підприємств.

В Україні через недостатню увагу до управління фінансовими ресурсами підприємств, наслідком є економічний спад та суттєве невиконання договірних зобов'язань, зниження обсягів інвестицій, порушення координації в господарських процесах [3, с. 114]. Така ситуація визначає необхідність розробки дієвих фінансових стратегій і тактики дій публічних органів влади у процесі реалізації господарських операцій.

Отже, розробка дієвих підходів до управління фінансами підприємств в умовах прийняття управлінських рішень та створення умов для узгодженого управління матеріальними, фінансовими, інформаційними потоками, забезпечує достовірність, повноту, своєчасність фінансового обслуговування підприємницької діяльності, знижує рівень залежності від впливу факторів зовнішнього середовища. Відображаючи інтеграцію всіх складових підприємства в єдину систему наскрізного управління фінансовими потоками для досягнення бажаного результату з мінімальними витратами часу й ресурсів. У цьому напрямку одним з ключових завдань в управлінні фінансами

підприємств є обґрунтування раціональних способів використання фінансових ресурсів, діяльність зі збитковими видами діяльності та забезпечення високих темпів розвитку і підвищення конкурентоспроможності, визначається рівнем фінансового потенціалу і якістю управління фінансами на підприємстві.

Література:

1. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15>
2. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Суценок та ін. / за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 327 с.
3. Бондаренко О.С. Розвиток фінансів підприємств в умовах логістизації економіки. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, Київ – 2017 р., 579 с.
4. Калабухова С.В., Чалюк Л.В. Аналіз руху грошових коштів на підприємств /С.В. Калабухова, Л.В. Чалюк, // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 291–297.
5. Фінанси підприємств: теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення: монографія /І. В. Журавльова, О.М. Ястремська, Л.О. Меренкова та ін. /за заг. ред. Журавльової І.В. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 428 с.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДЕРЖАВНА СТРУКТУРА

В.Я. Карковська, к.е.н.

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Глобалізаційний процес у світі характеризується швидкістю, гнучкістю та пристосованістю до відповідних змін для досягнення успіху. Темп зміни в державному середовищі зростає, особливо якщо це стосується технологічних змін. На практиці, часто в державному управлінні відстежується не відповідність пропорційного зростання та адаптації змін. Ефективність державного управління напряму залежить від ступеня пристосованості і гнучкості, а також від здатності як окремих людей, так і цілих структур накопичувати досвід і на його основі навчатися. Тобто циклічність змін та їхній вплив притаманні тільки тим структурам, які навчаються найбільш швидко та здатні досягнути бажаного результату. Чим вище темп змін, тим більша потреба в прискоренні навчання, як на рівні окремого службовця, так і на рівні підрозділу. Державні структури повинні розвивати свої здібності, що ґрунтуються на знаннях, які є одночасно і довготривалими і добре пристосованими.

Таким чином, державні структури повинні стати інтелектуальними, свідомо прагнути дізнатися якомога більше про характер внутрішнього та зовнішнього середовища і взаємозв'язок між ними. Досліджуючи внутрішнє середовище, державні структури повинні прагнути краще зрозуміти природу своїх здібностей і дій, кінцевих результатів з тим, щоб краще їх використовувати. Дослідження зовнішнього середовища спрямоване на пізнання потреб суспільства, економічних тенденцій, міжнародного оточення тощо. Тільки завдяки розумінню своїх власних здібностей і того, як вони співвідносяться з потребами суспільства, забезпечується ефективність державного управління. Отже, процес дослідження середовища є безперервним.

Державні структури не просто повинні навчатися, але також повинні робити це швидше терміну проведених змін. Очевидно, що просте розуміння діяльності державних структур при цьому не забезпечить досягнення очікуваного результату. Необхідно розуміти природу і процеси організаційного навчання та управління такого роду знаннями

з тим, щоб збільшити швидкість розвитку організаційного знання, підвищити якість і обсяг доступного знання. Отже, розуміння поняття процесу навчання за допомогою формалізації процедур і структур управління знанням державні структури можуть як скорочувати час, необхідний для навчання, так і підвищувати якість і обсяг доступного знання. Інтелектуальна державна структура – це та, яка розумно навчається і управляє своїм знанням. На основі інтелекту розвиваються такі здібності, які дозволяють державним структурам бути гнучкими та ефективно діяти. Сьогодні вже багато дослідників поділяють і підтримують даний підхід, для прикладу, точка зору Grant (1997) заснована на знаннях, представляє злиття багатьох дослідницьких напрямків, головними з яких є ресурсна теорія і епістемологія.

Модель управління знанням і організаційного навчання приведена нижче на рис. 1. (Argyris, 1977 і 1992). Загально відомим є той факт, що організаційне навчання і знання будується на основі індивідуального знання, яке може бути як явним, так і неявним.

Рис. 1. Інтелектуальна державна структура

Організаційне знання формується тоді, коли індивідуальне знання формалізується і зберігається в певному форматі. Подальший процес передбачає поширення такого знання в межах державної структури, а в обмеженому обсязі і поза нею. Перш за все знання та його використання повинні бути скоординовані, щоб забезпечити відповідний результат, тобто відбувається перехід у фазу організаційного контексту, який визначає ефективність управління знанням і процеси навчання в окремо взятій структурі. Цей контекст включає в себе культуру організації, її структуру та інфраструктуру. Інтелектуальна державна структура зобов'язана мати контекст, який стимулює і підтримує формування знання і управління ним.

Література:

1. Grant CM, et al. (1997) Glutathione synthetase is dispensable for growth under both normal and oxidative stress conditions in the yeast *Saccharomyces cerevisiae* due to an accumulation of the dipeptide gamma-glutamylcysteine. *Mol Biol Cell* 8(9):1699-707
2. Argyris, C. 1977. Double loop learning in organizations. *Harvard Business Review*. September-October: 115-125.
3. Argyris, C. 1992. *On Organizational Learning*. Massachusetts: Blackwell.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ПІДґРУНТЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СТАЛОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Ю.О. Лазебник, к.е.н., доц.

Д.С. Кулініч, магістрант

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Доцільність впровадження системи підвищення кваліфікації на підприємстві зумовлена технічним та економічним стрімким розвитком, у той час коли працівники повинні знати усі нові тенденції та зміни, які можуть покращити їх роботу. Для кожного підприємства функціонування системи підвищення кваліфікації необхідно тим, що сприяє: поліпшенню робочого процесу, створенню нових можливостей та функцій для працівників, покращенню якості виробництва та його продуктів, конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Відповідно до Юридичної енциклопедії за авторством Ю. Шемшученко [1], поняття «кваліфікація» тлумачиться як: «Міра професійної підготовки та знань робітника, його умінь і навичок, які є необхідними для виконання ним певного виду роботи» [1].

Кваліфікаційний потенціал компанії залежить від ряду пов'язаних факторів: політики в галузі кадрів та навчання; участі компанії в інноваційних процесах; мотивації працівників навчатися; можливості, які пропонує робоче середовище, щоб навчатися на роботі та застосовувати знання, навички та компетенцію. Робоча організація, яка вкладає навчання в завдання, допомагає створити навчальну культуру на підприємстві.

Варто зауважити, що чим більше висококваліфікованих людей, тим більше шансів, що вони братимуть участь у навчальних заходах. Проте люди, як правило, менше навчаються протягом життя, коли вони старіють, незалежно від їх кваліфікаційного рівня. Це особливо актуально у країнах, де загальна участь у навчанні протягом усього життя є низькою. Відповідно до рейтингу індексу розвитку людського потенціалу, складеного Програмою розвитку Організації Об'єднаних націй (ПРООН) станом на 2016 рік, Україна попала у межі розділу рейтингу країн з дуже високим рівнем людського розвитку та посіла там 81 місце зі 105 місць [2]. Тому вважаємо за необхідне підтримувати та

підвищувати рейтингове місце країни шляхом різноманітних заходів, спрямованих на навчання та підвищення кваліфікації фахівців різних галузей.

У даному дослідженні на основі проведеного ґрунтового аналізу використання кадрового потенціалуна підприємстві AltDesign у м. Харкові запропоновано певні методи підвищення кваліфікації та доцільність впровадження відповідних заходів на підприємстві.

1. Перше, на що варто звернути увагу, – це направленість компанії на європейський ринок, тому є необхідними такі навички працівників, як знання іноземних мов. Отже, сейлз-менеджери (менеджери з продажу), які повинні знаходити замовників, зобов'язані володіти англійською (рівень не нижчий, ніж Upper Intermediate) та мовою країни, де вони шукають замовників (Французька, німецька тощо рівень не нижчий, ніж B1). Ті ж самі вимоги стосуються й проджект-менеджерів.

Оскільки знання іноземної є невід'ємним інструментом ефективності роботи підприємства та його-успішності на ринку, керівництво AltDesign запросило до співпраці викладачів англійської, французької та німецької мови задля того, щоб працівники мали змогу навчатися, не виходячи з роботи, зовсім безкоштовно. Головною умовою пошуку викладачів було знайти кваліфікованого спеціаліста, котрий може викладати саме технічну, вузькоспеціалізовану мову, розраховану саме на той продукт, котрий пропонує компанія та на той ринок, з котрим вона працює.

2. Часто трапляється так, що не залежно від кваліфікації та досвідченості працівника, він приходить на підприємство, позиціонуючи себе як готовий спеціаліст, що знається на певній галузі. Проте за яким фахом людина не працювала б, все одно знання, технології та підходи до роботи можуть застаріти. Особливо це стосується тих, хто працює в ІТ-сфері. Не завжди також працівник, що звик працювати за певною технологією та з певними інструментами наважується спробувати щось нове, щось інше. Особливою перешкодою може стати навчання, котре не всім легко дається. Взагалі все залежить від підприємства, бо робоча організація, яка вкладає навчання в завдання, допомагає створити навчальну культуру на підприємстві. Відповідно навчання у робочий час може стимулювати працівника до підвищення кваліфікації як виконання однієї з робочих умов. Таким чином працює й AltDesign. Для підприємства це вигідно у плані вдосконалення продукту, завоювання нових просторів ринку та отримання винагороди.

3. Варто відзначити, що існують різні системи навчання задля підвищення кваліфікації на підприємстві. Робітник може займатися самонавчанням на робочому місті та під час роботи, може користуватися послугами тьюторів, котрі приходять до офісу, а може користуватися послугами сторонніх спеціалістів, котрі не мають відношення до підприємства. Відповідно до КУ «Про працю», стаття 201 «Організація виробничого навчання» [3] на будь-яких підприємствах передбачено те, що фірма оплачує повністю або частково проходження курсів працівникам задля подальшого використання нових знань у роботі. AltDesign сплачує 50% вартості одного виду курсів для кожного працівника.

4. Також слід зазначити, що на кожному підприємстві, не залежно від його розміру, існує певна система співпраці між працівниками та керівництвом. Наприклад, для того щоб сповіщати про виконання певного етапу своєї роботи та її передачі наступному працівнику, підприємство або окремі ланки колективу використовують різноманітні онлайн-системи управління проектами. Однією з таких систем, які найчастіше використовують маленькі компанії є «Trello», котра допомагає ефективно організувати роботу колективу відповідно до японської методології канбан-дошок та контролювати час виконання роботи над проектами. AltDesign також є у числі користувачів такої онлайн-системи, проте, задля покращення процесу праці, керівництво із певною регулярністю запрошує до офісу представників розробників нових подібних онлайн-систем для організації колективної праці, в продукті яких є переваги над «Trello» [4]. Таким чином, працівники підприємства

мають актуальні знання щодо організації роботи над проектами, що є невід'ємною частиною ефективної праці.

Таким чином, на підприємстві AltDesign система підвищення кваліфікації працівників має базуватися на чотирьох пунктах: підвищення мовних навичок, заохочення навчання у робочий час, заохочення підвищення кваліфікації у спеціалізованих закладах у вигляді виплати 50% вартості курсів підприємством, надання працівникам актуальних знань, що стосуються організації роботи над проектами.

Література:

1. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія: [в 6-ти т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко. – Київ: Українська енциклопедія, 1998.
2. Human Development Index (HDI) [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Quality of human development. – США, 2016. – Режим доступу: <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>
3. Кодекс України про працю від 20 березня 91р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – ст. 201.
4. Trello by Fog Creek Software [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Що таке Trello. – Австралія, 2011. – Режим доступу: <https://trello.com/about>.

ОБ'ЄКТИВНІ ТА СУБ'ЄКТИВНІ ФАКТОРИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИК-СЕРЕДОВИЩА

*О.І. Савчин, асистент
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів*

Сучасні умови прийняття рішень характеризуються динамічністю, що зумовлює оперативну реакцію і прийняття адекватних управлінських рішень; значним зростанням обсягів і складністю інформації, ростом дефіциту ресурсів та екологічних проблем, ростом ймовірності збитків внаслідок прийняття необґрунтованих управлінських рішень і ін. Кожна конкретна ситуація потребує проведення певної аналітичної роботи, яка базується на певних методичних підходах обґрунтування управлінських рішень задля зростання достовірності очікуваних результатів та зменшення ризику втрат.

При прийнятті управлінських рішень завжди важливо враховувати ризик. Поняття «ризик» використовується тут не в змісті небезпеки. Ризик скоріше відноситься до рівня визначеності, з яким можна прогнозувати результат. У ході оцінки альтернатив і прийняття рішень керівник повинен прогнозувати можливі результати в різних обставинах чи станах природи. По суті справи, рішення приймаються в різних обставинах стосовно ризику. Ці обставини традиційно класифікуються як умови визначеності, чи ризику невизначеності.

Визначеність. Рішення приймається в умовах визначеності, коли керівник у точності знає результат кожного з альтернативних варіантів вибору. Порівняно деякі організаційні і персональні рішення приймаються в умовах визначеності. Однак вони мають місце і найчастіше елементи більш великих рішень можна розглядати як визначені. Автори і дослідники економіко-математичних методів називають ситуації з наявністю визначеності детерміністськими [1].

Ризик. До рішень, прийнятих в умовах ризику, відносяться такі, результати яких не є визначеними, але ймовірність кожного результату відома. Ймовірність визначається як ступінь можливості здійснення даної події і змінюється від 0 до 1. Сума ймовірностей всіх

альтернатив повинна бути дорівнює одиниці. В умовах визначеності існує лише одна альтернатива.

Найбільш бажаний спосіб визначення імовірності - об'єктивність. Імовірність об'єктивна, коли її можна визначити математичними методами чи шляхом статистичного аналізу накопиченого досвіду. Імовірність буде визначена об'єктивно, якщо надійде досить інформації для того, щоб прогноз виявився статистично достовірним. Крім того, імовірність достовірна тільки як середня величина й у довгостроковій перспективі.

Вважають, що термін «ризик» - грецького походження, який бере початок від слів *gidsikon, gidsa* – «стрімчак, скеля» і пов'язується, у першу чергу, з появою небезпеки або невпевненості у будь-якій сфері господарської діяльності та суспільно-економічного життя [2].

Ризик – це ймовірнісна можливість отримання небажаних результатів, недоотримання доходів чи виникнення втрат в результаті здійснення виробничої, фінансової або іншої діяльності, що зумовлюється невизначеністю та альтернативністю майбутнього стану як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.

Для ризикових ситуацій характерним є вибір певних альтернатив, різне сприйняття людьми однієї і тієї самої величини ризику внаслідок відмінності психологічних, етичних, ціннісних принципів і настанов. У цьому полягає його об'єктивність. Разом із тим ризик є об'єктивним фактором, оскільки він супроводжує практично всі види господарських операцій, існує незалежно від волі та свідомості людини, ігнорування чи сприйняття особою його наявності.

Отже, можна стверджувати, що ризик має суб'єктивно-об'єктивну природу, і це дає змогу вибирати та розробляти більш адекватні методи та заходи оптимізації його рівня.

Об'єктивність ризику зумовлена тим, що ризик супроводжує практично всі види господарських операцій та існує незалежно від волі і свідомості людини, ігнорування чи сприйняття особою його наявності.

Суб'єктивність ризику забезпечується тим, що внаслідок відмінності психологічних, етичних, ціннісних принципів і настанов має місце різне сприйняття людьми однієї і тієї самої величини ризику (рис.1)

Рис. 1. Об'єктивні та суб'єктивні фактори ризику

Ризики в управлінні – це, перш за все, ризики у прийнятті управлінських рішень, які приймаються в умовах повної або часткової невизначеності.

Професор Т.Д. Бурменко фактори впливу на управлінські рішення розділяє на об'єктивні, що не залежать від волі людини і суб'єктивні, що виражають особисті риси і міркування менеджерів [3].

Об'єктивні фактори створюють базу для розробки рішень і характеризуються ступенем «прозорості» середовища, тобто обсягом і достовірністю інформації про поведінку підприємства і його оточення у минулу, сьогоденні і майбутньому. Очевидно,

чим більшою і точнішою є накопичена для прийняття рішення інформація, тим краще можна оцінити наслідки його реалізації. А це значить, що вибір кращого рішення з безлічі припустимих стане більше осмисленим і безпомилковим. Суб'єктивні фактори втілюють соціально-психологічні риси людей: життєві пріоритети, шкалу цінностей, традиції, звички, стиль роботи та ін. Зрозуміло, що ці риси людей багато в чому визначають схильність керівників до того або іншого рішення і результативність його виконання.

Отже, в основі управління ризиком лежить цілеспрямований пошук і організація роботи зі зниження ризику, отримання і збільшення віддачі у невизначеній господарській ситуації. Кінцева мета управління ризиком відповідає цільовій функції підприємства. Вона полягає в отриманні найбільшого прибутку за оптимального, прийняттого для суб'єкта господарювання співвідношення прибутку і ризику.

Література:

1. Головач Т. В., Грушевицька А. Б., Швид В. В. Ризик менеджмент: зміст і організація на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 3. Т. 1. С. 157–163
2. Мостенська Т. Л. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства / Т. Л. Мостенська, Н. С. Скопенко / Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3 (7). – С. 72–79.
3. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. / О.Б. Моргулець. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.

СЕКЦІЯ 2

СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

А.О. Аксьонова, студент

Т.А. Федотова, к.е.н., доц.

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Процес глобалізації є найактуальнішою темою сьогодення, так як характеризує стан і розвиток сучасної економічної системи. Все більш гострим постає питання розвитку країн з перехідною економікою та тих, що розвиваються, оскільки негативні наслідки глобалізації проявляються в них найбільше. Вивчення процесу глобалізації має важливе теоретичне і практичне значення. Формування і розвиток ринкової економіки в Україні диктує необхідність встановлення тісних взаємовигідних зв'язків з іншими державами; потребу включитися в процеси міжнародної економічної інтеграції і глобалізації.

Вплив глобальних економічних процесів на розвиток країн характеризується вільною торгівлею, вільним рухом капіталу, показниками економічної діяльності, рівнем конкурентоспроможності тощо.

Глобалізація має прямий вплив на економічний і соціальний розвиток усіх країн світу, зокрема й України. До головних ознак глобалізації можна віднести: взаємозалежність національних економік та їх взаємопроникнення; інтернаціоналізація світової економіки під впливом поглиблення міжнародного поділу праці; послаблення можливостей національних держав щодо формування незалежної економічної політики; становлення єдиної системи зв'язків і нової конфігурації світової економіки. На сцену світового економічного життя висуваються нові суб'єкти світогосподарських процесів, зокрема: міжнародні організації (МВФ, Світовий банк, МОП, СОТ); країни «великої сімки»; багатонаціональні корпорації; великі міста.

Україна продовжує втрачати позиції у глобальному рейтингу країн світу за індексом Всесвітньої глобалізації. Так, за KOFIndexofGlobalization 2017 Україна посідає 45-е місце зі 193 країн (у попередньому рейтингу займала 42 позицію) [4].

В першу чергу, одними з найважливіших показників економічної діяльності, які визначають вплив глобалізаційних процесів на розвиток країни, є обсяги експорту-імпорту товарів та послуг. За 2017 рік загальний експорт продукції склав 43,3 млрд дол. США, що на 19% більше, ніж за 2016 рік (36,4 млрд. дол США) [1]. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що Україна поступово починає зміцнювати свої позиції на міжнародному ринку. Імпорт після кризових 2012/13 років також демонстрував спад. Проте починаючи з 2016 року спостерігається нарощення імпортних закупок продукції Україною. Так, 2017 року загальний імпорт України становив 49,6 млрд. дол США, що на 21 % більше, ніж у 2016 році (38,9 млрд. дол. США) [1].

Важливим показником впливу глобальних економічних процесів є показники рівня зайнятості та безробіття населення. Чим вищий показник зайнятості населення, тим вищий рівень глобалізації країни. Сьогодні ми спостерігаємо зменшення кількості кваліфікованої робочої сили в Україні. В минулому році в країні було зафіксовано 15 495,9 тис. осіб зайнятого населення працездатного віку, а у 2016 році цей показник

становив 15626,1 тис. осіб. Кількість безробітних навпаки має тенденцію до збільшення – у 2016 році нараховувалось 1677,5 тис. безробітних осіб працездатного віку, а у 2017 – 1697,3, що перевищує попередній показник на 19,8 тис. осіб [1].

Невідривними суб'єктами сучасних глобальних економічних процесів є міжнародні економічні організації: Міжнародний валютний фонд, Світовий Банк, Світова організація торгівлі та інші. Їхня діяльність має значний вплив на розвиток світової економіки.

В рейтингах міжнародних економічних організацій за минулий рік Україна посідає останні місця за різними показниками. Наприклад, за даними Світового банку, ВНД на душу населення в Україні є одним з найнижчих у світі – вона займає 158 позицію з 216 країн світу. У рейтингу країн за розміром ВВП Україна посідає 61 позицію з 217 [3]. За опублікованим Всесвітнім економічним форумом Індексом глобальної конкурентоспроможності 2017-2018 Україна посідає 85 місце зі 138 країн світу [2].

Показники розвитку української економіки у порівнянні з високорозвиненими країнами світу свідчать про недостатню готовність України до участі в глобальних економічних процесах. Вплив глобалізації на економіку країни можна охарактеризувати як негативний, що пов'язаний з низьким рівнем ВВП на душу населення – 2583 дол. США, обмеженні економічних і політичних дій [1]. Порівняно з 2016 роком ВВП на душу населення збільшився на 17,46 %, проте не потрібно забувати про скорочення цього показника у 2015 р. на 31 % [1].

Проте є й позитивні наслідки глобалізації для економіки України. До них можна зарахувати можливість всебічного регулювання екологічної ситуації в державі, застереження суспільства від глобальних загроз різного характеру, можливість «підтягнути» в економічному плані країну до рівня високорозвинених.

Україна сьогодні постала перед необхідністю розробки оптимальної стратегії розвитку національної економіки та моделі участі в світовому глобалізаційному процесі. Першочерговими проблемами є реформування структури національного виробництва, інституціональної структури економіки, підвищення конкурентоспроможності національних товарів та послуг на міжнародному ринку, покращання інвестиційного клімату, реформування податкової політики, наближення критеріїв розвитку до європейських стандартів.

Вирішення цих проблем повинно вивести Україну на новий рівень економічного розвитку, зміцнити зв'язки з країнами світу та розкрити перспективи до участі в основних світових організаціях.

Щоб успішно розвиватися в умовах глобалізації, необхідно вміти мобілізувати внутрішні ресурси. В Україні повинна бути сформована відкрита економіка, готова до залучення інновацій та інвестицій.

Література:

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
2. Всесвітній економічний форум [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reports.weforum.org/>
3. Світовий банк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine>
4. KOFIndexofGlobalization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://globalization.kof.ethz.ch/>

ДЕЯКІ ЗМІНИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

*М.О. Акулюшина, к.е.н., доц.
Є.О. Кобальчинська, ст. викл.
Н.Н. Никифоров, студент*

Одеський національний політехнічний університет

Рівень регулювання корпоративних відносин в Україні не можна визнати досконалим і ефективним. В той час, коли більшість країн СНД прийняли нові Цивільні кодекси і на їх основі створили або значно модифікували спеціальне законодавство про акціонерні товариства, в Україні діє Цивільний кодекс, прийнятий в 1963р., а основу корпоративного законодавства складає Закон про господарські товариства від 19.09.1992р. І хоча в цей законодавчий акт вносилися числені зміни, в тому числі і стосовно корпоративного управління, він здебільшого втратив свої регулятивні функції і потребує докорінного перегляду.

До сьогоднішнього дня визначення поняття корпоративних прав є дискусійним. Першим нормативно-правовим актом, який передбачив поняття «корпоративні права», був Декрет Кабінету Міністрів від 31.12.92 р. «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств».

Розуміння поняття корпоративних прав знайшло своє відображення у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств», введеному в дію 01.01.95 р. Ширшого за своїм значенням визначення корпоративних прав як права власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства, набуло у зв'язку із внесенням змін до цього Закону в 2000 році.

Згадка про корпоративні права є і в Законі «Про режим іноземного інвестування», введеному в дію з дня опублікування 25.04.96 р. Таким чином, аналіз цих норм законодавства дає підстави дійти висновку, що до 2003 р. корпоративні права в Україні розглядалися лише як права власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи певні правомочності.

Корпоративне право в суб'єктивному розкритті потрібно розуміти як право особи, поєднуючи організаційні заходи та капітал, бути учасником корпорації (юридичної особи). Усі інші суб'єктивні права учасника, що впливають із його членства в тій чи іншій організації, є похідними і розкриваються через поняття змісту корпоративного права. [1]

Базове поняття корпоративних прав закріплено ст. 167 ГК України, зокрема корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідні положення також закріплюються в нормах інших актів законодавства. Стаття 116 ЦК України визначає, що учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом:

- 1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, установлених законом;
- 2) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 3) вийти у встановленому порядку з товариства;

4) здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом;

5) одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.

У листопаді минулого року був прийнятий Закон України №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Закон набув чинності з 06 січня 2018 року. Серед іншого, зазначеним законом були внесені зміни і до Закону України "Про акціонерні товариства". На деякі з них варто звернути увагу.

Так, Закон №2210-VIII вирішує проблему розподілу акціонерних товариств в Україні на публічні і приватні за формальними ознаками, усуває дисбаланс у законодавстві і запроваджує європейські принципи у питанні визначення та регулювання публічних компаній.

Положеннями закону змінюється підхід до розподілу акціонерних товариств на публічні та приватні. Частина 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" доповнено пунктом 15-2, який містить визначення публічного АТ:

Публічне акціонерне товариство - акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Також виключається вимога, що банки можуть бути не лише у формі публічних акціонерних товариств (внесено зміни до ч.1 ст.6 Закону України "Про банки і банківську діяльність": банки в Україні створюються у формі акціонерного товариства або кооперативного банку).

Крім того, Законом розширюється обсяг інформації та способи її розкриття для публічних акціонерних товариств і банків, при цьому скасовано обов'язок публікувати інформацію в одному з офіційних видань.

Специфіка корпоративного права виявляється в тому, що воно складається з низки прав, яке кожне окремо можна назвати корпоративним правом. Це право на одержання дивідендів, право на управління, право на отримання частини прибутку тощо.

Основні корпоративні права учасників (акціонерів) у системі сучасного корпоративного управління – це право на отримання частини прибутку корпорації у вигляді дивіденду; право на отримання частки майна при ліквідації підприємства; право на участь в управлінні компанією шляхом голосування на загальних зборах акціонерів; право на отримання інформації про діяльність корпорації.

Корпоративне управління базується на можливостях власників корпоративних прав визначати порядок управління корпорацією, визначати систему органів управління, а також права і обов'язки самих суб'єктів корпоративного права та створених ними органів товариства, основні вимоги щодо яких визначаються законодавством України. Воно також допомагає забезпечити звітність корпорації перед учасниками, а також звітність керівництва перед контролюючими органами, в разі їх наявності. [2,3]

Література:

1. Словник юридичних термінів і понять: навч. посіб. / В.Г. Гончаренко та ін.; за ред. В.Г. Гончаренка, З.В. Ромовської; Акад. адвокатури України. – К.: Юстініан, 2013. – С. 272.

2. Жорнокуй В.Г. Правова природа права участі в управлінні господарським товариством. – Режим доступу: nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pifc/2011_5/PB-5/PB-5_50.pdf

3. Шапошников К.С. Корпоративні права держави: особливості реалізації та управління // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: knlu.kr.ua/doc/zb_22%282%29_ekon/stat_20_1/10.pdf

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

О.І. Білик, к.е.н., доц.

О.Л. Перхач, к.е.н., доц.

Національний університет «Львівська політехніка»

Соціалізація бізнесу здійснюється протягом багатьох років, але найбільшого розвитку вона досягнула поруч із глобалізацією зв'язків та інтенсифікацією конкуренції за благодійні фонди, що стимулювало централізацію нової форми підприємництва - соціальне підприємництво. Суттєва відмінність між соціальними підприємствами та традиційними підприємствами полягає в тому, що центральна місія у бізнесі соціального підприємства є досягнення певного соціального ефекту, проте отримання доходів має важливу, але вторинну, сприятливу роль. Соціальний підприємець прагне впроваджувати інноваційні та творчі ідеї для вирішення масштабних соціальних проблем сталого розвитку. Соціальне підприємство стикається з такими ж проблемами, що й будь-який традиційний бізнес у своєму розвитку та діяльності. Але соціальні підприємці також стикаються з унікальними проблемами у забезпеченні соціальної цінності, соціальної віддачі або соціального впливу на підприємство на додаток до комерційної цінності.

Соціальні підприємства можуть бути залучені як для некомерційних, так і для комерційних організацій, і знаходяться між традиційною корпорацією та чисто благодійною організацією. Деякі організації здатні отримувати достатній дохід через продаж соціально корисних товарів чи послуг, але багато хто з них його не мають. Інші можливості фінансування включають корпоративні інвестиції, пожертвування та державне фінансування.

Однак підхід до інвесторів може бути нелегким, якщо організація сприймається як неприбуткова, а не орієнтована на прибуток, і, ймовірно, не принесе інвесторам достатнього прибутку. З іншого боку, багато донорів не довіряють соціальному підприємству, який керується як комерційною компанією, де надто багато уваги може бути приділено створенню багатства та надто мало уваги спрямовано на соціальну цінність.

Набагато ширша можливість існує, якщо розглядати ринок "соціально відповідальних" продуктів, роботу з соціальних змін та соціально відповідальні інвестиції. Відносно новий термін соціальний капітал з'явився для опису цього ринку. Навіть з посиленою увагою, орієнтованою на цей сектор, визначення реального розміру ринку соціального капіталу є складним завданням. Відомий колишній виконавчий директор Goldman Sachs Девід Кров, зазначає, що власники та менеджери активів, що представляють понад 8 трильйонів доларів, визнають, що екологічні, соціальні та управлінські фактори сприяють створенню цінності. Nore Consulting оцінила можливість більш скромних 120 мільярдів доларів- Незалежно від точного розміру, актуальність цього питання є очевидною.

Соціальне підприємство набуває більш ніж комерційної цінності, і це додаткова соціальна цінність. Це в поєднанні з тим, що соціальна цінність важко вимірюється, що може ускладнити інформування інвесторів, донорів та спільноти. Важливо залишатися об'єктивним, щоб прийняти правильні рішення, спрямовуючи підприємство на досягнення своїх цілей. Для будь-якого бізнесу важливо визначити довгострокову стратегію, визначити відповідні цілі та стимулювати зростання на стабільному рівні. Труднощі для соціальних підприємств знову пов'язані з тим, що метою організації є створення соціальних виплат. Часто випадок, коли багаторазові соціальні виплати можуть означати багато цілей, всі вони повинні бути оцінені з точки зору витрат на забезпечення, щоб набути відповідного значення. Сильна стратегія визначатиме унікальну вартісну

пропозицію порівняно з іншими організаціями. Соціальні підприємці першою чергою спрямовані на соціальні аспекти бізнесу, ніж на прибуток. Але вони також повинні бути готові прийняти нижчу норму прибутку, ніж їхні конкуренти.

Хоча, звичайно, винятки з цього правила є, більшість підприємців повинні погодитися з цим фактом. Один із рішень, який деякі знайшли, полягає в тому, що, якщо вони виробляють якісні продукти, вони можуть надати товар трохи меншої вартості, підтримувати свою соціальну місію та досягнути більшої норми прибутку. Встановлення хорошої стратегії для соціального підприємства допоможе пом'якшити можливість недотримання місії. Часто полегшити боротьбу з кризами, а не зосередження на довгострокових цілях організації, може призвести до небажаного зрушення наданої соціальної цінності. Успішна організація буде постійно переглядати стратегію та працювати над її вдосконаленням, але зміни в місії можуть спричинити плутанину та послабити вплив організації. Історично кошти від окремих донорів, особисті стосунки та великі фонди забезпечили засоби для фінансування соціальних підприємств. Старі виклики та обмеження, спричинені традиційними потоками капіталу та ринками, все ще існують. Тим не менше, моделі мікрофінансування, інтернет-фінансування та інноваційні підходи до партнерства - це нові рішення цих проблем. Хоча це не панацея для вирішення завдань фінансування соціальних підприємств, вони надають величезний приріст капіталу, доступному для цього ринку, і, що більш важливо, забезпечують настільки необхідні інновації в цій галузі.

Одним з напрямків соціалізації бізнесу є мікrokредитування. Протягом останніх 10 років ряд успішних неприбуткових організацій використовували технологію впровадження мікrokредитування. Серед найвизначніших - Kiva, яка на 2011 рік виділила майже 200 мільйонів доларів, збільшившись приблизно на 225,7 долара [1]. Реальне нововведення Kiva полягає в тому, що донор може безпосередньо з'єднатися з проектом. Все кредитування відбувається на сайті Kiva. Проте, багато соціальних підприємців не залучають кошти, вони змушені звертатися до інших ресурсів - своїх власних активів, невеликих стратегічних інвесторів, грантів тощо. Все це вимагає багато часу, а частина угоди можуть стримувати гнучкість підприємця. Нові соціальні підприємці часто використовують закордонні компанії через витрати та підтримку місцевого населення. Але навіть цей варіант є складним завданням. Умови робітників у деяких країнах несумісні з цінними якістьми соціального підприємця. Отже, виробництво в країнах, що розвиваються, часто не є екологічно чистим. Наприклад, Ейлін Макет, засновник компанії Соучі, компанії, яка продає етично виготовлені бавовняні вироби, зазначила, що висока вартість виготовлення 100% органічної бавовни є однією з основних проблем для запуску. Тому управління ланцюгами постачання може бути використане в результаті нещодавньої великої повені в Таїланді.

Очевидно, що соціальні підприємці стикаються з такими ж проблемами, що є традиційними для некомерційних організацій. У той же час, вони дійсно хочуть зосередити свою увагу на своїх соціальних місіях і внести щось до покращення суспільства. Для соціальних підприємців, які хочуть бути успішними у своїх місіях, важливо визнати та готуватися до цих викликів.

Література:

1. Мухаммад Юнус. Будинок соціального бізнесу: новий вид капіталізму, який обслуговує найбільш нагальні потреби людства / Мухаммад Юнус., 2010. – 48 с.
2. Новини та трансляція - Мікрофінансування - WorldBank [Електронний ресурс] // WorldBank. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20433592~menuPK:34480~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html>.

ЗНАЧЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О.І. Білик, к.е.н., доц.

О.В. Химич, к.е.н.

Національний університет «Львівська політехніка»

Соціальний захист - це цінне і важке прагнення будь-яким способом краще реалізовувати програми, які найбільше допомагають людям, що потребують цього. В цей час існує низка механізмів, що забезпечують соціальний захист у різних країнах. Ця політика та інструменти відрізняються залежно від контексту країни. У деяких країнах уряди беруть активну участь у забезпеченні соціального захисту, керуючись моделлю розвитку, в якій соціальний захист розглядається як інструмент економічного зростання.

Традиційне визначення СЗ, яке в значній мірі спрямоване на реактивні громадські заходи, зокрема, інтервенції на ринку праці, соціальне страхування та соціальні мережі, можуть бути частково відповідальними за соціальну напругу. По-перше, традиційне визначення переоцінює роль державного сектору. По-друге, загальне уявлення про СЗ має тенденцію підкреслювати чисті витрати, незважаючи на потенційний позитивний вплив на економічний розвиток. По-третє, втручання СЗ у галузеві програми, затушовує те, що вони мають спільного. По-четверте, але найголовніше, традиційне мислення забезпечує обмежені вказівки щодо стратегічного світогляду у розрізі ефективного зменшення бідності оминають тих осіб, які не можуть брати участь у процесі інтенсивного зростання.

Обмеженість традиційного підходу сильно відчувається, коли сектор СЗ Світового банку почав готувати свій секторальний стратегічний документ, в якому враховано минулі досягнення (і невдачі) і, найголовніше, окреслено стратегічні керівні принципи для своєї майбутньої кредитної та некредитної діяльності. Цей документ є повністю переглянutoю версією Гольцмана[1]. Він відображає численні конструктивні критики, коментарі та пропозиції, отримані під час презентацій на конференціях, консультаціях з внутрішніми та зовнішніми партнерами під час підготовки Стратегічного документу сектору соціального захисту та обговорень з багатьма колегами та друзями всередині та за межами Світового банку. Особлива подяка за заохочення в досягненні рамок управління соціальним ризиками була надана Ашрафу Гані, Маргарет Грош, Майклу Ліптону, Полю Зігелю, Майклу Уолтону та Тарі Вішванат. Крім того, негативні наслідки світової фінансової кризи виявили важливість створення належним чином розроблених формальних СЗ, яких бракує через спротив урядів щодо прийняття програм ОЕСР типу СЗ та опори на іншу підтримку, що базується на ментальних та сімейних традиціях. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) об'єднує 30 демократичних країн, з метою пошуку відповіді на спільні проблеми та координувати внутрішню та міжнародну політику. Комітет сприяння розвитку (КСР) ОЕСР несе відповідальність за мережу бідності (POVNET), яка стала дуже впливовою на розвиток політики. DAC-POVNET фокусується на наступних сферах:

1. Скорочення бідності
2. Розвиток бідних людей
3. Люди зосереджені на розвиток
4. Гідна робота

Нарешті, програми СЗ, розроблені за традиційними рамками, мали лише невеликий успіх у подоланні бідності в країнах, що розвиваються. З цих та інших причин цей документ розробляє нове визначення та концептуальну структуру під назвою «Управління соціальним ризиком», яка повинна забезпечувати кращий дизайн програм СЗ як один з компонентів переглянutoї стратегії зменшення бідності.

Запропоноване визначення означає "СЗ -це державні втручання з метою: допомагати людям, домашнім господарствам та громадам краще керувати ризиками та надавати підтримку критично бідним". Це визначення та основа управління соціальним ризиком має базуватися з врахуванням наступних концепцій:

– Чинний СЗ повинен бути захисною мережею для соціальновразливих верств населення, а також слугувати основою для успішного старту для малозабезпечених осіб (отримання освіти, пошук роботи, перекваліфікація). Хоча система безпеки має існувати для всіх, програми також повинні забезпечувати бідних людей здатністю вийти за межі бідності або відновити прибуткову роботу.

– Сприйняття СЗ не в якості вартості, а скоріше, як один з видів інвестицій у формування людського капіталу. Ключовим елементом цієї концепції є допомога бідним утримувати доступ до основних соціальних послуг, уникати соціальної ізоляції та протистояти стратегіям подолання наслідків з незворотними негативними наслідками несприятливих ситуацій.

На основі запропонованих концепцій зобразимо основні функції СЗ, які повинні враховуватися при побудові системи управління соціальним ризиком (рис.1).

	ФУНКЦІЇ	ОПИС ФУНКЦІЇ
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	Захисна	Захист у вигляді матеріальної, соціальної допомоги для вразливих верств населення
	Мотивуюча	Допомога при виході за межі бідності
	Інвестиційна	Сприйняття витрат на соціальний захист населення, як інвестиції у людський капітал
	Розвідуюча	Дослідження причин настання соціальних ризиків
	Адекватності	Врахування реального стану економічного і соціального розвитку, політичного устрою окремої держави

Рис.1 Функції СЗ при побудові системи управління соціальним ризиком

Традиційно соціальний захист був використаний у європейській державі загального добробуту та інших частинах розвинених країн, щоб підтримувати певний рівень життя та вирішувати проблему тимчасової бідності [2]. На сучасному етапі соціальний захист тісно пов'язаний із соціальною політикою. Соціальна політика призначена для захисту життєвих ризиків, пом'якшення складних, соціально обумовлених життєвих ситуацій та забезпечення виходу на пенсію. Це в основному фінансується внесками та податками на соціальне страхування, тому воно базується на багатстві, яке спочатку необхідно розробити та розподілити. Невизначеністю є такі тенденції, як зміна біографій зайнятості та демографічні тенденції.

Література:

1. Світовий банк. Стрибок в Світовий банк. Соціальний захист [Електронний ресурс] / Світовий банк. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: 28. Jump up^ The World Bank. Social Protection. [Date accessed October 31, 2010] (<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTLM/0,,contentMDK:20223809~menuPK:7109967~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:390615,00.html>)

2. Боротьба з бідністю та нерівністю: структурні зміни, соціальна політика та політика.// Науково-дослідний інститут соціального розвитку ООН (UNRISD). – 2010.

СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ

Д.С. Бугрім, студент

Н.Є. Скрипник, к.е.н., доц.

Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара

Провідними державами у Західній Європі у післявоєнний період стали вважатися такі країни як Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Ця «велика четвірка» посідає не останнє місце і серед найрозвинутіших країн усього світового співтовариства – на неї припадає найбільша частина населення західноєвропейського регіону та більш ніж третина населення Європи. Ці держави володіють величезним економічним потенціалом, хоча їх частка у всесвітньому ВВП в останні роки знизилась, та деякі з країн поступилися своїм місцем у рейтингу провідних країн державам Азійського регіону. На сучасному етапі розвитку Німеччина та Велика Британія все ще є одними з найпотужніших країн світу та навіть входять до п'ятірки найсильніших економік у світовому співтоваристві.

На сьогоднішній день стає дуже популярним сплетіння економік та співпраця країн у політичних, соціальних, економічних та військових напрямках. Країни стають залежними від інших держав – це призводить до зростання темпів міжнародного руху товарів та факторів виробництва, розвиває інтеграційні процеси на всіх рівнях, та змушує країни перетворюватися у держави з економіками відкритого типу.

Західноєвропейський регіон – вже виокремлених науковцями – як окремий суб'єкт світового господарства налічує двадцять п'ять промислово розвинених країн, кожна з яких має свій соціально-економічний, науковий та технічний потенціал. У світовому ВВП країни Західної Європи мають частку у 28% - 2017 рік. У 2007, наприклад, цей показник був набагато меншим - 20,3%[1].

Всі країни цього регіону – це переважно пост-індустріальні країни, які характеризуються високим рівнем економічного розвитку. Найбільш потужними у західноєвропейському регіоні є країни «великої четвірки», а інші вважаються малими розвинутими країнами, що спеціалізуються на виробництві якісної продукції.

Важливим аспектом, на який особливо звертають увагу в управлінських органах, у країнах Західної Європи є потенціал науково-технічних досліджень – він є дуже значущим для економік розвинутих країн, та витрати на ці потреби інколи сягають більш, ніж 2% від ВВП за 2017 рік[2].

Економічні зміни у регіоні Західної Європи відображаються переважно у зменшенні питомої ваги матеріального виробництва – все більше країн тепер орієнтуються на постачанні послуг на світовий ринок. Частка країн цього регіону у світовому експорті послуг складає 40%[3]. Саме переважання цього сектору також можна вважати причиною прискорення національного виробництва та зрушення динаміки інвестицій. На сферу послуг в європейських країнах припадає більше третини економічно активного населення, та саме це надає країнам Західної Європи нового сенсу та змісту – вони стають фінансовими центрами та центрами надання послуг.

Як відомо, країни Європи були першими, хто започаткував інтеграцію у тому вигляді, який ми знаємо зараз. Європейський союз був створений на теренах організацій, заснованих ще у середині минулого століття, та на сучасному етапі є мабуть найефективнішим прикладом економічної та політичної інтеграції держав. Ця інтеграція змусила країни західноєвропейського регіону перебудувати свої національні економічні системи у економіки відкритого типу – що, як ми можемо бачити, призвело до покращення стану їх промисловості та виробництва. Однак зміни ще не завершені – і країни Західної Європи рішуче налаштовані домогтися, мабуть, ідеалу.

У сучасному світі новомодним віянням, що з'явилося завдяки багатьом процесам та змінам у світовому господарстві, є глобалізація. Саме вона підштовхує держави зустрітися з таким завданням, як перебудова системи макроекономічного регулювання. Настала нова епоха – епоха технологій та інформації, які, щоб отримати від них якнайбільше користі, повинні бути використані у змінах. Саме це завдання поставили перед собою уряди провідних держав Західної Європи. Вони тепер намагаються перейти до використання таких технологій, що будуть заощаджувати енергію та матеріали – це можна вже побачити втіленим у життя: країни Європейського Союзу активно використовують сонячні батареї та вітряки, до яких Україна, наприклад, тільки починає пристосовуватися.

Одним з провідних напрямів економічної політики держав Західноєвропейського регіону стало залучення прямих іноземних інвестицій – саме це перетворює розвинені країни на провідні фінансові центри, які надають послуги, пов'язані з капіталами та кредитами.

За минулу декаду Західна Європа стала трохи відставати від своїх суперників у прогресі галузевої системи національних економік. На виробу, які мають найбільший споживацький попит, припадало трохи менше 25 % продукції Європейського Союзу. У США такий показник був вищий - майже 30 %, в Японії - 40 %. У західноєвропейській економіці провідна роль на сучасному етапі розвитку відводиться оновленню виробництва[4].

Структурні зміни у сфері інвестиційної діяльності стали причиною того, що позиції компаній західноєвропейського регіону у світовому господарстві зміцнилися.

У сучасному світі все більшої влади набувають західноєвропейські компанії, які орієнтуються на широку виробничу програму з необхідною зміною виробництва та якісного пристосування до умов ринку, що постійно змінюються. «Економіку масштабів» замінює таке поняття як «економіка можливостей». Стає більш розповсюдженою система децентралізованого управління виробництвом, поглиблюється розподіл праці всередині фірми. Все більшим стає розгалуження та розділення світових ринків, поглиблюється спеціалізація залежно від попиту споживачів, розвивається сфера послуг – все це сприяє зміцненню малого підприємництва та робить господарські структури більш гнучкими.

Таким чином, на теперішньому етапі свого розвитку країни Західної Європи переживають ряд суттєвих змін у структурі промисловості та виробництва. Їх уряди звертають увагу на «зростання» і допомогу «структурно хворим» галузям, створюються та розвиваються новітні галузі. Розквіт західноєвропейських країн сильно вплинув на структуру та стан зовнішньоекономічних зв'язків світу. Експорт країн регіонального об'єднання перевищує американський десь у три рази[4]. Зміни в економіках держав західноєвропейського регіону мають великий вплив на те, якою саме буде їх участь у міжнародному поділу праці. Посилюється зміцнення міжнародних зв'язків з експорту товарів на експорту капіталу. Отже, країни Західної Європи – одні з найрозвинутіших країн у світі, і значну роль у цьому грає саме процеси інтеграції, характерні цьому регіону – саме ці об'єднання виступають прискорювачом розвитку.

Література:

1. Козик В. Міжнародні економічні відносини : Навчальний посібник/ Василь Козик, Людмила Панкова, Наталія Даниленко. - К.: Знання-Прес, 2016. - 405 с.
2. Eurostat[Електронний ресурс] // Режим доступу: <https://ec.europa.eu/eurostat>.
3. Михайловська О. "Європейський парадокс" інноваційного розвитку: уроки для України // Економіка України. - 2016. - № 9. - С. 80-85.
4. Офіційний сайт Світового Банку, [Електронний ресурс]/ Режим доступу: <http://www.worldbank.org/>

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРИ

І.М. Димченко, к.е.н., доц.

Н.Є. Скрипник, к.е.н., доц.

Дніпровський національний університет, м.Дніпро

Глобалізація є суперечливим за суттю та наслідками процесом. Отримуючи суттєві переваги в економічній сфері, завдяки глобалізаційним процесам, країни відчувають і негативні наслідки, перш за все у соціальній сфері. Тому існує теза, що «нездатність економічної системи стабілізуватися в світовому масштабі» залишається невіддільною від нового «соціального питання».

Соціальна стратифікація глобального простору поглиблюється, незважаючи на дієві на перший погляд заходи міжнародних організацій та урядів економічно розвинених країн світу, породжує перерозподіл існуючих країн-еліт, що дозволяє сумніватися у формуванні інтегрованого світу. Питаннями соціального аспекту глобалізації в наш час займаються все більше науковців, а саме: Домінік Мартел, Жан-Люк Мецжер, Філіп П'єр, Н. П. Тарасова, В. Р. Сіденко та багато інших.

Найбільш відомі дві системи кількісного і якісного вимірювання глобалізації. Першу розробив швейцарський Інститут дослідження бізнесу (KOF), другу – Міжнародна організація CarnegieEndowmentforInternationalPeace (CEIP). Обидві системи дозволяють щорічно розраховувати кількісну оцінку – індекс глобалізації (Іг). За першою системою (далі системою KOF) цей індекс розраховується для 123 країн світу, за другою (далі системою CEIP) – для 62.

Індекс глобалізації дозволяє оцінити масштаб інтеграції будь-якої країни у світовий простір і виконати порівняння різних країн за цим показником. Індекс глобалізації за системою KOF визначається трьома вимірами: економічним (Іге); соціальним (Ігс); та політичним (Ігп) і обчислюється як сума своїх складових $I_g = 0,34 \cdot I_{ge} + 0,37 \cdot I_{gs} + 0,29 \cdot I_{gp}$ із відповідними ваговими коефіцієнтами. За системою CEIP цей індекс визначається чотирма вимірами: економічним (Іге); персональним (Ігпр); технологічним (Ігт) та політичним (Ігп) і обчислюється як сума вказаних складових із рівними ваговими коефіцієнтами [1].

Індекс глобалізації рейтингової компанії А. Т. Kearney та журналу Foreign Policy визначається на основі 14 показників економічної, політичної, технологічної та соціальної інтеграції, згрупованих у чотири основні блоки: рівень економічної інтеграції; персональні міжнародні контакти; розвиток глобальних технологій; залучення у світову політику.

Індекс глобалізації, що розраховується швейцарськими фахівцями, має складнішу структуру, він враховує вплив 24 змінних, об'єднаних у три групи показників:

– показники економічної глобалізації (обсяги зовнішньої торгівлі, прямих іноземних інвестицій, портфельних інвестицій, доходів від інвестицій, інших закордонних виплат, включаючи зарплату, рівень торговельних бар'єрів, у т.ч. середній рівень митних тарифів);

– показники соціальної глобалізації (кількість міжнародних, у т.ч. туристичних поїздок, міжнародних телефонних переговорів, міжнародних поштових відправлень, грошових переказів, кількість Інтернет-провайдерів, користувачів Інтернету, телеканалів, періодичних та інших видань та ін.);

– - показники політичної глобалізації (членство в міжнародних організаціях, участь країни у в місіях Ради безпеки ООН, кількість іноземних дипломатичних представництв, міжнародних домовленостей) [2].

Значення індексу перебувають в проміжку від 0 до 100. Чим кращі результати за всіма складовими має держава, тим вищим є її загальний показник рівня глобалізації. Водночас у країнах з вищим рівнем глобалізації відмічається вищий рівень доходів на одну особу, вищими, як правило, є й інші показники суспільного добробуту, зокрема, індекс людського розвитку, індекс економічної свободи. Вищими також є індекси глобальної конкурентоспроможності і конкурентоспроможності бізнесу, індекс сприйняття корупції – нижчим.

Рис.1. Індекс глобалізації KOF в 2018 р.

У рейтингу 193 країн за індексом глобалізації-2018 [3] найбільш інтегрованими у глобальну економіку виявилися Бельгія та Нідерланди (значення індексу понад 90). Лідери глобалізації – це переважно невеликі за розміром і чисельністю населення країни, які, інтенсивно використовуючи міжнародні зв'язки і можливості світового ринку, зуміли досягти високих результатів соціально-економічного розвитку. До десятки лідерів традиційно увійшли Данія, Великобританія, Швейцарія. США зайняли 27-ту рейтингову позицію, Росія – 48-му, Японія – 39-ту, Китай – 71-ю, Білорусь – 75-ту. Останні позиції в рейтингу дістали Соломонові острови, Гвінея та Еритрея. Україна зайняла 45-ту рейтингову позицію зі значенням індексу 70,24.

Незважаючи на всі негативні наслідки та критику антиглобалістів, розширення глобалізації поступово відбувається. Ступінь залучення окремих країн і регіонів у світові глобалізаційні процеси є різною, щодо України, то в цілому її ступінь оцінюється як помірний.

Література:

1. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. October 2007. Third Edition [Electronic Resource]. – Mode of access: <http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/guidelines.pdf>.
2. Тарасова Н. П. Индексы и индикаторы устойчивого развития / Н. П. Тарасова, Е.Б. Кручина [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ustoichivo.ru/i/docs/18/tarasova.pdf>.
3. Индекс глобализации стран мира по версии KOF. Гуманитарная энциклопедия [Электронний ресурс] – Режим доступу: <https://gtmarket.ru/ratings/kof-globalization-index/info>.
4. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації / Домінік Мартел, Жан-Люк Мецжер, Філіп П'єр; [пер. з фр. Є. Марічева]. – К. : КМАкадемія, 2005. – С.302

TOOLS OF THE REGIONS INVESTMENT CAPACITY INCREASING

O.O.Dolinska, assistant

D.V.Sedikov, postgraduate

Odessa National Academy of Food Technologies

V.S.Doga, Doctor of Economics, professor

National Institute for Research Economics Academy of Sciences of Moldova

Social and economic crisis in 2014 has worsened the situation with the attraction of investments from abroad and the implementation of internal capital investments. Both the unattractive nature of the investment climate and the lack of funds for investment caused a sharp deterioration of investment activity in Ukraine as a whole and in its individual regions. Searching of the regions for new markets for goods and services due to changes in economic ties, as well as the need to accumulate resources for development needs, will increase the attention to the issues of strengthening the investment capacity of the regions.

Increasing the investment capacity of the regions in the context of disclosing the internal development potential is possible by taking the following measures:

1. In order to formulate a system of investment strategies of local authorities and their organic integration into the national investment strategy, it is necessary: for the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine to initiate amendments to the State Strategy for Regional Development for the period up to 2020 by including in the text of this strategy a section that normalizes the issue of the formation of investment policy of the regions as an element of the strategic development of the state; characterize the general investment intentions and priorities of the state and regions in this section; for regional state administrations to initiate changes, and for regional councils - to make changes to regional development strategies by identifying investment priorities of each region, ways of their implementation and financing instruments, establishing investment priorities with the general strategic priorities of the regions, and regulating the participation of investors who implement projects in the territory of a certain region, in developing investment priorities of this region;

2. In order to form a holistic system of instruments for the disclosure of the internal potential of the region, it should be recommended to regional state administrations and local governments in the development of regional development strategies: to include in the regional strategies a section analyzing the development of economic sectors in the region in order to form a coherent picture of its internal potential and coverage of attractiveness for potential investors, and a section that describes the strategic goals of the region's development; to include in the regional strategies a section that indicates the need for the use of such a modern management tool as the geoinformational system for monitoring regional resources and information and analytical maintenance of management decisions in the region's management;

3. In order to suspend the fall in the volume of capital investment and outflow of foreign direct investment (share capital) from the regions of Ukraine, it is expedient for local state administrations to take the following measures: to ensure effective protection of investors' rights and to provide guarantees to foreign investors regarding the stability of business conditions in certain regions by installment terms repayment of loans, application of the rules of accelerated depreciation, etc. in order not to stop the implementation of already existing investment projects; to promote the opportunities and benefits of creating such forms of economic and investment activity as regional parks and industrial districts that can promote the investment activity in the region on their own web pages;

4. In order to increase the efficiency of the capital investment financing instruments, the Cabinet of Ministers of Ukraine, together with the relevant ministries, should implement the

following measures: to draft a resolution on the mechanisms for implementing a state procurement order for the purchase of goods, the execution of works, and the provision of services for state needs in Ukraine, in which the framework conditions for the implementation of the state order were defined, by setting the mechanism for the formation of government orders in it, defining the principles of their action, the scope of the activity and sphere of application, the conditions of implementation, the conditions for the reimbursement of allocated funds in the event of their ineffective or inappropriate use, as well as the functions of local state administrations in execution of state orders, and facilitate its adoption; to facilitate the organization of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine together with the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine and the Ministry of Finance of Ukraine to conduct training activities for representatives of local self-government bodies regarding the procedures for the preparation and preliminary selection of regional development projects that may be funded at the expense of the Fund;

5. In order to increase the efficiency of investment allocation and increase the return on investment, the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine together with the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine should: disseminate on its own web-sites information about investment opportunities of regions, their resource and tourist-recreational potential, fairs of investment proposals; to stimulate cooperation between enterprises of related industries within the region for the purpose of joint implementation of the strategy of attracting investments: enterprises of the communal form of ownership - through direct influence of local self-government bodies on their production activity;

6. In order to improve the corporate governance of the Cabinet of Ministers of Ukraine, together with the National Commission on Securities and Stock Market of Ukraine, it is advisable to take the following measures: to promote the adoption of the draft Law of Ukraine "On the system of depository record keeping of securities" that would normalize the creation of a centralized depository system, principles and the procedure for the activities of participants of the lower level of the National Depository System (custodians and registrars of securities) and the interaction between levels, in order to facilitate the attraction of investments through stock market instruments; to facilitate the formation of an extensive territorial network of investment infrastructure objects - institutions of joint investment, investment funds that simplifies the possibility of conducting investment activities, in order to increase the investment potential of regions, by simplifying the procedure for issuing licenses (reducing registration deadlines, reducing volumes to the required amount of authorized capital) on the activities of the said institutions.

Literature:

1. About investment activity. Law of Ukraine N 1560-XII of September 18, 1991 (as amended on November 9, 2013, based on document 639-19) [Electronic resource]. - Mode of access: <http://zakon4.rada.gov.ua>

2. Issues of the State Fund for Regional Development. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 4, 2012 No. 656 [Electronic resource].- Mode of access: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/656-2012-%D0%BF/paran11>

3. Nikoliuk O.V. Theoretical and methodological principles of institutional regulation of socio-economic security of agrarian production: monograph / O.V. Nikoliuk - Odessa: Printing house, Printing South, 2018. - 298 p.

4. Shevchenko O. V. Instruments of increasing the investment capacity of regions in the context of disclosing the internal development potential: analytical note of the regional policy department of the National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine [Electronic resource] / O. V. Shevchenko. - Mode of access: <http://www.niss.gov.ua>.

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Н.С.Дуюнова, магістрант

О.С. Корепанов, к.е.н., доц.

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Харків

Під інвестиційним кліматом більшість науковців розуміють сукупність економічних, соціальних, політичних і правових факторів, які визначають стан інвестиційного процесу.

Щоб дати оцінку інвестиційного клімату, треба охарактеризувати п'ять найбільш важливих складових: політичне середовище, правове середовище, макроекономічні чинники, податкове оточення, регуляторний вплив.

Політичне середовище характеризується такими показниками, як стабільність політичної системи, наявність/відсутність конфліктів між політичними опонентами, частота зміни урядів, кількість політичних скандалів, ступінь довіри до влади тощо.

Правове середовище характеризується наявністю стабільного законодавства, конституційних законів, кодексів, законів, що захищають права власності та права інвесторів, їх несуперечливістю, простотою та чіткістю, що передбачає наявність прямої дії і механізмів виконання, а також ефективністю судової системи.

Економічні чинники характеризуються динамікою грошово-кредитної сфери, банківської системи, експортно-імпортних операцій, рівнем інфляції, стабільністю національної валюти, станом внутрішнього ринку, показниками фінансової стабільності, наявністю вільних трудових ресурсів, рівнем їх кваліфікації та вартості тощо.

Податкове оточення характеризується розподілом податкового тиску, рівнем податкового навантаження, наявністю податкових стимулів до інвестування.

Регуляторний вплив характеризується прозорістю та послідовністю державної політики, здатністю досягати поставлених стратегічних цілей і дотримуватися поточних зобов'язань, рівнем впливу на інвесторів із боку органів державної влади у вигляді вимог стосовно реєстрації, ліцензування, сертифікації підприємницької діяльності тощо [4].

Протягом останніх 10 років основними інвесторами в Україну незмінно були такі країни як Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Австрія, Сполучене Королівство, Російська Федерація, Франція та США. Варто також зазначити той факт, що у 2016 році США значно зменшили обсяг інвестицій в нашу державу.

Найбільший обсяг інвестицій в Україні припадає на промисловість. Також популярною сферою інвестування є будівництво. Останніми роками значно збільшились інвестиції у сільське господарство.

Україна має всі передумови для розвитку цього сектору: сприятливий клімат, родючі ґрунти, неосяжні посівні площі, безліч спеціалістів-аграріїв. Тож інвестування в сільське господарство може вирішити низку проблем:

- відсутність мотивації до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників у межах сільських громад, ослаблення економічного підґрунтя розвитку сільських громад;
- нестабільність конкурентних позицій вітчизняної сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках внаслідок незавершення процесів адаптації до європейських вимог щодо якості та безпечності харчових продуктів;
- низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва;
- втрати продукції внаслідок недосконалості системи логістики її зберігання та інфраструктури аграрного ринку в цілому [2].

На рис. 1 та рис. 2 наведено структуру капітальних інвестицій в Україну.

Рис.1 Капітальні інвестиції в Україні за джерелами фінансування за 2010 рік (побудовано автором на основі даних Державної служби статистики України [1])

Рис.2 Капітальні інвестиції в Україні за джерелами фінансування за 2016 рік (побудовано автором на основі даних Державної служби статистики України [1])

З обох діаграм видно, що в Україні дуже слабо розвинена сфера інвестування. Більшість підприємств отримують фінансування із власних кишень.

Українська економіка потребує саме капіталів для будівництва нових, реконструкції та модернізації діючих підприємств. Така іноземна допомога незначна і становить менш як 40 доларів на душу населення. Це значно менше, ніж в інших країнах з перехідною економікою. На жаль, зарубіжні аналітики розглядають нашу державу як регіон з майже 100% ризиком для інвестицій. Можна назвати численні складові цього ризику, серед яких особливе значення має недосконалість вітчизняного законодавства, що регулює цю важливу сферу міжнародної економічної діяльності України [3].

Література:

1. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-2016 роки /Державна служба статистики України. Економічна діяльність. Капітальні інвестиції. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
2. Проблеми розвитку сільського господарства [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://uk.wikipedia.org/wiki>
3. Проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/15341220/politekonomiya/problemi_perspektivi_investitsiyanoi_diyalnosti_ukrayini.
4. Резнік Н.П. Чинники формування інвестиційного клімату // Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.confcontact.com/2008febr/1_reznik.php

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Г.О. Краєвська к.е.н.

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, м. Київ

Сучасний розвиток територіальних громад відбувається в умовах структурних та організаційно-економічних змін. Важливість розвитку соціально відповідальної місцевої влади посилюється на тлі процесів децентралізації, яка передбачає зростання обсягу повноважень та обов'язків щодо надання послуг населенню, вирішення місцевих соціально-економічних проблем, виявлення та використання потенціалу розвитку територіальної громади з метою забезпечення її дієздатності. Розширення повноважень передбачає розроблення та впровадження механізмів досягнення ефективної роботи управлінських кадрів, унеможливлення корупції, забезпечення балансу інтересів територіальної громади та держави.

Крім того сучасний стан розвитку територіальних громад на локальному рівні в Україні характеризується розбалансованістю їх структурних компонентів: економіки соціальної інфраструктури, ринку праці, що спонукає їх жителів шукати вирішення власних проблем за межами територіальної громади. Вона перестає сприйматися як місце формування корпоративного інтересу. Тому реально діюче місцеве самоврядування можливе лише на основі розвитку та реалізації спільних цілей. За цих умов виникає потреба визначити оптимальну модель функціонування місцевої влади, яка б забезпечила розвиток територіальної громади на засадах соціальної відповідальності. Альтернативною моделлю може бути корпоратизація територіальної громади, тобто її функціонування у якості специфічної корпорації, в межах якої здійснюється формування спільної власності та встановлення балансу інтересів, цілей (соціальних, економічних, екологічних), перехід до партнерських відносин і розширення меж співпраці [1, с. 8].

Теоретично соціальна відповідальність влади ототожнюється з ефективністю державного управління та здатністю реалізувати проголошені цілі, програми, зобов'язання, досягнення соціальних стандартів. А також відкритість та підзвітність органів місцевого самоврядування перед громадою [2, с. 41.]. В цьому контексті розвиток соціальної відповідальності місцевої влади досягається шляхом: 1) забезпечення економічних можливостей реалізації взятих на себе зобов'язань; 2) переорієнтація концепції функціонування на відкритість, підзвітність, співпрацю; 3) підвищення ефективності роботи місцевої влади.

1) забезпечення економічних можливостей реалізації взятих на себе зобов'язань. Цей напрям розвитку соціально відповідальної влади може реалізуватися шляхом удосконалення системи місцевих податків та перетворення територіальних громад на ефективних учасників економічних процесів. Вітчизняні дослідники модернізації управління економічним розвитком локальних територіальних громад зазначають, що створення нових муніципальних підприємств є необхідним кроком для заповнення ніш локального ринку. Тобто за відсутності на ринку підприємств певного профілю, слабкої активності приватного капіталу, наявності незадоволеного попиту, ліквідації монополії на місцевому ринку певного виробника, зняття напруженості на ринку праці, швидкої реалізації вигідного проекту, організація муніципальних підприємств є необхідною [3, с. 226; 4, с. 13]. А для цього органам місцевого самоврядування потрібно забезпечити вільний вибір засовів і програм для економічного розвитку шляхом закріплення практики держав Європейського Союзу, в яких територіальна громада є юридичною особою публічного права.

2) переорієнтація концепції функціонування на відкритість, підзвітність, співпрацю. Впровадження принципів публічності в управлінні передбачає сприйняття місцевою владою жителя територіальної громади як замовника послуг. За цих обставин рівень його задоволеності якістю послуг є головним критерієм оцінки діяльності органу місцевого самоврядування.

В низці нормативно-правових документів (Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про органи самоорганізації населення», Закон України «Про громадські об'єднання», Постанова Кабінету Міністрів України №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»), закріплено механізми впливу громадян на владу: створення консультативно-дорадчих органів, громадські слухання, подання місцевих ініціатив та доручень депутатам, створення органів самоорганізації населення, громадських об'єднань, проведення місцевих референдумів.

3) підвищення ефективності роботи місцевої влади. Для підвищення ефективності роботи місцевої влади слід удосконалити її співпрацю з урядом, систему контролю за її діяльністю та кадрову політику. Корисним для України в цьому контексті є досвід Японії, в якій функціонування органів місцевої влади здійснюється у взаємодії із Міністерством у справах місцевого самоврядування через грантові програми, спрямовані на місцевий розвиток. Існують вікові критерії для обрання керівником територіальної громади (не менше 25 років), діє механізм відкликання посадової особи місцевої влади у разі неналежного виконання своїх посадових обов'язків через місцевий референдум [5, с. 277].

Для підвищення соціальної відповідальності місцевої влади потрібно розробити та впровадити кодекс етичної поведінки, стратегію соціальної відповідальності, розробити місію та цінності організації. Однак ці заходи будуть достатньо ефективними лише за умов упорядкування базових основ функціонування територіальної громади: визначення її меж, розроблення паспорту, затвердження статуту територіальної громади, програми або проекту соціально-економічного розвитку. Дуже невелика кількість територіальних громад в Україні на сучасному етапі розвитку може засвідчити їх наявність. Програмно-цільовий підхід спрямований на стимулювання місцевого економічного розвитку на засадах конкурентних переваг є необхідним особливо для територіальних громад, які мають периферійне розташування по відношенню до центрів соціально-економічної активності.

Література:

1. Шаров Ю. Інноваційні інструменти публічного врядування: європейський контекст / Юрій Шаров // Публічне управління: теорія і практика. – 2010. – Випуск 1. – С. 5 – 9.
2. Грیشнова О.А. Соціальна відповідальність в контексті подолання системної кризи в Україні / О.А. Грیشнова // Демографія та соціальна економіка. – 2011. - № 1(15). – С. 39 – 45.
3. Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010. – 464 с.
4. Мельник А. Інституційні бар'єри впровадження спеціального економічного інструментарію муніципального менеджменту в діяльності органів місцевого самоврядування / А. Мельник, Г. Монастирський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 4. – С. 9-21.
5. П. В. Ворона Особливості розвитку місцевого самоврядування Японії в процесі децентралізації місцевої влади / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. – № 2. – С. 277–285.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ГАЛУЗЕВО-РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Ж.А. Красноштан, студент
Т.А. Федотова, к.е.н, доц.
ДНУ ім. О. Гончара, м. Дніпро

На сьогодні ми бачимо, що заробітна плата не виконує своїх основних функцій, а саме – більшість працівників не можуть забезпечити собі належні умови існування. Платоспроможність українського населення зменшується, що призводить до скорочення масштабів виробництва. Все це зумовлено тим, що українці отримують низьку заробітну плату. Відтак тема диференціації заробітної плати в усіх сферах господарювання була і залишається актуальною

Диференціація заробітної плати – це відмінності у рівнях заробітної плати працівників залежно від різних чинників [2]. На сьогодні, з розвитком нових економічних сфер діяльності, існують безліч факторів, що мають вплив на диференціацію заробітної плати. За видами диференціація оплати праці може бути галузевою, регіональною, професійною, гендерною.

Дані на рис. 1 свідчать про те, що темпи зростання заробітної плати спостерігається за усіма видами економічної діяльності, але у деяких сферах економіки зростання є нерівномірним. Наприклад, ми бачимо, що в сільському господарстві, будівництві, торгівлі, сфері інформацій та телекомунікацій, науковій діяльності відбувається, то зменшення, то збільшення темпів зростання заробітної плати. Що стосується інших сфер економіки, то можемо стверджувати, що в цілому існує загальна тенденція зростання темпів заробітної плати в середньому на 9-15%. Якщо така тенденція буде зберігатися і надалі, то добробут населення України покращиться, а також розміри заробітної плати зрівняються з розмірами зарплати у європейських країнах.

Рис. 1. Порівняння темпів зростання заробітної плати за видами економічної діяльності за 2015-2017 рр.*

*складено автором за даними [1].

Диференціація розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності є головним чинником міжрегіональних відмінностей. Регіональна диференціація виявляється у варіації рівнів заробітної плати працівників різних регіонів, що формується під впливом багатьох чинників, зокрема галузевої структури регіональної економіки.

Як бачимо з рис. 2, то в середньому рівень заробітної плати по Україні, починаючи з 2015 р. до 2017 р. зріс до 5500 грн. Найменшим зростання починаючи з 2015 р. відбулось в Південному регіоні, де зростання становило 1196 грн, також поряд знаходиться Західний регіон, в якому зростання теж не досить велике лише 1237 грн. Найбільше зростання відбулось в Центральному регіоні – 1406 грн., а також в Північному – 1318 грн., але в цілому в кожному регіоні спостерігається зростання заробітної плати.

Рис. 2. Регіональні відмінності у рівнях середньомісячної заробітної плати в Україні у 2015-2017 рр., грн.*

*складено автором за даними [3].

Через те, що більшість зайнятих у західних областях мають заробітну плату практично на рівні мінімальної заробітної плати, у цих регіонах рівень заробітної плати є найнижчим в Україні. Це обумовлено тим, що у західних областях дуже багато працівників задіяних на власних приватних підприємствах, або на малих приватних підприємствах, в яких дуже часто власники встановлюють офіційну плату на рівні мінімальної заробітної плати, а потім доплачують заробітну плату неофіційно. В той же час, на сході України переважна більшість працівників зайнята у великих промислових підприємствах, де рівень тінізації зайнятості є значно меншим. Відповідно, там є більш прозора система оплати праці. Загалом міжрегіональна диференціація заробітної плати формується за рахунок як обсягів фонду додаткової заробітної плати, так і розмірів основної заробітної плати, тобто міжрегіональних відмінностей у тарифних ставках і посадових окладах.

Таким чином, диференціація заробітної плати на підприємстві, оцінювання її ефективності вказує на те, що низький рівень оплати праці в окремих регіонах та галузях господарства та негативно впливає на економічне зростання країни, оскільки підтримує неефективну зайнятість, призводить до зростання прихованого безробіття, знижує продуктивність праці на підприємстві. Вирішення цієї проблеми полягає у розробці і реалізації економічно й соціально обґрунтованої політики диференціації заробітної плати на підприємстві.

Література:

1. Державна служба статистики України. – Режим доступу : <http://www.ukrstat.gov.ua/>. – Назва з екрану.
2. Ільєнко Н. Забезпечення оптимальної диференціації заробітної плати - важливий напрямок регулювання оплати праці / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. - 2015. - № 1. - С. 22-27.
3. Праця України у 2016 році: стат. збірник упоряд. та голов. ред. І. В. Сенік. –К. : Державна служба статистики України, 2017. – 234 с.

ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

А.В. Кулінська, д.е.н., проф.

В.О. Голубкова, магістрант

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

На всіх етапах історичного розвитку суспільства однією з керуючих основ держави виступають підходи до формування економічної бази соціального захисту населення. На сьогоднішній день актуальною залишається думка виявлення чинників розвитку комплексного механізму, що дозволяє розкрити тенденції розвитку та аналогію у вирішенні поставлених завдань. При цьому актуальним залишається питання обслуговування населення суб'єктами соціального захисту, до яких відносяться відомчі органи соціального забезпечення, зокрема, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Міністерство оборони України.

Оскільки соціальний захист населення – це система принципів, методів, законодавчо встановлених державою соціальних гарантій, а також заходів, котрі забезпечують надання оптимальних умов життя, задоволення потреб, підтримку життєзабезпечення або діяльного існування особи, різних соціальних категорій та груп, тому держава як одна із найвиразніших політичних організацій у суспільстві покликана забезпечувати гідний рівень та якість життя всім її громадянам [4].

Із розглянутих матеріалів видатних дослідників цього питання слід зазначити, що вони використовують класичний підхід й розглядають феномен соціального захисту населення в широкому або вузькому значенні, визначаючи його, перш за все, як сукупність та комплекс програм, дій, заходів, стратегій. Інше формування соціального захисту населення в державі трактується за допомогою концептуальних підходів щодо реалізації моделей забезпечення соціального захисту населення України.

Зазначено, що історичні етапи соціального захисту населення в державі відбувалися із використанням не менше двох моделей забезпечення соціального захисту населення країни: європейської та радянської моделі. До першої моделі соціального захисту населення можемо віднести контролювання соціальними роботами або послугами задля підтримки соціально незахищеного прошарку населення країни, а до другої – реалізація належного рівня плати та матеріального добробуту населення засобами пільг або соціальних виплат. У зв'язку з цим, аналізування деяких підходів до розуміння категорії «соціальний захист населення» дозволяє зробити висновок про те, що трактується вона по-різному, зокрема [2]:

- вирішення суперечностей між багатством та бідністю, котре полягає в перерозподілі національного доходу від багатих до бідних верств населення;
- соціальне маневрування доходами шляхом підрівнювання доходів людини впродовж усього його життя;
- вирішення суперечностей між ефективністю суспільного виробництва та соціальною справедливістю;
- поєднання державно-стандартизованих соціальних гарантій з забезпечення соціального самозахисту;
- розробка механізмів локалізації негативних тенденцій, які перешкоджають системі соціального захисту населення (правових, інформаційних, адміністративних або соціально-політичних);
- сприяння органам місцевого самоврядування і громадським організаціям у розробці та реалізації соціальних програм.

Визначено, що економічні відносини у сфері соціального захисту населення країни за своєю природою є відносини споживчого характеру. Вони проявляються, як відносини із приводу доведення матеріальних благ до верств соціально незабезпечених, а також наданням їм необхідних послуг. Тому, соціальне обслуговування населення країни – система соціальних заходів, що передбачає сприяння, підтримку і послуги, які надають соціальні служби окремим особам та групам населення для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності [1].

Крім того, в умовах соціально-економічних трансформацій, які відбувалися в Україні, особливе значення набуває функціонування ефективної системи соціального захисту населення, здатної мінімізувати вплив соціальних ризиків у суспільстві. Аналізуючи вищезазначені погляди деяких науковців, необхідно виділити основні елементи їх досліджень, зокрема [3]: класичний підхід, який розглядає феномен соціального захисту населення як сукупність та комплекс програм, дій, заходів або стратегій; концептуальні підходи щодо реалізації моделей забезпечення соціального захисту населення, а також формування економічних підходів, які впливають на соціальне становище населення.

На нашу думку, потрібно відзначити змішану модель забезпечення соціального захисту населення країни, оскільки вона є оптимальною в українських реаліях, яка забезпечуватиме як внутрішні, а також зовнішні чинники державного управління. Більш того, змішана модель забезпечення соціального обслуговування населення країни дозволяє реалізувати різноманітні програми та проекти як реальний механізм державної політики. Як результат, слід реалізувати наступні етапи:

по-перше – це контролювати виконання заходів згідно із періодичністю здійснення необхідної допомоги, бо загалом люди можуть потерпати за рахунок невиконання умов в певні часові проміжки;

по-друге – це провести інвентаризацію усіх соціальних пільг, які би виділяли дійсно потребуєчим громадянам, а не заможним індивідам;

по-третє – це перейти на грошову допомогу, націлену на адресну грошово-кредитну державну політику.

Виділення сукупності ключових чинників механізму забезпечення соціального захисту населення країни дозволяє з системно-цілісних позицій прогнозувати зміни в його реалізації, можливості своєчасного внесення поправок та усунення недоліків у функціонуванні системи соціального обслуговування населення. Відповідно, існуючі чинники його розвитку впливають на формування точної економічної бази соціального захисту населення, що вимагає вживання адекватних заходів організаційного та економічного характеру щодо управління системою в цілому.

Література:

1. Руженський М.М. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України: [моногр.] / М.М. Руженський. – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 318 с.
2. Лаврухін В. Напрямки модернізації механізмів соціального захисту населення в Україні / В. Лаврухін // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – № 1(24). – С. 89-97.
3. Закон України «Про соціальні послуги» № 936-VIII від 26.01.2016 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – Оф. вид. від 2003 р., № 45, ст.358, станом на 01.11.2018. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15>. – Доступно на 10.11.2018. – Назва з екрана.
4. Лободіна З.М. Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні / З.М. Лободіна // Вісник ТНЕУ. – 2014. – № 3. – С. 7-19.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

В.В. Лебедєва, д.е.н., проф.

Г.В. Петрига, магістрант

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

Як і управління будь-якої сферою діяльності, управління конкурентним потенціалом має починатися з стратегічного аналізу конкурентного середовища, визначення або формування конкурентних переваг і розробки стратегій активної реалізації і розвитку цих переваг в майбутньому. Конкурентний потенціал як об'єкт управління - це та складова системи управління, на яку спрямовані управлінські дії.

Процес управління - це діяльність органів і кадрів по впливу на об'єкт за допомогою обраних методів для досягнення поставлених цілей. Процес характеризує систему, всі її елементи і динаміку. Він являє реальне життя системи.

Конкурентний потенціал підприємства як система являє собою сукупність об'єднаних в єдине ціле для вирішення завдань створення, підтримки і розвитку конкурентних переваг в довгостроковій перспективі і пов'язаних між собою підсистему факторів внутрішнього середовища, підсистему факторів зовнішнього середовища прямого впливу, а також підсистему конкурентних стратегій.

Конкурентний потенціал може бути як зовнішнім, так і внутрішнім по відношенню до підприємства. Зовнішні можливості орієнтовані на забезпечення стійкості в несприятливих умовах ринку і спрямований на розвиток здібностей суб'єкта гнучко реагувати на зміни в навколишньому середовищі, а також орієнтований на використання можливостей долати перешкоди на шляху до успішного положення на ринку. Внутрішні конкурентні можливості представляють собою сукупність ресурсної бази підприємства в усьому її появі і спрямовані з цільовим орієнтуванням на її формування та розвиток

Рис. 1. Модель конкурентного потенціалу

На конкурентний потенціал впливає маркетинговий, інноваційний, ресурсний і творчий потенціали, які формують внутрішні конкурентні можливості підприємства. При цьому ці потенціали знаходяться у взаємозв'язку один з одним, так що творчий потенціал безпосередньо впливає на інноваційний в області та пропозиції нових ідей з приводу створення нових товарів і технологій, на маркетинговий потенціал як джерело нових творчих рішень в області комунікативної політики, способів просування товарів і послуг, формування довгострокових відносин з клієнтами і споживачами компанії. Ресурсний

потенціал формує матеріальну базу для розвитку маркетингового та інноваційного потенціалів і нематеріальну базу в якості людських ресурсів на творчий потенціал.

На рис 1. Представлена модель конкурентного потенціалу.

Таким чином, для розвитку конкурентного потенціалу підприємства необхідно комплексно підходити до процесу управління всіма елементами його структури з метою досягнення синергетичного ефекту. Все це необхідно враховувати при розробці стратегії розвитку конкурентного потенціалу, звертаючи увагу на внутрішні і зовнішні конкурентні можливості підприємства, які залежать від потенціалів які їх визначає.

Література:

1. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» 2013р.
2. Загорна Т.О. Управління конкурентним потенціалом торговельної марки: Автореф. дис... канд. екон. наук. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 19 с.
3. Чупик, Г. Р. Наукові підходи до визначення категорій "конкуренція" та "конкурентоспроможність" /Г. Р. Чупик // Вісник Львівської КА. – 2006. – № 22. – С. 55-58.
4. Добрянська Н.А. Науково – теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства / Н.А. Добрянська, М.О. Варгатюк// Теоретичні, методичні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: монографія / за заг. редакцією проф. О.Г. Янкового. – Одеса, Атлант, 2017. – 514с.
5. Добрянська Н.А. Суть та значення методу бенчмаркінгу відносно оцінки конкурентоспроможності підприємства / Н.А. Добрянська, О.М. Попович, М.О. Варгатюк // Агросвіт – Київ, 2016. -№11.- С. 3-6.
6. Добрянська Н.А. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства / Н.А. Добрянська, М.О. Варгатюк // Інвестиції: практика та досвід – Київ, 2015. -№20.- С. 84 - 87.

КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ СІЛЬСЬКИХ ТА МІСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

О.М. Леванда, здобувач

*Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України,
м. Харків*

Прагнення України стати повноцінним членом ЄС потребує розглядати сільські території не тільки як території аграрного виробництва, а і місце проживання та розвитку людини. Вчені Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України довели, що домогосподарства є головними господарськими і соціальними одиницями економічної системи на мікрорівні та діють відповідно до власних потреб й інтересів [0, с. 22]. Сільські домогосподарства повинні мати можливість включення в соціальну, культурну і політичну діяльність. Створення відповідних сьогоднішнім умовам життєдіяльності, а саме: якості і доступу до освіти, закладів охорони здоров'я, культурної і транспортної інфраструктури, ліквідує розрив між умовами життя у селі та у місті. Питання оптимізації соціальної інфраструктури на сільських територіях, їх дія в устрої сільських домогосподарств, нададуть переваги сільським домогосподарствам і дадуть змогу конкурувати за рівнем життя з міськими поселеннями. За сьогоднішніх умов характерне таке явище, як спустошення українських сіл. Його причинами є низький рівень соціально-економічного розвитку сільської місцевості, зокрема, обмеження у виборі місць і умов праці, незадовільний стан автомобільних доріг, неналежний медичний захист, недостатне

соціальне забезпечення різних категорій населення навчально-освітніми закладами, слабкий розвиток сфери послуг та культурної інфраструктури. Середнє домогосподарство сільської місцевості у 2016 р. витратило на продовольчі товари та харчування поза домом 49,5% , а на послуги - лише 8,8%, що на 6,6 в процентах менше ніж витрати домогосподарств міських поселень (15,4%). Витрати сім'ї на оплату послуг є індикатором забезпеченості сільської місцевості об'єктами соціальної інфраструктури та якості послуг [0, с. 36]. Незадоволення мінімальних потреб спонукає населення до пошуку найбільш сприятливих соціально-економічних умов життя на інших територіях. Таким чином, необхідно переосмислення політики щодо сільських територій та її мешканців, з урахуванням інтересів і потреб різних соціально-демографічних груп населення.

Метою дослідження є виявлення конкурентних переваг сільських поселень, що дасть змогу сформулювати напрямки політики розвитку сільських територій України.

Порівняно з 28 країнами ЄС, Україна має найбільшу територію (603,5 тис. км) і більшу її частину становлять саме сільські території [0, с. 577-578]. Отже, в Україні, природний капітал сприяє розвитку сільського господарства і ведення особистого підсобного домогосподарства. За даними Державної служби статистики України за 2010-2017 рр. загальна чисельність, як сільського так і міського населення скорочується. Проте, питома вага у сільському населенні, осіб молодших за працездатний вік зростає на відміну від осіб непрацездатного віку. Крім того, особи працездатного віку становлять більшість у віковій структурі сільського населення – 59,5% (2017 р.), що відхиляє питання у дефіциті трудових ресурсів на селі. Спустошення на сільських територіях і зникнення з карти України приблизно 13,4 сільських поселень щорічно (2010-2017 рр.) відбувається через низку причин, зокрема, віддаленість від економічних центрів, незадовільної дорожньо-транспортної інфраструктури тощо [0]. Через це, села втрачають соціальну інфраструктуру (звуження мережі закладів охорони здоров'я, культури). Як наслідок, незадовільна якість середовища життєдіяльності змушує домогосподарство до міграції, щоб забезпечити достатній рівень життя.

Основним соціально-економічним параметром розселення в Україні є людність поселень [0, с. 8]. На тлі процесу депопуляції (2010-2016 рр.) у сільській місцевості найбільше скорочення щільності населення спостерігалось у Хмельницькому, Вінницькому і Тернопільському регіоні (від – 3,5 до - 3,0 особи на 1 км²). Огляд процесу урбанізації Світовим банком, який здійснювався з застосуванням моделі поділення України на чотири макрорегіони: Захід, Схід, Південь і Центр, показав, що останні десять років скорочення та старіння населення відбувається нерівномірно за регіонами. Скорочення населення на Сході відбувається швидше, на Заході і у Центрі – повільніше, а кілька міст, включаючи Київ, і надалі зростають [0, с. 15] .

Проте, здійснений аналіз показав, що сільські поселення мають деякі переваги. Перевага проживання у селі полягає в тому, що працездатній особі простіше просувати свій власний бізнес (сімейне фермерське господарство). Заклади дошкільної освіти і загальної середньої освіти мають проблеми перенавантаження, проте малокомплектні школи постійно перебувають під загрозою закриття, а доступ до них ускладнений. Екологічний стан навколишнього середовища значно кращий. Натомість ряд недоліків значно знижують конкурентоздатність сільських територій: нерозвинений медичний захист (практично відсутні аптеки) і незручність розташування лікарняних закладів; низькі можливості для розваг і відпочинку у селищі; вузький асортимент товарів в мережі магазинів; відсутність гуртків для дітей; незадовільна транспортна інфраструктура і телекомунікації призводить до незадоволення умовами життя. Крім того, у сільській місцевості значна частина зайнятості має сезонний характер, а оплата праці нижче, ніж у містах. Переваги проживання у місті полягають у тому, що , перш за все, тут завжди є вибір форм праці, так і досугу. Можливості допомоги, дитячих гуртків, асортимент

товарів у торгових мережах, транспортна інфраструктура значно ширші. До недоліків мешкання у місті можна віднести високу оплату житла та комунальних послуг, більше навантаження на заклади освіти, забруднення навколишнього середовища.

Підсумовуючи результати дослідження, можна констатувати, що сільські домогосподарства мають певні переваги порівняно з міськими, але недостатньо розвинута соціально-культурна та транспортна інфраструктура, значно знижують конкурентні переваги сільських територій. Місце проживання повинно задовольняти фінансові, культурні та побутові потреби домогосподарств. Там, де не враховується необхідність соціальної інфраструктури для населення, падає рівень комфортності проживання, і людина йде на пошук кращих соціально-економічних умов. Таким чином, необхідно змінити підхід до розвитку сільських територій і розглядати сільські пункти, як цілісну систему зі своєю власною інфраструктурою, яка забезпечує людині гідний рівень життя.

Література:

1. Трансформація сільського розселення в Україні: кол. моногр. / за ред. Т. А. Заяць; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – Київ, 2017. - 298 с.
2. Коготько Ю. Л. Бідність сільського населення України [Електронний ресурс] / Ю. Л. Коготько // Демографія та соціальна економіка. Київ. – 2015. - №1 (23). – Режим доступу до ресурсу: <https://dse.org.ua/arhcrive/23/3.pdf>.
3. Статистичний щорічник України за 2016 рік. // Державна служба статистики України. – Київ, 2017. - С. 577-578
4. Заяць Т. В Україні поступово вимирають села [Електронний ресурс] / Тетяна Заяць // Сьогодні. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: <https://ukr.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-postепенно-vymirayut-sela-1171110.html>.
5. Україна Огляд процесів урбанізації // Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Світовий банк. – 2015. - № ACS15060. - 196 с.

БІЗНЕС-МОДЕЛІ

І.В. Мовчаненко, аспірант

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Актуальною проблемою функціонування підприємства є концептуалізація бізнес-моделі господарського розвитку. Якісне моделювання дозволяє формалізувати стратегічні орієнтири власників і менеджерів задля формування тренду розвитку підприємства. Але правильність векторів господарського розвитку підтверджується прихильністю споживачів у формі задоволення представленої пропозиції. Відповідно моделювання бізнес-процесів є важливим імперативом.

Бізнес-модель є концептом знайомлення організації, що детально описує те, як суб'єкт господарювання отримує прибуток в ланцюжку створення цінності. Бізнес-модель будується з урахуванням різних складників бізнесу, до яких відносяться: підприємництво, економіка, стратегія, операції, фінанси, конкурентні стратегії, маркетинг та стратегії стійкого зростання. Просто кажучи, бізнес-модель визначає, як бізнес показує себе в ланцюжку утворення цінності в рамках своєї галузі і як він збирається себе задовольняти, тобто, створювати прибуток. У найзагальніших словах бізнес-модель – це план компанії для отримання прибутку та стійкого ведення бізнесу [1].

При дослідженні бізнес-моделей можна зазначити різну сферу їх поширення. Наприклад існують такі групи моделей.

1. Моделі стратегічного аналізу (SWOT-аналіз, PEST-аналіз, Матриця BCG, McKinsey).
2. Моделі стратегій (7S, модель стратегій Портера, модель Shell, Модель Хофера-Шендель).
3. Моделі різних систем і підходів управління якістю, фінансами, персоналом, клієнтами, цілями, термінами, товарними потоками та ін. (CRM, SCM, BSC, TQM, Управління якістю ISO, PMI, SCM, BPM, KPI, MBO, HRM).
4. Референтні моделі (типові галузеві рішення, які можуть служити для інших компаній прикладом для наслідування).
5. Сутнісні бізнес-моделі (модель ціннісної ланцюжка, Модель Захмана, модель самонавчається, архітектурні моделі та ін.) [2].

Оптимізація моделювання господарських процесів діяльності підприємств дозволяє підвищити ефективність процесів та їх якість, а також на великих компаніях без формалізації і опису бізнес-процесів складно забезпечити необхідний рівень виконавської і технологічної дисципліни. Формалізація і опис бізнес-процесів вважається головною обставиною з метою їх автоматизації. Взаємозв'язана система зображує весь комплекс концепцій і функцій структурних підрозділів, виконання яких необхідно забезпечити в процесі діяльності компанії. Прогнозування бізнес-процесів дає можливість, незалежно від кількості персоналу фірми, її вторинному формуванню, зафіксувати ті чи інші функції, не тільки згідно з визначеними підрозділами, проте і згідно з визначеними експертами [3].

Таким чином бізнес-модель є сучасним прогресивним інструментом реалізації стратегії підприємства в умовах динамічного та непередбачуваного ринкового середовища. Використання технології бізнес-моделювання в умовах вітчизняного бізнесу є сьогодні перспективним напрямом наукових досліджень.

Література:

1. Крупський О. П. Сучасні методи прийняття управлінських рішень та їх зв'язок з організаційною культурою туристичних підприємств України / О. П. Крупський // Економічний часопис-XXI. – 2014. – № 7-8(1). – С. 95-99.
2. Сардак С. Перспективывразвитиясовременногобизнеса / С. Э. Сардак // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 1. – С. 4–12.
3. Johnson M. W. ReinventingYourBusinessModel / M. W. Johnson, C. M. Christensen, H. Kagermann // HarvardBusinessReview. – 2009. –December. – P. 1–11.
4. Teece D. J. BusinessModels, BusinessStrategyandInnovation / D. J. Teece // LongRangePlanning. – 2010. – № 43 (2/3). – P. 172–194.
5. Zott C. BusinessModelDesign: AnActivitySystemPerspective / C. Zott, R. Amit // LongRangePlanning. – 2010. – № 43 (2/3). – P. 216–226.

ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ІНСТИТУТІВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

О.М. Муратов, к.е.н., здобувач

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Трансформація інституційного середовища, реформування старих і створення нових правових інститутів покликані забезпечити ефективне функціонування хлібного ринку. Кожний інститут слід розглядати як потенційно здатний до позитивних і негативних ефектів. На практиці виникають інституційні «пастки» як наслідок деструктивного впливу інституцій на функціонування секторів ринку. Однією з них є

динамічне зростання «тіньового» сегменту та його значний вплив на розвиток хлібного ринку України.

На існуванні тенденції перманентного зростання «тіньового» сегменту хлібного ринку наголошують вчені та аналітики ринку [1, 2]. Обсяги виробництва хліба та хлібобулочних виробів (далі – ХХБВ) в «тіньовому» сегменті визначимо як різницю між обсягами споживання хліба населенням за раціональною нормою (101 кг/особу на рік) на основі мінімального споживчого кошика та офіційними статистичними даними щодо випуску ХХБВ в Україні. Результати проведених розрахунків узагальнено в таблиці 1.

Таблиця 1. Динаміка обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів в «тіньовому» сегменті українського ринку*

Показники	Роки							2017р. у % до 1990р.
	1990	2005	2010	2015	2016	2017	2018**	
1. Чисельність населення України, тис. осіб	51839	47281	45963	42911	42738	42485	42386	81,96
2. Споживання хліба за раціональною нормою (101 кг/особу на рік), тис. т	7309	4775	4642	4334	4317	4291	4281	58,71
3. Обсяг промислового виробництва ХХБВ, тис. т	6701	2264	1808	1231	1123	1049	970	15,65
4. Виробництво продукції на 1 особу, кг/рік (3/1)	129	48	39	29	26	25	23	19,10
5. Різниця між споживанням і обсягом промислового виробництва, тис. т (2-3)	608	2511	2834	3103	3194	3242	3311	у 5,3 р.
у % до споживання	8,3	52,6	61,1	71,6	74,0	75,6	77,3	X

* Розраховано автором за даними [3]; ** Прогнозні дані.

У 2017 р. обсяг виробництва хліба на 1 особу склав всього 25 кг, тоді як в 1990 р. він досягав 129 кг/особу. На протязі 1990-2017 рр. скорочення чисельності населення України на 18,04 % супроводжувалося зменшенням обсягів хлібного виробництва на 84,15 %, що не відповідає дійсності. За розрахунками, у 2017 р. фактичне споживання, відтак, і виробництво ХХБВ досягло 4291 тис. тонн, з них 3242 тис. т або 75,6 % склав випуск продукції у «тіньовому сегменті» ринку, що не обліковується Державною службою статистики України. Аналіз динаміки обсягів хлібного виробництва в розрізі офіційного та «тіньового» сегментів свідчить про постійне зростання непромислового випуску продукції з 8,3 % в 1990 р. до 52,6 % в 2005 р. і 75,6 % в 2017 р. Очікується збереження даної тенденції в 2018 р. (табл. 1).

Наслідком високого рівня «тінізації» національного хлібного ринку є жорсткість конкуренції та її двохвекторна дія: (1) внутрішня конкуренція між підприємствами всередині кожного сегменту; (2) зовнішня конкуренція між виробниками офіційного та «тіньового» сегментів ринку. Більшість малих підприємств «тіньового» сегменту не платить ПДВ, офіційно не працевлаштовує працівників та має конкуренту перевагу за ціною продукції. Ціни ж великих хлібопекарських підприємств вищі, ніж у дрібних

пекарень. У зв'язку з цим В. Аверченко зазначає, що «тінізація» хлібного ринку буде стримувати різке зростання цін з боку великих виробників, оскільки у малих пекарень ціни нижчі. В результаті великі хлібовиробники будуть балансувати між економічно обгрунтованою ціною та ціною, запропонованою невеликими підприємствами [1].

Сировинне забезпечення «тіньового» випуску ХББВ передбачає налагодження зв'язків між «тіньовими» виробниками борошна та хліба. На борошняному ринку частка офіційного сегменту складає 54 % (1937 тис. т у 2017 р.), «тіньового» – 46 % (1650,2 тис. т). Проведені дослідження свідчать про зростання «тіньової» контрактної інтеграції суб'єктів сировинного та виробничого секторів ринку ХББВ, наслідком якої є щорічні податкові втрати держави, загострення проблеми якості та безпеки продукції, необ'єктивність статистичних даних, які формують аналітичний фундамент для моніторингу й державного управління стратегічними товарними ринками.

На практиці має місце взаємовплив процесів «тінізації» та інституціоналізації хлібного ринку. З одного боку, наслідком дії механізму адміністративного цінового регулювання масових сортів хліба (до 2017 р.) стало зниження доходності офіційних підприємств (за період 2010-2016 рр. рівень рентабельності їх продукції не перевищував 5 % [3]), зменшення їх кількості (на 24 %) внаслідок банкрутства або переходу до «тіньового» сегменту ринку, інвестиційна непривабливість хлібного бізнесу. З іншого боку, відміна даного формального інституту (червень 2017 р.) активізувала дію інституційної «пастки»: перерозподіл доходу на користь торгового сектору та зниження економічної доступності продовольства для малозабезпечених споживачів, відтак, зменшення взаємодій між офіційним сегментом хлібного ринку та споживчим сектором.

На наш погляд, зниження ступеню впливу державних протекціоністських заходів повинно одночасно супроводжуватися посиленням заходів технічного регулювання, включенням нових ринкових інструментів замість скасованих адміністративних методів з урахуванням європейського досвіду та за активної участі профільних об'єднань для відтворювального розвитку вітчизняного ринку основного соціально значимого продукту.

Література:

1. Аверченко В. Потребителю сложно объяснить, что хлеб не может быть дешевым: интервью с директором «Хлебпрома» / В. Аверченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://delo.ua/business/potrebitelju-slozhno-objasnit-cto-hleb-ne-mozhet-byt-deshevym-g-292327/>
2. Нікішина О. В. Інтеграційні механізми розвитку українського ринку хліба та хлібобулочних виробів / О. В. Нікішина, Н. О. Бібікова // Економіка харчової промисловості. – 2018. – Т. 10. – Вип. 1. – С. 16-27.
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.

РОЗВИТОК ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ІНВЕСТИВАННЯ

О.В.Ніколюк, к.е.н., доц.

Ю.С. Левчук, ст. викладач

Одеська національна академія харчових технологій

Сьогодні, багатьох із нас турбують проблеми економічного розвитку, а саме найболючіші проблеми нашої держави, це недостатній економічний розвиток територій, недостатній розвиток інфраструктури, низькі темпи виробництва, соціальне напруження

та безробіття, що є складовою проблем розвитку депресивних територій.

Депресивний регіон — це такий проблемний регіон, який не в змозі сам (без допомоги з боку держави або зовнішньої допомоги) вирішити свої власні гострі проблеми [4, с. 290]. Виділення депресивних регіонів є важливою частиною регіональної політики. В її опрацюванні, реалізації, організаційному і правовому забезпеченні провідна роль належить державі. Це зумовлено програмним регулюванням розвитку депресивних регіонів.

Характерною траєкторією соціально-економічного розвитку, що зумовлює виникнення депресивних регіонів, є загострення тієї чи іншої загальної для країни проблеми, яка в деяких регіонах досягає крайніх значень. Це і робить такі регіони проблемними. Наприклад, в Україні дуже несприятливою є демографічна ситуація. У багатьох областях зменшується чисельність населення. У багатьох регіонах України досить гострою є екологічна проблема. Сформувалися регіони катастрофічної або кризової ситуації, що несе в собі несприятливі наслідки.

Хронічне обмеження інвестицій, застій та інерційність структури господарства, зниження ефективності виробництва є причиною появи економічно деградуючих депресивних регіонів. Державне регулювання інвестиційної діяльності в депресивних регіонах має ґрунтуватися на врахуванні загальних тенденцій розвитку національної економіки і лише відповідним чином коригуватися й уточнюватися у зв'язку з їхніми особливостями. Створення тут спеціальних умов для інвестиційної діяльності може бути виправдано. Встановлення особливого режиму інвестування для депресивних регіонів передбачає обов'язкове врахування пріоритетності розвитку окремих галузей, особливостей відтворювальних процесів, готовності до оновлення виробничого потенціалу, ефективності можливих витрат у довгостроковому розвитку [2, с. 319].

Головну увагу слід приділяти вирішенню таких стратегічних завдань: ліквідації глибинних структурних деформацій у більшості депресивних регіонів, що зумовлюють зниження ділової, в тому числі інвестиційної, активності, нівелювання негативних наслідків несприятливих стартових умов входження в ринок; запобіганню руйнації наявного виробничого і науково-технічного потенціалу через різке скорочення інвестування при критичному рівні зносу основних фондів, що істотно обмежує можливості активізації економічної діяльності; удосконаленню механізму державного регулювання інвестицій для стимулювання довгострокових вкладень фінансових ресурсів і створення сприятливого інвестиційного клімату [1, с. 198].

Інвестиційні ресурси мають направлятися передусім на розвиток тих депресивних регіонів, у яких помітне відносно поживлення інвестиційних мотивацій, є достатні трудові ресурси, відносно сприятливі політичні та екологічні умови. Це запобігатиме розпорошенню ресурсів за численними об'єктами, дасть змогу швидко освоїти їх і забезпечити своєчасну окупність. Для повністю депресивних регіонів на першому етапі нереально надати інвестиції в необхідних обсягах, їх слід спрямовувати на підтримку найважливіших галузей життєзабезпечення населення, підтримку виробничої діяльності обмеженого кола структуроутворюючих підприємств, у т.ч. для виключення можливості соціального вибуху, але головне — з метою нівелювання дії чинників, що викликають депресивний стан регіонів, та створення передумов для поживлення ділової активності.

Найважливішими напрямками регулювання інвестиційної діяльності в депресивних регіонах є такі [3, с. 145]:

- встановлення державного замовлення на виробництво і поставку найважливіших інвестиційних матеріальних ресурсів;
- відстрочення плати податків на прибуток у перші роки функціонування підприємств, створених (перепрофільованих) у депресивних регіонах, що випускають продукцію для задоволення як загальнодержавних, так і регіональних потреб;

– пільгове оподаткування прибутку, отриманого в результаті завершення спорудження і виведення на повну потужність об'єктів незавершеного будівництва, що придбані у інших підприємств і розташовані в депресивних регіонах, особливо у разі перепрофілювання їх на випуск соціально значущої продукції;

– звільнення від усіх податків до місцевих бюджетів підприємств, що створюють у результаті інвестування нові робочі місця, на строк до двох років з моменту заповнення вакансій;

– поширення дії інвестиційного податкового кредиту на підприємства депресивних регіонів, які впроваджують прогресивні технології, що сприяють збільшенню випуску продукції, поліпшенню її якості, підвищенню конкурентоспроможності, поліпшують використання наявного виробничого потенціалу;

– розвиток місцевої соціальної та виробничої інфраструктур, створення сприятливих умов для удосконалення галузей життєзабезпечення населення, регулювання числа робочих місць.

В Україні, де більша частина регіонів можуть розглядатися як депресивні, особливо важливо знайти оптимальне поєднання загальнонаціональних і регіональних інтересів. Надаючи бюджетну допомогу територіям, слід виходити з пріоритетів стабілізації й прискорення загальноекономічного зростання та необхідності зближення міжрегіональних відмінностей в умовах життєдіяльності населення. Цим зумовлюється переважаюча орієнтація на бюджетну самостійність господарюючих суб'єктів у вирішенні їхніх внутрішніх соціально-економічних проблем.

Література:

1. Можайкіна Н. В. Проблеми розвитку депресивних регіонів / Н. В. Можайкіна // Глобальні та національні проблеми економіки. – Вип.10. – 2016. – С. 197-201.

2. Ніколюк О.В. Теоретико-методологічні засади інституційного регулювання соціально-економічної безпеки аграрного виробництва: монографія / О.В. Ніколюк. – Одеса: Друкарський дім, Друк Південь, 2018. – 298 с.

3. Склярів С. О. Шляхи удосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання проблемних регіонів / С. О. Склярів // Теорія та практика державного управління. – 2016. – № 1. – С. 143-147.

4. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник /Д.М. Стеченко. — К.: Вікар, 2006. — 396 с.

5. Добрянська Н.А. Основні етапи еволюційного розвитку інституційного середовища диверсифікованих корпоративних об'єднань / Н.А. Добрянська, А.А. Нікіфорчук, О.В. Ніколюк // Економіка харчової промисловості. – Одеса, 2015. - №(26). – С. 5-8.

6. Добрянська Н.А. Основні етапи еволюційного розвитку інституційного середовища диверсифікованих корпоративних об'єднань / Н.А. Добрянська, А.А. Нікіфорчук, О.В. Ніколюк // Економіка харчової промисловості. – Одеса, 2015.– С. 5-8.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ: СУТНІСТЬ І ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ

А.О. Олексієнко, магістрант

О.С. Корепанов, к.е.н., доц.

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Харків

На сьогодні немає єдиної точки зору, за допомогою якої можна пояснити циклічність розвитку і протікання абсолютно будь-яких криз і спадів в економіці. Також у науковій теорії та практиці існують різні підходи до визначення поняття «криза». Всі їх можна об'єднати в два основних напрямки.

Прихильники першого описують поняття «криза» з позиції ситуаційного підходу. Так, на думку Л. Гринина, криза - це «ситуація, яка досягла незвично важкого і небезпечного стану» [1]. Д. Ван Флутен характеризує криза як «нестабільний і критичний стан справ, яке загрожує радикальними негативними змінами». Прихильники другого напрямку характеризують поняття «криза» як переломний момент, найрішучішу пору перехідного стану.

Та найбільш вагомий внесок в розроблення теорії криз внесли Карл Маркс та Ф. Енгельс. Ще в 1967 році В. Леонтьєв підкреслював, що всі три томи «Капіталу» значно допомогли просуванню теорії циклів і криз на передню частину сцени економічних дискусій, та і взагалі всього світу у порівнянні з іншими книгами».

Сьогодні науковці говорять про можливість прогнозування різних криз, тоді як раніше, наприклад, А.Шеффле вважав, що «криза – це сукупність непередбачених та незалежних зовнішніх впливів, яким піддається господарство» [2].

Існує багато визначень «економічної кризи» та інших видів криз, думок щодо причин походження, появи, саме тому для дослідження всього цього використовуються і різні підходи: ситуаційний, генетичний, еволюційний, історичний, інформаційний, діалектичний, системний, статистичний та комплексний [3].

Ситуаційний підхід визначається необхідністю враховувати зміни економічних умов під час протікання економічної кризи і в залежності від відповідних умов регулювати кризовими явищами. Генетичний дозволяє виявити характер можливих змін в розвитку економіки та прогнозувати можливі сфери, де могли б проявитися кризові явища, з якою швидкістю вони будуть розповсюджуватися та масштаб дії. Еволюційний підхід показує кризові явища в процесі розвитку їх життєвих циклів. Адже кожна криза унікальна, але деякі з них можуть бути схожими, мати схожі джерела, причини, наслідки, рішення. Історичний підхід допомагає вивчати розвиток економічних криз, зміни в масштабах розповсюдження та глибини протікання, причин, наслідків. Наступний – інформаційний підхід, який показує важливість інформації і шляхів її передачі, користування нею в процесі протікання кризових явищ. Використовуючи даний підхід, можна зменшити невизначеність в управлінських рішеннях за рахунок вчасного та максимального володіння необхідною інформацією. Системний підхід охоплює всі елементи кризових явищ, шляхом аналізу об'єктів, які вважаються як сукупність пов'язаних між собою частин. Ще один підхід – статистичний. Це математичний підхід, кількісне підтвердження якісних трансформацій, які відбуваються на всіх рівнях розвитку. За допомогою цього підходу є можливість кількісно описати зміни в світовій економіці, спровоковані кризою на різних етапах її розвитку. Комплексний, узагальнюючий, підхід покликаний на основі синтезу всіх вищевказаних підходів і нових наукових напрямів у вивченні кризових явищ сформулювати всебічне бачення сутності поняття «економічна криза»: передумов його виникнення, причин і факторів поширення, ознак протікання і результатів його дії.

Деякі автори підходять до вивчення економічних криз з точки зору діалектико-матеріалістичного підходу, засновником якого є Маркс К. Діалектико-матеріалістичний підхід зазвичай використовують лише для виявлення причин проявлення економічної кризи, а саме – протиріч у функціонуванні світової економіки.

Не можна не назвати також синергетичний, прогнозний, інноваційний та геополітичний підходи.

Якщо розглядати економічну кризу за допомогою синергетичного підходу, то така криза буде аналізуватися не лише як певна нестабільність, а й як прояв «нових технологічних проривів в промисловості». Прогнозний підхід вимагає аналізу всієї сукупності господарських явищ, як минулого, так і сьогодення, а також ймовірності цих подій в майбутньому. В даний час можна вважати використання цього методу вкрай актуальним, проте варто враховувати, що прогнозування криз це складний процес, який в разі дачі невірної результату може як спровокувати непотрібну паніку, так і не дати можливості мінімізувати наслідки. Розглядаючи економічну кризу з точки зору інноваційного підходу, можна сказати, що «системні кризи в повній мірі можна характеризувати як інноваційні» [4, с. 51]. Геополітичний підхід визначає причини світової кризи не тільки економічної, але й політичної.

Сама ж політика щодо виходу з рецесії і поверненню до колишніх темпів зростання виробництва, на думку деяких вчених і економістів, повинна бути спрямована на зміну структури економіки на користь менш ресурсномістких, більш екологічно чистих і ефективних виробництв - шостого технологічного укладу [5].

На сьогодні питання функціонування економічної системи без кризових проявів та неминучості настання кризи залишаються актуальними. Проте циклічність економічного розвитку, постійні коливання економічної активності визнаються прихильниками всіх економічних шкіл і напрямів без винятку.

Узагальнюючи проведені дослідження поняття «криза» пропонується трактувати як різкий перелом розвитку системи, що може призвести до небезпечного і нестабільного стану. Специфіка економічної кризи полягає в його природі, оскільки криза, руйнуючи застарілу систему соціально-економічних відносин, забезпечує формування нових, більш прогресивних, що створюють умови для економічного зростання. В сучасних умовах необхідно сформулювати нову економічну модель, яка б враховувала нерівномірність розвитку економіки.

Література:

1. Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Глобальный кризис в ретроспективе: от Ликурга до Алана Гринспена: Монография. – М.: УРСС, 2010. – С. 55–59
2. Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: монографія/ Павленко І.А. – К.: КНЕУ, 2007. – 248 с.
3. Мельник А.О. Трагування сутності поняття "світова економічна криза" відповідно до наукових підходів [Електронний ресурс] / А.О. Мельник. – Міжнародна науково-практична Internet-конференція: Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств. – Режим доступу: <http://mev-hnu.at.ua/load/3>
4. Мау В. Глобальный кризис: опыт прошлого и вызовы будущего / В. Мау // Экономическая политика. – 2009. – № 4. – С. 47-61.
5. Порфирьев Б.Н. Экономический кризис: проблемы управления и задачи инновационного развития / Б.Н. Порфирьев // Проблемы прогнозирования. – 2010. – № 5. – С. 20-26.

СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

О.П. Петренко, к.е.н., доц.

Н.М. Піна, магістрант

Одеський державний аграрний університет, м.Одеса

Україна виступає одним зі світових лідерів експорту зерна на світовому ринку. Тому зерновиробництво посідає провідне місце серед галузей рослинництва та відіграє важливу роль у формуванні темпів економічного зростання. Значне місце в виробництві зернової та зернобобової продукції країни займає Одеська область (6,9% виробництва зерна в Україні).

Станом на 2016 рік в регіоні 64,8% усієї посівної площі сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах було засіяно зерновими та зернобобовими культурами. Розглядаючи структуру вирощуваних культур регіону, слід виділити, що 53,6% складає пшениця, 29,7% - ячмінь та 12,0% - кукурудза.

Таблиця 1. Виробництво зернової та зернобобової продукції в Одеській області

Показники	2000р.	2005р.	2010р.	2015р.	2016р.	2016р. у % до 2005р.
Площа під зерновими, тис. га	960,2	1155,3	1184,8	1205,2	1199,3	124,9
Урожайність, ц/га	18,0	23,4	25,5	29,2	36,8	В 2 р.
Валовий збір, тис.т.	17280,0	27034,0	30212,4	35191,8	44134,2	В 2,5р.
Реалізовано продукції, тис.т	755,5	1359,3	1602,4	2171,2	2382,3	В 3,1р.
Рівень рентабельності, %	48,9	6,4	13,6	33,4	36,4	X
Виробництво продукції на одну особу, кг	633	1108	1225	1458	1844	В 2,9 р.

Аналіз цифрових даних таблиці 1 показує, що за 2000-2016 рр. валовий збір зернової продукції Одеської області збільшився 2,5 рази. На таке збільшення вплинуло два фактори, а саме збільшення площі під зерновими на 24,9% та значне збільшення урожайності – в 2 рази. Збільшення врожайності пояснюється застосуванням підприємствами регіону інноваційного підходу до виробництва зернових та зернобобових культур. Основою експорту області є зернові культури, тому їх реалізація збільшилася в 3,1 рази за даний період і в 2016 році склала 2382,3 тис. тонн. Проте, стосовно рентабельності даної продукції, спостерігаємо зменшення на 12,5%. Пов'язано це насамперед зі збільшенням витрат на виробництво(собівартістю продукції). В цілому, слід зробити висновок про збільшення виробництва зернової та зернобобової продукції регіону за дослідний період, так виробництво продукції на одну особу регіону станом на 2016 рік склала 1844 кг, що в 2,9 рази більше ніж у 2000 році.

За 2017 рік сільськогосподарськими підприємствами регіону вироблено 31151,3 тис.ц зерна (73% загального валового збору), господарствами населення – 11498,1 тис.ц (27%).

Найбільше зібрано зерна підприємствами таких районів: Саратського (2492,5 тис.ц), Тарутинського (2192,8 тис.ц), Білгород-Дністровського (1827,0 тис.ц), Арцизького (1734,7 тис.ц), Татарбунарського (1516,9 тис.ц).

Найвищу урожайність зернових і зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах отримано виробниками: Татарбунарського району (49,1 ц з 1 га), Саратського (45,8 ц), Кодимського (45,1 ц), Овідіопольського (44,0 ц).

Рис.1 Середні ціни реалізації регіону

Кліматичний фактор безпосередньо впливає на якість і врожайність пшениці. Основні показники, що визначають ціну на пшеницю в Україні - попит на розглянуту культуру, динаміка внутрішніх цін, фактор врожайності, транспортні та логістичні витрати.

Серед подальших напрямків нарощування рівня виробництва та експорту зерна регіону, доцільно виокремити:

- необхідність покращення технічного оснащення та обробку полів в період дозрівання культури;
- вдосконалення транспортних систем доставки зерна і зниженні транспортних витрат;
- розвиток експортної інфраструктури;
- підвищення стандартів вирощуваної продукції.

Література:

1. Аналіз зернового ринку "Black Sea Grain"// [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.ukragroconsult.com/izdania/zerno-i-maslichnye-chernomorskogo-regiona-na-angliiskom-yazyke?utm_source=google&utm_medium
2. Україна в цифрах 2017. Статистичний збірник // Київ.- ТОВ «Видавництво Консультант».- 2018
3. Статистичний щорічник Одеської області у 2016 році // [Електронний ресурс] – Режим доступу:www.od.ukrstat.gov.ua
4. Петренко О.П. Значення концентрації виробництва для зернових підприємств / О.П. Петренко// Економіка харчової промисловості. Економічні науки. – Одеса, 2014. – Вип. 2(22) – С.55-59.
5. Шевченко А.А. Інноваційний розвиток аграрних підприємств / А.А. Шевченко, О.П. Петренко, Н.А. Добрянська // Аграрний вісник Причорномор'я. Збірник наукових праць. Серія: «Економічні науки». Вип.86 - Одеса, 2017. - № 86. – с. 200 – 213

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Л.Р. Пономаренко, студент

Т.А. Федотова, к.е.н., доц

Дніпровський національний університет ім. Олесь Гончара, м. Дніпро

Високоприбутковий бізнес будується на філософії маркетингової концепції, ідеї якої проникають в усі підрозділи та служби управління компанією, і на основі цього формується її цілісний конкурентоспроможний позитивний образ в очах громадськості. Це є ключовою метою менеджменту будь-якого підприємства, але в ряді випадків маркетинг розглядається і реалізується тільки в рамках однойменного відділу, що і призводить до незадовільних результатів. Тому перед використанням будь-яких інновацій та модернізацій необхідно вивчити питання ефективності управління організацією, враховуючи зростаючу роль електронного бізнесу та інтернет-маркетингу в цьому процесі.

Для забезпечення максимально ефективного використання інтернет-можливостей задля розвитку підприємств в Україні можна впроваджувати такі способи їх електронної модернізації:

1. Корпоративний сайт для кожного (в ідеалі) українського суб'єкта господарювання незалежно від форми власності, де представлена інформація національною та іноземними мовами про товари і послуги (текст, графіка, відео), яка показує переваги даної пропозиції в порівнянні з конкурентами, вказуються різні варіанти, умови поставки, проект договору. Для даного сайту реєструються (купаються) доменні імена обов'язково міжнародного рівня .com (якщо зайнято, то .net, .co і ін.), Національні .ua (якщо підприємство працює або збирається працювати на національному ринку) та інші домени в залежності від цільової пропозиції.

Менеджери з маркетингу, які займаються просуванням продукції і сайтів підприємства, задіють у своїй роботі як традиційні засоби маркетингу, так і інформаційні технології (інтернет-рекламу, SEO, розміщення інформації на торгових майданчиках, електронних аукціонах, участь в партнерських програмах, публікацію прес-релізів на різних електронних рг-ресурсах, використання можливостей соціальних мереж та ін.). Таким чином, пропозиції компанії будуть опубліковані на багатьох інтернет-ресурсах по всьому світу [1, с. 56].

Власний корпоративний сайт в ідеалі необхідний кожній українській організації. Його дизайн, зміст і оновлення повинні сприяти підвищенню інформованості відповідної цільової аудиторії і створення позитивного образу інноваційного успішного підприємства. Особливо це стосується тих суб'єктів господарювання, які працюють на зовнішніх ринках. Їх електронні ресурси повинні бути представлені на високому професійному рівні з точки зору змісту, дизайну і взаємодії з потенційними і існуючими клієнтами, оскільки на цій основі формується імідж нашої країни в очах іноземних споживачів.

2. Єдиний державний (приватний) інтернет-магазин, на якому буде представлена вся продукція українських підприємств різних форм власності. Це допоможе сформувати бюджет за рахунок коштів підприємств, банків, підтримки держави і сконцентрувати зусилля на просуванні всіх товарів на вітчизняний і, найголовніше, глобальний ринок. Якщо проект буде працювати ефективно, то знайдуться і серйозні іноземні інвестори. Істотну підтримку в його просуванні на ділових ринках можуть надати місцеві та закордонні маркетингові агентства, участь в конференціях, ярмарках-виставках і т.д. Даний ресурс передбачає також оцінку дій менеджерів підприємств: як швидко продавці реагують на запити покупців, наскільки задоволені їх роботою клієнти і т.д.

3. Державна (приватна) українська торгова площадка для ділових клієнтів, на якій пропонується продукція всіх вітчизняних підприємств і деяких зарубіжних. Головна мета - отримання прибутку на основі залучення корпоративних партнерів. Даний інтернет-ресурс, учасниками якого є виробники, оптові і роздрібні посередники, кінцеві покупці-споживачі, необхідно активно просувати на зарубіжні ринки. Для цього пропозиції щодо купівлі-продажу товарів публікуються на різних мовах, доменні імена зареєстровані в різних доменних зонах, обов'язково в міжнародній.

Важливе значення набуває просування продукції підприємств за рахунок публікації інформації на різних торгових майданчиках. Це допомагає встановити нові контакти з посередниками, покупцями і споживачами з різних країн, завоювати нові ринки збуту.

4. Державна (приватна) вітчизняна електронна біржа. Важливе значення для її діяльності має те, як швидко і оперативно можуть зареєструватися на ній клієнти. Досить рутинна процедура тільки відлякає потенційних покупців, які можуть придбати аналогічний продукт на зарубіжних ринках без зайвих клопотів. Вони будуть згодні на таку процедуру тільки в тому випадку, якщо їм буде дуже вигідно придбати даний товар. Біржа повинна бути представлена на різних мовах, доменні назви зареєстровані в різних доменних зонах (обов'язково в міжнародній .com), служба допомоги повинна працювати протягом 24 годин. Крім того, необхідно забезпечити грамотне і кваліфіковане обслуговування клієнтів. Це стосується питань логістики, методів оплати, комунікабельності, компетентності співробітників підприємств. Контроль за діяльністю співробітників здійснюється на основі оцінки часу їх відповіді на заявку, шляхом анкетування споживачів і т.д.

5. Державний (приватний) електронний аукціон для індивідуальних споживачів і клієнтів B2B ринку, де підприємства можуть виставляти залишки нереалізованої продукції, товари-новинки, послуги. Заходи для даного проекту багато в чому аналогічні зазначеним в попередніх пунктах. Українським компаніям бажано також виходити на іноземні електронні аукціони.

Оскільки число інтернет-користувачів і частота звернення до Інтернету неухильно ростуть, потрібно створювати такі торгові проекти зараз, так як конкурентна боротьба рано чи пізно розгорнеться в онлайн-просторі [2, с. 195]. Отримати істотний прибуток в цій сфері зможуть ті проекти, які своєчасно прийдуть на цей швидко зростаючий ринок. Тому для України важлива концентрація зусиль на створенні електронних проектів, високотехнологічної продукції, інформаційних технологій, підтримки розробників програмного забезпечення, так як це і є один з основних ресурсів майбутнього. У зв'язку з цим доцільно приділити пильну увагу підготовці відповідних фахівців (програмістів, інженерів, менеджерів з маркетингу та менеджерів з продажу (зовнішньоекономічна діяльність, електронний бізнес), дизайнерів, архітекторів), необхідних для розвитку галузі [3, с. 46].

Література:

1. Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг. Навчальний посібник / І.Л. Литовченко – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 332 с.
2. Плескач В. Л. Технології електронного бізнесу : Монографія / В. Л. Плескач. — К. : КНЕУ, 2004. — 223 с.
3. Кудряшов А. А. Электронный бизнес: учебное пособие / А.А. Кудряшов – Самара: ПГУТИ, 2017. –176 с.

АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ РЕЙТИНГУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Ю.О. Лазебник, к.е.н., доц.

У.А. Прохорова, магістрант

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Рейтинг індексів є важливим інструментом, який політики та бізнесмени можуть використовувати для формування більш просунутої економічної політики, економічної безпеки та інституційних реформ в економіці. Експерти при складанні Індексу беруть до уваги те, що економіки різних країн світу знаходяться на різних етапах свого розвитку.

Індекс глобальної конкурентоспроможності для України становить 4,1. Щоб потрапити до 40 найкращих країн, рейтинг індексу повинен дорівнювати приблизно 4,6 і вище. У 2017 році Україна покращила свою позицію у розвитку фінансового ринку (120 місце у 2017 році – 130 в 2016), зростання кредитного рейтингу країни (114 місце у 2017 році, у 2016 р. – 127 місце).

Згідно з даними дослідження, Україна погіршила свої позиції у 4 з 12 основних показників. Найбільше втрачено (мінус 13 пунктів) за складовою «Ефективність ринку праці». Тенденція до погіршення цього показника спостерігалася і в минулорічних дослідженнях, при чому в торішньому ми погіршили за ним свої позиції на 17 пунктів.

Також, Україна зазнала втрат за оцінкою інноваційної складової Індексу («мінус» 9 пунктів), інфраструктурної («мінус» 3 пункти) та за складовою, що характеризує вищу освіту та професійну підготовку («мінус» 2 пункти). Значення рангів елементів індексу глобальної конкурентоспроможності України представлені в табл. 1.

Таблиця 1. Індекс глобальної конкурентоспроможності України
 за показниками в 2015-2017 рр.

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2017-2018
	(140 країн)	(138 країн)	(137 країн)	(137 країн)
	місце в рейтингу		значення індексу	
Індекс глобальної конкурентоспроможності України	79	85	81	4,1
Складові елементи індексу				
ОСНОВНІ ВИМОГИ	101	102	96	4,2
Якість інститутів	130	129	118	3,2
Інфраструктура	69	75	78	3,9
Макроекономічне середовище	134	128	121	3,5
Охорона здоров'я та початкова освіта	45	54	53	6
ПІДСИЛЮЮЧІ ПРОДУКТИВНОСТІ	65	74	70	4,1
Вища освіта і професійна підготовка	34	33	35	5,1
Ефективність ринку товарів	106	108	101	4
Ефективність ринку праці	56	73	86	4
Розвиток фінансового ринку	121	130	120	3,1
Технологічна готовність	86	85	81	3,8
Розмір ринку	45	47	47	4,5
ІННОВАЦІЇ ТА ФАКТОРИВ ДОСКОНАЛЕННЯ	72	73	77	3,5
Відповідність бізнесу сучасним вимогам	91	98	90	3,7
Інновації	54	52	61	3,4

Джерело: побудовано за даними Всесвітнього економічного форуму [12,13,14]

Посилення захисту національних інвесторів (129 місце в 2017 році, а в 2016 - 136) пов'язано з механізмом державної програми захисту інвестицій - згідно Всесвітньому економічному форуму в Україні система прав власності і захист приватної власності не працює належним чином, але все ж таки за рік становище покращилося. Зниження рейтингу в діловій складності (90 місце в 2017 році, а в 2016 році - 98) пов'язане з антимонопольним законодавством і покращенням механізмів стимулювання розвитку малих і середніх підприємств - податковим тиском на малий і середній бізнес. З іншої сторони Україна погіршила свої позиції у вищій освіті (в 2017 році - 35 місце, в 2016-33). Детальний опис індексу глобальної конкурентоспроможності за всіма 12 показниками представлений нижче.

Індекс глобальної конкурентоспроможності відображає конкурентні переваги країни. Це дорога для потенційних іноземних інвесторів і урядів інших країн. Відмова у формуванні міжнародної конкурентоспроможності, перш за все, обумовлена відсутністю як загальних, так і секторних стратегій розвитку країни на довгостроковий період. Розробка довгострокової стратегії з урахуванням сильних і слабких сторін, заснованих на глобальному індексі конкурентоспроможності, дозволить сформулювати тактичні і стратегічні завдання для уряду України і буде сприяти інвестиційній привабливості України та поліпшити становище країни.

Основними умовами залучення інвестицій є стабілізація макроекономічного середовища та вдосконалення законів і нормативних актів. Найзначнішою перешкодою для іноземних інвесторів в Україні є недосконале законодавство. Спроби поліпшити законодавство України з метою збільшення іноземних партнерів привели до частих змін в українському законодавстві. Не існує єдиного законодавчого акту, який був би повним і всеосяжним, щоб бути універсальним. Ситуація ускладнюється через коригування нормативних документів коли вони рухаються з верхніх рівнів управління на нижні. Це відбувається тому, що закони та резолюції частіше за все мають декларативний характер. Тому адміністративні одиниці всіх рівнів інтерпретують їх на свій розсуд.

За результатами проведеного дослідження було визначено, що загальний інвестиційний і діловий клімат в Україні складний. Залучаючи іноземний капітал в країну, ми не повинні забувати, що Україна вийде з кризи тільки своїми силами. Серед основних проблем, які повинні бути вирішені в Україні для поліпшення інвестиційного середовища, слід виділити необхідність професійного використання коштів та ефективного управління українськими інвестиційними компаніями-реципієнтами, вдосконалення правової та інституційної бази для підвищення потенціалу механізмів для забезпечення сприятливого інвестиційного клімату та безпеки захисту прав інвесторів.

В подальших дослідженнях доцільно провести оцінювання взаємовпливу елементів індексу конкурентоспроможності на інвестиційну привабливість країн світу.

Література:

1. Доповідь про глобальну конкурентоспроможність 2015-2016 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/>.
2. Доповідь про глобальну конкурентоспроможність 2016-2017 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1>.
3. Доповідь про глобальну конкурентоспроможність 2017-2018 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018>.

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ПОСТПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ

О.А.Сич, к.е.н., доц.

Львівський національний університет імені Івана Франка

У всіх містах, великих та малих, не залежно від того, чи знаходяться вони в США, чи ЄС чи в Україні виступають постіндустріальні явища. Коли промисловість трансформується, згортаються та банкрутують підприємства, економічна та суспільна життєздатність громади опиняється під загрозою. Симптоматика також загальна: опустілі вітрини; закутки, де збираються нічим не зайняті молоді та працездатні люди, поступово криміналізуючись; закриті дитячі садочки, адже дорослі з дітьми покидають безперспективні невеликі містечка на користь більших можливостей в мегаполісах.

Незалежно від того, наскільки великим або старим є місто, і незалежно від того, де воно знаходиться, йому потрібні люди для виживання та розвитку. Міста, наче живі істоти, з плином часу проявляють ознаки віку та спаду. Здатність міста відновлюватись, відроджуватись має вирішальне значення для його успіху, оскільки стимулює економіку, підвищує вартість нерухомості, сприяє почуттю громадянської гордості, зменшує злочинність, допомагає діючим підприємствам та залучає нові.

Особливі потреби окремого міста завжди унікальні. Деякі з них мають старі будинки, які знаходяться в занедбаному стані. Інші мають недіючі або застарілі виробничі потужності з минулих епох. Ряд міст мають слаборозвинені території, які могли б служити комерційним та житловим інтересам міста. Цей список можна продовжувати.

Вирішенням проблем міського сталого розвитку має стати ревіталізація, як система заходів, спрямованих на відновлення та поліпшення властивостей міст, їх приміщень та інфраструктури, де основним результатом буде значний позитивний вплив на соціально-економічні показники життя міста та його громади. На нашу думку, ревіталізація - це скоординований процес, що здійснюється спільно місцевою владою, локальною спільнотою та іншими учасниками і має ціллю протидію деградації міського простору, кризовим явищам, та стимулює розвиток та якісні зміни через суспільно-економічне зростання, покращення навколишнього середовища, збереження культурної та історичної спадщини на засадах сталого розвитку [1].

Ревіталізація як комплексна система приходить на зміну «класичній» методології стимулювання економічного розвитку. Ця методологія характеризувалась директивними інструментами, зокрема наданням містоутворюючим підприємствам податкових пільг (відстрочок, розстрочок, вилучень, канікул, звільнень), достатніх для мотивації такого суб'єкта господарювання до збереження своєї діяльності на визначеній території - в даному місті. Однак, таке зосередження лише на одному роботодавцеві не дасть запрацювати усій міській екосистемі. Якщо відсутня добре розвинена система взаємодії довкола підприємства у місті, немає інноваційної складової економічного розвитку, такі пільги будуть мати лише короткотерміновий ефект.

Проблема з наданням податкових пільг або інших стимулів полягає в тому, що економічна ефективність підприємства мало залежить від особливостей міста. Ряд мешканців, звичайно, будуть працювати на новому підприємстві, яке потребує до прикладу тисячу працівників. Але багато найманих працівників будуть немісцевими та доїжджатимуть. Для власників підприємства легко знайти наступне місто, що готове заплатити за привілей створення підприємства на їх території. Результатом є своєрідна гонка, де підприємства можуть переміщати виробничі потужності від місця до місця, незалежно від економічних наслідків для людей, які залишаються позаду.

І, нарешті, пільги та преференції, які надає місто новоствореному підприємству, можуть бути настільки значними, що руйнуватимуть, а не будуватимуть місто, адже обмежуватимуться податкові надходження до бюджету, що формують його дохідну базу. В цілому, залучення нових підприємств до міста може бути частиною стратегії економічного розвитку, але це не повинно бути її єдиним інструментом.

Американський досвід ревіталізації говорить, що варто запросити зовнішніх експертів для формування нової візії міста[2]. Окрім нижчої вартості (в порівнянні із залученням нового підприємства), є всі ознаки того, що, запрошені експерти у місто для допомоги в економічному розвитку дадуть якісні результати з прив'язкою до особливостей міста, його конкурентних переваг, отже розв'язки потенційно більш стійкі в умовах технологічних змін, що генеруватимуть ефект пульсації міської спільноти. Міста-підприємства - ті, в яких переважає один роботодавець (монофункціональні міста з містоутворюючим підприємством) - не завжди є прекрасними місцями для життя, тому що люди, які живуть і працюють там, постійно бояться, що добробут їхньої спільноти не є тим, що вони можуть контролювати. Під час змін у державній політиці у поєднанні зі швидкими технологічними досягненнями, що змінюють саму природу роботи - місцеві громади повинні брати на себе відповідальність за власну долю, а не покласти її у руки політичних лідерів чи власників підприємств.

Залучення зовнішньої організації для допомоги громаді в розвитку може видатися не потрібним, адже спільнота краще знає свої потреби, а кожен її член поодиноці здатен знайти роботу. Але прискорити зміни, запустити процеси ревіталізації на рівні міста без зовнішньої допомоги дуже важко, особливо коли йдеться про проведення якісної експертизи, розбудову інфраструктури, впровадження інновацій та залучення диференційованих джерел фінансування.

На нашу думку, першими кроками для запуску ревіталізаційного процесу у постіндустріальних містах мають стати наступні.

1. Присутність місцевого «драйвера» змін. Варто створити місцеву агенцію з розвитку чи іншу неурядову організацію, що буде володіти автономією стосовно бізнес-структур та місцевої влади. Завданням агенції буде розробка, координування та контроль проектів ревіталізації міста.

2. Здатність відшукати фінансування. Зазвичай процеси ревіталізації є більш коштовними, аніж нові інвестиції типу «грінфілд». Тому пошук зацікавлених сторін, утворення партнерств з метою збору коштів від фондів та донорів є вкрай важливим.

3. Усвідомлення сильних (і слабких) сторін спільноти. Часто ці сильні та слабкі сторони склалися історично і видаються незмінними, однак це той старт, над яким можна і треба працювати.

4. Фокус на місцеве працевлаштування. Малі міста володіють конкурентною перевагою - дешевою робочою силою, яка може привабити потенційних інвесторів у нові підприємства. Однак, і місцева влада повинна зосереджувати увагу на тому, щоб працездатне населення мало можливості працевлаштування на території громади.

Література:

1. Сич О.А. Використання коштів ЄС для фінансування ревіталізації міст (досвід Польщі) / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій:[зб. наук. праць] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього НАН України»; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). – С.208–214.

2. How to revitalize your city or town: A policy guide for localists and city leaders. Maker City Project, Inc .- Retrieved from: <https://makercity.com/wp-content/uploads/Maker-City-Innovation-Partners-2018.pdf>

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Т.М. Ткачук, аспірантка

О.М. Лук'янчук, ст. викладач

Одеський національний політехнічний університет

Інноваційний розвиток є невід'ємною і активною частиною всіх сфер життєдіяльності суспільства і, зокрема, підприємства як його первинної ланки. Значення інноваційного розвитку для підприємств важко переоцінити: тільки через інновації можна забезпечити конкурентоспроможність продукції як на вітчизняному, так і на світовому ринку. Виходячи із зазначених проблем та ситуації, яка склалася на вітчизняних підприємствах стосовно інноваційної діяльності, слід констатувати, що одним зі шляхів покращання стану є розробка стратегії інноваційного розвитку [1].

В якості критерію вибору сучасних стратегій інноваційного розвитку підприємства слід використати стадії його життєвого циклу беручи за основу теорії «довгих циклів» Кондратьєва М. де стадії змінюються в часі хвилеподібно: стратегія виживання та оновлення застосовується на стадії депресії (зародження) життєвого циклу підприємства, якому відповідає високий рівень інноваційного розвитку; стратегія інтенсифікації зусиль полягає у створенні передумов для виходу з кризи та подолання наслідків загрозливих факторів впливу на основі покращення рівня існуючих позицій функціонування підприємства; стратегія запобігання дії негативних факторів впливу націлена на вихід із стану ризику підприємства та запобігання діям негативних факторів впливу і повинна забезпечувати перехід до зростання підприємства, тим самим створюючи передумови для забезпечення її безпеки; стратегія стабілізації та зміцнення досягнутих позицій використовується для підтримання стану безпеки підприємства та створення нових передумов його зміцнення [2].

Основними етапами розробки сучасних стратегій інноваційного розвитку підприємства є: визначення загального періоду формування стратегії інноваційного розвитку підприємства; діагностика інноваційної діяльності підприємства; оцінка сильних і слабких сторін інноваційної діяльності підприємства; формування стратегічних цілей інноваційного розвитку підприємства; визначення перспектив реалізації розробленої стратегії інноваційного розвитку підприємства; організація реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємства; контроль за реалізацією стратегії інноваційного розвитку підприємства [3].

Ефективне використання інновацій стає вирішальним фактором соціально-економічного розвитку і розв'язання економічних, екологічних, соціальних та інших проблем. Послідовна активізація інноваційної діяльності підприємства за всіма напрямками функціонування дозволяє одержувати нові технологічні процеси, продукцію або форми організації та управління виробництвом, що забезпечує досягнення і зміцнення конкурентних позицій на ринку та вплив на ринкову ситуацію завдяки реалізації інновацій. При цьому функціонування підприємств у довгостроковій перспективі пов'язано з формуванням стратегії розвитку, орієнтованої на посилення інноваційної активності.

Слід зазначити, що реалізація стратегій інноваційного розвитку пов'язана зі значним ризиком для підприємства, найчастіше спровокованим недостатнім досвідом щодо впровадження інновацій.

До того ж вплив невизначеності зовнішнього середовища спричиняє проблеми щодо відсутності гарантій можливості впровадження технологічної ідеї в кінцевий

продукт, невизначеності його комерційної реалізації, що викликає необхідність детального прорахунку всіх можливостей інноваційного розвитку [1].

Сучасний інноваційний розвиток підприємства представляє собою процес спрямованої закономірної зміни стану підприємства, що залежить від інноваційного потенціалу цього підприємства та джерелом якого є інновації, що створюють якісно нові можливості для подальшої діяльності підприємства на ринку шляхом реалізації уміння знаходити нові рішення, ідеї та у результаті винаходів.

Під час вибору стратегій в бізнесі, який має справу з інноваціями, важливо в певний момент зупинитись на найкращій можливій стратегії, а вже у процесі її реалізації та постійного перегляду визначити, якими мають бути стандарти. Сучасний вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку стає основою успіху інноваційної діяльності. Тільки правильна стратегія невпинного інноваційного просування вперед дає шанси не тільки утримати, але і поліпшити позиції підприємства. Стратегій підприємства може бути безліч, але всі вони базуються на стратегічних альтернативах: повільне зростання; невпинне зростання; звуження.

Сучасному підприємству необхідно визначати стрижневі стратегічні чинники, багатогранність яких має сприяти комплексно сформувати інноваційно-стратегічні процеси на підприємстві, а цільова функція щодо них повніше, об'єктивніше має допомогти обрати саме той тип стратегії, який забезпечить стаке зростання діяльності підприємства, сформує стійку тенденцію підвищення рівня базових техніко-економічних показників та надасть можливість фільтрації успішної інноваційної політики задля детального розроблення заходів щодо інноваційних перетворень на підприємстві [4].

Література:

1. Стратегія інноваційного розвитку підприємства / В.М. Орлова// Економічний нобелівський вісник. 2015. - № 1 (8). – с. 85-79
2. Орехова К.В. Формування інвестиційної стратегії підприємства / К.В. Орехова // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журна. — 2014. — № 21 (листопад). — С. 14–17. — Режим доступу: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=4026&i=2>.
3. Стратегія інноваційного розвитку підприємства / О.С. Шашвін, А.С. Шашвін, Shavshin A.S.// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Економічні науки, № 3 (25), 2 т., 2017. – с. 167-171
4. Стратегія інноваційного розвитку підприємства: Матеріали міжнародної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (26 – 27 березня 2015 р.) / О.Є. Гудзь.
5. Шевченко А.А.Інноваційний розвиток аграрних підприємств / А.А. Шевченко, О.П. Петренко, Н.А. Добрянська // Аграрний вісник Причорномор'я. Збірник наукових праць.Серія: «Економічні науки». Вип.86 - Одеса, 2017. - № 86. – с. 200 – 213
6. Добрянська Н.А. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства / Н.А. Добрянська, М.О. Варгатюк // Інвестиції: практика та досвід – Київ, 2015. -№20.- С. 84 - 87.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ: ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯН

П.Р. Цюп'як, бакалавр

К.М. Роменська, к.е.н., доц.

Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

На сьогодні в Україні існує високий рівень соціальної напруженості та недовіри громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, уповноважених управляти бюджетними потоками. Це зумовлено багатьма факторами, серед яких: політична та економічна криза, нестабільність національної валюти, необґрунтованість управлінських рішень, низька ефективність державних програмних заходів тощо. Для врегулювання багатьох проблем, які зумовлюють невдоволення суспільства є ефективне використання бюджетних коштів, а саме збільшення ефективності та прозорості видаткової частини бюджету. Актуальність теми полягає в тому, що необхідно зосередити увагу на видатках, які забезпечать підвищення довіри до влади з боку суспільства, шляхом якісного покращення використання бюджетних коштів. Для керівного апарату України важливо звернути достатньо уваги на ставлення суспільства до політики, яку проводить країна. Особливу роль при цьому відіграють видатки бюджету, адже саме через видаткову політику реалізуються державні гарантії та послуги населенню.

Явище децентралізації сприяло оптимізації руху та використання бюджетних коштів. Застосування програмно-цільового методу, зосередженого на якості надання послуг населенню визнано дієвим фактором, що допомагає вирішити проблему соціальної кризи в Україні, що склалася через вплив багатьох негативних факторів, які призвели до появи формування складної соціальної ситуації в Україні. Програмно-цільовий метод пов'язує рішення про здійснення видатків з очікуваним ефектом від цих видатків, їх результативністю та передбачає здійснення середньострокового фінансового планування, яке, у свою чергу, базується на стратегічному плануванні розпорядників бюджетних коштів [1, с 41]. Відповідно програмно-цільовий метод є важливим методом, який зосереджений на ефективності здійснення видатків, це сприяє підвищенню відновленню соціальної стабільності.

Особливість сприйняття суспільством тих коштів, що сплачуються у вигляді податків до бюджетів полягає в індивідуальному сприйнятті результатів використання бюджетних коштів. Така проблема ускладнена відсутністю розуміння використання бюджетних коштів, тому необхідним є створення прозорої системи бюджетного моніторингу, системи активного зв'язку із ЗМІ осіб, відповідальних за управління фінансовими потоками бюджету. Важливим є надання громадянам інформації з питань бюджету, що буде зрозумілою, прозорою та наочно відображати результати діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Таким чином, громадяни України будуть інформованими про рух бюджетних коштів та ефективність їх використання, що дозволить не лише знизити рівень соціальної напруженості, а й допоможе краще зрозуміти членам суспільства цілі і напрями, якими рухається держава. Прозорість, відкритість та зрозумілість інформації мають бути основними принципами щодо формування звітів щодо використання бюджетних коштів.

Нажаль, на сьогодні в бюджетному плануванні і прогнозуванні широко застосовуються методи трендів, екстраполяції, нормативний метод, що враховують тенденції та сучасний стан, проте не враховують пріоритети розвитку і орієнтованості на результат. Таке прогнозування доходів і видатків бюджету на наступний бюджетний період, як правило, здійснюється за методом трендів.

Наприклад, на рис. 1. Представлений сучасний стан та прогноз витратків зведеного бюджету України на 2018 – 2020 рр.

Рис. 1. Тенденція та прогноз зростання витратків зведеного бюджету України на 2018-2020 роки, млн. грн.*

*Джерело: складено на основі [2]

При прогнозуванні важливо враховувати фактори, що складно оцінити, проте вони здійснюють значний вплив на фінансові потоки бюджету: політичний курс держави, міжнародні відносини, макроекономічні показники тощо. Прогнозування є важливою частиною для формування ефективної витаткової політики, за допомогою використання великої кількості методів та інструментів аналізу. Аналіз витаткової частини бюджету також може бути вдосконаленим шляхом є використання наукових досягнень, застосування нових методів для повного аналізу бюджетних програм, застосування статистичних інструментів та міжнародного досвіду. Правильно сплановані та спрямовані фінансові потоки бюджету допоможуть забезпечити підвищення якості виконання соціальних програм, що є сприятливим чинником для стабілізації соціальної кризи.

Отже, державні заходи щодо врегулювання проблем суспільства виражаються напрямами використання бюджетних коштів, тому для подальшого зменшення суспільного невдоволення політичною ситуацією, необхідно сприяти прозорості та зрозумілості надання інформації про використання бюджетних коштів, та здійснювати додаткові заходи для зменшення тіньового рівня економіки. Відновлення суспільної довіри є одним з шляхів виходу з соціальної кризи та побудови стійких відносин між державою та громадянами. Таким чином, витатки бюджету відіграють велику роль в житті суспільства в цілому, необґрунтоване використання бюджетних коштів може призвести до підвищення суспільного незадоволення, погіршення економічної ситуації, втрати авторитету країни тощо.

Література:

1. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: Навчальний посібник / [За заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-П) впровадження». – К., 2017. – 184 с.
2. Статистичні збірники міністерства фінансів України / Міністерство фінансів України: офіційний сайт. URL: <https://www.minfin.gov.ua>

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

*Т.Г. Чала, к.е.н., доц.
А.В. Гряник, магістрант*

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Харків

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України передбачає визначення тенденцій зміни обсягів та динаміки зовнішньої торгівлі товарами та послугами, а також торговельного сальдо та індексів «умов торгівлі».

На протязі досліджуваного періоду, за винятком 2015 року, обсяги імпорту значно перевищували обсяги експорту, тобто торговельне сальдо було від'ємним (у 2015 році сальдо було позитивним). Зовнішньоторговельний оборот змінювався нерівномірно, у 2012 році був найбільший за рахунок імпорту, і до 2016 року спостерігався різкий спад.

Таблиця 1. Показники зовнішньої торгівлі України товарами, млн. дол. США

Роки	Експорт	Імпорт	Сальдо	Зовнішньоторговельний оборот
2012	67779,8	83135,4	-15355,6	150915,2
2013	62305,9	75834,6	-13528,7	138140,5
2014	53901,7	54428,7	-527,0	108330,4
2015	38127,1	37516,4	610,7	75643,5
2016	36361,7	39249,8	-2888,1	75611,5
2017	43264,7	49607,2	-6342,5	92871,2

Джерело: побудовано за даними [1]

Характеризуючи зовнішньоекономічну діяльність України у 2017 році, слід зазначити, що за даними Державної служби статистики, обсяг експорту товарів у 2017 р. порівняно з 2016 р. збільшився на 18,9 %, імпорту – на 26,4%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 6342,5 млн. дол. США.

У табл. 2 наведено показники зовнішньої торгівлі України послугами. Як бачимо, зовнішньоторговельний оборот послугами менший, ніж товарами, але сальдо є позитивним протягом всього досліджуваного періоду.

Обсяг експорту послуг у 2017 р. порівняно з 2016 р. збільшився на 8,5%, імпорту – відповідно на 2,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 5238,2 млн. дол. США.

Таблиця 2. Показники зовнішньої торгівлі України послугами, млн. дол. США

Роки	Експорт	Імпорт	Сальдо	Зовнішньоторговельний оборот
2012	13116,0	6639,2	6476,8	19755,2
2013	14233,2	7523,0	6710,2	21756,2
2014	11520,8	6373,1	5147,7	17893,9
2015	9736,6	5523,0	4213,6	15259,6
2016	9868,0	5326,5	4541,5	15194,5
2017	10714,3	5476,1	5238,2	16190,4

Джерело: побудовано за даними [1]

Аналізуючи відносні показники зовнішньоекономічної діяльності України, наведені в табл. 3, слід відмітити, що на протязі 2013–2016 років спостерігалось скорочення темпів росту експорту та імпорту.

Темпу приросту імпорту у 2016 році склав 3,7%, темп приросту експорту –3,6%.

Найбільше значення темпу приросту експорту і імпорту товарів і послуг спостерігалось у 2015 році, та склало –27%, –29,3% відповідно.

Темпи приросту зовнішньоторговельного обороту у 2013–2016 рр. були негативними, найбільше значення зафіксовано у 2015 році (–28.1%), найменше у 2016 (–0,1%). У 2017 році спостерігалась позитивна тенденція (10,8%).

Таблиця 3. Відносні показники зовнішньоекономічної діяльності України

Роки	2013	2014	2015	2016	2017
1. Темпи росту					
Темпи росту експорту, %	92,5	85,7	73,0	96,4	116,6
Темпи росту імпорту, %	92,8	72,9	70,7	103,7	123,6
Темпи росту зовнішньоторговельного обороту, %	92,7	78,9	71,9	99,9	110,8
2. Темпи приросту					
Темпи приросту експорту, %	–7,5	–14,3	–27,0	–3,6	16,6
Темпи приросту імпорту, %	–7,2	–27,1	–29,3	3,7	23,6
Темпи приросту зовнішньоторговельного обороту, %	–7,3	–21,1	–28,1	–0,1	10,8
3. Коефіцієнт покриття імпорту експортом, %					
	89,8	105,5	108,9	101,2	95,5
4. Індекс «умов торгівлі»					
	99,8	96,4	91,6	99,8	99,7
5. Індекс імпортової залежності (імпортна квота)					
	0,06	0,04	0,03	0,02	0,03
6. Індекс чистої торгівлі					
	–0,05	0,03	0,04	0,01	0,01

Джерело: побудовано за даними [1]

У процесі дослідження виявлені такі основні проблемні питання та завдання євроінтеграційної співпраці:

- наявність великого від’ємного сальдо;
- зменшення темпів приросту зовнішньоекономічної діяльності;
- Україна в певній мірі залежить від імпорту товарів, в той час, як експорт послуг переважає.

Україна має значний потенціал, природно-ресурсний – для розвитку рекреаційних та туристичних послуг, трудовий – для активізації спільного підприємництва, екологічний – для збільшення експорту екологічно чистої продукції. Тому доцільно чітко сформулювати пріоритети зовнішньоекономічної діяльності України, що дозволить перейти на якісно новий рівень розвитку національної економіки.

Література:

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної служби статистики України. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
2. Зовнішня торгівля України товарами і послугами у 2017 році: Статистичний збірник / За ред. А. О. Фризоренко. – К. : Державна служба статистики, 2018. – 148 с.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

*Т.С. Шабатура, к.е.н., доц.
А.О. Плотніченко, магістрант
Одеський державний аграрний університет*

Поглиблення інтеграційних процесів України вимагає розробки такої стратегічної програми розвитку аграрного сектору національної економіки, яка б забезпечила його високу ефективність, конкурентоспроможність та інтегрованість у світовий ринок. Проте, в наслідок дії дестабілізаційних процесів на економічний розвиток держави, насамперед, на аграрний сектор, через недосконалість розвитку організаційно-економічних та фінансово-кредитних механізмів господарювання більшість суб'єктів агросектору потрапило в коло критичного фінансового стану та знаходиться на межі ліквідації або банкрутства.

В умовах трансформаційних процесів своєрідними тенденціями сталого розвитку світового агро виробництва стає підвищення рівня концентрації виробництва, а отже – нарощення масштабів сільськогосподарських структур. Ефективність розвитку національної аграрної економіки в реаліях сучасності викликано формуванням саме таких агро структур з високим рівнем концентрації не тільки аграрного, але й аграрно-промислового виробництва, що забезпечуватиме їм стабільність розвитку, стійкість й конкурентоспроможність [1].

Проте, розмаїття природно-кліматичних особливостей та специфіка економічного розвитку регіонів спричинює помітну диференціацію ефективності як виробленої сільськогосподарської продукції, так й окремих агро підприємств Одеської області, що розміщені в регіонах відмінних природно-економічних зон, а тому їм властиві різні рівні інтенсивності виробництва. Найкращі результати від реалізації сільськогосподарської продукції демонстрували аграрні підприємства лісостепової зони, які спеціалізуються в основному на вирощуванні зернових та технічних культур, доля яких у структурі посівних площ складає відповідно 68% та 22% [2].

В Одеській області за умов трансформації економіко-фінансових і організаційно-правових умов господарювання отримали подальшого розвитку різні за формою власності на засоби виробництва та виробничими розмірами ринкові суб'єкти аграрного сектору, що розміщені в різних адміністративних районах Одеського регіону. Проте, результативність реалізації економічного потенціалу аграрних суб'єктів господарювання здебільшого визначається оптимальним співвідношенням його структуроутворюючих підблоків, а також виробничими та реалізаційними обсягами окремих видів сільськогосподарської продукції. Так, за проведеним аналізом розвитку підприємств аграрного сектору Одеської області виявлено основні тенденції, а саме:

- малі форми господарювання, якими є переважно фермерські господарства, виступають поширеною організаційно-правовою формою аграрних підприємств (80,3%);
- серед великих за виробничими розмірами агро підприємств за кількістю переважають товариства з обмеженою відповідальністю і приватні підприємства;
- фермерські господарства за показниками ефективності використання земельних ресурсів помітно поступаються іншим організаційно-правовим формам агро підприємств, що спричинене, передусім, недостатнім матеріально-технічним оснащенням технологічних процесів виробництва продукції, а також відсутністю впровадження новітніх агро технологій;
- за останні роки простежується поступове нарощення виробничих обсягів аграрної продукції (8 місце серед інших регіонів України, або з часткою 4,7) [3];

– агро виробники насамперед віддають перевагу вирощуванню економічно вигідних високотоварних зернових та технічних культур, а саме зерну та насінню соняшнику;

– за показниками ефективності розвитку варто відзначити про зниження прибутковості підприємств різних організаційно-правових форм господарювання аграрної сфери, що, насамперед, відбулося через безупинне зростання собівартості аграрної продукції, спричинене суттєвим подорожчанням матеріально-технічних та паливно-енергетичних матеріалів.

На основі попередніх досліджень [4], враховуючи досвід функціонування сучасних аграрних підприємств в Одеській області, основні стратегічні цілі аграрних формувань можна сформулювати наступним чином:

- ефективне і раціональне використання земельних ресурсів;
- формування нового економічного механізму з ринковою орієнтацією;
- модернізація матеріально-технічної інфраструктури;
- кадрове забезпечення;
- соціальний розвиток;
- захист навколишнього середовища.

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що ефективність розвитку суб'єктів господарювання аграрного сектору Одеської області залишається ще й досі на низькому рівні та суттєво диференційована з урахуванням регіональних особливостей географічного розташування сільськогосподарського виробництва в окремих природно-економічних зонах Одеської області [5]. Тому пріоритетними напрямками в підвищенні ефективності розвитку аграрних підприємств Одеської області повинна бути реалізація внутрішніх факторів забезпечення ефективності виробництва, а саме:

– розробка відповідно до вимог ринку та споживчих уподобань виробничої стратегії розвитку з урахуванням внутрішніх можливостей використання наявної виробничо-ресурсної бази, що сприятиме зростанню прибутку з розрахунку на одиницю залучених у виробництво земель та інших ресурсів, необхідних для забезпечення розширеного відтворення агро виробництва.

– удосконалення інструментів реалізації виробничого потенціалу з урахуванням досвіду передових агро підприємств та специфіки їх діяльності, що, в свою чергу, сприятиме нарощенню конкурентних переваг, а отже зміцненню ринкових позицій.

Література:

1. Петренко О.П. Значення концентрації виробництва для зернових підприємств / О.П. Петренко // Економіка харчової промисловості. Економічні науки. – Одеса, 2014. – Вип. 2(22) – С.54-57.
2. Клочко В.М. Шляхи підвищення ефективності АПК України / В.М. Клочко // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С.45–48.
3. Україна у цифрах за 2017 рік: Статистичний збірник / Державна служба статистики України: за ред. Н.Є. Вернера. – К., 2017. – 241с.
4. Єрмаков О. Ю. Економіка і підприємництво, менеджмент: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III – IV рівня акредитації з напрямку підготовки 6.090101 „Агрономія” / О. Ю. Єрмаков, Т. І. Балановська. – К. : НУБіП України, 2011. – 352 с.
5. Ольвінська, Ю. О. Методи і моделі оцінки розвитку малого підприємництва Одеського регіону / Ю. О. Ольвінська // Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія / за заг. ред. канд. економ. наук, професора А. З. Підгорного – Одеса: Атлант, 2012. – С. 196-242.

СЕКЦІЯ 3

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЯ «SMARTCITY» ЯК МЕХАНІЗМ ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ УКРАЇНИ

К.А. Бєліков, заступник голови Криворізької міської ради, м. Кривий Ріг

Ефективне використання наявного потенціалу міста, підвищення його інвестиційної привабливості, забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку міста та створення умов для підвищення якості життя, забезпечення надійного соціального захисту населення – такими є завдання місцевого самоврядування. Однак шляхи їх досягнення для кожного міста є різними, оскільки самі міста відрізняються одне від одного за низкою параметрів (площа, географічне розміщення, чисельність населення, рівень економічного розвитку, адміністративний статус, наявність чи відсутність тих чи інших ресурсів і т.д.).

У даній роботі увага буде зосереджена на великих промислових містах. Під цим поняттям розуміємо населені пункти, населення яких нараховує понад 250 тис. чол. та які за своєю спеціалізацією відносяться до промислових центрів, виконують економічну, соціальну, екологічну, інфраструктурну функції з метою забезпечення високої якості життя місцевих жителів шляхом створення нових та нарощення наявних конкурентних переваг.

Акцентуючи увагу на тому, що основною метою функціонування міста повинно бути забезпечення високої якості життя місцевого населення, зауважимо, що великі промислові міста мають свої специфічні проблеми у її досягненні. Перш за все, це екологічні проблеми, які, у свою чергу, спричиняють проблеми демографічні, епідеміологічні, санітарні та ін., а отже, потребують особливого підходу у сфері формування соціального захисту населення.

Останнім часом популярності набирає концепція «Smart city» або «розумного міста», яка виражає прагнення до поєднання сучасних підходів до розвитку міст (забезпечення сталого розвитку, розвиток демократії, переорієнтацію на розвиток людського та соціального капіталу) на основі можливостей сучасних електронних технологій [1, с. 776]. Розумні міста можна визначити за шістьма основними критеріями: розумна економіка, розумна мобільність, розумне довкілля, розумні люди, хороше життя та розумне врядування [2]. Ці критерії відповідають традиційним теоріям розвитку міст та базуються на принципах регіональної конкурентоспроможності, розвинутого транспорту та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), економіки, природних ресурсів, людського та соціального капіталу, якості життя, а також, участі громадян в управлінні містами.

Тобто, місто можна вважати «розумним», коли інвестиції в людський і соціальний капітал, а також у традиційну (транспортну) і сучасну (ІКТ) комунікаційну інфраструктуру створюють підстави для сталого економічного розвитку і високої якості життя, із розумним управління природними ресурсами завдяки врядуванню за широкою участі громадян [2].

Соціальний захист на місцевому рівні покликаний забезпечувати раціональне використання ресурсного потенціалу великого промислового міста і на цих засадах вирішувати соціальні проблеми місцевого населення.

На сьогоднішній день, однією з головних проблем в Україні у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є непрозора система пільг і соціальних виплат. Держава утримує громіздку мережу комунальних та державних закладів соціальних служб та соціального захисту, натомість реальне соціальне обслуговування населення залишається на низькому рівні. Система адміністрування пільг та обліку категорій громадян, які мають право на отримання пільг, є настільки складною, що присутня велика кількість зловживань.

Одним із шляхів подолання даної проблеми може стати законодавче закріплення більшості повноважень у системі адміністрування пільг та соціальних виплат на місцевому рівні. Оскільки облік категорій громадян, які користуються пільгами та отримують виплати, потребує, крім усього іншого, у першу чергу, достеменного володіння інформацією про місцевий контингент, наявність та стан ресурсів необхідних для їх здійснення, специфічність місцевих проблем, а головне, майже особисту зацікавленість у їх вирішенні.

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування» до компетенції органів місцевого самоврядування міст та районів у місті відносяться багато питань, крім того, вони мають чимало делегованих повноважень, зокрема у сфері соціального захисту населення. У законі власні (самоврядні) повноваження виконавчих органів міських рад у сфері соціального захисту населення зазначені у чотирьох пунктах, тоді як делеговані – у шістнадцяти [3].

Зазначена ситуація вимагає від органів місцевого самоврядування кропіткої роботи з величезним масивом інформації про місцеве населення, і саме в цьому, головним чином можуть бути особливо корисними принципи та технології «Smart city». Першочерговим завданням реалізації концепції «розумного міста» є підвищення рівня інформатизації діяльності всіх підсистем міста. Якщо розглядати цю концепцію з точки зору інформаційних технологій, то вона вимагає організаційного забезпечення обміну даними між об'єктами міської інфраструктури, жителями, представниками міської влади, співробітниками організацій, що працюють в сфері міського господарства, контрольно-наглядовими службами. Формування та доступ до даних, якими обмінюються учасники міського середовища за допомогою автоматизованих систем, дає можливість здійснювати оперативне реагування всіх відповідних структур на запити користувачів [4, с. 51 – 52]. Таким чином, формується єдине інформаційне середовище «розумного міста», яке дозволить, в тому числі, значно підвищити ефективність роботи органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення соціального захисту населення.

Література:

1. Поліщук В.Г. Активізація сталого розвитку міст на основі сучасних технологій у системі Smart city / В.Г. Поліщук, Л.В. Богун // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 8. – С. 776 –780.
2. Smart City – розумне місто. Проект ЄС та ПРООН «Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://smartundp.wordpress.com/2012/01/20/smart-city>
3. Про місцеве самоврядування: закон України від 21 трав.1997 р. № 280/97-ВР – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97>
4. Касич А.О. Інноваційна технологія «Smart city» як механізм покращення рівня життя в сучасному місті / А.О. Касич, Р.М. Федоряк, А.П. Собянїна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 27, Ч. 1. – С. 50 – 54.

КОМПЕТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ КАДРАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ, ЯК МЕТОД ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ

*І.М.Дорош, ст.викладач
Національний університет «Львівська політехніка»*

Євроінтеграційні процеси в Україні сприяють формуванню особливих вимог до управлінського персоналу органів публічної влади, а це, у свою чергу, створює умови для випробування їх стресостійкості. Такий стан речей потребує реалізації низки заходів для конструктивного вирішення стресових ситуацій у публічних установах. Використання компетенційного підходу в управлінні кадрами державних служб дасть можливість забезпечити необхідний рівень стресостійкості персоналу державних установ ще на етапі їх працевлаштування. Проте головною проблемою тут може стати надмірна бюрократизація процесів впровадження підходу чи виконання їх «для галочки».

1 квітня 2014 року Кабінетом міністрів України запропоновано Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, а також затверджено план заходів з її реалізації. Верховною радою України було ухвалено Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», відповідно до якого усі державні органи місцевого самоврядування підлягають реорганізації, оскільки передбачається створення об'єднаних територіальних громад (ОТГ) [6]. Процес формування таких громад носить добровільний характер і дає можливість отримати низку переваг. Проте процес розподілу обов'язків між новоствореними ОТГ, райдержадміністраціями та райрадами – це вагомий стресогенний фактор для працівників державних служб. [1]. Таким чином новостворені ОТГ варто розглянути як об'єкти досліджень рівня стресостійкості персоналу на різних посадах державної служби.

Станом на березень 2018 року в Україні функціонувало 11215 територіальних громад, при цьому було створено лише 725 ОТГ. [4]. Незважаючи на усі переваги, які отримують територіальні громади внаслідок об'єднання, кількість ОТГ є незначною. Однією із причин, що перешкоджають повній реалізації реформи децентралізації є страх перед змінами, які часто стають причинами стресів.

Визначивши перелік спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», рекомендовані Наказом Нацдержслужби №72, варто провести порівняльний аналіз із аналогічними вимогами до держслужбовців у європейських країнах. Адже в Україні із введенням в дію ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015 були зроблені перші кроки до запровадження компетенційного підходу на державній службі [5, 7].

Даний підхід базується на наявності необхідного набору професійних якостей (компетентностей) у осіб, що займають відповідні посади у державних структурах. У [2] науковцем Гогіною Л.М визначено низку понять, які характеризують компетенційний підхід в управлінні кадрами державної служби. Отже, компетенція посади державної служби - це окреслене коло проблем, що належать до повноважень, прав та обов'язків за певною посадою і окреслюють вимоги до кадрів для виконання ними посадових функцій. Компетентність державного службовця - це сукупність вимог до тих, хто займає конкретну посаду в конкретному органі державної влади, державній установі, організації з точки зору відповідності професійних управлінських здібностей, особистісних психологічних властивостей, управлінських знань, умінь та навичок компетенції за посадою. Таким чином компетенційний підхід в управлінні кадрами державної служби – це створення системи забезпечення відповідності компетенцій державного службовця компетенціям посади, яку він займає.

На основі опитування Голандського інституту державного управління у 2004 році, у якому взяли участь державні службовці різних ланок управління національного та європейського рівнів було сформовано «Рамки спільних компетенцій для об'єднаної Європи». Проаналізувавши результати опитування, було виявлено, що основні якості державних управлінців є схожими у різних країнах. Таким чином було сформовано рамки спільних компетенцій європейських лідерів.

Ці рамки містять 3 складових, а саме: ставлення і поведінкові характеристики, уміння та навички, знання. До ставлення та поведінкових характеристик включено відкритість мислення і поведінки (гнучкість, відкритість до навчання, різнобічність), інноваційність (ініціативність, новаторство, творчий підхід), а також добросовісність. До умінь та навичок віднесено соціальні навички (комунікативність, вміння слухати, дебатовати, переконувати, представляти, знаходити консенсус), націленість на результат та організування. Третя складова – це професійні знання, які різняться, в залежності від рівня державного управлінця, це, наприклад, інституції, процедури, політика. На підставі цих рамок, або ж ґрунтуючись на власних дослідженнях, кожна європейська країна має змогу сформулювати власний кваліфікаційний стандарт, з метою ефективного управління державою [3].

Проте актуальною для нашої системи державного управління є забезпечення відповідності наявних компетенцій майбутнього державного службовця компетенціям посади, на яку він претендує. Адже більшість визначених характеристик не є вимірними. Кадрові служби державних установ не спроможні провести належне оцінювання цих компетенцій, оскільки більшість із них не має у своєму штаті необхідних фахівців. Виходом із даної ситуації може бути залучення сторонніх фахівців, проте в умовах обмеженого бюджету це також не буде мати бажаного результату.

Література:

1. Арабчук Я.І. Фінансова децентралізація – основна складова спроможної громади. [Електронний ресурс]/Я.І.Арабчук//Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування.–2016. –№1. – Режим доступу до журналу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_20, вільний. – Назва з екрана.
2. Гогіна Л.М. Компетенції та компетентності в державній службі України: до проблеми понятійного апарату [Електронний ресурс]/ Л.М.Гогіна.– Режим доступу до ресурсу: <http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/08glmpra.htm>, вільний. – Назва з екрана.
3. Горещька Т. Компетенційний підхід на державній службі [Електронний ресурс]/Т.Горещька. –Режим доступу:www.irbis-nbuv.gov.ua, вільний. – Назва з екрана.
4. Децентралізація [Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу:<http://decentralization.gov.ua/areas>, вільний. – Назва з екрана.
5. Про державну службу: Закон України від від 10.12.2015 № 889-VIII [Електронний ресурс] //Верховна Рада України : [офіційний веб портал].– Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19>, вільний. – Назва з екрана.
6. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 року № 157-VIII [Електронний ресурс]//Верховна Рада України : [офіційний веб портал].– Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19>, вільний. – Назва з екрана.
7. Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» [Електронний ресурс]: Наказ Нацдержслужби від 06.04.2016 р. № 72//Верховна Рада України : [офіційний веб портал].– Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0647-16>, вільний. – Назва з екрана.

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

О.О. Корчинська, к.е.н.

А.К. Ільчук, студент

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Сучасний етап становлення України як демократичної, правової і соціальної держави, за складних умов адміністративних перетворень всередині країни, вимагає налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства. Така взаємодія повинна базуватися на партнерстві, на засадах прозорості, доступності й відкритості, з високим рівнем довіри громадян до органів місцевого самоврядування й органів державної влади. Зміна взаємовідносин, у яких органи влади виступають адміністративними структурами, що надають послуги, а громадськість клієнтом, що їх отримує, можлива завдяки поліпшенню якості надання адміністративних послуг.

Для ефективного реформування системи державно-управлінських відносин в Україні, необхідно виробити результативні механізми взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості. Впровадження політики партнерства між цими суб'єктами дасть можливість удосконалювати систему місцевого самоврядування, підвищувати рівень місцевої демократії, розвивати громадянське суспільство, і шляхом якісного надання адміністративних послуг населенню, підвищити рівень довіри до влади [5].

Окремі спроби удосконалення якості надання адміністративних послуг було зроблено з ухваленням у 2012 році Закону України «Про адміністративні послуги». Згідно Закону під адміністративною послугою розуміється результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону. Статтею 4 цього Закону проголошено основні принципи, на яких має базуватися державна політика у сфері надання адміністративних послуг в Україні, зокрема: верховенства права; стабільності; рівності перед законом; відкритості та прозорості; оперативності та своєчасності; доступності інформації про надання адміністративних послуг; доступності та зручності для суб'єктів звернень; захищеності персональних даних; раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; неупередженості та справедливості [1].

Згідно із Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи можуть ініціювати розгляд будь-якого питання на громадських слуханнях, тим самим впливаючи на реалізацію державної політики органами місцевого самоврядування, тобто законодавчо закріплено, що громадськість «в діалозі» з місцевою владою [2]. Відповідно до цього, виробляється механізм взаємодії органів влади з громадськістю, в тому числі під час надання публічних послуг, до якого можна віднести сукупність правових норм, що регламентують доступ до публічної інформації [3].

Не зважаючи на законодавчо закріплені засади реалізації прав, свобод та інтересів громадян у сфері надання адміністративних послуг та врегулюванні надання послуг органами місцевого самоврядування, залишається багато актуальних проблемних питань, що хвилюють громадськість.

Серед яких можна виділити наступні: відсутність механізму вивчення потреб

громадян в адміністративних послугах, низька якість надання адміністративних послуг, нестаток політики партнерства органів влади та місцевого самоврядування у цій сфері, невисокий рівень інформованості громадян, брак контролю за якістю надання адміністративних послуг тощо.

Згідно даних соціологічного опитування наявність, вище вказаних, проблем у сфері надання адміністративних послуг підтвердили своїми відповідями 80 % респондентів. Варто зауважити, що рівень зручності приміщень, у яких надаються адміністративні послуги не задовольняє 32% громадян; складність процедури оплати послуг непосильна для 20% респондентів; невдоволення компетентністю та привітністю співробітників центрів надання адміністративних послуг висловили - 10 % опитуваних [4, с. 24–30].

Результати соціологічного дослідження знову ж таки наштовхують на необхідність удосконалення механізмів взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості у сфері надання адміністративних послуг. Від якості такої взаємодії, своєчасності та рівня задоволення вимог громадськості залежить майбутнє ставлення до органів влади, їх позитивний імідж, як результат – порозуміння з населенням, що може започаткувати конструктивний діалог, забезпечити стабільний розвиток країни.

Отже потреби громадян у якісних адміністративних послугах мають трансформуватися органами місцевого самоврядування в реалізації таких заходів:

- приведення української системи надання адміністративних послуг у відповідність міжнародним стандартам;
- забезпечення підготовки фахівців, ознайомих із новою політикою партнерства з громадськістю, залучити до цього досвідчених викладачів;
- надання адміністративних послуг за принципом субсидіарності, тобто саме тими владними органами, які найбільш ефективно зможуть їх надавати;
- посилення роботи щодо забезпечення відкритості органів влади та доступності управлінської інформації для громадян [5].

Підсумовуючи, варто сказати, що механізми взаємодії органів влади з громадськістю у сфері надання адміністративних послуг, справляють значний вплив на стан суспільних відносин та рівень довіри до влади. За умови сучасних тенденцій в українській державі та спрямуванні до розбудови сучасної європейської країни варто робити впевнені кроки, на шляху до змін, що поступово покращать якість надання адміністративних послуг та створять умови для формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів влади.

Література:

1. Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5203-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – № 32. – Ст. 409.
2. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (За станом на 30.09 2018 р.): Офіційне видання / Верховна Рада України. - К.: Парламентське вид-во, 2011. - 68 с.
3. Грабар Н. С. Шляхи підвищення якості надання адміністративних послуг в Україні // Н. С. Грабар / Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарПІ НАДУ "Магістр", 2015. – № 1 (47). – 420 с.
4. Оцінки діяльності центрів надання послуг у 40 містах України [Електронний ресурс] / Режим доступу : <http://dif.org.ua/article/otsinki-diyalnosti-tsentriv-nadannya-poslug-u40-mistakh-ukraini>
5. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 90-р [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-p>

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

*А.В. Кулінська, д.е.н., проф.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса*

Одним із пріоритетних напрямів держави є забезпечення національної безпеки, у тому числі її економічного компонента. У структурі останнього, враховуючи переважаючу роль фінансів в економіці, значимий сегмент займає фінансова безпека країни. Фінансова складова економічної безпеки відображає готовність фінансової системи до надійного забезпечення потреб органів державної влади та інститутів ринкової економіки у розмірах, достатніх для підтримки необхідного рівня економічної безпеки. Але фінансова складова економічної безпеки національної економіки є явищем, яке динамічно розвивається, тому слід здійснити ретельний моніторинг традиційних проблем, а також вивчити проблеми, які виникають через посилення процесів реформування економіки, регіоналізації і глобалізації світової економіки, інтернаціоналізації фінансових потоків, що й обумовлює актуальність цього дослідження.

Оскільки нехтування станом фінансової складової економічної безпеки країни може призвести до таких катастрофічних наслідків: занепаду галузей національного господарства, банкрутства суб'єктів господарювання і, зрештою, підриву системи життєзабезпечення держави з подальшою втратою її суверенітету. Безумовно, позитивним фактором є те, що питання фінансової безпеки в Україні не залишаються без належної уваги з боку науковців, фахівців та органів державної влади.

Проте, деяким теоретико-методологічним аспектам забезпечення фінансової безпеки економіки України приділено недостатньо уваги. Так, вимагає більш глибокого осмислення питання розроблення системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки економіки України, а саме [1]: побудова Концепції забезпечення фінансової складової економічної безпеки економіки України, створення організаційної структури моніторингу складових фінансової безпеки національної економіки, формування переліку пріоритетних індикаторів-показників оцінки рівня фінансової безпеки економіки України за складовими.

Концептуальні положення системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки національної економіки передбачають, перш за все, узагальнення та систематизацію існуючих підходів до розуміння та визначення сутності поняття «фінансова безпека», розробку концептуального підходу до оцінювання системи державного управління економікою України на основі забезпечення її фінансової складової економічної безпеки, тобто цієї складної за внутрішньою будовою та ієрархічною декомпозицією структури, та визначення тенденції прояву ключових загроз, які впливають на забезпечення фінансової безпеки національної економіки.

Оскільки фінансова складова економічної безпеки держави має бути спрямована на оздоровлення фінансової системи, а на її основі економіки, збереження незалежності та недопущення захоплення національного господарства іноземним капіталом, тому проблема забезпечення фінансової стабільності сьогодні виходить за національні межі. Зараз існує тенденція, що зростає рівень інтеграції і консолідації фінансових ринків, зростають масштаби мобільності капіталу і посилюється інтенсивність його обігу [2].

Отже, питання забезпечення стратегічної складової економічної безпеки національної економіки і дослідження взаємопов'язаності складових цієї складної за внутрішньою будовою і ієрархічною декомпозицією фінансової структури на сьогоднішній день є дійсно актуальним.

Якщо раніше наукова думка зосереджувала свою увагу лише на економічній безпеці, то сьогодні все більше науковців наголошують на необхідності створення фінансової безпеки як окремого компонента системи економічної безпеки економіки, що має відповідати за безпеку сфери фінансових відносин.

Фінансові відносини з часом набувають все більшого значення в національному господарстві України, тому виділення фінансової безпеки є цілком обґрунтованим кроком. На думку Є.О. Маліка[3], у плановій економіці фінансові відносини традиційно відігравали підпорядковану роль щодо формування натурально-речових пропорцій, однак економічні реформи висунули фінансові питання функціонування народногосподарського комплексу на перший план. А відтак, почали вимагати нового осмислення залежності між складовими економічної політики держави, зокрема, вплив грошово-кредитної, бюджетної, валютної, податкової, інвестиційної політики на макроекономічну ситуацію.

Отже, ґрунтуючись на інтенсифікації досліджень наукових праць вітчизняних вчених-економістів у цьому напрямку за останні роки, обґрунтовано та доведено, що стратегічна складова економічної безпеки національної економіки – фінансова безпека є надзвичайно складною структурою, яку утворюють ряд підсистем, кожна з яких має власну структуру, зокрема, бюджетна, боргова, валютна, фінансова безпека банківського сектору, інвестиційна та фінансова безпека фондового ринку.

Тому, розроблення Державної стратегії забезпечення фінансової безпеки національної економіки, а на її основі створення Концепції забезпечення фінансової безпеки економіки України повинні знаходити власне відображення в бюджетній, борговій, грошово-кредитній, банківській, валютній, інвестиційній, фондовій політиці національної економіки держави. В контексті вищесказаного слід зауважити, що стабільне забезпечення складових фінансової безпеки національної економіки може бути здійснено лише в ідеалі.

Таким чином, слід зазначити, що в жодному із розглянутих досліджень не акцентовано увагу на тому, що одне з ключових завдань розроблення системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки економіки України, в першу чергу, спрямоване на управління обов'язками інституційно-правових структур щодо забезпечення фінансової безпеки економіки України, ефективна реалізація яких згідно систематизованої інформації за результатами досліджень передбачає [1]: забезпечення стабільності економічного розвитку; нейтралізацію впливу світових криз і навмисних дій інших держав, а також тіньових структур на розвиток національної економіки; запобігання конфліктам між владою різних рівнів із приводу розподілу та використання коштів бюджетної системи країни; запобігання злочинам у фінансовому секторі економіки; оптимальне залучення і раціональне використання коштів іноземних запозичень для національної економіки; запобігання вивезу капіталів з реального сектору національного господарства за кордон.

Література:

1. Кулінська А.В. Концептуальні засади розробки системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки економіки України[Електронний ресурс] / А.В. Кулінська // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. – Режим доступу до журналу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5742>

2. Науменкова С.В. Макропруденційні інструменти в сфері забезпечення фінансової стабільності / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – № 10. – С. 53-76.3. Малік Є.О. Засади та інструменти активізації фінансового впливу на соціально-економічний розвиток України / Є.О. Малік, Г.І. Завистовська // Фінанси України. – 2014. – № 4 (161). – С. 120-123.

АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

В.В. Лебедєва, д.е.н., проф.

В.О. Голубкова, магістрант

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

У сфері адміністративного управління особливої актуальності набуває процес забезпечення стабільного розвитку громадських організацій, який залежить від активного впливу на трансформаційні процеси суспільства. На сьогоднішній день в Україні відбуваються істотні зміни в управлінні громадськими організаціями, приділяючи значну увагу прийняття рішень на основі інформаційних зв'язків. При цьому, інформаційні зв'язки базуються на моделях, методах і принципах щодо прийняття управлінських рішень. Тому питання, яке стоїть перед громадськими організаціями, базується на використанні інформаційних технологій, так як через них, здійснюються комунікації між членами публічних організацій.

Визначено, із матеріалів видатних науковців слід зазначити, що «управління» є складним суспільним явищем, яке наука обґрунтовує як функцію організованих систем, яка дозволяє зберегти стабільну роботу їх структури, реалізацію їх програм, а також досягнення цілей громадських організацій. Оскільки, адміністративне управління є базовою складовою лише складних соціальних і несоціальних динамічних системам, головною складовою яких є самоуправління, а саме: регулювання та підпорядкування системи та прийняття нею відповідності до об'єктивної закономірності, що діє в даному середовищі, до оптимізації функціонування системи.

Державно-адміністративне управління - вид державної діяльності з управління справами держави, в межах якого практично реалізується виконавча влада. Воно має такі відмінні ознаки, а саме [3]: а) безперервний і оперативний характер діяльності; б) здійснення спеціалізованих функцій, що вимагають однакової технології; в) встановлення юридично-функціональних режимів; г) застосування заходів адміністративної відповідальності; ґ) діяльність ієрархічно побудованого апарату управління; д) професійний персонал; є) адміністративний розсуд.

Таким чином, керівництво виступає як система кооперацій громадських, державних та міжнародних інститутів, приватних, державних та змішаних структур для забезпечення задоволення потреб та вирішення інтересів населення. На нашу думку, основою для адміністративного управління найсуттєвіша вважається ринкова модель, бо мотивація і оцінка державних службовців усіх рівнів визначається так само, якби вони були б учасниками операцій на ринку. Крім того, сама структура організації управління публічним сектором відповідає структурі організації бізнесу.

Тому, саме в умовах, надзвичайно важливо зберігати та підтримувати громадський рух застосовуючи нові механізми комунікації, які передбачені Законом України «Про децентралізацію влади», що передбачає надзвичайно важливу роль територіальних громад», громадських об'єднань та громадських організацій [1].

Під час методики формування спроможних територіальних громад розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, та затверджується Кабінетом Міністрів України [3].

Із розглянутих матеріалів видатних вчених слід зазначити, що вони використовують методи підвищення продуктивності праці офісних співробітників (до

яких також відносяться і адміністративні менеджери – державні службовці), які з успіхом застосовують на прикладах:

а) вимір роботи конторських працівників, розрахунок нормативів потреби в кадрах (по чисельності і фонду заробітної плати); б) спрощення документообігу, визначення безпосередніх витрат часу для основних елементів, вибіркоче вивчення робочих завдань; в) методи раціонального комплектування кадрів, г) управління за цілями, г) організаційний аналіз, кружки якості, постановка цілей; д) удосконалення методів, е) вартісний аналіз управлінських функцій, аналіз трудових ресурсів і т.п. [2].

Створення інтегрованої інформаційної системи громадської організації в єдиному інформаційному просторі дозволить розробити та здійснити стратегічну програму підвищення її конкурентоспроможності, засновану на чіткому визначенні напрямів діяльності та системі ключових показників ефективності реалізації проектів.[4]

На наш погляд, найсуттєвіше проводити зжятий організаційний аналіз, який дозволяє ставити конкретні цілі і завдання перед співробітниками. Зазначимо, що практична цінність результатів, дозволить виявити особисті внески робітників в ефективність публічного управління та виконання поставлених для них завдань. Необхідно суттєво вивчати всі структури елементів організації: структуру ресурсно-технологічну, структуру інформаційну, структуру трудових ресурсів, структуру організаційну, структуру обміну послугами та структуру робочих функцій. При цьому виконавчу базу складають працівники, їх цілі і завдання, що надалі переходять до вищих рівнів ієрархії, які постановляють управлінські та функціональні завдання, а ті в свою чергу знову направляють до виконавців. Ґрунтуючись на запропонованих підходах, суттєво зробити висновок, що наші удосконалення можна використовувати як одночасно, так і поодино.

Отже, можна зробити висновок, що адміністративні методи управління необхідні для прогнозування розвитку громадських організацій, що пов'язані з виявленням ризиків та прийняття заздалегідь необхідних рішень. При їх вирішенні необхідна певна спеціалізація і відповідний рівень підготовки фахівців, без яких діяльність громадських організацій не можлива. Відповідно, адміністративне управління зовнішніми та внутрішніми факторами пов'язане тісно з здійсненням комунікації та системою інформаційного забезпечення, що впливають на досягнення цілей організації.

Література:

1. Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» № 237[Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19>
2. Бородіна О. А. Адміністративний менеджмент : [Навч. посіб.] / О. А. Бородіна, Я. О. Ходова; за заг. ред. О. А. Бородіна. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 84 с
3. Дунда С. П. Адміністративний менеджмент: [Навч. посіб.] / С. П. Дунда, М. П. Побережна. – К. : НУХТ, 2013. – 122 с.
4. Міхеєва Т., Управління комунікації в процесі реалізації цілей діяльності організації / Т. Міхеєва // Актуальні проблеми державної служби та адміністративного менеджменту : зб. тез доп. загальноуніверситет. студ. наук. конф. [м. Тернопіль, квіт. 2015 р.] / від. за вип. А. Ф. Мельник. - Тернопіль : Крок, 2015. - С. 170-173.
5. Шевченко А.А. Вплив грошової маси на економічний розвиток України / А.А. Шевченко, О.П. Дяченко, Н.А. Добрянська // Аграрний вісник Причорномор'я (серія «Економічні науки»). - Одеса, 2015. - № 78 – 2. – с. 164 – 173
6. Добрянская Н. А. Анализ и оценка финансового состояния предприятия / Н.А. Добрянська, С.С. Стоянова – Коваль, Варгатюк М.А. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: «Экономика и управление», - №4 (15).- 2013. – С. 33- 36.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В.І. Лобунець, к.е.н, доц.

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

В зарубіжній практиці публічного управління найбільш поширеною є багаторівнева модель, за якою рівні публічної влади чітко розмежовані за функціями, повноваженнями, відповідальністю, сферами впливу. Саме місцевому самоврядуванню надається особливе значення. Це найбільш наближений рівень управління до місцевих громад, що відтворює їхні життєві інтереси та потреби, формує настрої громадянського суспільства, відображає структуру політичних партій та громадських організацій, забезпечує реалізацію регіональної політики на основі децентралізації. Проблематикою моделювання системи місцевого самоврядування займалися вчені-фахівці, такі як Ю. Шпак, Т. Стешенко, М. Петришина, О. Колодяжний, Н. Костенюк та інші [1, 2, 3].

Ставимо за мету провести аналіз та узагальнити досвід формування моделей місцевого самоврядування ряду зарубіжних країн та виявити, яка модель самоврядування може мати позитивну практику впровадження в Україні.

В більшості європейських країн місцеве самоврядування є основою для функціонування місцевих органів управління. Процедура приєднання до Європейської Хартії місцевого самоврядування вимагає дотримання загальноприйнятих європейських стандартів у формуванні основ самоврядування з урахуванням національних традицій, потреб та побажань членів суспільства [1, с. 164].

Опрацювання наукових доробок провідних фахівців у сфері формування моделей самоврядування дозволяє зробити висновок про потребу застосування комплексного підходу до обґрунтування основних складових організації місцевого самоврядування. Систематизуючи дана про розподіл повноважень та компетенцій між центральними та місцевими органами влади, виділимо чотири основних моделі організації місцевого самоврядування: континентальна (Франція, Італія, Фінляндія), англосаксонська (США, Канада, Великобританія), іберійська (Португалія, країни Латинської Америки), радянська (Китай, КНДР, Куба) [1, 2, 3].

На формування моделі місцевого самоврядування впливає адміністративно-територіальний устрій та рівень демократії в державі. Так в країнах, де спостерігається високий рівень демократизації суспільства, органи місцевого самоврядування формуються відповідно до потреб суспільства, а владні структури забезпечують ефективне функціонування територіальних структур (громад, комун). На них покладено функції і повноваження повністю вирішувати проблеми місцевого значення.

Континентальна, так звана французька, модель місцевого самоврядування значною мірою поєднує владні інтереси органів державного управління та місцевого самоврядування. Сутність їх відносин зводиться до пошуку компромісу та розподілу повноважень між місцевими і державними органами управління. Так до первинного рівня місцевого самоврядування входять виконавчі та представницькі органи управління, обрані в межах громад і комун. На регіональному рівні представниками державної влади призначаються комісари та префекти, як контролюючий орган щодо дотримання законодавства на нижчому адміністративно-територіальному рівні, узгодження дій муніципалітетів, виконання інших функцій. Так у Франції, після прийняття Закону «Про права і свободи комун, департаментів та регіонів», адміністративний та фінансовий контроль держави було послаблено, а місцеві представницькі органи отримали значно ширші повноваження.

Зауважимо, що французька реформа децентралізації ще не завершена. Прагнення громад до розширення повноважень мало ряд негативних наслідків, зокрема, значного подрібнення територіальних громад та нерівномірного розподілу ресурсів між ними, нечіткості в обмеженні повноважень органів місцевого самоврядування [2, с. 48].

Для англосаксонської моделі місцевого самоврядування характерним є більш чітке розмежування функцій між державними органами та органами місцевого самоврядування. Уряд держави виконує загальнонаціональні завдання, а вирішення питань місцевого характеру покладено на місцеві органи влади, зокрема в сфері охорони здоров'я, освіти, житлово-комунальних та інших подібних галузях. До переваг цієї моделі відносять самостійність у прийнятті рішень територіальними громадами, але одночасно значна децентралізація ускладнює погодженість у вирішенні загальнодержавних проблем на нижніх рівнях системи управління. Практика впровадження цієї моделі реформується в сторону посилення контролю зі сторони державних органів в напрямі контролю за використанням державних фінансових ресурсів, які надходять у формі трансфертів, законодавчого регулювання діяльності органів місцевого самоврядування.

Особливістю іберійської моделі місцевого самоврядування є вибірковість представницьких органів та головних посадових осіб місцевого самоврядування, які очолюють виконавчі органи влади. Але в структуру місцевого представницького органу державою призначається особа, яка зобов'язана контролювати діяльність цього органу [1, с. 165; 3, с. 146].

Зауважимо, що історично склалася початкова приналежність України до радянської моделі місцевого самоврядування, що наклало відбиток на формування сучасних підходів до проведення адміністративно-територіальної реформи та формування інституту місцевого самоврядування. Вважаємо, що позитивний досвід формування моделей місцевого самоврядування, зокрема французької, сприятиме успішному проведенню реформи, а запозичення ряду елементів самоврядних теорій забезпечить оптимальну систему розподілу повноважень між рівнями місцевого самоврядування. Реформа місцевого самоврядування є важливим чинником підвищення ефективності територіального управління, а успішно сформована модель місцевого самоврядування сприятиме демократизації суспільства та наближенню України до європейських стандартів управління [4, с. 145].

Література:

1. Стешенко Т. В. Сучасні моделі місцевого самоврядування / Ю. О. Шпак, Т. В. Стешенко // Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування в контексті конституційної модернізації : зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. семінару, м. Харків, 14 жовтня. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 162–170. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11520/1/Steshenko_CNpak.pdf
2. Петришина М. О. Зарубіжний досвід реформування місцевого самоврядування: на прикладі Франції та Польщі / М. О. Петришина, О. О. Колодяжний // Молодий вчений. – 2016. – № 1(2). – С. 47-51. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_1\(2\)_12](http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_1(2)_12).
3. Костенюк Н. Основні напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні на основі зарубіжного досвіду. Державне управління та місцеве самоврядування, 2018, вип. 2(37) с. 142-148. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://ww.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_02\(37\)/22.pdf](http://ww.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_02(37)/22.pdf)
4. Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування : [навч. Посіб . для посадовців органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування]. – Київ : ПРООН/МПВСР, 2016. – 269 с.

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Д.П. Любавіна, студент

Т.А. Федотова, к.е.н., доц.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Останнім часом концепція і практика управління змінами стали дуже популярними серед різних організацій. Зміни стали нашими постійними супутниками, тож вміння управляти змінами є об'єктивною вимогою часу, життєвою необхідністю, аби вижити, пристосуватися до нових умов і спробувати перейти на новий якісний рівень розвитку нашої країни.

Виходячи з того, що наша країна обрала Європейський вектор розвитку, сьогодні можна спостерігати за процесом проведення численних масштабних реформ у різних сферах. Однією з найпріоритетніших є реформа у галузі державного управління. Так, наприклад, з прийняттям закону України «Про державну службу»[1] значно скоротилася кількість державних службовців, з'явилися працівники патронатних служб; по-новому відбувається розподіл посад державних службовців (категорії «А», «Б» і «В»); спостерігається поступовий перехід до більшої публічності, відкритості, професійності державної служби; наголошується на необхідності впровадження Служб управління персоналом, а також на тому, що майбутнє ефективної державної служби – у руках сильних, розумних, професійних керівників-лідерів, які наділені не лише харизмою, а й вправно володіють новими менеджерськими підходами. Сьогодні одним із ключових завдань, яке постало перед усією сферою державної служби, є обрання лідерами таких напрямків реформування, аби робити правильні речі, а перед менеджерами різних рівнів постає завдання робити ці речі правильно, зокрема розуміти сутність змін, їх необхідність та вміти ними управляти.

Під час проходження стажування у Дніпропетровській обласній державній адміністрації, була проведена діагностика «Управління змінами в органах публічної влади». В опитуванні брали участь як державні службовці так і їх керівники. За віковим критерієм респонденти були об'єднані у 4 групи: до 30 років, до 40 років, до 49 років, від 50 років і вище. В анкеті були запропоновані питання щодо того, як розуміють респонденти зміни, як ставляться до них, які виділяють причини опору змінам, яким повинен бути керівник і які підходи є найбільш вдалимими з точки зору управління змінами.

Переважає більшість респондентів (70%) не змогли дати хоча б якесь визначення, своє розуміння поняттю «зміни в органах публічної влади». 30% опитаних розглядають зміни як поштовх до певної дії. Близько 80% осіб, які взяли участь в анкетуванні, позитивно ставляться до змін і лише 20% - мають амбівалентне ставлення до них, залежно від наслідків.

Найчастіше причинами опору змінам респонденти обирали наступні: 1) побоювання щодо втрат внаслідок змін; 2) брак ресурсів і часу на здійснення змін (до речі, цю причину обирали працівники з інтенсивним навантаженням і високим рівнем відповідальності); 3) брак інформації щодо впроваджуваних змін; 4) опір, нав'язаний ззовні; 5) загроза соціальним відносинам, які склалися на роботі. 8% респондентів зазначили, що змінам не опираються, а приймають їх як даність (це були люди, переважно від 50 років, які вже понад 20 років працюють в органах державної влади).

На запитання щодо того, яким повинен бути керівник для ефективного впровадження та управління змінами, майже 60% респондентів вважають, що керівник повинен бути гарним менеджером; 30% вважають, що керівник повинен бути лідером і лише 10% - що керівник має поєднувати у собі як лідерські якості так і бути гарним менеджером.

Найбільш вдалимими підходами до управління змінами з боку керівників вважають допомогу, підтримку та мотивацію, інформування і спілкування, участь і зацікавленість, тобто, м'які, демократичні методи. Такі методи як кооптація та маніпуляція, явний і неявний примус респонденти не вважають дієвими. Проте, метод переговорів і угод, який також не знайшов своїх прихильників серед опитаних, на наш погляд, був би корисним, зокрема для керівників та працівників, які націлені співпрацювати на партнерських засадах, а не беруть за основу принцип ієрархічності, чіткого підпорядкування.

Аналізуючи аспекти, які сприяють процесу впровадження змін з точки зору їх ефективності та «безболісності» для учасників, варто зазначити, що найбільш значимими серед опитаних стали: надання певних гарантій (наприклад, збереження робочого місця, заробітної плати, соціального статусу тощо), залучення до процесу змін, наявність сильного та грамотного лідера, який впроваджує зміни, а також підтримка і мотивація з його боку. Аналіз результатів, отриманих під час проведення діагностики «Управління змінами в органах публічної влади», засвідчив певні закономірності щодо вибору варіантів відповідей тією чи іншою віковою категорією респондентів. Наприклад, державні службовці старше 40 років надають перевагу певним гарантіям під час змін; респонденти до 35 років бажають бути залученими до процесу змін та мати змогу впливати на кінцеві результати. Учасники анкетування до 30 років, як правило, обирали не один, а декілька аспектів і наголошували на бажанні бути активними учасниками змін, на потребі у сильному та грамотному лідері, а також на підтримці та мотивації з боку керівника під час впровадження змін.

Отже беручи до уваги усе вище зазначене, ми дійшли висновку, що для багатьох респондентів поняття зміни залишається досить розмитим, незрозумілим, хоча 80% свідомо чи інтуїтивно ставляться до змін позитивно, вбачаючи в них ефект новизни та поштовхом до дій. Це, зумовлено низьким рівнем поінформованості щодо змін та управління змінами в цілому.

Сьогодні для успішної підготовки та реалізації змін важливим завданням є навчити управлінців в органах державної влади розуміти сутність змін, їх основні властивості, сприяти формуванню готовності керівництва до змін, навчити вправно володіти методами, формами управління змінами, управління опором тощо. У свою чергу, задача керівників - застосовувати ці знання на практиці та передати їх своїм працівникам, аби останні навчилися їх застосовувати на індивідуальному рівні. Для цього, було б доцільно розробити відповідні навчально-просвітницькі програми, тренінги і впроваджувати практику їх проведення серед керівників і працівників органів державної влади. Проведення подібних заходів дасть можливість працівникам зазначених органів влади отримати знання та навички щодо управління змінами, сприятимуть зменшенню рівня стресу та конфліктів у професійному середовищі, попередити професійне емоційне вигорання, покращити мікроклімат в організаціях та сприяти кращій взаємодії між керівниками та працівниками, між працівниками різних організацій та установ. На даний момент подібні навчальні програми у Дніпропетровській обласній державній адміністрації не проводились.

Література:

1. Про державну службу: закон України від 10 грудня 2015 р. №889-VIII (у редакції від 03 серпня 2017 року). – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19>. - Назва з екрану.
2. Управління змінами у публічному адмініструванні: навч. посіб. / Ю.П. Шаров, І.А. Чикаренко, Т.В. Маматова [та ін.]; за наук.ред. Ю.П. Шарова. – Д. :ДРІДУ НАДУ, 2011. – 144 с.

ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБ'ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ

О.О. Корчинська, к.е.н., ст. викладач

Ю.В. Ратушняк, студент

Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів

Територіальна об'єднана громада – об'єднання групи людей за територією, що повинні вирішувати проблеми та завдання життєдіяльності суспільства у всіх сферах: культурній, медичній, соціально-економічній, політичній, адміністративній. Більше того, робота об'єднаної територіальної громади повинна вузько фокусуватись на питаннях місцевого значення задля гідного рівня життя кожної особи, що входить до цієї територіальної одиниці та й країни загалом [1].

Варто зазначити, що рівень державного розвитку надзвичайно пов'язаний з реальним покращенням територіального устрою у країні. Створення сильної потужної громади з достатнім економічним забезпеченням на власній території з ініціативною групою людей з точними цілями допоможе у забезпеченні гідного рівня життя у країні. Саме створення підходящих умов життя для населення є кінцевим результатом процесу децентралізації [2].

Децентралізація у будь-якій сфері є відповіддю на проблеми централізованих систем. В уряді, цей процес застосовується для вирішення таких питань, як економічний спад, неспроможність уряду на фінансування послуг та загальне зниження продуктивності, глобальний та міжнародний тиск на країну ззовні, недостатній вплив населення на владу та нездатність народу змінювати умови життя [2].

Об'єднання у територіальні громади дають змогу населенню впливати на своє подальше життя, а саме брати участь та мати значний вплив у розробці та реалізації різних проектів, грантів, законів країни. Таким чином, це призведе до підвищення ефективності діяльності місцевих органів влади, що спричинить соціально-економічний розвиток держави в цілому. Процес децентралізації входить до реорганізації влади та її підходів за допомогою принципу субсидіарності, що призводить до підвищення якості та ефективності системи управління та підвищення авторитету місцевої влади.

Форми і методи державного управління соціально-економічними процесами трактуються як шляхи здійснення цілеспрямованого впливу від суб'єктів управління на об'єкти управління. Ціла низка форм та методів державного управління мають надзвичайно сильне значення, адже за допомогою цієї системи забезпечується підтримка установленого порядку та покращення умов життя народу. Більше того, форми та методи державного управління мають за мету надання громадських послуг, таких як: медичних, шкільних, транспортних, муніципальних. Саме такі послуги можуть бути децентралізовані і передані в органи територіально об'єднаних громад, адже тоді розвиток цих сфер за належного фінансування будуть розвиватись значно швидше. Звісно, не потрібно забувати про основні характеристики державного управління, адже вони часто складаються з суперечливих цілей, які держава повинна захищати та дотримуватись.

Функції і завдання державного управління можуть і повинні бути виведені з виявлених і визнаних громадських інтересів та проблем, оскільки їх забезпечення є причиною їх існування. Спосіб прийняття і задоволення загальних або громадських інтересів складається з аналізу: економічного ринку країни, конкретного етапу розвитку суспільства, історичного досвіду, існуючих інституційних рамок державного управління та задоволення потреб народу.

Орієнтацію державного управління на забезпечення суспільних інтересів можна

розглядати в аспекті напрямку до вирішення конкретних проблем окремих громадян і груп населення, а також до забезпечення функціонування суспільства в цілому. Потрібно розуміти, що правильно виявлені і визнані громадські інтереси можуть стати хорошою основою для диференціації функцій державного управління. Справжнього ефекту може бути досягнуто тільки за допомогою добре розробленої системи різних комбінованих заходів в організаційній, кадровій та правовій областях з ефективною підтримкою інформаційно-комунікаційних технологій та належного матеріального забезпечення [1].

Більше того, громади повинні активно себе проявляти на міжнародній арені, в тому числі подавати проекти для покращення умов життя народу на гранти чи приймати участь у різноманітних конкурсах для пошуків спонсора (міждержавні організації, урядові донори, суспільні донори, приватні донори, корпоративні донори). Надзвичайно важливим є те, що грантові пропозиції поширюються практично на усі життєвонеобхідні сфери: охорона здоров'я, культура, освіта, соціальний захист, благодійність, сільське господарство, розвиток громад, місцеве самоврядування, підприємництво та бізнес. Але для адекватного розуміння потреб громади чи цілого суспільства, фахівцям в цій галузі потрібно тісно взаємодіяти з членами спільноти на постійній основі, щоб зрозуміти їхні проблеми і співпрацювати в розробці рішень. Йдеться про різноманітні зустрічі з жителями, соціальні опитування, тестування та залучення засобів масової інформації.

Важливим завданням державного управління є підтримка регіонів, особливо територіальних об'єднаних громад. Роль уряду в державному управлінні повинна висловлювати цінності і переваги громадян, територіальних об'єднаних громад та суспільства. Уряд повинен мати чуйну і відповідальну реакцію, дотримуючись державних фінансових принципів і практики управління і завжди повинен бути готовий надавати найбільш ефективні послуги задля якості життя всіх людей в суспільстві. Це вимагає сприятливого середовища країні, щоб уряд виконував свою корпоративну та соціальну відповідальність за допомогою сприяння, партнерства і підтримки [2].

Ефективність реалізації стратегії розвитку територіально об'єднаної громади значно залежить від створення цілої системи заходів та ефективного менеджменту та лідерства. До цих методів обов'язково повинні входити спостереження та анкетування, тобто набуття достовірної та об'єктивної інформації про курс соціально-економічних процесів на території країни; оцінка та системний аналіз отриманої інформації, виявлення факторів, які впливають на характер соціально-економічних процесів; виявлення факторів, які спричиняють економічні та соціальні загрози зараз та можливі в майбутньому; розробка прогнозів соціально-економічної ситуації в країні та шляхів для розвитку; підготовка рекомендацій, спрямованих на подолання негативних тенденцій та розробки позитивних, залучення усіх ланок влади до їх дотримання.

Підсумовуючи, можна зазначити, що соціально-економічний розвиток прямолінійно залежить від розвитку територіально об'єднаних громад, що насамперед залежить від усвідомленості народу, направленості діяльності громади, її ресурсного та фінансового забезпечення, напрямів і методів, що застосовуються. Узгоджена система призведе до забезпечення життєво важливих потреб народу та інтересів територіальної громади і створення належних умов для реалізації своєї діяльності.

Література:

1. Закон України про добровільне об'єднання територіальних громад [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19>
2. What is Decentralization [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

*Т.В. Сокольська, д.е.н., доц.
Білоцерківський національний аграрний університет
О.В. Грузинський, к.м.н.
Білоцерківська центральна районна лікарня*

Незважаючи на те, що Конституцією України життя й здоров'я громадян визнано найвищою соціальною цінністю, стан здоров'я та демографічні характеристики населення країни продовжують залишатися надзвичайно складними і такими, що загрожують національній безпеці держави.

Існуюча тенденція свідчить про погіршення стану надання медичних послуг при цьому, особливе занепокоєння викликає медичне обслуговування на селі, передусім через незадовільний стан мережі і оснащеності медичних закладів та їх кадрового забезпечення. За даними Міністерства охорони здоров'я, для надання лікарської первинної медичної допомоги сільському населенню в Україні функціонує 3,5 тис. амбулаторій, забезпеченість ними на 10 тис. населення становить 2,4 (європейський показник – 4,9 як для міста, так і для села). Частка звернень за первинною медичною допомогою та її отримання населенням у сільській місцевості становить лише 50 %, тоді як обґрунтованим рівнем є 80 % [1]. Через відсутність належного забезпечення медичним обладнанням, діагностичними приладами та інвентарем, що необхідні для надання допомоги, пацієнти направляються для отримання первинної медичної допомоги у районні центри. Надзвичайно низькою є укомплектованість штатних посад лікарів первинної ланки – 76,6 % [2], а професійний рівень їх є недостатнім. Медичні заклади часто віддалені від споживачів їхніх послуг на 5–10 км. Лише 17 % фельдшерсько-акушерських пунктів забезпечено транспортом. В Україні витрати на кожного пацієнта в рік становлять лише 149 доларів США, водночас кількість ліжок у лікувальних закладах вдвічі перевищує європейські нормативи [3]. Через застарілі технології тривалість стаціонарного лікування хворих на 50 % довша, порівняно з країнами ЄС.

Слід зазначити, що Закон України № 2206 «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», що набув чинності від 31 грудня 2017 року не дає вичерпної відповіді на сучасні виклики. Відзначаючи в цілому позитивні сторони реформи, слід звернути увагу, що вона також несе безліч ризиків для сільського населення.

На сьогодні очевидним є факт, що орієнтовна вартість запланованих нововведень не прорахована, і основним джерелом їх фінансування мають стати кошти громад. Це означає, що реформа проводитиметься за рахунок економії коштів, відтак попередньо масові скорочення, які призведуть до різкого підвищення навантаження на медиків, що залишаться працювати, притому що матеріально-технічна та організаційна база їхньої праці не поліпшиться. На сьогодні у переважній більшості новоутворених ОТГ питанню надання медичних послуг велика увага, але їх комерціалізація відкриває поле для зловживань і суперечить ст. 49 Конституції України, яка гарантує безоплатну медичну допомогу [4].

Що стосується електронної системи охорони здоров'я (eHealth), то на сьогодні не всі регіони готові до її впровадження. На місцях немає обладнання, відповідних кадрів та мотивації. Немає розуміння, як вносити медичні дані про пацієнта, які б дійсно, відображали повну картину його здоров'я. Новостворені територіальні громади та їхні керівники часто не мають уявлення про медичні послуги та особисту відповідальність за здоров'я громадян.

Тому кошти, виділені на електронізацію медицини, направляються на інші речі, а закон про автономізацію медичних закладів саботується. Це свідчить про відсутність стратегії. Крім того, електронізація медицини поки ніяк не впливає на зміну підходів до лікування.

Отже, питання медичної реформи потребує подальшого доопрацювання, достатнього фінансового забезпечення та інформування членів громад про те, як зміниться надання медичних послуг після децентралізації.

З метою посилення ефективності механізмів реалізації чинного законодавства та запобігання розвалу системи охорони здоров'я загалом на порядку денному стоїть питання впровадження інноваційної національної моделі публічного управління, що, у свою чергу, забезпечить підвищення ефективності впровадження запропонованих реформ. Основним завданням публічної влади в умовах децентралізації є створення максимуму можливостей на місцях, де відбуватимуться зміни, які кожен громадянин має відчувати на собі. Враховуючи, що нова система громадського здоров'я будуватиметься за принципами децентралізації та субсидіарності, швидкість розгортання реформи залежить від якості роботи місцевої влади. Саме органи місцевого самоврядування на регіональному рівні здійснюватимуть реалізацію політики у сфері громадського здоров'я. Вони будуть відповідальні за санітарне та епідеміологічне благополуччя населення, імплементацію Національної стратегії громадського здоров'я на місцевому рівні, а також за інформування населення. Наближеність місцевої влади до населення, тісна взаємодія між ними дозволяє сформуванню каналів комунікації, за допомогою яких громадяни мають змогу регулярно спілкуватися з представниками органів управління, що значно підвищує підзвітність влади перед громадянами.

Надзвичайно актуальною проблемою в публічному управлінні є відсутність належного кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування та недостатність кваліфікації працівників для виконання нових функцій [5], що призводить до неефективного використання коштів.

Отже, попереду на країну чекає болючий процес одужання вітчизняної системи охорони здоров'я. І, враховуючи, що глобальною проблемою в Україні й надалі залишається відсутність єдиної політичної волі та бачення вектора шляху розвитку нашої держави як органами центральної законодавчої і виконавчої влади, так і органами місцевого самоврядування (що унеможливило ефективне здійснення будь-якої реформи в державі), а сама підготовка до здійснення викладених у стратегії реформувальних є надзвичайно трудомісткою, наразі стає зрозумілим, що позитивні зрушення віддалені в часі.

Література:

1. Першочергові заходи державної політики щодо вирішення соціально-економічних проблем сільського населення". Аналітична записка. URL: <http://www.niss.gov.ua/articles/1279>.
2. МОЗ: заходи щодо розв'язання проблеми кадрового дефіциту. URL: <http://www.vz.kiev.ua/?p=2283>.
3. Україна перетворюється на країну-донора медичних кадрів МОЗ України. URL: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20080624_0.html
4. Конституція України від 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.-ст.49.
5. Золотарьов В. Ф. Сутність кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування. Державне будівництво. 2014. № 2. URL: <http://www.kbuara.kharkov.ua/e-book/db/2014-1/doc/3/03.pd>

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

С.П. Поліщук, к.е.н., асистент

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

В умовах реформування української економіки та суспільства особливого значення набуває удосконалення, раціоналізація та формування нормативно-правового забезпечення процесів управління, в тому числі децентралізації. Процеси розвитку публічного управління і децентралізації влади спрямовуються на забезпечення успішного реформування систем управління.

Формування нормативно-правової бази пов'язане з формуванням інституційного забезпечення та регулюванням багатьох економічних і соціальних відносин. Вирішення питань щодо використання нової моделі публічного управління в Україні стає все більш актуальним, адже недосконалість розробки законодавчої бази призводить до неефективності здійснення процесів управління, тому існує необхідність дослідження нормативно-правового забезпечення децентралізації в сучасних умовах реформування економіки.

Сьогодні в Україні значно активізувалася робота над створенням належної нормативно-правової основи публічного управління, яка повинна узгоджуватися із нормативно-правовим регулюванням процесу децентралізації влади, що й визначає необхідність дослідження цієї проблематики.

Особливого значення для України має процес формування правового середовища, яке реалізує прагнення країни до європейської інтеграції і закладає основні положення для формування публічного управління та адміністрування. Одним із перших та основних нормативних актів є Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, що передбачає здійснення комплексу заходів для відповідності публічного управління та адміністрування до вимог ЄС. Цей нормативний документ став основою для розробки відповідних нормативних актів щодо трансформаційних змін інституційного забезпечення; правових засад функціонування державної служби; вдосконалення професійної етики державних службовців; удосконалення системи надання державних послуг; підвищення результативності управління на державному та місцевому рівні [1]. Європейські інтеграційні процеси вимагають удосконалення інституційного середовища через дотримання вимог і стандартів поведінки суб'єктів публічного управління та громадянського суспільства, які схвалені на міжнародному рівні та населенням країни.

Реформування політичної та економічної системи здійснюється за допомогою децентралізація, яка передбачає розширення повноважень і зміцнення місцевого самоврядування, що потребує розроблення відповідного правового механізму. У 1985 р. було прийнято Європейську хартію місцевого самоврядування, де органи місцевого самоврядування визначають як основу демократії, громадяни беруть участь в прийнятті важливих рішень щодо управління державними справами саме на місцевому рівні. У європейських країнах саме принципи демократії і децентралізації влади стали значним внеском у розбудову Європи [2].

Основними завданнями реформування публічної адміністрації є наступні: формування стабільної та ефективної організації і діяльності виконавчої влади; організації професійної, політично нейтральної та відкритої публічної цивільної служби (служби в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування); створення системи спроможного місцевого самоврядування; зміцнення статусу громадянина у відносинах з органами

публічної адміністрації; гарантування підконтрольності публічної адміністрації політичній владі та суспільству [3].

В Україні вже зроблено перші кроки на шляху децентралізації влади, для переходу до нової конституційної моделі самоврядування територіальних громад: було ухвалено Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157- VIII; Постанову Верховної Ради України «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади» від 31.08.2015 № 656- VIII [4; 5].

Децентралізація як першочергове завдання трансформаційних процесів управління визначена в Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. Даний документ передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави у напрямку реформування публічного управління та адміністрування. Саме пункт 3 визначає здійснення децентралізації та зміни у публічному управлінні, що забезпечить прозорість адміністрування, функціонування ефективного інституту державної служби, використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій та ін. Даний документ визначає основну мету децентралізації, а саме відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування [6]. Децентралізація також розширює права та можливості для громадян і підвищує рівень та якість демократії.

Отже, формування нормативно-правового забезпечення публічного управління та адміністрування має відповідати європейським критеріям та принципам реформування в країні. Сьогодні характеризується активізацією роботи над створенням досконалого законодавчого середовища публічного управління, в тому числі у напрямку децентралізації влади та зміцнення місцевого самоврядування.

Література:

1. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 05.03.2004 р. № 278/200. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/278/2004>.
2. Європейська хартія місцевого самоврядування. м. Страсбург, 15.10.1985 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/994_036.
3. Проект Концепції реформування публічної адміністрації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravo.org.ua/files/administr/Konceptsiya_reform_publ_admin_2.doc.
4. Про добровільне об'єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19>.
5. Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади: Постанова Верховної Ради України від 31.08.2015 р. № 656-VIII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/656-19>.
6. Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>., п.3.

СЕКЦІЯ 4 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

*М. М. Кочевой, к.е.н., доцент
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса*

Економічна безпека підприємств, як одного з об'єктів національної безпеки, передбачає, що його економічна діяльність і розвиток знаходяться у правовому полі, яке встановлюють, регулюють і контролюють законодавчі та нормативно-правові акти держави. Більш того, існує двосторонній зв'язок між економічною безпекою держави та економічною безпекою підприємств, який через канали загальноприйнятого правового регулювання та контролю має забезпечити оцінку реального стану економічної безпеки, визначити міру відповідності нормативно-правових актів реаліям розвитку підприємств, якісно та своєчасно корегувати правове поле при появі нових викликів і загроз у внутрішньому та зовнішньому середовищі.

Проблеми державно-правового забезпечення економічної безпеки держави, підприємств досліджували іноземні та вітчизняні вчені, серед яких З. Варналій, В. Н Геєць, Я. А. Жаліло, Г. В. Козаченко, О. М. Ляшенко, Г. А. Пастернак-Таранущенко, У. Альбрехт, Т. Ламберт та ін.

Сучасні підходи до вирішування проблеми законодавчо-нормативної бази забезпечення безпеки підприємств визначаються досить обмежено, як створення внутрішньої корпоративної нормативної бази з питань організації режиму і охорони, утворення власної служби безпеки, надійного захисту інформаційних ресурсів, захисту від протиправних дій конкурентів, тощо. На наш погляд, тільки системний підхід, під яким розуміється формування нормативно-правової бази всього комплексу проблем економічної безпеки на всіх ієрархічних рівнях і сферах прийняття рішень, здатний забезпечити ефективну систему економічної безпеки підприємств.

Ефективна нормативно-правова база системи економічної безпеки створює сукупність дійових чинників, умов, дій для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та сталого стратегічного розвитку, сприяє високому рівню економічної безпеки підприємництва, економічному зростанню країни, підвищенню соціального становища населення. На нашу думку, представники економічної та юридичної наук загальними зусиллями мають оптимізувати процес формування і удосконалення нормативно-правової бази системи національної безпеки України, економічної безпеки країни як її складової, зокрема, економічної безпеки підприємств.

На відміну від більшості підходів, автор розглядає нормативно-правове забезпечення економічної безпеки як системний процес, спрямований на формування організаційних і нормативно-правових засад побудови, функціонування і розвитку системи державного регулювання і контролю економічної безпеки. У цьому процесі поєднуються такі взаємопов'язані і взаємозалежні компоненти, як, по-перше, визначення концепції та політики нормативно-правового забезпечення національної економічної безпеки, по-друге, створення оптимальної структури правостворюючих органів державної і місцевої влади і організація їх діяльності, по-третє, створення нормативно-правової бази забезпечення системи економічної безпеки, по-четверте, нормативно-методичне забезпечення механізмів діагностики основних критеріїв економічної безпеки з метою завчасної ідентифікації джерел виникнення і видів загроз, по-п'яте, розробка конкретних шляхів протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам для реалізації державної політики у

сфері економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях, по-шосте, корегування нормативно-правової бази у випадку необхідності, по-сьоме, нормативно-методологічне забезпечення діагностики ефективності реалізації державної політики у сфері економічної безпеки на різних рівнях.

Основними недоліками чинного нормативно-правового поля системи економічної безпеки підприємства з'являються нечіткість, неповнота, нестабільність та суперечливість норм чинної нормативно-правової бази; неузгодженість між розробниками та безсистемність нормативно-правових актів регулювання економічної безпеки підприємства; недосконалість законодавства, значні прогалини у правовому полі.

Основні загрози правовому забезпеченню економічної безпеки становлять: недостатня правова захищеність інтересів підприємств в договірній документації, здійснення власних політичних та інших цілей партіями (суспільними рухами), що перебувають при владі, часта зміна нормативно-правових актів з питань власності, господарського і трудового права, оподаткування, порушення юридичних прав підприємства і його працівників, порушення норм патентного права, низька кваліфікація працівників юридичної служби, інші.

Нормативно-правове забезпечення системи економічної безпеки є визначальним у формуванні його напрямків, форм та способів організації. Водночас нерегламентованість необхідних нормативно-правових норм або їх повна відсутність поряд із зростанням сучасних глобалізаційних викликів та деструктивних загроз потребує постійної адаптації та реформування, які можливі за вдосконаленням відповідного нормативно-правового забезпечення та жорстокого контролю за дотриманням законодавчих норм. У Законі України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003р. у переліку загроз національній безпеці України, у економічній сфері зокрема, окреслені серед інших у нормативно-правовому забезпеченні: ослаблення державного регулювання і контролю у сфері економіки; нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, в тому числі фінансової політики держави, відсутність ефективної програми запобігання фінансовим кризам, переваження у діяльності управлінських структур особистих, корпоративних, регіональних інтересів над загальнонаціональними [1].

До цього часу не розроблена Концепція законодавства у сфері економічної безпеки та відповідно Програма підготовки нормативно-правових актів, яка має систематизувати нормативно-правові акти, усунути прогалини, неузгодженості та безсистемність, у нормативно-методичній базі відсутні методичні підходи до діагностики ефективності реалізації державної політики у сфері економічної безпеки на всіх ієрархічних рівнях.

На нашу думку, нормативно-правові акти, які спрямовані на використання фінансово-економічних показників як основних для діагностики результатів діяльності підприємницьких структур, необхідно оптимізувати та адаптувати до проблем діагностики ефективності економічної безпеки.

Чинне нормативно-правове забезпечення економічної безпеки держави, підприємств в основному сформовано, проте воно недостатньо цілеспрямовано, неповне, практично на всіх рівнях нормотворче реагування на ринкові зміни запізніле та неадекватне. Важливими напрямками оптимізації цієї сфери визначено активізація нормотворчої діяльності на всіх рівнях. Зокрема, необхідно розробити Концепцію законодавства у економічній безпеці, Програму підготовки нормативно-правових актів, негайно здійснити узгодження між розробниками нормативних документів. Реалізація цих напрямів дозволить зміцнити правовий режим економічної безпеки держави, підприємств.

Література:

1. Закон України «Про основи національної безпеки України». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15>.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ АТО ГАГАУЗІЯ

*С.С. Кураксіна, д.е.н, доцент
Комратський Державний Університет, Республіка Молдова*

Мета роботи - вивчити і проаналізувати сучасну демографічну ситуацію в АТО Гагаузія.

Оцінка демографічної ситуації в регіоні АТО Гагаузія, її зміна з часом і взаємозв'язок процесів, що відбуваються проводиться за допомогою статистичних показників, найбільш важливі з яких розглянуті в даній статті.

Станом на 1 січня 2016 року фактичне постійне населення АТО Гагаузія налічує 161876 мешканців. Незважаючи на демографічну рецесію в республіці, за останні 10 років в АТО Гагаузія спостерігалось загальне зростання населення на 1,3%, а загальну динаміку населення можна порівняти з логістичної кривої (Рис. 1).

Рисунок 1 - Стабільне населення АТО Гагаузія (2008-2016 рр.)

Джерело: Національне бюро статистики

Так, починаючи з 2012 року, в регіоні відбувається певна стабілізація чисельності населення.

Важливе місце в демографічному аналізі має виявлення якісних аспектів, які впливають на характер відтворення населення. Так в структурі населення АТО Гагаузія по підлозі виділяється частка жіночого населення з показником в 51,9% (що дорівнює частки жінок в республіці), проте, за останні 10 років структура по підлозі прагне до певного балансу. Середня частка жінок за останні 10 років склала 51,9%, в той час як середня частка чоловіків за той же період склала 48,1%, і ці показники повторюють в точності середню структуру населення по республіці.

Рисунок 2. Структура по статті населення АТО Гагаузія (2016 г.)

Джерело: Національне бюро статистики

Якщо в цілому, структура населення регіону за статтю, досить збалансована, то в міському населенні різниця між частками обох статей більше, ніж в сільському населенні

(різниця в 5,3 пп за останні 10 років), що може негативно позначитися на майбутньому відтворенні міського населення .

Рисунок 3. Статеві піраміда населення АТО Гагаузія (2016 г.)

Джерело: Національне бюро статистики

Вікова структура населення регіону, досить схожа на вікову структуру населення республіки, з чітко вираженими переходами між поколіннями.

Рисунок 4. Статеві віковий склад населення АТО Гагаузія (2016 г.)

Джерело: Національне бюро статистики

З статеві-віковою піраміди можна виявити високу концентрацію населення в зоні 27, 54 і 6 років, що відповідає поколінням сприятливих відтворювальних умов. Особливо це відноситься до покоління, народженого в 1988 році.

Таблиця 1. Середній вік населення регіонів Республіки Молдова

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Всього РМ	33,4	33,6	33,8	34,0	34,2	34,4	34,7	35,0	35,3
Північ	34,3	34,3	34,5	34,6	34,9	35,1	35,3	35,5	35,7
Центр	35,3	35,5	35,6	35,8	36,0	36,2	36,4	36,7	36,9
Південь	37,6	37,8	37,9	38,0	38,2	38,4	38,6	38,8	38,9
АТО Гагаузія	41,0	41,2	41,2	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6	41,5

Джерело: Національне бюро статистики

Важливим елементом структури населення регіону за віковими групами, є і досить висока частка молодого покоління, що властиво регіону.

Література:

1. www.statistica.md/-національне бюро статистики Республіки Молдова
2. www.gagauzia.md - Офіційний сайт Виконавчого Комітету АТО Гагаузії
3. www.ava.md - Інформаційно-аналітичний портал Молдова-Придністров'я-Гагаузія

ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ

А.С. Моложен, студент

Н.Є. Скрипник, к.е.н., доц.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Національна безпека держави посідає одне із провідних місць у сфері існування країни в цілому. Саме поняття національної безпеки охоплює не тільки ідею захисту від загрози ззовні, але й передбачає стабільність та захищеність самого суспільства всередині країни. Актуальність теми проблем національної безпеки держави полягає у тому, що на сучасному етапі свого розвитку наша держава переживає складний період, у якому рівень нашої національної безпеки дуже сильно погіршився у контексті подій, які відбуваються на сході України. Тому виникає необхідність зосередити увагу на викликах сучасної національної безпеки задля її покращення у майбутньому.

По-перше, на сьогоднішній день існує декілька сфер, у яких помітно знизився попередній рівень захищеності. Насамперед пріоритетною залишається сфера військової захищеності, яка пов'язана з посяганнями на державні кордони нашої держави. Прикладом такої актуальної проблеми виступають збройні події на сході України. Ці події безпосередньо підривають загальний стан інших сфер існування нашої держави. Наприклад, знижується загальний рівень економічних показників, тим самим запобігаючи нарощуванню потенціалу України.

Згідно із офіційними даними Інформаційно-аналітичного центру Національної безпеки України для підтримання рівня існування нашої держави під час воєнних подій є зміцнення її основи – Збройних Сил України, сектору національної безпеки, який на даний момент є досить ефективним і діючим. Крім того, виникає необхідність ґрунтовної допомоги іншим військовим формуванням. Виникає необхідність врахування бойового досвіду, яких був отриманий під час проведення антитерористичної операції (АТО) та закріплення цього досвіду у різноманітних бойових статутах. Необхідним пунктом вирішення проблеми військової безпеки України є підвищення технічної забезпеченості, яка відіграє важливу роль у захисті національної безпеки держави. Виникає необхідність покращувати потужності та міць Національної гвардії та Національної поліції [1].

Національна безпека по свої суті охоплює також і інформаційний простір. На сучасному етапі розвитку світового господарства, яке підпало під процес глобалізації (процес переходу усіх світових сфер на глобальний рівень функціонування), все більше застосовується величезна кількість інформаційних засобів. Такі засоби, прискорюючи процес обробки даних в усіх структурних підрозділах та підприємствах України, також створюють додаткову загрозу для держави. На сьогодні наша країна підпадала під численні масові кібератаки, які становлять актуальну проблему національної безпеки. Серед цих хакерських атак важливим є зазначити атаку, яка відбувалася в Україні в 2017 році, яка, між тим, відбувалася у декілька послідовних етапів. Перший етап полягав у перезапуску системи М. Е. Дос. Критичний етап розпочався із використанням вірусу Petya. Загроза полягала у тому, що поданий вірус призупинив роботу великої кількості державних установ (Секретаріат Кабінету Міністрів, Державної фіскальної служби) , різноманітних банків, медіа установ. Важливо зазначити, що своє функціонування на деякий час призупинив аеропорт «Бориспіль», «Ощадбанк», «Укрзалізниця». Тобто ця масштабна кібератака підірвала рівень національної безпеки [2].

До складових національної безпеки входить також рівень екологічної безпеки держави, яка виступає елементом глобальної екологічної безпеки всього світу. Варто зазначити, що безпека в екологічному плані полягає у збереженні стану навколишнього

середовища таким чином, щоб воно було придатним для проживання суспільства у ньому. Тобто охоплюється охорона здоров'я населення та захист екосистеми держави. Для України проблеми екологічної безпеки як частини національної є дуже актуальною. На жаль, характерними для нашої держави є підвищений рівень радіоактивного фону, електромагнітного смогу, що підвищує рівень захворюваності населення. Підривається національна безпека у розумінні суспільної захищеності всередині країни [3].

Як вже було зазначено вище, на сучасному етапі розвитку підривається рівень економічної безпеки, яка також є складовою національної безпеки держави. Стан економічної безпеки виступає актуальною проблемою на сьогоднішній день. Відбувається економічне коливання та падіння ключових показників, таких як ВВП України [1]. Наприклад, згідно з офіційними даними Світового банку, у 2014 році ВВП України становив 133 млрд дол., що на 6,6 % нижче показника попереднього року. У 2015 році ВВП продовжував знижуватися, досягнувши 91,3%, тобто відбулося падіння на 9,8%. 2016 рік позначився тим, що ВВП збільшився на 2,3 % і становив 93,27 млрд дол. Але важливо зазначити те, що на 2017 рік ВВП України становив 112,2 млрд дол., тобто відбулося зростання на 20,2 % [4]. Такі результати свідчать про деякі позитивні зрушення в економіці України. У свою чергу від економічного зростання, яке постає цільовим напрямком політики держави, залежить національна політика безпеки загалом та зовнішня політика України. Згідно з Інформаційно-аналітичним центром Національної безпеки України ефективна політика будь-якого напрямку, насамперед політика національної безпеки, постійно потребує нових ресурсів, які неможливо залучити без гідного економічного зростання. Для цього необхідно в економіці запровадити процес накопичення доданої вартості. Крім того, виникає необхідність залучення великої кількості іноземних інвестицій в економіку України [1].

Отже, національна безпека держави на сьогоднішній день має низку актуальних проблем, серед яких можна виділити військову ситуацію на сході України, яка має вплив на велику кількість інших сфер функціонування держави. На національну безпеку України впливає стан інформаційного середовища держави, яке в останній час підпадає під масштабні кібернетичні атаки, що підривають роботу різноманітних установ держави. На сучасному етапі розвитку держави, яка підпорядковується процесу глобалізації, актуальними виступають проблеми економічної безпеки, які вимагають залучення нових ресурсів та інвестицій.

Література:

1. Офіційний сайт Інформаційно-аналітичного центру Національної безпеки України. Актуальні питання національної безпеки України, [Електронний ресурс]/ Режим доступу: <http://mediarnbo.org/2017/02/22/aktualni-pitannya-natsionalnoyi-bezpeki-ukrayini/>.
2. Офіційний сайт інтелектуальної платформи для аналізу загроз "CiscoTalos". TheMeDocConnection, [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://blog.talosintelligence.com/2017/07/the-medoc-connection.html>.
3. Мягченко О. П. Основи екології [Текст]: підручник/О. П. Мягченко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с.
4. Офіційний сайт Світового банку, [Електронний ресурс]/ Режим доступу: <http://www.worldbank.org/>
5. Нікітін Ю. Національна безпека України в сучасних умовах: ризики і фактори впливу [Текст]/ Ю. Нікітін // Юридична наука. Науковий юридичний журнал. – 2015. - №2. – С. 141-146.
6. Офіційний сайт Міжнародної організації з міграції (Представництво в Україні). Міграція в Україні: факти і цифри, [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf.

ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Т.А. Федотова, к.е.н., доц.

О.В. Жованик, студент

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Нині у світі відбуваються кардинальні трансформації та ці зміни стосуються всіх сфер життєдіяльності. Значним викликом для світової цивілізації стала глобальна фінансово-економічна криза, яка прискорила пошук шляхів модернізації суспільних систем та зумовила невизначеність перспектив глобальної та національних економік. Через посилення нестабільності та зростання загроз у світі постають нові виклики міжнародній безпеці у різних сферах: енергетичній, сировинній, фінансовій, екологічній, інформаційній та продовольчій. У сучасних мінливих умовах виникає необхідність формування дієвого механізму забезпечення національної безпеки держави. Роль України на міжнародній арені послаблюють та виштовхують її на периферію світової політики саме такі проблеми, як наявність військового конфлікту на сході країни, а також критична зовнішня залежність національної економіки. Тобто, країна знаходиться в умовах неефективності гарантій її безпеки від зовнішніх загроз. Але реалії сьогодення такі, що більш нагальними залишаються внутрішні проблеми національної безпеки. Основною складовою ефективного управління суспільством, що трансформується, має бути формування та впровадження в державі національної безпеки. Для забезпечення національної безпеки необхідно чітко визначити наявні проблеми, сформулювати можливі шляхи їх вирішення, які мають практичну цінність та здійснювати періодичний контроль за станом наявних проблем.

Через погіршення ситуації в світі та зростання конфліктів серед країн-лідерів, збільшується нестабільність та потенціал військових небезпек. У таких умовах виникає необхідність зміцнення безпеки держави на випадок зовнішніх загроз, але це важко здійснити за наявності значних внутрішніх проблем. Нині Україна, як країна, що розвивається, є досить уразлива до наслідків економічної кризи. Саме тому необхідно розробити стратегію дій, яка б відповідала викликам сучасності. Першочерговими національними інтересами України є забезпечення гідного рівня життя і добробуту населення, захист державного суверенітету та недоторканності державних кордонів, захист від втручання у внутрішні справи України, гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності суспільства, безпечне і раціональне використання природних ресурсів та захист і збереження навколишнього середовища. Найбільш відомими й основними загрозами національній безпеці України є значний розвиток хабарництва в органах державної влади та в інших сферах життєдіяльності суспільства, зловживання службовими повноваженнями, зрощення бізнесу і політики, значна злочинна діяльність всередині країни та посягання з боку Російської Федерації територіальну цілісність України та на її державний суверенітет. Але крім цих загроз національній безпеці України, існує досить широкий спектр інших, які недостатньо вивчені [1, с. 20-21].

Найбільш актуальними внутрішніми загрозами національній безпеці України є:

- неспроможність еліти створити і впровадити узгоджену стратегію розвитку країни;
- значна політична нестабільність в середині країни;
- роз'єднаність політичної еліти та її незрілість;
- недостатньо обізнана влада;

- неефективність і слабкість інститутів державної влади. Керівництво країни нездатне забезпечити ефективну роботу інститутів державної влади на всіх рівнях;
 - зрощення влади і бізнесу та високий рівень корупції. Готовність еліт заради певного роду преференцій йти на поступки зовнішнім гравцям на шкоду національним інтересам;
 - наявність істотних регіональних відмінностей в політико-ідеологічних орієнтаціях населення, що формує підґрунтя для розколу суспільства і дезінтеграційних процесів;
 - завелика енергоємність економіки, що спричинює критичну залежність української економіки від імпорту енергоресурсів;
 - криза української економіки та загроза втрати частини економічного суверенітету;
 - зниження рівня доходів громадян і зростання соціального невдоволення як наслідок наявності економічної кризи;
 - загроза впровадження авторитарного режиму;
 - загрози погіршення екологічної ситуації в країні.
- Зовнішніми загрозами, що нависають над національною безпекою України є наступні:
- світова економічна криза та її вплив на Україну (зменшення обсягів експорту, загроза втрати ринків збуту для українського експорту, можливість втрати частини економічного суверенітету країни внаслідок переходу стратегічних активів під контроль іноземного капіталу);
 - зростання політичної нестабільності в світі ;
 - загроза використання території України для вирішення протиріч між США і Росією;
 - невизначеність ролі України в міжнародному співтоваристві;
 - наростання напруги у відносинах між НАТО і Росією;
 - стрімкі прагнення Росії збільшувати власний вплив на пострадянському просторі;
 - активізація заморожених конфліктів - тенденція до суверенізації окремих націй;
 - нелегальна міграція;
 - міжрегіональна злочинність (збільшення наркотрафіку через Україну);
 - міжнародний тероризм.

За оцінками експертів, готовність України протистояти зовнішнім загрозам в середньому можна оцінити як «помірну». Основними причинами, що заважають Україні протистояти зовнішнім загрозам є: наявність розбіжних поглядів серед населення щодо національних інтересів і пріоритетів, неефективність державних інститутів, систематична політична нестабільність, незбалансованість зовнішньої політики та некомпетентність рішень щодо її реалізації, корумпованість еліт, їх готовність йти на поступки зовнішнім гравцям на шкоду національним інтересам заради певного роду преференцій[2].

Отже, роблячи підсумок, можна сказати, що сьогодні кількість загроз національній безпеці України досить значна. З кожним днем відбувається посилення цих загроз, в той самий час послаблюється спроможність України захищати свої національні інтереси. Така ситуація Така ситуація змушує більш детально визначити та оцінити рівень можливих загроз, сформуванати стратегію дій і визначити стратегічні пріоритети політики щодо національної безпеки держави та чітко сформуванати механізми за допомогою яких буде реалізована дана політика.

Література:

1. Пашков, А. П. Аналіз загроз національної безпеки України та передовий досвід щодо їх розв'язання [Текст] / А. П. Пашков, А. С. Барановська, Ю. М. Телюкова // Безпека життєдіяльності. - 2017. - № 1. - С. 20-25.
2. Сайт міжнародного агентства корпоративної безпеки:-Режим доступу:-
<http://vabb.com.ua/>

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

*І.В. Шевчук, к.держ.упр.,
Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький*

Сучасні трансформації в світовому господарстві вимагають від держав-членів світового господарства активної участі й уваги до глобалізаційних перетворень, які сприяють зміцненню відносин співробітництва й деякого «розмиванню» меж та кордонів між національними господарствами. Проте на перший погляд позитивні процеси кооперації в сфері ведення бізнесу й спрощення переміщення населення через кордони низки країн має і певний деструктивний вплив. Зокрема зниження різного роду бар'єрів між державами-членами світової спільноти веде до зростання ролі й статусу держав з високим рівнем конкурентноспроможності, забезпечуючи їм цим самим зміцнення впливу на світовій арені. Вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що концепція глобалізації крім співробітництва передбачає зростання ступеня невизначеності й непередбачуваності наслідків такої співпраці для країн-партнерів, в першу чергу для країн із нестабільною національною економікою. Так Ю.В. Ковбасюк акцентує увагу на тому, що процеси глобалізації крім комунікацій між народами спричиняють й зростання напруженості та виникнення конфліктів на політичному, економічному та ідеологічному підґрунті [1, С. 7]. Зокрема щодо економічної сфери, то глобалізація, на думку Н. Гражевської, веде до втручання у провадження зовнішньої та внутрішньої політики держави [2]. Погоджуємося із позиціями вищенаведених авторів й констатуємо те, що глобалізація як наднаціональне явище призводить до того, що постає питання спроможності держави захищати свій економічний суверенітет, право нації на самовизначення й реалізовувати свої владні функції через тиск міжнародних урядових, неурядових та фінансових організацій.

Варто відзначити, що рівень державного суверенітету впливає геополітичне розташування держави. В.Ф. Смоленюк виділяє три групи країн залежно від рівня суверенітету. Перша група країн характеризується високим рівнем державного суверенітету, що базується на сильній національній економіці й захисту національних інтересів, особливо економічних. До таких країн можемо віднести США, Японію, Федеративну Республіку Німеччину та Великобританію. Друга група країн характеризується середнім рівнем державного суверенітету, для яких характерний вплив наднаціональної політики на національну. Серед таких відзначимо Україну, КНР, Республіку Білорусь. Для третьої групи країн характерною є ситуація неможливості самостійно здійснювати як зовнішню, так і внутрішню політику, а держава може самостійно визначати політику й напрями розвитку лише окремих сфер [3].

Високорозвинені країни розробляють стратегії розвитку максимально враховуючи процеси глобалізації з метою захисту й якнайповнішої реалізації національних інтересів й зміцнення свого становища у світовому господарстві. Проте поряд із захистом суверенітету й кордонів країни-лідери провадять політику активного втручання у

зовнішню й внутрішню політику держав, які значно поступаються в питанні економіки й оборони. Основними інструментами в руках провідних країн є економічні війни та кібервійни.

Деструктивний вплив глобалізаційних процесів на державне управління економічною безпекою є також наслідком діяльності міжнародних фінансових організацій, які, маючи у своєму розпорядженні значні фінансові активи, можуть не тільки впливати, а й втручатися в процеси соціального й економічного розвитку окремих країн. Зокрема Міжнародний валютний фонд надає кредити для підтримки й забезпечення стабільного функціонування національної економіки.

З іншої сторони, надання такого роду кредитів зумовлене цілою низкою вимог, які, як правило, є неприйнятними для економіки тієї чи іншої держави, оскільки не враховує стан економіки і не враховує можливі наслідки від виконання поставлених за кредит вимог. Яскравим прикладом такої ситуації є активна співпраця України та МВФ, коли при отриманні чергового кредиту останній відверто втручається у державну політику України. Уряд намагаючись виконати вимоги міжнародного інституту не тільки спричиняє соціальне напруження всередині країни, а й приховує зростання розміру внутрішнього і зовнішнього боргу країни, виплату якого здійснює населення країни через зростання податків та обов'язкових платежів.

Унікальність геополітичного розташування України пояснюється перетином інтересів західної і східної культур, географічно вигідній транспортній розв'язці й наявністю низки корисних копалин. Проте поряд з низкою явних пріоритетів наразі Україна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією й у залежності від вимог Міжнародного валютного фонду, НАТО й ООН й ряду країн які відверто й відкрито здійснюють вплив не тільки на стратегічні рішення щодо подальшого розвитку країни, а й поточної діяльності, що свідчить про залежність політичної влади й уряду від політики окремих країн та інституцій.

Базисом безпеки держави, цілісності й недоторканості її кордонів, високого рівня життя населення й статусу повноцінного партнера-учасника міжнародних відносин є економічна безпека держави. Безпека держави в економічній сфері забезпечується сильною економікою та можливістю реалізовувати й захищати національні інтереси особливо при здійсненні зовнішньої політики. Збройний конфлікт на Сході країни й відверте втручання окремих країн в державну політику України свідчить про нездатність державних інститутів не тільки захищати своїх громадян й кордони, а бути рівноправним партнером при реалізації міжнародних економічних та інших відносин. Постійна залежність від міжнародних фінансових вливань лише подовжить період залежності держави від вимог кредитора й відтермінує процес стабілізації національної економіки. На наш погляд уряду країни необхідно переглянути політику залучення міжнародних коштів у формі кредиту, а натомість активізувати політику залучення іноземних інвестицій в найбільш перспективні галузі й сфери.

Література:

1. Ковбасюк Ю.В. Детермінований вплив глобалізації на розвиток сучасних систем державного управління /Ю.В. Ковбасюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентіві України. – К. : НАДУ, 2015. № 1. С. 5-12.
2. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін: монографія/ Н.І. Гражевська. – К. : Знання, 2008. – 431 с.
3. Смолянук В. Ф. Десуверенізація сучасних держав як наслідок глобалізації [Електронний ресурс] / Смолянук В. Ф. // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки Вип. 1. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: <http://nationalecurity.org.ua/2015/04/22/desuverenizaciya-suchasnikh-derzhav-yak-naslidok-globalizacii/>.

СЕКЦІЯ 5

СТАЛІЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ «ЗЕЛЕНОГО» ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

О.В. Нікішина, д.е.н., ст. наук. співробітник

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Український ринок «зеленої» аграрної продукції знаходиться на етапі становлення, водночас обсяги її виробництва та площі угідь щорічно зростають. Так, у 2016 р. загальна площа органічних угідь досягла 421,2 тис. га, збільшившись порівняно з 2003 р. на 75,8 % (табл. 1). За цим показником Україна займає 20 місце серед світових держав-лідерів органічного руху [1]. Водночас частка сертифікованих органічних площ у загальному обсязі сільськогосподарських угідь України досягає тільки 1 %. За аналізований період кількість органічних господарств зростає в 5,7 разів і склала в 2016 р. 390 одиниць.

Табл. 1. Динаміка площ органічних сільськогосподарських угідь і кількості органічних господарств в Україні*

Показники	Роки									2016 р. у % до 2003р.
	2003	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Площа, тис. га	239,5	242,0	270,2	270,3	272,9	393,4	400,8	410,6	421,2	175,8
Темп росту, пункти	1,457	1,008	1,000	1,000	1,009	1,442	1,019	1,024	1,026	X
Кількість господарств, одиниць	69	72	142	155	164	175	182	210	390	у 5,7р.
Темп росту, пункти	2,226	1,029	1,174	1,092	1,058	1,067	1,040	1,154	1,857	X

* Розраховано автором за даними Федерації органічного руху в Україні [1]

Україна спеціалізується переважно на виробництві органічних зернових, зернобобових і олійних культур. Так, у видовій структурі вітчизняної товарної органічної продукції питома вага зернових культур складає близько 46-50 %, у т.ч. пшениці і ячменю – біля 25 % і 18 %, соняшнику і сої – близько 25-27 %. При цьому частка посівних площ зернових і зернобобових культур у державних органічних площах перевищує 60 % [2].

Процеси зовнішньої інтеграції суттєво впливають на розвиток українського органічного ринку. Існуюча тенденція зростання обсягів виробництва органічних продуктів за невисоких обсягів внутрішнього споживання (через високу ціну таких товарів) обумовлена збільшенням їх експорту внаслідок динамічного зростання зовнішнього попиту, передусім, у Європі. У державах ЄС сегмент органічної сировини не заповнений, щорічний приріст обсягів споживання екотоварів досягає 10 %.

Сьогодні 90-95 % української органічної продукції експортується, у структурі експорту домінує сировинний напрям, переважно «зелені» зернові культури [1].

Так, у 2016 р. Україна експортувала 41,45 млн. т зерна, з яких близько 140 тис. тонн – органічного. Найбільшу частку у вітчизняному експорті «зеленого» зерна зайняли основні культури: 170 тис. т пшениці, 60 тис. т кукурудзи і 5,8 тис. т ячменю (0,39 %, 0,35 % і 1,21 % до загального обсягу експорту даних видів зерна). Питома вага експортних поставок органічного зерна була вищою у круп'яних культур. Зокрема, з 41,8 тис. т експортованого вівса 4,1 % складало «зелене» зерно, з 93,8 тис. т експортованого вівса 1,1 % становило органічне [2]. Загалом у 2016 р. органічна продукція в українському зерновому експорті досягла 0,34 %. Основними покупцями вітчизняного «зеленого» зерна є країни ЄС (99 % експорту), зокрема, Німеччина, Нідерланди, Великобританія, Австрія, Швейцарія, Італія, Польща та Угорщина. У 2016 р. невеликі обсяги експорту органічних культур припадали також на США, Ізраїль, Молдову та Грузію [1].

Більшість українських органічних господарств знаходиться в Одеській, Херсонській, Київській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Житомирській областях [1]. Розміри сертифікованих господарств різні – від декількох га, як і в більшості країнах Європи, до декількох тисяч га угідь. Водночас експортні поставки «зеленого» зерна здійснюють суб'єкти корпоративного сектору зернового ринку, які спроможні сформувати великі товарні партії. Індивідуальні господарства реалізують органічну продукцію або внутрішнім споживачам, або посередникам, що формують експортні зернові партії. Необхідно відзначити, що органічна націнка в Європі складає 50-60 %, а в Україні – лише 30-40 %, що значно приваблює трейдерів. На світовому ринку вартість тонни органічної пшениці складає 260-280 євро, тоді як на внутрішньому ринку – 150 євро [1].

Світова практика доводить, що одним із шляхів зниження витрат і ризиків дрібних аграрних виробників під час переходу на органічні методи господарювання є формування кооперативних об'єднань. В Україні вже функціонують органічні зернові кооперативи. Так, кооператив «Сновянка» у Чернігівській області спеціалізується на виробництві «зелених» зернових, технічних і кормових культур, об'єднуючи 26 органічних товаровиробників. Досвід даного кооперативу доцільно використати в ході створення органічного зернового кооперативу в Одеській області. З огляду на потужний ресурсний і виробничий потенціал області, важливо зорієнтувати діяльність кооперативу не лише на вирощування, а й переробку «зеленого» зерна, зокрема, «зелених» круп'яних культур, для потреб внутрішнього й зовнішнього ринку, змінити сировинну спрямованість агроекспорту України.

Основними проблемами, що супроводжують розвиток органічних мікроферм та кооперативів в Україні, є такі: (1) низький внутрішній попит на «зелену» агропродукцію, нерозвиненість ринкової інфраструктури; (2) складність забезпечення всіх технологічних умов при вирощуванні органічної аграрної продукції; (3) висока вартість послуг із сертифікації органічних підприємств; (4) недостатність у малих і середніх суб'єктів господарювання інвестиційних ресурсів для розвитку «зеленого» виробництва; (5) відсутність державної підтримки у вигляді пільг і дотацій тощо.

Література:

1. Офіційний сайт Федерації органічного руху в Україні: Органік в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://organic.com.ua/ru/homepage/2010-01-26-13-42-29>.
2. Офіційний сайт журналу «Пропозиція»: В Україні достовірно не відомі обсяги виробництва органічного зерна. 23.02.2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://propozitsiya.com/ua/>

SALES PROFITABILITY AS AN INDICATOR OF RISK LEVEL

*D. M. Parmacli, Doctor of Economic Sciences, Professor
Comrat State University, Republic of Moldova*

Viability of an enterprise assumes stable development due to efficient use of all types of resources and entrepreneurial opportunities. An enterprise can develop organically if the results of its activity allow it to perform uninterrupted production by utilising its own resources. In their chase for maximal profits enterprises should take into account the rising production risks. The level of operating leverage is a major indicator of business risk. In fact, this explains the importance of this indicator when determining the economic viability of an enterprise.

A key indicator based on which it is possible to evaluate an economic cushion of an enterprise is an operating leverage effect or operating leverage (L). It can be characterised quantitatively as a ratio of the sum of fixed and variable costs to the variability of attained profit. It tends to be higher in those companies which have a higher proportion of fixed costs within the total cost structure and is lower vice versa. Understanding of the mechanism of operating leverage allows to manage purposefully the fixed costs-to-variable costs ratio with a goal of increasing the efficiency of the current enterprise activity. This type of management boils down to adjusting the operating leverage at different stages of the market cycle. Operating leverage allows to determine fairly quickly the impact of a potential sales change on an enterprise's net profit.

Two types of operating leverage are currently being distinguished: price-based operating leverage and natural operating leverage respectively.

The price-based operating leverage can be determined by using the following formula:

$$L_{\text{price}} = \frac{N}{P} \quad (1)$$

where N is total sales revenue, while P represents the net profit attained.

Natural resource-based operating leverage is commonly estimated as a ratio of marginal revenue (M) to total gross revenue (R):

$$L_{\text{nat}} = \frac{M}{R} \quad (2)$$

Furthermore, as a brief reminder, marginal revenue can be estimated as a sum of net profit and total fixed costs.

Price-based operating leverage reflects the price risk, i.e. the impact of a price change on the change in amount of total sales revenue. Natural operating leverage demonstrates production risk, i.e. variability of sales revenue as a function of production and sales volumes. Given an increase of sales revenue and its excess over an accepted critical level the related impact of operating leverage is gradually diminishing. In other words, each additional percentage point of sales increase provides a diminishing increase in an enterprise's net profit. Furthermore, the share of fixed costs in the total cost structure is gradually decreasing as well. By using the price-based operating leverage it is possible to determine an acceptable limit for a potential price decrease, while by using natural operating leverage – to estimate the limits of a production volume decrease expressed in its natural equivalent.

It is also important to draw attention to Formula 1 above ($L_{\text{price}} = \frac{N}{P}$) which demonstrates that price leverage is a ratio of sales revenue to the amount of net profit attained. It is also known that a ratio of net profit to total sales revenue represents total sales profitability. Thus, price

leverage is an inverse indicator of sales profitability: high sales profitability confirms low operating leverage which emphasizes economic stability of a business respectively [1, p. 147].

$$L_{\text{price}} = \frac{1}{S_p} \quad (3)$$

Thus, evaluation of risk levels can be conducted by using both the price-based operating leverage and the indicators of sales profitability. The lower the value of operating leverage and the higher the sales profitability respectively, the higher is the economic stability of production as a whole.

An interrelation between sales efficiency and price-based operating leverage can be presented vividly on the graph below.

Research evidence has shown that in the conditions of the Southern region of Republic of Moldova securing an expanded reproduction for enterprises requires an average sales profitability at a minimal level of 23% [2, p. 107]. As a result, the value of price-based operating leverage providing stability of production and sales revenue should not exceed a level of 4.35 accordingly.

Interrelation between Sales Profitability Coefficient and Price-Based Operating Leverage

In conclusion, it is important to highlight that enterprise specialists as well as professors and students of higher educational institutions can evaluate the levels of production risk and sales risk by applying both price-based operating leverage and a sales profitability coefficient respectively.

References:

1. Parmacli, D. M. Methodology of Scientific Research in Economics: learning guide. – Cahul: Univ. de Stat B.P. Hasdeu, 2011 – 257 pp.
2. Parmacli, D. M., Todorici L. P., Dudoglo T. D., Ianioglo A. I., Efficiency of Soil Utilization: Theory, Methods, Practice. Monograph – Comrat: B.I., 2015 (Tipogr. “Centrografic”) – 274 pp.

РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У НІМЕЧЧИНІ

С.Е. Сардак, д.е.н., доц.

О.В. Сливенко, аспірант

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

В умовах загострення енергетичної та економічної кризи надзвичайно актуальними є проблеми енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів. Потенціал розвитку технологій енергозбереження і підвищення енергоефективності в усіх сферах людської життєдіяльності людини можна порівняти в цілому з потенціалом приросту економічних показників всіх первинних енергетичних виробництв і ресурсної бази. Здійснення заходів щодо економії енергоресурсів в 2,5-4 рази дешевше, ніж виробництво і постачання споживачам такої ж кількості енергії [1].

Останнім часом країни Європейського Союзу, зокрема Німеччина, все більшою мірою стикаються з безпрецедентними проблемами зростаючої залежності від імпорту енергоносіїв та глобальним погіршенням ситуації з поставками викопного палива. З метою підвищення запасів енергії, Німеччина зосередила особливу увагу на досягненні високого рівня ефективності використання енергії. Ключовим елементом енергетичної політики співтовариства стало поліпшення умов впровадження стратегії енергоефективності [2].

Але, незважаючи на амбітні плани уряду Німеччини на стрімке підвищення енергоефективності національного господарства в найближчому майбутньому, конкретні шляхи її досягнення досить суперечливі. Окремі заходи політики в області енергофактивності, їх взаємодія, та інтеграція в європейський енергетичний простір постають предметом наукових і громадських дебатів. Особливо це стосується політики застосування поновлюваних джерел енергії, розроблення якої відбувається на тлі великої кількості критичних зауважень. Послідовний розвиток політики енергетичної перебудови супроводжується незалежним моніторингом громадськості, що в свою чергу передбачає, що у складній соціально-технічній енергетичній системі будуть враховані довгострокові наслідки політичних рішень.

Нові енергетичні підходи в Німеччині, та пов'язані з цим вимоги до трансформації національної та європейської енергетичної системи спрямовані, насамперед, мають визначатися соціальними потребами населення, а також іншими інтересами між технічними і соціальними чинниками в суспільстві. Результати повинні забезпечувати орієнтацію на досягнення ефективного і соціально-відповідального проектування майбутньої енергетичної системи.

У сфері постачання електроенергії, головним фактором до поширення використання поновлюваних джерел енергії, насамперед є більш ефективне використання наданої електроенергії. За оцінкою міжнародної агенції Dena [5], енергоспоживання у приватних господарствах можна зменшити до 25% за рахунок енергоефективних приладів та оптимізованої поведінки користувачів [6]. Це «пом'якшує» необхідність заміщення джерел енергії та обмежує необхідне розширення використання поновлюваних енергоджерел.

Зауважимо, що ціни на електроенергію, які більшість населення вважають «завищеними», сприяють стимулюванню інвестицій у підвищення енергоефективності та економії електроенергії, особливо на ринковій основі. Отже, уряд вважає, що слід утримуватися від інтервенції енергоносіїв, пов'язаної з соціально-політичними мотивами [3].

Також зазначимо, що на європейському рівні необхідно враховувати взаємодію розширеного використання поновлюваних джерел енергії з фіксованою ціною квот на шкідливі викиди у торгівлі, щоб запобігти перевитратам надбавок на шкідливі викиди у майбутньому. Європейська торгівля квотами на викиди в якості внутрішнього компенсатору витрат на клімат є одним з найважливіших інструментів енергетичної політики в галузі навколишнього середовища в європейському контексті. З точки зору кліматичної політики, ефективна торгівля викидами сприяє зменшенню викривлень конкуренції за рахунок екологічно чистих відновлюваних джерел енергії та, в той же час, запобігає зниженню цін на електроенергію на фондовому ринку.

Федеральна система Німеччини пропонує великі можливості для децентралізації впровадження інноваційних рішень. Муніципалітети, регіони та федеральні землі становлять адекватну основу для розробки адаптованих та інноваційних рішень децентралізованих технологій (конкурентний федералізм). Проте для успіху переходу на альтернативні джерела енергії не тільки важливо зберегти або розширити масштаб децентралізованого прийняття рішень, але також оптимізувати загальну систему та максимально зменшити витрати на конкретну ціль. Необхідно повністю враховувати наслідки використання відновлюваних джерел для людей та природи.

Таким чином, оновлення енергетичної сфери є «контрактом на генерацію»: тимчасові додаткові витрати на сьогодні повинні постійно знижувати витрати та ризики у майбутньому. Ця мета робить перехід на альтернативні джерела енергії видатним проектом сталого розвитку будь-якої країни.

Література:

1. Сардак С. Э. Реализация программ энергосбережения в системе государственного управления (на примере Украины) / С. Э. Сардак, А. В. Сливенко // Актуальные аспекты фундаментальных и прикладных исследований: сборник научных трудов / под общ. ред. И. Г. Паршутиной. Вып. 4. – Орёл: Изд-во ОрелГУЭТ, 2016. – 352 с., С. 173 – 177.
2. Sardak S. E. Analyse langfristiger Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz der Länder der Europäischen Union / S. E. Sardak, O. V. Slyvenko // Сучасні МЕВ: драйвери успіху та виклики розвитку: матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22–23 березня 2018 р.). – В 2 т. – Д.: ДНУ ім. О. Гончара ФМЕ, 2018. – Т. 1. – С. 15 – 17.
3. Bruns E.; Ohlhorst D.; Wenzel, B.; Köppel, J.: Renewable Energies in Germany's Electricity Market. A Biography of the Innovation Process. Dordrecht u. a. 2011; Bruns, E.; Futterlieb, M.; Ohlhorst, D.; Wenzel, B.: Netze als Rückgrat der Energiewende – Hemmnisse für die Integration erneuerbarer Energien in Strom-, Gas- und Wärmenetze. Berlin 2012.
4. Bruns E.; Ohlhorst D.: Innovationsbiographien erneuerbarer Energien im Stromsektor: Impulse durch StrEG und EEG im Wechselspiel mit heterogenen treibenden Kräften, in: Müller, Th. (Hrsg.): 20 Jahre Recht der Erneuerbaren Energien. Baden-Baden 2012, S. 158 ff.; Lehmann/Gawel.
5. Deutsche Energie-Agentur (dena): Initiative EnergieEffizient – Ein starkes Bündnis für Stromeffizienz, abrufbar unter: www.dena.de/projekte/stromnutzung/initiative-energieeffizienz-ein-starkes-buendnis-fuer-stromeffizienz.html.
6. Mennel T. Zur wichtigen Nebenbedingung der ökonomischen Effizienz neben rein technischer Energieeffizienz Mennel, T.; Sturm, B.: Energieeffizienz – eine neue Aufgabe für staatliche Regulierung? ZEW Discussion Paper No. 08–004, 2008.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ, ВИЗНАННЯ, ОЦІНКА І ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

С.С. Стоянова-Коваль, д.е.н., проф.

В.В. Луценко, магістрант

Одеського державного аграрного університету

Трактування біологічних активів, які наведені у Міжнародних стандартах фінансової звітності та чинних вітчизняних нормативно-правових актах, недостатньо характеризують їх обліково-аналітичну сутність, що спричиняє споріднене сприйняття біологічних активів з основними засобами і запасами. Це викликає низку проблем щодо обліку окремих видів біологічних ресурсів, їх аналізу та управління. Обґрунтовано, що біологічні активи як об'єкт бухгалтерського обліку слід розглядати як живі рослини, тварини або інші біологічні ресурси, які в результаті минулих подій контролює або якими володіє суб'єкт господарської діяльності та використання яких у сільськогосподарському виробництві забезпечить економічні вигоди в майбутньому.

До довгострокових біологічних активів належать біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців), та біологічні активи що від їх біологічних перетворень є додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». До довгострокових біологічних активів рослинництва належать багаторічні насадження. Уведення багаторічних насаджень в експлуатацію здійснюється комісією, що призначається керівником підприємства та оформляється «Актом прийому багаторічних насаджень та передачі їх в експлуатацію». Незрілі довгострокові біологічні активи об'єднуються в одну групу і обліковуються окремо у складі довгострокових біологічних активів.

Проблемам розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку довгострокові біологічні активи присвячено ряд праць вітчизняних учених-економістів: С. Д. Батехіна, І. А. Бланка, Ф. Ф. Бутиця, С. Ф. Голова, С. Грязнової, З. В. Гуцайлюка, Р. Дамарі, В. П. Завгороднього, О. Д. Заруби, В. В. Ковальова, В. Костюченко, С. І. Маслова, Г. В. Савицької, Я. В. Соколова, В. В. Сопка, С. Хенка, К. Хувера, М. Г. Чумаченка, А. Шаповалової, М. Швайки та ін.

Доведено, що для полегшення встановлення справедливої вартості біологічних активів в аграрних підприємствах необхідно визначати і документально зафіксувати ринкові ціни на сільськогосподарську продукцію на перше число кожного місяця. Перевагою такого підходу є простота застосування, універсальність, повнота і достовірність даних, зменшення витрат на організацію і ведення обліку.

В Саратському районі підприємств по виробництву та переробці сільськогосподарської продукції на кінець 2017 року сього 20 одиниць, у тому числі виробничих кооперативів – 9 (63%).

Сільськогосподарські підприємства в повному обсязі забезпечені виробничими ресурсами, що дає їм змогу функціонувати в ринкових умовах.

Розглядаючи вартість і структуру чистого доходу в аграрних підприємствах Саратського району Одеської області, робимо висновок, що галузь рослинництва є домінуючою, оскільки в структурі чистого доходу її питома вага в середньому за п'ять років складає 89,24%, галузь тваринництва – лише 9,78%, що є негативним фактором.

Бухгалтерський облік на підприємствах Саратського району ведеться безперервно з дня їх реєстрації.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну несуть власники сільськогосподарських підприємств відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Документальне оформлення процедури списання багаторічних насаджень залежить від форми власності, що зафіксована у статутних документах підприємства. Для визначення непридатності багаторічних насаджень і встановлення неможливості та неефективності їх використання, а також для оформлення документації на списання багаторічних насаджень безпосередньо на сільськогосподарських підприємствах створюється комісія. Процедура списання багаторічних насаджень оформлюється Актом на списання багаторічних насаджень. Для обліку й узагальнення інформації на сільськогосподарських підприємствах про наявність на рух власних або утриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів призначений рахунок № 16 «Довгострокові біологічні активи».

В результаті проведеного дослідження встановлено, що у 2017 р. порівняно з 2015 р. віддача біологічних активів знизилась на 18,42 %. Це означає, що у 2017 р. на 1 грн. вартості біологічних активів припадало 0,93 грн. створеної валової продукції, тоді як у 2015 р. ця величина становила 1,14 грн.

Одним із важливих моментів для бухгалтерів сільськогосподарських підприємств Саратського району є внесення змін і доповнень до певних розділів розпорядчих документів про облікову політику сільськогосподарських підприємств.

Отже, основними завданнями організації обліку і контролю довгострокових біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах є:

- постійне забезпечення керівників і спеціалістів оперативною інформацією;
- своєчасне та правильне оформлення документів за операціями та забезпечення достовірних даних про всі зміни.

В ПАТ «Долинка» внутрішній аудит не проводиться, тому пропонуємо ввести посаду аудитора в штатний розпис. Аудитор буде займатися розробкою методичних прийомів групування і систематизації результатів, необхідних для прийняття рішень та усунення виявлених недоліків в діяльності підприємства. Отже, перераховані резерви підвищення ефективності використання довгострокових біологічних активів в господарстві дадуть змогу отримувати прибуток в досліджуваних підприємствах [3].

Література:

1. Стоянова – Коваль С.С. Основні складові організаційно-економічного регулювання діяльності та розвитку дивесифікованого корпоративного об'єднання продовольчої сфери / Н.А. Добрянська, С.С. Стоянова - Коваль // Інноваційні виміри розвитку світової економіки. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». - Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – с.32 – 35
2. Добрянська Н.А. Особливості методики оцінки інвестиційних проектів харчових підприємств/ Н.А. Добрянська, С.С. Стоянова - Коваль // Вісник Одеського національного університету. Серія: «Економіка». Том 18 Випуск 2/1. - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 163-166.
3. Стоянова – Коваль С.С. Анализ и оценка финансового состояния предприятия / Н.А. Добрянська, С.С. Стоянова – Коваль, Варгатюк М.А. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: «Экономика и управление», - №4 (15).- 2013. – С. 33- 36.

ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

*С.С. Стоянова-Коваль, д.е.н., проф.
Н.В. Бородачик, магістрант
Одеського державного аграрного університету*

ТОВ ВКА «Маяки» знаходиться в Одеській області Біляївського району. Економічні й організаційні засади діяльності ТОВ ВКА «Маяки» регулюються Законом України «Про господарські товариства» з наступними змінами і доповненнями. Відповідно до вимог цього закону учасники товариства мають право брати участь в управлінні, розподілі прибутку та одержанні його частки у вигляді дивідендів, отримувати інформацію про діяльність товариства і виходити з його складу в установленому порядку.

Основою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції і підвищення матеріального добробуту населення є раціональне використання трудових ресурсів галузі. Вони є головною складовою частиною продуктивних сил сільського господарства, а їх праця - вирішальним фактором сільськогосподарського виробництва. Матеріально – технічна база агропідприємства являє собою сукупність засобів та предметів праці, які використовуються для виробництва і переробки продукції сільського господарства [1].

Аналіз рівня забезпеченості земельними ресурсами свідчить про його збільшення, так в 2017 році в порівнянні із 2015р. площа сільськогосподарських угідь збільшилась на 0,7%. 100% площі землекористування господарства займає найбільш продуктивний вид сільськогосподарських угідь - рілля. Забезпеченість персоналом збільшується, так чисельність працівників збільшилась на 2,4% або на 1 чол. В 2015-2017рр. працівники підприємства працюють в галузі рослинництва. Збільшення чисельності працівників паралельно із незначним збільшенням площі землекористування господарства вплинуло на зменшення рівня земле забезпечення на 1,7%. В цілому можна стверджувати, що в 2017 році в порівнянні із 2015р. рівень використання виробничих ресурсів господарством збільшився, так про збільшення рівня використання земельних ресурсів свідчить збільшення виробництва вартісних показників – валового прибутку, чистого доходу та чистого прибутку.

Забезпеченість підприємства основними засобами господарства підвищилась, що позитивно впливає на показники капіталозабезпечення та капіталоозброєності. Рівень використання основних засобів збільшився, про що свідчить збільшення показника капіталовіддачі, тобто збільшення отриманої на 1грн. основних засобів продукції, причинами цього можна вважати зростання виробництва продукції сільськогосподарського виробництва на 13,6%.

Рівень використання персоналу збільшився, причинами цього є зростання рівня продуктивності праці на 124,5%, тобто збільшення виробництва продукції на 1 працівника та отриманий валовий прибуток на 1 працівника (на 182,6%).

Рівень інтенсивності виробництва у господарстві підвищується, про що головним чином свідчить збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, що відбувається за рахунок підвищення концентрації основних засобів на 100 га сільськогосподарських угідь. Підвищення рівня інтенсивності для господарства має безпосередній позитивний вплив на прибутковість господарства, так рівень рентабельності функціонування господарства в звітному році в порівнянні із базисним збільшився на 26,3 відсотко - пункти.

На підвищення рівня ефективності господарювання досліджуваного підприємства, в основному чинить вплив підвищення рівня виробництва основного виду продукції

господарства – зерна, урожайність зернових культур в 2017 році в порівнянні із 2015 збільшилась на 2,5ц/га.

Спеціалізація господарства визначається структурою його грошових надходжень від реалізації товарної продукції, в якій відображуються характер його економічних зв'язків з народногосподарським комплексом та його роль у суспільному поділі праці [2].

В структурі доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт послуг господарства на протязі 2015-2017рр. переважає дохід від реалізації зернових та зернобобових – 13889,33тис.грн. або 71,7%, насіння соняшнику – 4796 тис.грн., або 24,77%.З цього можна зробити висновок, що виробничим напрямом господарства є зерно-технічний. В 2015-2017 рр. від реалізації сільськогосподарської продукції, робіт та послуг в господарстві збільшилася виручка від реалізації в 2,3 рази. Валовий прибуток господарства має тенденцію до зростання, незважаючи на збільшення собівартості реалізованої продукції (за 2015-2017 роки більше, ніж на 8133 тис.грн.). Від господарської та фінансової діяльності господарство в досліджуваній період мало лише прибутки.

У ТОВ ВКА «Маяки»формуванням облікової політики займається безпосередньо головний бухгалтер Мельник С.І, а Кобилянський А.О. (керівник підприємства) затверджує вже Наказ № 1 «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку» від 2 січня кожного року. Відповідно облікова політика на підприємстві формується згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-ХІІ, П(С)БО затверджених Міністерством фінансів України в цілях забезпечення єдиної облікової політики і надання достовірної фінансової звітності.

Облікова політика на ТОВ ВКА «Маяки»охоплює принципи, методи способи та процедури, прийняті для складання та подання фінансових звітів. Облікова політика є сукупністю конкретних елементів організації бухгалтерського обліку, тому на ТОВ ВКА «Маяки» розглядають чотири її аспекти (елементи), а саме: теоретичному, методологічному, технологічному і організаційному. Окремо слід виділити облікову політику щодо організації обліку, яка носить внутрішній характер.

Облікова політика щодо фінансової звітності в ТОВ ВКА «Маяки» визначається виходячи з вимог стандартів бухгалтерського обліку і передбачає обрання дозволених альтернативних способів відображення у обліку і звітності доходів і витрат та оцінки статей балансу.

Підприємство повинно максимально підвищувати свою інвестиційну привабливість для того, щоб інвестор вклав гроші саме в його проект, тому питання інвестиційної привабливості підприємства є дуже актуальним на сьогоднішній день, коли конкуренція за інвестиційні ресурси стає все жорсткішою [3].

Література:

1. Стоянова – Коваль С.С. Основні складові організаційно-економічного регулювання діяльності та розвитку дивесифікованого корпоративного об'єднання продовольчої сфери / Н.А. Добрянська, С.С. Стоянова - Коваль // Інноваційні виміри розвитку світової економіки. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». - Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – с.32 – 35

2. Добрянська Н.А. Особливості методики оцінки інвестиційних проектів харчових підприємств/ Н.А. Добрянська, С.С. Стоянова - Коваль // Вісник Одеського національного університету. Серія: «Економіка». Том 18 Випуск 2/1. - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 163-166.

3. Стоянова – Коваль С.С.Анализ и оценка финансового состояния предприятия / Н.А. Добрянська, С.С. Стоянова – Коваль, Варгатюк М.А. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серія: «Экономика и управление», - №4 (15).- 2013. – С. 33- 36.

THE REVALUATION OF THE NATIONAL CURRENCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

*L. Todorici, PhD, Associate Professor,
Comrat State University, Republic of Moldova*

Revaluation is an economic category, the essence of which is reduced to the official growth of the national currency against foreign currency, gold or other international monetary standards [1, c.87].

The effect of the process of revaluation of the national currency, as in the case of devaluation, is ambiguous. The positive side of the revaluation can be attributed to:

- increase in purchasing power of the population;
- reduction of prices for basic goods;
- increase of social security of the population.

However, this process has enough negative effects, which, with a sharp revaluation, can even lead to economic collapse, they include:

- increase in export prices, which makes the goods exported abroad not competitive and leads to the weakening of enterprises working mainly for export;
- outflow of foreign investments, as the efficiency of investments decreases due to currency revaluation;
- the growth of the volume of imported goods, which are becoming more attractive for purchase, as their value in the revaluation decreases faster than domestic [3].

The negative consequences of the revaluation are reflected even in those producers that are focused on the domestic market. Revaluation leads to a decrease in domestic production of domestic goods. As a result, economic agents begin to buy foreign products for foreign currency and money supply, respectively, flows abroad.

As a result, it turns out that the revaluation, especially sharp, can be much more dangerous than the devaluation, so both these processes require a lot of calculations to predict their impact on the economy and the high qualification of economists who manage these processes.

Currently, revaluation is used to a small extent, mainly to control inflation, but not more than 15%, it is dangerous to carry out revaluation at a higher rate, especially for countries with underdeveloped economies, to which the Republic of Moldova belongs.

Note that in order to strengthen the national currency, it is necessary to increase foreign exchange earnings to the country. In the Republic of Moldova, there are two main sources of income - income from natural persons engaged in economic activities abroad and income from exports. There are also revenues in the form of foreign investments and grants, but their share is, first, unstable, and secondly, insignificant for the market.

In terms of revenues from individuals, 2017 improves performance compared to 2016, but only returning to the level of 2015. In total for 7 months. In 2017, the country received \$ 656 million from individuals (for 7 months. 2016 - \$ 600 million; for 7 months. 2015 -662 million\$). Thus, the volume of currency masses received from individuals from abroad could not have a significant impact on the strengthening of the Moldovan LEU.

As for the foreign exchange market of Moldova, we have recently seen the process of strengthening the national currency (Fig.1)

Fig. 1. Dynamics of the Moldovan LEU against the dollar (lower curve) and to Euro (upper curve)

Source: [4]

As for exports, the volume of Moldovan exports in January-July 2017 increased by 13.9 percentage points, compared to the same period in 2016, amounting to \$1,219.9 million. However, exports grew a year earlier: at the end of 2016, it grew by 4 percentage points, compared to 2015, amounting to 2045.3 million dollars, while in 2015 the strengthening of the national currency was not observed.

After the foreign exchange reserves of the National Bank were reduced in 2014-2015, measures were taken to restore them, so in September 2017 the level of foreign exchange reserves of the NBM amounted to \$2.54 billion. (Fig.2).

Fig. 2 Dynamics of foreign exchange reserves of the NBM for 2006-2017 (in million\$)

Source [4]

It should also be noted that imports to Moldova in January-July 2017, compared to the same period in 2016, increased by 18.1% points, amounting to \$2578.3 million. That is, importers' demand for the currency also increased, significantly exceeding the volume of currency entering the country [4].

Literature:

1. Suntsov, M. "Market" system: a perspective of system analyst. - M.: BukiVedi, 2013. – 282 p.
2. URL: http://www.banki.ru/wikibank/devalvatsiya_valyuty/
3. URL: <http://stock-list.ru/devalvaciya-valyuty.html>
4. http://infomarket.md/ru/comments/taynyi_moldavskogo_valyutnogo_ryinka_-_2017

ПЕРСПЕКТИВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ІТ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

*О.А.Шевчук, к.е.н, доц.
О.О.Павлощук, студент*

*Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»*

Формування стійкості економічного розвитку як сучасного імперативу виробничо-господарської діяльності підприємств обумовлюється їхньою здатністю адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі, зберігаючи незмінною свою структуру протягом певного періоду часу. У визначеному контексті йдеться про прагнення будь-якої виробничо-господарської системи до збереження визначеної стабільності, з одного боку, а з іншого - самовдосконалення і розвитку протягом тривалого періоду часу.

Варто зазначити, що в сучасних умовах постіндустріальних трансформацій телекомунікації та інформаційні технології, завдяки тому, що індустрія передачі та обробки даних стала не менш важливою, ніж логістика або сільське господарство, створюють нові ринки та інтенсифікують вже існуючі. Водночас, далеко не всі подібні процеси, що настільки ж швидко розвиваються, ретельно досліджені, тож прогноз економічного розвитку ІТ галузі в Україні не втрачає своєї актуальності.

З метою визначення перспектив розвитку ІТ галузі на майбутні десятиліття, доцільно прослідкувати за змінами в даному сегменті впродовж останніх років. За даними ІТUkraineAssociation, що була заснована лідерами компаній у сфері інформаційних технологій, на сьогодні в ІТ-індустрію залучено понад 120 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, цього ж року цей показник має вирости на 25%, а у 2025-му українська ІТ-галузь налічуватиме вже 200 тисяч робітників [3]. Для порівняння в Польщі кількість програмістів оцінюють в 300 тисяч, в Німеччині — в 450 тисяч, а в Ізраїлі число спеціалістів в ІТ досягло відмітки у 12% від всього працюючого населення [2].

Варто зазначити, що одним з найважливіших аспектів розвитку будь-якої галузі — це залучення іноземних інвестицій. У 2017 році в українські ІТ-компанії було проінвестовано більше 265 мільйонів доларів, що в 3,3 рази більше показника 2016 року. При цьому капітальні інвестиції в Україні за 2017 рік зросли на 21% проти 18% у 2016 році [5], що свідчить не тільки в зацікавленості закордонних партнерів українськими стартапами, а й високим ступенем довіри до рівня освіти наших розробників.

Проводячи аналіз надходження в українську економіку значних інвестицій, варто затронуть тему експорту в ІТ-індустрії. У 2015-му експорт в цю галузь економіки склав 3,9 мільярдів доларів, 2016-го — 3,2 мільярда, 2017-го — 3,6 мільярдів доларів, на 2018-й прогнозується 4,5 мільярди, а до 2020-го цей показник повинен зрости до 6 мільярдів доларів [3]. У той же час за даними Європейської Бізнес Асоціації [3], завдяки підтримці галузі на державному рівні, відгалуження індустрії, орієнтоване на експорт, буде відраховувати до державного бюджету 27 мільярдів гривень податків. Ринок ІТ становитиме на той же 2020-й рік близько 5% ВВП країни, а сама галузь за рівнем експорту вийде на друге місце в Україні.

Індустрія інформаційних технологій сьогодні переважно складається з трьох основних сегментів: hardware — так зване “залізо”, packaged software — готове програмне забезпечення (ПЗ) та services — послуги. Кожне з цих відгалужень стабільно показує гарні показники приросту доходу: ринок “заліза” у 2016-му виріс з 1,1 до 1,2 мільярдів доларів, ринок готового ПЗ — з 0,11 до 0,12 мільярдів доларів, а ринок послуг — з 0,18 до 0,19 мільярдів доларів.

Також не можна забувати про сферу, що показала значні результати по обсягах експорту, а саме про ІТ-аутсорсинг [4]. Державна служба статистики України навела дані

по експорту ІТ-галузі у 2017 році в 2,5 мільярди доларів, які сформували 3% ВВП країни [1]. До компаній, що займаються цим напрямком, а значить й інвестують в Україну, належать такі світові гіганти, як Ciklum, Eram та Luxoft.

Підбиваючи підсумки після розглянутих показників в плані перспектив розвитку галузі, а саме: кількість робітників, інвестиції в галузь, стан експорту та поділ на сегменти — ІТ-індустрія України та її спеціалісти вже отримали визнання на міжнародній арені, та втім це зовсім не означає, що передбачається уповільнення темпів розвитку, скоріш навпаки, завдяки високому рівню підготовки та порівняно з США низьким зарплатам, ІТ спеціалісти ще довгий час матимуть попит серед іноземних інвесторів. Хоча, зважаючи на темпи автоматизації в ІТ-сфері, варто порадити більш звертати увагу на такі напрямки інформаційних технологій, як штучний інтелект, bigdata та машинне навчання.

Література:

1. news.finance.ua (2018) ІТ України. Помогать нельзя мешать [online]. Режим доступу:

<https://news.finance.ua/ru/news/-/419649/it-ukrainy-pomogat-nelzya-meshat>[Звернення 23 вер. 2018]

2. Соціальний портрет ІТ-спеціаліста в статистичних даних 2017 [online]. Режим доступу: <https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/09/13/605211/>[Звернення 23 вер. 2018]

3. unn.com.ua (2018) У 2017 році в українські ІТ-компанії інвестували 265 млн. доларів [online]. Режим доступу: <https://www.unn.com.ua/uk/news/1719361-u-2017-rotsi-v-ukrayinski-it-kompaniyi-investovali-265-mln-dol>[Звернення 30 вер. 2018]

4. biz.nv.ua (2018) Украина на мировом ІТ-рынке: 10 самых интересных фактов — инфографика. [online] Режим доступу: <https://biz.nv.ua/economics/ukraina-na-mirovom-rynke-it-top-10-samyh-interesnyh-faktov-infografika-2353974.html>[Звернення 23 вер. 2018]

5. <http://www.ukrstat.gov.ua>. (2018). Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах [online]/ Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua> [Звернення 24 вер. 2018].

СЕКЦІЯ 6

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ

О.С. Балан, д.е.н., проф.

Н.А. Добрянська, д.е.н., проф.

О.О. Новіцька, магістрант

Одеський національний політехнічний університет

Публічне управління в Україні проходить етап свого становлення. Публічне управління (англ. – publicmanagement) – це діяльність, яка забезпечує ефективне функціонування системи органів державної влади, регіонального врядування, органів місцевого самоврядування, громадських (неурядових) організацій, фізичних осіб та інших суб'єктів громадянського суспільства з метою реалізації державної політики в найрізноманітніших сферах суспільного життя [4].

Виходячи з аналізу наукових підходів до формування моделей публічного управління та наукових досліджень з їх адаптації до європейського досвіду, повністю погоджуємося з думкою групи науковців за керівництвом Т.Безверхнюк та Ю. Шарова [1; 7] стосовно того, що публічне управління є трикутником – «врядування-адміністрування-менеджмент». В цьому трикутнику, врядування (governance) – процес колективного вироблення та реалізації стратегічних рішень на основі механізмів консенсусу формування та узгодження політики і координації дій ключових учасників. Публічне адміністрування (public administration) – чіткий розподіл повноважень і обов'язків між учасниками процесу та інформаційно-комунікативне забезпечення вертикальної та горизонтальної координації дій між суб'єктами врядування.

Отже, публічне управління – це управління, що здійснюється на основі волевиявлення колективу людей та реалізується суб'єктами, визначеними колективом людей, для задоволення потреб і досягнення цілей.

Досвід різних країн свідчить, що успіх розвитку туризму прямо залежить від того, як на державному рівні сприймається ця галузь та наскільки вона користується державною підтримкою. Варто зазначити, що сфера туризму, як багатогалузевий комплекс, має потребу в координації своєї господарської діяльності набагато сильніше, ніж будь-яка інша. Однак надмірна державна присутність і регламентація руйнує прояв підприємницької ініціативи, що лежить в основі становлення ринкових відносин [2]. Крім того, сфера туризму має величезне економічне, політичне та соціально-культурне значення для кожної країни, у результаті чого формування державних органів управління туризмом є досить складним процесом[3].

Рівень розвитку туризму в регіоні, ступінь його конкурентоспроможності безпосереднє впливає на рівень соціально-економічного розвитку регіону, на чому наголошується в Концепції стійкого розвитку туризму від Всесвітньої туристичної організації [6].

Публічно-управлінська діяльність у туристично-рекреаційній сфері має ґрунтуватися на наступних принципах [5]: об'єднання політичних акторів для участі в механізмі формування та реалізації публічної політики в туристично-рекреаційній сфері

на системній і довгостроковій основі; розподіл відповідальності учасників за стійкий розвиток туристично- рекреаційної сфери; стратегічне управління розвитком туризму, зорієнтоване на задоволення суспільно-значимих потреб у туристичних послугах і підвищення потенціалу рекреаційної функції туризму. Стратегічним завданням публічного управління туристично- рекреаційною сферою є створення системних і комплексних передумов для розвитку туристичної індустрії як одного із пріоритетних напрямків для економічного зростання країни та наповнення бюджетів всіх рівнів.

Аналіз наукових підходів до організації публічно-управлінської діяльності в туристично-рекреаційній сфері засвідчив наявність кількох концептуальних векторів реформування публічного управління у даній сфері: інституціональний – удосконалення нормативно-правової бази та розроблення стратегічних і програмних документів розвитку туризму відповідно до стандартів ЄС; організаційний – приведення у відповідність до стратегічних завдань і функцій структури управління туристично-рекреаційною сферою на регіональному рівні; інформаційний – створення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів та курортних територій, забезпечення спільно з місцевими органами публічної влади збору актуальних даних щодо показників розвитку сфери туризму; економічний – впровадження механізмів економічного стимулювання розвитку туризму та рекреації, виділення грантових коштів на співфінансування інноваційних та ефективних проектів тощо.

Література:

1. Безверхнюк Т. М. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні: монографія / Т. М. Безверхнюк, С. Є. Саханенко, Е. Х. Топалова / за заг. ред. Т. М. Безверхнюк. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2008. – 328 с.
2. Галасюк С. С. Міжнародний досвід державного управління розвитком туризму / С. С. Галасюк // Стан та перспективи інформаційно-інноваційного розвитку ринку туристичних послуг: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк-Святогірськ: Донецький інститут туристичного бізнесу, 2010. – С.79–82.
3. Галасюк С. С. Модели государственного регулирования в сфере туризма / С. С. Галасюк // Научные исследования в сфере туризма: труды Международной туристской Академии. Вып. 6. – М.: МТА, 2010. – С. 189–204.
4. Грицяк І.А. Публічне управління в Україні: становлення за європейськими стандартами / І.А. Грицяк // Вісник Академії митної служби України. Сер: Державне управління. – 2010. – № 2. – С. 5–11.
5. Лоншакова Н.А. Развитие публичной политики в сфере туризма / Н.А. Лоншакова, Н.Е. Лоншакова // Вестник РМАТ. – 2014. - № 2. – С.69-76.
6. Устойчивое развитие туризма. Пособие для специалистов по местному планированию : [Електронний ресурс]. – Мадрид : Всемирная туристическая организация, 2003. – Режим доступа : www.world-tourism.org/ruso.
7. Шаров Ю.П. Європейські стандарти публічного управління: проекція на муніципальний рівень / Ю.П. Шаров, І.Чикаренко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. ДРІДУ. – 2010. – № 1 (4). – С.17–24.
8. Добрянська Н.А. Стан та перспективи розвитку «зеленого» туризму в регіоні / Н.А. Добрянська, В.В. Попович, С.С. Стоянова - Коваль // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання четверте / за наук.ред.проф. Волошина І.М. та проф. Матвійчук Л.Ю. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 340 с. (с. 147-167)
9. Добрянська Н.А. Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області / Н.А. Добрянська, С.С. Стоянова – Коваль, О.В. Ніколюк // Економіка харчової промисловості. – Одеса, 2018. - Том 10, №1. – С.9-15.

СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Н.А. Добрянська, д.е.н., проф.

М.Х. Корецький, д.е.н., проф.

В.І. Павлюк, магістрант

Одеський національний політехнічний університет

Сьогодні на ринку праці є потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів.

Публічне управління – це владний вплив на життєздатність людей з боку органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій шляхом застосування сукупності методів (економічних, адміністративних, інформаційно-психологічних та ін.) з метою досягнення цілей суспільного розвитку.

Публічне адміністрування – регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб'єктів публічного управління, пов'язана з реалізацією управлінських функцій способами, визначеними в інструкціях, регламентах і процедурах, яка концентрується на впровадженні в життя директив, розпоряджень, наказів тощо.

На думку Є.Соболева, “молодь достатньо плюралістична за своїми політичними переконаннями, а тому її зв'язок з різними партіями та рухами має достатньо чітко виражений раціональний і прагматичний характер” [1, с. 7]. Підтвердженням цього є “розуміння молоддю своєї особливої ролі у житті суспільства”, а це загалом і пояснює прагнення більшості молодих людей самостійно вирішувати свої проблеми і формувати власну життєву позицію та перспективу.

На сьогодні існує велика кількість визначень молодіжної політики. Наведемо кілька з них, які, на нашу думку, заслуговують на увагу. В. Барабаш, О.Шаповалов, А.Матвієнко трактують “молодіжну політику” як “цілісну молодіжну державну політику”, проведення якої повинно охоплювати всі елементи - “від принципів формування і планування цілого комплексу соціально-економічних заходів в інтересах молоді та в інтересах всього суспільства до виділення правових, матеріальних, організаційних гарантій її здійснення на практиці” [2, с. 568]. Згідно з точкою зору згаданих авторів, “державна молодіжна політика має бути спрямована на вирішення питань виховання, освіти, праці, побуту, відпочинку, духовного та фізичного розвитку юнацтва, а також забезпечення прав і його законних інтересів, участі у державному, господарському і соціокультурному будівництві” [3, с. 28]. Таке визначення надзвичайно широке і об'ємне, швидше нагадує розшифровку основних принципів і напрямів управлінської діяльності молоді.

Таким чином, на нашу думку, молодіжна політика - це комплексне явище, що є результатом практичної, науково-теоретичної, ідеологічної та іншої діяльності соціальних інституцій стосовно молоді. На думку М.П.Перепелиці, її можна розглядати як інтегральну функцію багатьох змінних: діяльності держави, партій, громадських, релігійних організацій тощо. Молодіжна політика включає багато елементів і має складну структуру. Однією з її складових є державна молодіжна політика [4, с. 19].

Ефективність молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації значною мірою залежить лише від єдності та скоординованості дій виконавчої влади, місцевого самоврядування і молодіжного представництва.

Міністерством молоді та спорту разом із представниками державного та громадського секторів, місцевого самоврядування, експертами, молодіжними лідерами

розроблено модель реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації, яка була схвалена на засіданні колегії відомства 21 грудня 2017 року та рекомендована до впровадження.

Модель формує новий підхід – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі» та ґрунтується на міжсекторальній взаємодії і враховує територіальні особливості молодіжної роботи відповідно конкретних потреб молоді.

Таким чином, нанаціональному рівні центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію молодіжної політики, є Міністерство молоді та спорту, яке в умовах децентралізації має виконувати такі функції:

- нормативно-правове забезпечення;
- формування стратегії розвитку та пріоритетних напрямів молодіжної політики;
- забезпечення підвищення кваліфікації молодіжних працівників;
- методична підтримка з урахуванням міжнародного досвіду та кращих практик;
- фінансування або сприяння в залученні фінансових коштів на реалізацію програм, проектів тощо.

Регіональний рівень має відповідати за реалізацію молодіжної політики в рамках підходів, запропонованих на національному рівні, зокрема в межах Державної програми «Молодь України». На своєму рівні також можуть бути розроблені та ухвалені регіональні програми, орієнтовані на потреби молоді, з урахуванням місцевих особливостей.

Місцевий рівень характеризується тим, що децентралізація передбачає збільшення відповідальності на місцях, перегляд можливостей для реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, відповідно функцій основних гравців.

Пропонуємо структурно-функціональну модель реалізації молодіжної політики на рівні ОТГ, яка зосереджує увагу на тому, що молодіжна політика інтегрує в собі усі інші сфери відповідальності по роботі з молоддю: освіту, працевлаштування та ринок праці, культурний розвиток, соціальний захист тощо.

Для ефективної реалізації молодіжної політики в ОТГ важливо передбачити:

- необхідну інфраструктуру молодіжної політики, у тому числі її організаційне та фінансове забезпечення;
- забезпечення діяльності молодіжних центрів і молодіжних працівників;
- розвиток інститутів громадянського суспільства;
- міжгалузеву та міжсекторальну взаємодію у молодіжній роботі;
- оцінювання ефективності молодіжної роботи і звітування перед громадою про стан роботи з молоддю;
- забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського контролю.

Література:

1. Соболев Е. Политические убеждения молодежи. - Л., 2002. - 189 с.
2. Барабаш В.В. Громадські молодіжні об'єднання як суб'єкт державної молодіжної політики // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. - Х.: Видавн. центр Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна, 2003. - С. 567-570.
3. Шаповалов О. История молодежных движений. - М., 2000. - 211 с.
4. Перепелица М.П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) / Укр. ін-т соц. дослідж.; Укр. центр політ. менеджменту. - К., 2001. - 242 с.
5. Колмогорова І.В. Формування економічної активності населення сільської місцевості під час кризових явищ в Україні / Н.А. Добрянська, І.В. Колмогорова // Економіка та держава – Київ, 2015. - №10. - С. 21-25.

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНУ

Н.А. Добрянська, д.е.н., проф.

К.І. Ткач, д.е.н., проф.

Л.А. Торішня, аспірант

Одеський національний політехнічний університет

Вихід із поточної соціально-економічної кризи й потреби інтеграції України до світового економічного простору вимагають забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки та відповідної інвестиційної підтримки. Це зумовлює необхідність розробки й реалізації інвестиційних стратегій розвитку регіонів і галузей господарства на основі науково виваженого передбачення напрямів і форм інвестиційної діяльності та адаптування їх до умов зовнішнього мінливого середовища їх функціонування.

Актуальним завданням сьогодення є формування інноваційної інфраструктури як сукупності політичних, економічних, правових, управлінських, фінансових, інформаційних, наукових і інших інститутів, що створюють умови для ефективної реалізації інноваційної діяльності. В умовах трансформаційних зрушень і посилення внутрішніх та зовнішніх загроз актуальним для України постає питання забезпечення фінансової безпеки як індикатора безпеки держави. Фінансова безпека держави залежить від сприятливого інвестиційного клімату, забезпеченості економіки інвестиційними ресурсами, підвищення кількісно-якісних показників господарської діяльності тощо. Саме в умовах загострення соціально-економічних суперечностей, нестабільної політичної ситуації необхідними є активізація інвестиційного процесу з метою забезпечення розширеного відтворення, створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності, підтримання стимулів утворення та нагромадження фінансових ресурсів у країні, вирішення проблем безробіття тощо[1].

Курс європейської інтеграції України передбачає імплементацію й пристосування схем розвитку підприємництва, що є ефективними та набули популярності в країнах ЄС завдяки своїй реальній дієвості. За досвідом європейських країн ефективним є інвестиційний розвиток, що підтримується й керується на локальному рівні, оскільки саме на місцевому рівні найкраще обізнані щодо актуальних проблем і потреб економічного розвитку території і за видами економічної діяльності, і за іншими видовими критеріями проектів. Для цього необхідно використовувати інструментарій державно-приватного партнерства з механізмом роздільного забезпечення: фінансові ресурси залучаються від представників бізнесу, а організаційно-інформаційне супроводження й підтримку проекту здійснюють органи місцевої влади, представники місцевого самоврядування.

Питання інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку економік світу перебувають у центрі уваги зарубіжних учених, таких як: С. Браун (S. Brown), Г. Б. Джордан (B. Jordan), Р. Джордан (R. Jordan), Е. Елтон (E. Elton), Т. Міллер (T. Miller), Д. Фішер (D. Fisher), Р. Хейнер (R. Heiner). Актуальні проблеми розвитку регіональної економіки досліджують такі вітчизняні вчені, як: О. Амоша Н. Верхоглядова, П. Макаренко, В. Маргасова, О. Прокопенко, Т. Уманець, О. Чернега, К. Шапошников, І. Шкрабак. Високо оцінюючи науковий доробок указаних авторів, варто визнати недостатню розробленість проблем стратегічного розвитку регіональної економіки в інвестиційній сфері. Інвестиційні економічні теорії пройшли тривалий шлях еволюції, пов'язаний із визначенням детермінантів інвестування, циклічності інвестиційного процесу, взаємозв'язку інвестицій з нормою процента, споживанням і заощадженнями, формуванням інвестиційних інститутів і інвестиційного середовища, інтеграції інвестицій та інновацій.

Тенденцією останніх часів є синтез інвестиційних економічних теорій із соціальними, теоріями міжнародного поділу праці і конкурентоспроможності, регіонального розвитку. Це потребує уточнення поглядів на процеси інвестування з точки зору їх критеріїв та ефективності. Інвестиційна стратегія як складова загальної стратегії функціонування регіональної економіки, є сукупністю цілей інвестиційної діяльності та програмних заходів щодо їх досягнення, що структуровані в довгостроковій перспективі, фінансово обґрунтовані й забезпечені економічними ресурсами. Перевагою пропонованої дефініції над існуючими є чітке визначення принципів розробки та реалізації інвестиційних стратегій суб'єктів регіональної економіки: розбудова інвестиційного ринку, подолання структурних деформацій, покращення інвестиційного клімату, формування відповідної інфраструктури, удосконалення методів державного управління, визначення пріоритетів інноваційно-інвестиційної діяльності [2].

Метою концептуальних засад є подолання соціально-економічної кризи, забезпечення сталого економічного зростання регіональної економіки на основі активізації інноваційно-інвестиційних механізмів. Видами інвестиційних стратегій є: бюджетні, фінансові, державно-приватного партнерства, галузево-регіональні, інноваційно-технологічні. Механізми реалізації інвестиційних стратегій: зміцнення потенціалу бюджетної системи в умовах децентралізації регіональної економіки; програмно-цільовий метод; організація стратегічного державно-приватного партнерства; створення регіональних фондів підтримки інноваційного розвитку; впровадження нових технологічних укладів; активізація ролі фінансових інвестицій; фінансове забезпечення депозитних корпорацій і страхових компаній. Концептуальні засади розробки інвестиційних стратегій розвитку регіональної економіки передбачають розбудову інвестиційного ринку України шляхом подолання структурних деформацій, покращення інвестиційного клімату, формування відповідної інфраструктури, удосконалення методів державного управління, визначення пріоритетів інноваційно-інвестиційної діяльності [3].

Основою моделі ринку інвестицій має стати концепція економічної рівноваги, а саме: збалансування інтересів учасників ринку, врівноваження інвестиційного попиту і пропозиції через механізм ціноутворення на інвестиційні товари, застосування системи заходів антимонопольного регулювання. В основі концептуальних засад удосконалення інвестиційних стратегій розвитку економіки України та механізмів їх реалізації лежить синтез програмних інвестиційних стратегій макро- і мезорівнів, корпорацій реального і фінансового секторів регіональної економіки. Це потребує розробки ієрархічно-діалектичного підходу до узгодження інвестиційних стратегій на різних економічних щаблях, науково-практичних рекомендацій з розвитку форм і методів державно-приватного партнерства в інвестиційному забезпеченні стратегічного розвитку регіональної економіки, а також адаптації міжнародних стандартів оцінки інвестиційних ризиків та стандартів колективного інвестування до вітчизняних умов.

Література:

1. Слободянюк Н.О. Механізми стратегічного розвитку національної економіки: інвестиційний аспект : монографія / Н. О. Слободянюк ; КПУ. – Херсон : Гельветика, 2017. – 500 с.
2. Шевченко А.А. Державний борг України: сучасні реалії та основні тенденції / Н.А. Добрянська, А.А. Шевченко, О.П. Петренко // Аграрний вісник Причорномор'я (серія «Економічні науки»). - Одеса, 2016. - № 78 – 2. – с. 127 - 137
3. Dobrianska N.A. Diversified corporate associations: modern score card analysis and assessment of their effectiveness [Електронний ресурс] / N.A.

Dobrianska, V.V. Popovych// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 6- 12.– Режим доступу до журн.: <http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/6.pdf>

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ

Е.А. Екзархова, студент

Дніпровський національний університет, м.Дніпро

Публічне управління – це різновид суспільно корисної діяльності, яка здійснюється певною сукупністю суб'єктів, зокрема органами державної влади. У цьому разі наочним є взаємозв'язок публічного управління та державної влади, яка реалізовується згідно з принципом розподілу влади, тобто органами законодавчої, виконавчої та судової влади. Окрім того, публічне управління завжди здійснюється у контексті подій, що відбуваються в суспільстві і в реальних соціально-економічних, політичних і культурних умовах. Відповідно, публічне управління не може бути ізольованим від суспільства, оскільки воно реалізується частиною цього суспільства і в тісному взаємозв'язку із цим суспільством.

Згідно класичної теорії менеджменту в державному секторі реалізовується модель публічного адміністрування; у неокласичній теорії менеджменту – модель публічного управління, де у центрі уваги перебуває людина, а не організаційна структура; але вже сучасна теорія менеджменту застосовує модель нового публічного управління, що стосується ефективного функціонування всієї системи політичних інституцій загалом [1].

Термін “публічне управління”, який замінив термін “публічне адміністрування”, вперше було використано у 1972 р. англійським держслужбовцем Десмондом Кілінгом. Він визначив, що «публічне управління – це пошук у найкращий спосіб використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей державної політики» [2]. Поява у публічній сфері нової форми управління була спричинена необхідністю модернізації організаційних структур для того, щоб усі інституції цієї сфери працювали краще.

Стрімкий розвиток інноваційних підходів підтверджує необхідність використання сучасних технологій управління, які на сьогодні є найбільш актуальними та прогресивними. Одним із перспективних орієнтирів стратегії трансформації публічного управління досі залишається кластерний підхід для організації соціально-економічного розвитку держави. За визначенням М. Портера, кластер – це галузеве, територіальне та добровільне об'єднання підприємницьких структур, які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення конкуренто-здатності власної продукції і сприяння економічному розвитку регіону [3]. В різних країнах кластерна організація економічного розвитку стає домінуючою і підтверджує свою ефективність саме на регіональному рівні.

Ось чому, публічне управління має ґрунтуватися на цінностях цивілізаційного та формаційного розвитку громадянського суспільства, забезпечувати максимальне долучення громадян до управління суспільством і державою в цілому, а також забезпечувати пошук компромісів або їх повне усунення заради досягнення поставлених цілей прогресу.

Модернізація системи державного управління має здійснюватися також в контексті науково-практичної реалізації обґрунтованого проекту соціально-економічних перетворень, зокрема, розвитку внутрішнього ринку в державі. На думку багатьох сучасних науковців, саме потужний внутрішній ринок може забезпечити вирішення актуальних соціальних проблем, вагомість національної валюти, а також стійке

функціонування органів державного управління. Тому можна виділити такі пріоритетні напрями трансформації управління:

- розробка науково обґрунтованої стратегії розвитку внутрішнього ринку держави;
- опрацювання програм громадського розвитку (будівництво сучасних доріг, модернізація залізниць, будівництво доступного соціального житла, капітальний ремонт житлового фонду, лікарень, шкіл тощо);
- створення реальних умов для трудового самозабезпечення громадян (інституціоналізація малого та середнього бізнесу);
- "раціоналізація" діяльності в усіх сферах суспільного життя, задіяння науки для здійснення всіх соціально-економічних перетворень у суспільстві [4].

Сьогодні тільки в процесі соціально-економічних і політичних трансформацій можна розробити ефективну систему державного управління, а досягається це шляхом застосування інноваційних підходів, цінність яких зумовлена потребами й інтересами як соціального суб'єкта, так і суспільства в цілому. Такі цінності інновацій реалізують парадигму сталого інноваційного розвитку в масштабах країни та забезпечують розвиток суспільства взагалі. Саме ці основні цінності мають стати визначними орієнтирами державної політики та державного управління для формування усвідомленої суспільством складової національної ідеї, тобто забезпечення технологічного та економічного лідерства країни, передумовою якого є її розвинений науково-освітній і промисловий потенціал.

Специфіка публічного управління в наші дні зумовлена ще розвитком інноваційного менеджменту. Його становлення та бурхливий розвиток завдячують інноваційній природі інформаційного суспільства, бо інноваційна спрямованість соціально-економічних процесів, властивих інформаційній цивілізації, довела неефективність організаційних структур і методів традиційного менеджменту, які не враховують зростаючого значення нематеріальних форм і нетрадиційних якісних чинників економічного зростання та соціального розвитку.

Інновації в державному управлінні вирішальною мірою залежать від того, наскільки ефективно вдається використовувати основні тенденції в розвитку менеджменту, які нині проявляються у світовій спільноті. До них передусім належать глобалізація, постійні та динамічні зміни парадигм і технологій, пріоритетність якісних параметрів, загострення світової конкуренції з включенням у ресурс конкурентоспроможності як фактора державного управління, зосередження управлінської діяльності на обслуговування все вищих потреб споживачів (громадян).

Таким чином, для модернізації та розвитку публічного управління слід зосередитись на розробці та застосуванні стратегій впровадження інновацій щодо вдосконалення різних аспектів життя громадян, які матимуть можливість брати участь у прийнятті управлінських рішень безпосередньо. Такі заходи дозволять ще більше розширити сферу впливу на громадянське суспільство, а також сприятимуть ефективності й результативності відтворювання демократичної сутності держави в цілому. Саме тому сьогодні справді важливо слідувати сучасним тенденціям управління, які забезпечать власне процвітання.

Література:

1. Обушна Н. Публічне управління як нова модель організації державного управління в Україні: теоретичний аспект / Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 44 "Ефективність державного управління".
2. Keeling D. Management in Government / D. Keeling (1972), London: Allen & Unwin.
3. Галанець В. В. Реформування державного управління шляхом кластеризації / Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матеріали наук.-практ.

конф. за між нар. участю, 20 квітня 2012 р. / За наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева у 2 ч.: Ч. 1. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 34–38.

4. Ковбасюк Ю. В. Модернізація державного управління та європейська інтеграція України / Наукова доповідь. – 2013. Київ.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Н.С. Згадова, к.е.н., доц.

Ю.І. Кравченко, студент

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

В.В. Попович, д.е.н., проф.

Одеський державний аграрний університет

Сучасні економічні умови вимагають від менеджерів значної уваги до організації інноваційної діяльності, забезпечення її результативності, підвищення ефективності роботи всіх учасників інноваційного процесу. Чим більше працівників організації долучається до інноваційної діяльності, тим гнучкішою і мобільнішою вона стає, тим вагомішою є віддача від реалізації інновацій завдяки скороченню термінів їх впровадження. Інноваційною діяльністю вважається діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробку, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.

Види інноваційної діяльності визначаються залежно від її напрямів:

- проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;
- розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технологій;
- розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшення соціального та екологічного становища;
- технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології.

Можна виділити такі способи організації інноваційної діяльності, як інноваційна діяльність на основі внутрішньої організації, інноваційна діяльність на основі зовнішньої організації при допомозі контрактів та інноваційна діяльність на основі зовнішньої організації за допомогою венчурів.

Найчастіше в Україні використовується другий спосіб організації інноваційної діяльності — фірма розміщує замовлення на розробку новизни, а освоює їх власними силами. Відносна рідкість використання першого способу пояснюється недостатнім потенціалом фірмової науки.

Інноваційною підприємницькою діяльністю вважається особливий процес організації господарювання, який оснований на постійному пошуку нових можливостей покращання техніко-технологічних факторів виробництва. Вона пов'язана з готовністю підприємницької структури (фізичної або юридичної особи) брати на себе весь ризик по здійсненню нового проекту або покращанню існуючого, а також виникаючу при цьому фінансову, моральну і соціальну відповідальність.

На практиці виділяють три основних види інноваційної підприємницької діяльності, такі як інноваційна діяльність в сфері техніко-технологічного забезпечення

виробництва. інноваційна діяльність в сфері збільшення виробництва підвищення якості і здешевлення продукції та інноваційна діяльність в сфері соціальної політики.

Оперативне управління інноваційною діяльністю. Сутність його полягає у складанні календарних планів-графіків виконання робіт і контролюванні їх виконання; вивченні економічних, організаційно-управлінських, соціально-психологічних факторів, що впливають на здатність організації здійснювати інноваційну діяльність; розробленні ефективних організаційно-економічних форм організування інноваційної діяльності.

Оперативне календарне планування конкретизує виробничі завдання у просторі і часі, даючи змогу менеджерам середнього і нижчого рівнів ставити перед підлеглими чіткі цілі та завдання, забезпечувати їх необхідними матеріальними та інформаційними ресурсами, координувати їхні дії відповідно до загальних термінів реалізації проекту, розробляти коригуючі заходи у разі відхилення від запланованого графіка робіт.

Важливим завданням керівництва вважають стимулювання позитивного сприйняття інноваційних змін усіма працівниками організації з метою уникнення прихованого опору частини працівників. Йдеться про розроблення механізму стимулювання творчого пошуку, винахідництва, ініціювання дослідницьких проектів щодо перспективних напрямів діяльності організації.

Тому оперативне управління інноваційною діяльністю організації передбачає розроблення системи стимулювання з метою заохочення ініціативи, участі в інноваційних змінах, обговоренні проблем, що виникають у процесі впровадження новації, тощо

Ефективна система стимулювання інноваційної діяльності забезпечує зміщення акцентів у системі мотивації персоналу: від простої соціалізації і прагнення задовольнити матеріальні інтереси — до реалізації власних здібностей через участь у проекті, здобуття визнання завдяки його успішному впровадженню тощо. Активне залучення до інноваційної діяльності працівників організації підвищує потенціал її розвитку, створює нові інноваційні можливості, оскільки впровадження нових ідей здійснюється не під тиском вищого керівництва, а на основі розуміння важливості і за безпосередньої участі у генеруванні ідей та створенні новинок всього персоналу.

Інноваційна діяльність є невід'ємним елементом виробничо-господарської діяльності сучасної організації, однак для більшості з них — не основним. Від вмілого поєднання виробничої та інноваційної діяльності залежить здатність організації стабільно працювати, розширюючи, коли того вимагає ринок, наявні виробничі потужності або своєчасно видозмінюючи їх без надлишкових фінансових вкладень, якщо ринкова ситуація ускладнилася і очікується зниження попиту на традиційний продукт.

Отже, завершальною ланкою і результатом інноваційного процесу є створення конкурентоспроможного продукту. Проте конкурентоспроможність залежить від ступеня новизни ідеї, взятої за основу нового продукту чи технології. Якщо ідея принципово нова, то життя новинки буде тривалим. Вона швидко поширюється і приносить комерційну вигоду інноваторам і суспільству загалом. Іншими словами, економічне зростання зумовлене інноваційним розвитком, основою якого є створення наукомістких продуктів.

Література:

1. Горбулін В. П. Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію / В. П. Горбулін – К. : ДП „НВЦ» Євроатлантикінформ”, 2010. – 272 с.
2. Інноваційний розвиток в Україні : наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації. Аналітична доповідь центру Разумкова // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 7. – С. 2–14.
3. Йовенко Я. Государственная инновационная политика / Я. Йовенко, Р. Каменев // Бизнес. – 2011. – № 34. – С. 44–55.

4. Кукурудза І. І. Інноваційна діяльність в регіоні : стан, проблеми, перспективи / І. І. Кукурудза // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1. – С. 67–70.
5. Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс] // Режим доступу :www.ukrstat.gov.ua.
6. Шевченко А.А. Інноваційний розвиток аграрних підприємств / А.А. Шевченко, О.П. Петренко, Н.А. Добрянська // Аграрний вісник Причорномор'я. Збірник наукових праць. Серія: «Економічні науки». Вип. 86 - Одеса, 2017. - № 86. – с. 200 - 213

СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Т.А. Федотова, к.е.н., доц.

В. І. Іванківа, магістрант

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

За сучасних умов інвестиції найчастіше використовуються, з поміж інших економічних категорій, в економіці як на макро- так і на мікрорівні. Інвестиції та інвестиційна діяльність завжди перебували в центрі уваги економіки. Проте, в у глобалізаційних умовах інвестиції стали рушійною силою розвитку як держави, так і окремого суб'єкта господарювання. Адже, кожне підприємство розвивається на основі залучення інвестицій, а інвестиційна діяльність визначає економічний розвиток держави чи то підприємства.

Слід зазначити, що термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest», що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення [2].

Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди й оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Суб'єктами (інвесторами та учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави, які виступають інвесторами.

В сучасних ринкових умовах інвестиції є визначальним фактором економічного розвитку підприємства. Для успішного функціонування на ринку підприємствам необхідно навчитися грамотно здійснювати інвестиційну діяльність та залучати запозичені інвестиції, з подальшим їх ефективним використанням. Інвестиції є драйвером для розвитку підприємств та держави.

На даний час серед методів регулювання інвестиційної діяльності використовуються адміністративні та економічні. Адміністративні методи регулювання інвестиційної діяльності спрямовані на створення правил інвестування, регламентації даної процедури тощо. Економічні методи регулювання інвестиційної діяльності спрямовані на створення умов для заохочення іноземного інвестування. До економічних методів можна віднести надання різноманітних знижок, пільг, звільнення від оподаткування на певний період тощо. Головним завданням економічних методів є залучення іноземних інвестицій.

У той же час адміністративні методи встановлюють порядок здійснення інвестиційної діяльності. Багато хто з дослідників виділяє й третю групу методів, а саме правових методів, які включають різні нормативні акти, закони, що регулюють

інвестиційну діяльність. Проте, ми вважаємо, що більш доречно дані методи віднести до адміністративних методів.

Найбільш часто використовуваними методами регулювання інвестиційної діяльності є такі [1]:

– надання державних гарантій. Кожна країна зацікавлена як в припливі іноземних інвестицій, так й імпорту власних. Тому гарантії можуть надаватися обома сторонами інвестиційного процесу. Країни, що є зацікавленими в експорті капіталу можуть надавати державні гарантії відшкодування частини інвестованого капіталу завдяки державних фінансових ресурсів. Під такі гарантії може підлягати інвестований капітал, який був втрачений внаслідок його націоналізацією приймаючою державою, настанням стихійних лих та іншими непередбачуваними обставинами.

Країна ж, яка зацікавлена в припливі іноземних інвестицій надає різноманітні гарантії на відшкодування втрати інвестованого капіталу.

До таких гарантій, як правило, відносяться заходи щодо захисту іноземного капіталу від некомерційних ризиків:

– здійснення страхування іноземних інвестицій. Страхуванням при цьому можуть займатися як приватні, так і державні агенства. Процес страхування представляє собою укладання договору між страхуючою організацією (страхувальником) та інвестором чи інвестиційною компанією. Відповідно до якого інвестор сплачує передбачену в договорі суму страхування. Страхувальник, у свою чергу, зобов'язується відшкодувати можливі втрати понесені інвестором;

– урегулювання інвестиційних суперечок. Досить часто трапляється так, що між приймаючою країною та інвестором відбуваються розбіжності з різних причин. Цьому може посприяти зміна законодавства країни, проведення націоналізації, втрата інвестованого капіталу з інших причин тощо. Для вирішення таких спорів сторони звертаються до Міжнародного Арбітражного суду;

– виключення подвійного оподаткування. Даний метод особливо гостро стосується великих міжнародних корпорацій, які постійно здійснюють міжнародну інвестиційну діяльність. Часто трапляється так, що інвестору необхідну сплатити податок з прибутку як в країні його базування, так і в приймаючій країні його інвестицій. Це є не вигідним для інвестора. Тому поширенням набуло підписання договорів між інвестором та державою про виключення подвійного оподаткування. Відповідно до даних договорів встановлюється базовий відсоток, який сплачує інвестор як в одну, так і в іншу країну. При цьому даний відсоток не повинен бути більшим від ставки оподаткування прибутку в країні його базування. Від укладання таких договорів виграють усі: як обидві держави, так й інвестор;

– адміністративна і дипломатична підтримка. Здійснення міжнародного інвестування являє собою досить складний процес. Адже, для його здійснення необхідно узгодити багато аспектів як з країною базування, так і з урядом приймаючої держави. Тому державні органи країни базування можуть проводити переговори із зарубіжними країнами щодо розміщення в них капіталу інвестора. Також вони можуть надавати всебічну юридичну підтримку інвесторам та допомогу в консультуванні.

– створення вільних економічних зон. Для будь-якої країни з метою залучення іноземних інвестицій важливим є створення сприятливого інвестиційного клімату. Адже, інвестор інвестує свій капітал лише у ту країні, де є найбільш вигідні умови, панує політико-економічна стабільність.

Таким чином, у процесі регулювання інвестиційної діяльності використовують адміністративні та економічні методи. Економічні методи спрямовані на створення стимулюючого механізму залучення інвестицій. Адміністративні методи спрямовані на створення прозорих процедур, правил ведення інвестиційної діяльності. Найбільшого

ефекту можна досягти за рахунок комбінації різних методів регулювання інвестиційної діяльності.

Література:

1. Дударець Д.В. Джерела міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин в Україні / Д.В. Дударець // Судова апеляція. – 2016. – № 2. – С. 90-100.

2. Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства: навч. посіб. / О.О. Удалих. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 221 с.

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

В.В. Лебедєва, д.е.н., проф.

С.А. Доскоч, магістрант

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

Важливим елементом управлінської діяльності в системі державного управління виступає адміністративна діяльність як один з основних системотвірних компонентів.

Висвітлення теоретичних та практичних аспектів адміністративної діяльності знайшло своє відображення в роботах В. Авер'янова, О. Антонюка, В. Атаманчука, Л. Гордієнко, С. Князева, П. Круша, Н. Мельтюхової, Б. Новікова, Г. Сініюк, В. Черкасова, Ю.Битяк, Г. Чорного та інших науковців. Аналіз наукових джерел свідчить, що сутність та зміст адміністративної діяльності, як загалом, так і, зокрема, у державному управлінні, недостатньо розкриті в сучасній науці.

Адміністративна діяльність – визначена законом чи конституцією країни різного роду розпорядча діяльність органів державного управління, виконавчої влади, керівних органів закладів, організацій. Державну адміністративну діяльність називають також публічною, маючи на увазі передусім діяльність виконавчої гілки влади. Адміністративна діяльність: взаємодія політики і адміністративної сфери суспільного життя, проблема централізації–децентралізації в діяльності виконавчої влади. Адміністративна діяльність регулюється за допомогою законів покликаних забезпечити виконавчу владу нормативною основою. Об'єкти адміністративної діяльності можуть бути ширшими (стан справ у державі в цілому, у фінансах, промисловості тощо) або ж вузькими (організація виробництва на окремому підприємстві).

Адміністративній діяльності у сфері державного управління як одному з видів управлінської діяльності також притаманні всі її властивості, адаптовані до умов державного управління. Елементи управлінської діяльності, мають логічний зв'язок з управлінською категорією, що визначають такі її характеристики: з якою метою здійснюється адміністративна діяльність; що спричинило її здійснення.

Ю. Битяк вважає, що державне управління – це самостійний вид державної діяльності (організуючого, виконавчо-розпорядчого, підзаконного характеру) особливої групи державних органів (посадових осіб) щодо практичної реалізації функцій і завдань держави в процесі повсякденного й безпосереднього керівництва економічним, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом. Також вчений вважає, що в найзагальнішому плані соціальне управління, управління суспільством у цілому можна розуміти як механізм організації суспільних зв'язків, що здійснюються всіма державними органами незалежно від конкретного призначення, органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян.

Адміністративно-публічна діяльність – це діяльність, що здійснюється від імені держави або відповідної територіальної громади. Оскільки вона розглядається як один із видів владно-публічної діяльності, то може здійснюватися тільки від імені держави в цілому, тобто України або територіальної громади, відповідними уповноваженими на те державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими державними і комунальними організаціями, публічними посадовими особами, а також іншими уповноваженими в установленому порядку організаціями і фізичними особами.

Управлінська діяльність, що здійснюється не від імені держави і не на підставі уповноважених державою спеціальних суб'єктів, не є адміністративно-публічною.

Зокрема не можна віднести до такої діяльності управлінську діяльність, що здійснюється керівниками громадських і релігійних організацій усередині цих організацій, керівниками підприємств, зокрема державних і комунальних, усередині цих підприємств. Така управлінська діяльність на відміну від адміністративно-публічної здійснюється в інтересах конкретного кола осіб (колективу), обмежена рамками окремо взятої організації, спрямована на вирішення приватних корпоративних, а не загальних публічних завдань. Таку діяльність можна схарактеризувати як приватно-управлінську.

За своїм змістом адміністративно-публічна діяльність включає два основні види владної діяльності – адміністративно-регулятивну й адміністративно-охоронну, кожна з яких може бути поділена на підвиди. У зміст адміністративно-публічної діяльності не можна включати досудову кримінально-процесуальну і оперативно-розшукову діяльність. Цілями здійснення адміністративно-публічної діяльності є: позитивне регулювання суспільних відносин, забезпечення в суспільстві і державі належного правопорядку і необхідного режиму безпеки.

Адміністративно-публічна діяльність відрізняється від виконавчої влади за двома основними критеріями – за сферою поширення і за суб'єктами здійснення. За сферою поширення виконавча влада, виходячи з установлених чинним законодавством України меж, здійснюється у сфері державно-публічних відносин. Адміністративно-публічна діяльність, на нашу думку, включає як державне, так і самоврядне управління. Крім того під виконавчою владою розуміється лише зовнішня виконавчо-розпорядча діяльність органів і посадових осіб виконавчої влади, тобто діяльність, спрямована на не підлеглих цим органам і посадовим особам організаційно фізичних і юридичних осіб. У той же час адміністративно-публічна діяльність є владно-розпорядливою, що здійснюється відповідними суб'єктами (адміністративними органами) як усередині цих суб'єктів, так і поза ними. Наприклад, адміністративно-публічною діяльністю є внутрішньоуправлінська діяльність Президента України, Голови Верховної Ради України.

Предметом адміністративного права, на нашу думку, є саме ті суспільні відносини, які виникають у процесі здійснення адміністративно-публічної діяльності. Такий підхід узгоджується і з тим, що склався в адміністративно-правовій науці, розумінням предмета адміністративного права. Так, більшість учених включають у предмет адміністративно-правового регулювання всі види управлінських відносин, що виникають як у процесі діяльності органів виконавчої влади, так і в ході здійснення внутрішнього управління в усіх інших органах державної влади.

Отже, введення в обіг науки адміністративного права категорії «адміністративно-публічна діяльність», що якнайповніше відбиває суть, форми і методи адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, як основної категорії цієї науки є обґрунтованим і закономірним.

Література:

1. Гордієнко, Л. Ю. Менеджмент державної установи : навч. посіб. / Л. Ю. Гордієнко. – Х. : Вид-во ХДЕУ, 2001. – 152 с.

2. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гарашук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 544 с.
3. Добрянская Н. А. Анализ и оценка финансового состояния предприятия / Н.А. Добрянська, С.С. Стоянова – Коваль, Варгатюк М.А. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: «Экономика и управление», - №4 (15).- 2013. – С. 33- 36.
4. Добрянська Н.А. Науково – теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства / Н.А. Добрянська, М.О. Варгатюк// Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: монографія / за заг. редакцією проф. О.Г. Янкового. – Одеса, Атлант, 2017. – 514с. (с. 29-37).

СЕКЦІЯ 7

СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Н.С. Артамонова, к.е.н, доц.

О.І. Глінчук, магістрант

Одеський національний політехнічний університет

Україна має значний потенціал для успішної імплементації інноваційного процесу на підприємствах. Проте, все ж присутні проблемні моменти, які загальмовують подальший інноваційний розвиток діяльності підприємств на сучасному етапі. До актуальних проблем, що являють собою перешкоди можна віднести: економічні, екологічні, організаційні, політичні, соціальні, а також фінансові. В теперішній ситуації країни одним з найважливіших завдань сучасного розвитку економіки є змінення системи стереотипів, що складалася протягом останніх десятиліть.

Перешкоди, що виникають при вирішенні проблемних моментів, та низький відсоток від втілення проектів, що спроможні вирішити проблеми трансферу технологій, [1] з'являються із наступних причин:

- хиткий організаційно-економічний та організаційно-правовий механізм розвитку інноваційної діяльності підприємств;
- децентрована система рішень державного рівня з питань трансферу в сфері розвитку технологій та інноваційної діяльності українських підприємств;
- недостатній рівень інноваційного клімату та гарантій на державному рівні для потенційних зовнішніх та внутрішніх інвесторів;
- фактична наявна невизначеність у даному питанні між НАН України, Міністерством економіки України, Державним агентством з інвестицій та інновацій, Мінпромполітики України та Міністерством освіти і науки України [2].

Центр інноваційної системи розвитку економіки направив свій вектор дій до фірм, компаній, підприємств, акціонерних товариств. Слід зазначити, що саме на цьому рівні здійснюється модифікація винаходу, впровадження наукових розробок у новітні технології чи продукцію та ін.. Варто ураховувати те, що впровадження інновацій у виробництво налічує декілька різноманітних форм.

Фундаментальна форма для поновлення виробничого апарату характерна для підприємства машинобудування, а саме : випуск нових конкурентоспроможних машин і агрегатів здійснюється в діючих цехах із застосуванням нових технологій, матеріалів, інформаційних комунікацій з установкою нових верстатів, переплануванням площ і виготовленням нової оснастки.

Друга форма впровадження інновацій різних видів здійснюється шляхом технічного переозброєння, реконструкції та розширення діючих і будівництва нових цехів і підприємств [3, с. 1-3].

Ці форми характерні для виробництва, а так, як в Україні суттєва більшість підприємств виробничого характеру існує із застарілим обладнанням, то впровадження інновацій є найважливішим завданням для сучасної економічної політики держави.

До основних перешкод щодо імплементації інноваційного процесу на підприємствах України слід відокремити основні:

- ускладнене фінансування програм інноваційного характеру;
- розбіжність між зацікавленістю держави та резидентами організаційних структур;
- уповільнення нововведень в повільному темпі, незважаючи на стрімкий розвиток науково-технічного прогресу у світі;
- некомпетентний рівень захисту в направленні інтелектуальної власності.

Тому, нагальним завданням стає впровадження інноваційної стратегії на різних рівнях управління. Існує декілька видів інноваційних стратегій, що можливо імплементувати на сучасних підприємствах, а саме[4]:

- стратегія індивідуального інноваційного розвитку суб'єкта. Вона пов'язана з вибором такої сфери діяльності, в якій розмір підприємства не впливає на ефективність його інноваційних розробок. Так, невелике інформаційно-технічне підприємство може розробити і впровадити на ринок нове програмне забезпечення;
- інноваційно-сфокусована стратегія. Сенс цього підходу полягає в концентрації зусиль на виробництві продукції, що користується обмеженим попитом, на освоєнні дрібномасштабних і спеціалізованих ринків. Суть її – об'єднання ресурсів для розробки нового продукту і агресивний вихід на нові ринки або сегменти;
- стратегія брендування. Вона передбачає пошук зростаючої і відомої великої компанії і випуск брендового (марочного) його продукту за ліцензією;
- стратегія оновлення, тобто стратегія інноваційних розробок існуючих споживчих товарів. Підприємство завжди вразливе до ситуацій на споживчому ринку, що надає йому можливість удосконалити діючий продукт і впровадити його на ринок як новий продукт;
- стратегія інноваційного консалтингу. Підприємство на самому початку своєї діяльності може надавати послуги з консалтингу інноваційних проектів.

Для вироблення і впровадження відповідної стратегії підприємству необхідно основну увагу приділити питанням організації інноваційного менеджменту та аналізу управління інноваційним процесом. Організаційні процеси з управління інноваційним процесом повинні чітко поєднуватися із загальною обраною стратегією підприємства. Також, підприємство має приділити велику увагу проведенню оцінки інноваційного проекту, від якості якого залежить не тільки інноваційна результативність, але й економічна безпека самого підприємства.

Оцінка інноваційного проекту – це, перш за все, фінансово-економічний аналіз проекту з інвестиційної точки зору, де враховуються коефіцієнти інвестування, фінансування та рентабельності інвестицій.

Таким чином, імплементація інноваційного процесу на підприємствах дозволить приймати обґрунтовані рішення стосовно виробництва та реалізації інноваційної продукції, а також надання послуг в сфері інноваційної діяльності.

Література:

1. Національні проекти у стратегії економічної модернізації України/ Жаліло Я. А., Покришка Д. С., Бережний Я. В. та ін. – К. : НІСД, 2013. – 144 с.
2. Космидайло І.В. Проблеми інноваційного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення / І. В. Космидайло // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2. – С. 20-27.
3. Соколова Е. Значение стадии внедрения в инновационном развитии / Е. Соколова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://institutiones.com/innovations.html>

4. Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Київ: «Центр навчальної літератури», 2012. 488 с.

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Л.Б. Гогохія, студент

Т. А. Федотова, к.е.н., доц.

Дніпровський національний університет ім. О.Гончара

На шляху до інтеграції до Європейської спільноти, Україна натрапляє на чимало перешкод. Серед яких є масове безробіття, інфляція, політична нестабільність держави. Як наслідок, з'являється певна недовіра населення до органів державної влади. Тому є вкрай необхідним запровадження нових форм і методів управління державою, наприклад, на основі інформаційних технологій. Такою системою, в наш час інформаційного суспільства, може стати система електронного управління. Її використання може забезпечувати більш продуктивний зв'язок між владою та суспільством. Така відкрита і прозора діяльність органів влади буде сприяти забезпеченню ефективного керування, а також підвищуватиме довіру населення до влади [1].

Існує багато визначень поняття «електронний уряд». Кожне з варіантів розглядається скоріш як чергове завдання держави, а не як самостійна ідея принципів організації управління державою. Саме тому, єдиного визначення так і не існує.

Але доцільніше буде розуміти під терміном «електронне урядування» спосіб організації державної влади за допомогою системи локальних інформаційних мереж, які мають забезпечувати функціонування органів влади в режимі реального часу та робити максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними фізичних і юридичних осіб та неурядових організацій.

Проблемам впровадження електронного урядування в державі присвячені чимало наукових досліджень. В них розглядаються питання електронної взаємодії держави та суспільства, упровадження системи електронного документообігу в державних установах та інше [2].

При розгляданні «електронного уряду» як ідеї, дослідники виявили дві її протилежні точки зору. Перша стверджує, що часте використання комп'ютерних технологій призведе до зменшення органів влади в прийнятті рішень при управлінні державою. Друга, навпаки, полягає у тому, що це сприятиме збільшенню ролі держави та підвищенню продуктивності. Обидва ствердження тією чи іншою мірою є правильними.

Впровадження елементів електронного урядування в Україні розпочалося у 2008-2009 рр. За цей період розроблено низку проектів, зокрема, з поданням електронної звітності суб'єктам підприємницької діяльності, електронних заяв для вступу до ВНЗ, створенням системи декларування товарів, придбанням електронних проїзних документів тощо.

На сьогодні вже є окремі важливі результати. По-перше, схвалення Кабінетом Міністрів України «Концепції розвитку електронного урядування України» (13.12.2010), що стало поштовхом побудови елементів інфраструктури е-уряду. По-друге, прийняття Верховною Радою України Постанови «Про затвердження програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки», в якій пріоритетним завданням було визначено створення інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи «Електронний парламент» (05.07.2012). По-третє, затвердження Верховною Радою України процедури електронних державних закупівель

(25.12.2015) тощо. Крім того, у 2010 р. було створено Національний центр електронного урядування.

Якщо розглядати електронний уряд з точки зору взаємодії з суспільством, то він є продовженням впровадження принципу «єдиного вікна». Але відрізняється від нього тим, що повинен мінімізувати особисту присутність людини та об'єднувати в одному місці більше різних послуг.

У роботі з населенням електронний уряд може надавати офіційну інформацію, документи; двосторонню комунікацію в оперативному режимі тощо. І вже згідно Стратегії міською адміністрацією створено портал обслуговування міста, запроваджено електронний документообіг, впроваджується єдина система управління містом.

На жаль, зараз ми все частіше зустрічаємо ситуації, коли на практиці це поняття державними службовцями зводиться лише до електронного спілкування влади зі суспільством. Але ж електронне урядування має вирішувати основні проблеми, які є характерними для влади. Наприклад, знижати рівень бюрократизації завдяки переходу на електронний документообіг. Проте, багато з науковців вважають цей підхід обмеженим, бо здійснює управлінську діяльність в режимі реального часу, on-line.

Щоб зрозуміти, чи застосовує держава методи електронного урядування, існують такі критерії:

1. Інформування населення щодо діяльності органів державного управління через інформаційно-комп'ютерні технології.
2. Організація електронного документообігу.
3. Забезпечення on-lineзвернень людей до державної влади через мережу Інтернет.

Електронний уряд повинен забезпечувати доступ громадян до інформації про діяльність влади, вони мають брати участь в процесі прийняття управлінських рішень. Але, як показує практика, інформація від державної влади завжди є більш-менш дозованою. А у випадках, коли розповсюдження якоїсь інформації для влад є не вигідним, її можна просто приховати як конфіденційну. Таким чином, постає проблема розподілу інформації, яку потрібно буде вирішувати відповідними санкціями за її приховування [3].

Недоліками такої системи є:

- слабка захищеність від нових злочин, які пов'язані з інформаційними технологіями (комп'ютерні махінації з електронними грошима, хуліганство в мережі, хакерство тощо);
- електронний контроль за життям населення;
- використання інформаційних технологій з політичною метою;
- використання інформації, як зброї, щоб впливати на свідомість та психіку людей.

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що впровадження «електронного уряду» в державі є важливим кроком для спрощення виконання державних задач. Для успішного розвитку такого управління в Україні сформували всі потрібні законодавчі передумови, проте важливою перешкодою є несприйняття електронного документу рівноцінно паперовому.

Література:

1. Серенко А. О. Механізми взаємодії органів влади з громадянами в електронному уряді / А. О. Серенко // Теорія та практика державного управління. - 2014. - Вип. 3. - С. 43-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Trpu_2014_3_8
2. Клімушин П. С. Механізми електронного урядування в системі надання адміністративних послуг / П.С. Клімушин, Д. В. Спасібов // Теорія та практика державного

управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарПІ НАДУ “Магістр”, 2016. – № 1 (52). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Trpu_2016_1_10

3. Семенченко А.І. Організаційно-правові механізми державного управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування: проблеми та шляхи розв’язання / А.І. Семенченко, В.О. Коновал // Управління сучасним містом: Щомісячний науково-практичний журнал. – Київ, 2014 – С. 15-26.

SOME ASPECTS OF SMART ACCOUNT DEVELOPMENT IN THE MODERN MUNICIPAL TRANSPORT

G.I. Zadorozhko, PhD, Associate Professor

O.B. Krasnenska, Student

Odessa National Polytechnic University, Odessa

Standards of modern life determine the growth of the needs of the population not only in faster, but also in convenient and safe transportation. The conditions facing the transport industry regarding reliability, convenience, regularity and other equally important issues of passenger traffic quality are becoming even more demanding due to the signing of the Association Agreement with the EU in 2014 and the subsequent implementation of the European integration policy.

Recently, the functionality of transport enterprises in many cities of Ukraine is characterized by a number of adverse factors that ultimately lead to a decrease in the efficiency of their work and a decrease in meeting the needs of the population.

The transport strategy of Ukraine, approved by the Cabinet in 2010, notes that the transport sector in our country's economy can only provide basic transportation needs of citizens, and the situation with transport in Ukraine still remains unchanged. First of all, it concerns the quality and safety of transportation of passengers, as well as the ecology of the environment, the threat to which is mostly made by road transport.

Therefore, the issues of prospects for the introduction and development of the smart metering system in urban passenger transport are relevant in the current environment. Optimization of municipal transport (MT), transport infrastructure, the efficiency of transport enterprises and the provision of quality transport services to the population is a complex socio-economic problem, the solution of which requires fundamentally new theoretical and practical approaches.

In Ukraine in recent decades there has been a destruction and deterioration of the infrastructure of urban passenger transport, machinery and equipment; insufficiently rapid introduction of new technical means and technological solutions. Carried out transport policy in the field of MT does not stimulate the efficient operation of its enterprises. The amount of revenue from the provision of passenger transportation services does not correspond to the cost of services provided by the transport company, and the volume of transport products does not fully depend on its quality.

One of the main reasons for this situation is the lack of effective systems for monitoring the fare collection and passenger accounting in all localities.

Control and accounting can be provided subject to the introduction of technologically new solutions, including those that increase the accuracy of passenger transportation planning and their profitability by providing continuous automated check-in of passengers [1].

Public transport operators around the world seek to introduce and improve their management and toll collection systems. The many benefits of these new systems are well

known. Having a very high annual level of return on investment, such systems begin to quickly generate profits. Therefore, it is natural that they are in such high demand.

In the work of enterprises of urban passenger transport at the present time, the issue of the possibility of non-cash payments by citizens for tolls in transport, in particular, through the use of modern intelligent systems, is not settled.

The automated fare collection system in public urban transport is intended to simplify the control of payment and the registration of travel based on advanced information technologies[2].

The main objectives of the implementation of such a system are:

- the creation of a single transport space with the standardization of the means of fare collection;
- the possibility of a flexible tariff policy;
- maximizing the transparency and accuracy of accounting for actually provided services for the transport of passengers, in particular, concessional;
- providing complete, reliable and detailed information about the transport work performed to solve the problems of analysis and planning of passenger traffic and the like.

The system of automation of control of passenger traffic and fare is designed to ensure that the transport company is able to carry out transportation as efficiently as possible. Considering the urgent need for city authorities and for transport enterprises of cities to create a citywide automated fare collection system, first of all, it is necessary to resolve the issue of choosing a basic technology for developing a new socially oriented payment technology that can be further improved.

The introduction of an automated fare collection system is the most effective way to increase revenue collection and reduce the number of ticketless passengers by fully automating the process of selling travel documents, collecting and recording revenue, and controlling the passage of passengers.

The introduction of the system provides that the stops and rolling stock of public transport are equipped with turnstiles and reading devices for travel documents. Data on the transportation of passengers in electronic form through a centralized management system is sent directly to the server processing transport transactions [2].

For passengers, the introduction of an automated fare control system will have the following advantages:

- comfort and convenience in payment of travel;
- socially fair tariffs;
- availability of travel documents that best meet the needs of passengers;
- the possibility of using one card on different types of transport;
- improving the quality of service thanks to the provided system.

This system, in conjunction with organizational and technical measures, makes it possible to organize a complete automated accounting of each passenger in a single system, regardless of the types of ticket carriers and transport cards, as well as the form of payment for travel, including cash, cashless payments and all types contactless payment.

References:

1. Терешкина Н.Е. Особенности реализации пассажирских транспортных услуг в Украине // Формирование рыночных отношений в Украине. – 2014. – №12. – с. 101 – 103.
2. Организационно-экономические основы реформирования городского пассажирского транспорта / В.П. Ильчук, А.В. Базилюк, И.А. Хоменко // Проблемы и перспективы экономики и управления. – 2015. – № 1. – с. 42 – 49.
3. Башинська І.О., Філіппов В.Ю. Проблеми та шляхи удосконалення функціонування міського пасажирського транспорту / Економіка. Фінанси. Право. – Київ, 2017. – 7/1'2017 – С. 35 – 47

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА

Н.О. Задорожнюк, к.е.н., доц.

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

Згідно з [1] електронне урядування (е-уряд) – це форма організації державної влади з використанням локальних комп'ютерних мереж та мережі Інтернет, яка забезпечує функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним спілкування з ними громадян та суб'єктів господарювання. Впровадження електронного урядування націлено на підвищення ефективності діяльності суб'єктів електронного урядування та полегшення формування відносин влади, суспільства та громадянина.

Результати дослідженням ООН щодо розвитку електронного урядування за 2016 р. свідчать про значне відставання України в цьому напрямку та визначає необхідність вирішення низки проблем:

- недосконалість нормативно-правової бази, що регулює сферу розвитку електронного урядування;
- низька якість управління життєвим циклом відповідних інформаційних продуктів на всіх стадіях;
- несформованість інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури електронного урядування;
- недосконалість у забезпеченні інформаційної безпеки та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів влади, тощо [2].

Відповідно з Концепцією розвитку електронного урядування в Україні [3] впровадження е-уряду в Україні повинно відбуватися за такими напрямками:

- розвиток електронних послуг та відкритих даних;
- розвиток електронної ідентифікації та довірчих послуг;
- модернізація державного управління за допомогою інформаційних технологій;
- розвиток електронної взаємодії та електронного документообігу;
- забезпечення розвитку е-урядування у базових галузях України (охороні здоров'я, екології, освітньо-науковій, соціальному захисті населення, фінансовій та бюджетній політиках, регіональному розвитку тощо). Проте становлення е-уряду та його розвиток відбувається доволі повільно, що потребує особливої уваги та певних рекомендацій щодо покращення становища в даному напрямі. Все це обумовлює необхідність дослідження зарубіжного досвіду щодо впровадження та розвитку е-уряду.

Так, в Австралії існує 3 рівні влади – місцева, штатів та федеральна і на кожному рівні впроваджено е-урядування. На рівні штату громадяни найчастіше користуються такими онлайн послугами: отримання водійських прав, відвідання бізнес-порталу, електронна медицина, електронне оподаткування, онлайн послуги державних перевезень, замовлення особистих документів онлайн (пенсійні посвідчення, свідоцтво про народження тощо). На місцевому рівні: онлайн послуги різних видів відпочинку, послуги з соціального забезпечення, електронне законодавство, електронні комунальні сервіси, здійснення онлайн платежів податків та зборів, пошук роботи. На федеральному рівні запущений окремий бета-сайт, головне призначення якого – забезпечення зворотнього зв'язку з громадянами, що відображає значущість суспільної думки про е-урядування та можливість участі у його удосконаленні [4]. Також цікаво відзначити, що крупні міста Австралії мають свій портал електронного уряду, що є класичним прикладом е-міста. Для зручності користувачів вся інформація на даному порталі розділена за певними

категоріями: повсякденне життя, місця для відвідувань та відпочинку, навчання, суспільні послуги, замовлення місця на кладовищі, бізнес, розвиток міста, міська рада міста.

Таким чином, Австралія є лідером в сфері е-урядування є вдалим прикладом реалізації е-міст та штатів.

У Франції створена система локальних державних послуг ServicePublic Local. Через офіційний урядовий портал, що знаходиться у підпорядкуванні Управління нормативно-правової та адміністративної інформації, надаються усі можливі адміністративні послуги, які систематизовано за певними рубриками: документи (громадянство, паспорт, вибори, різні посвідчення); родина (допомога багатодітним сім'ям, народження, шлюб, дитячий садок, шкільне навчання); соціальне здоров'є (медичні картки, люди з обмеженими можливостями); робота (працевлаштування, вихід на пенсію, випробувальний термін, конкурс); житло та домогосподарство (дозвіл на будівництво, соціальне житло, оренда); транспортна мережа (водійські права, технічний контроль, правопорушення на транспорті); фінанси (іпотека, податки, страхування, борги); юстиція (відомості про судимість, юридична допомога); іноземці (вид на проживання, доказ проживання); розваги (туризм, полювання, рибальство, домашні тварини) [4].

Важливо відзначити, що уряд Франції постійно слідкує за інформаційною та технічною забезпеченістю порталу: оновлює та вдосконалює його, а також розширює асортимент адміністративних послуг. Все це показує високий рівень впровадження електронного урядування у Франції та надання різноманітних е-послуг, що також є прикладом вдалої реалізації роботи е-уряду для інших країн.

У ОАЕ функціонує портал уряду, який забезпечує інноваційний канал комунікації між державою та громадськістю. На цьому порталі надаються різноманітні державні електронні послуги (eServices), орієнтовані на фізичних осіб, підприємців і гостей. Портал містить інформацію про всі державні відомства. Послуги надаються департаментом комунікацій та перспективного розвитку. Цікаво, що загальнодержавну CRM платформу, яка обробляє понад 7000 звернень на місяць, наразі використовують 60 державних установ і клієнти можуть звертатися до контакт-центрів цілодобово, сім днів на тиждень. Ця платформа є першою державною системою для розміщення в центрі обробки даних та використовує загальну державну мережу ADNET [4].

Таким чином, електронне урядування є важливим показником розвитку міст, регіонів, країни та забезпечує: підвищення ефективності роботи органів влади; покращення якості надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам відповідно до європейських вимог; зниження корупції тощо.

Література:

1. Смельянов В.М. Проблеми та перспективи розвитку електронного урядування в Україні / В.М. Смельянов, Є.В. Берсан // Наукові праці. Публічне управління. – Вип. 269. Том 281. – С. 11-17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: official.chdu.edu.ua/article/download/107613/102590
2. Задорожнюк Н.О. Впровадження е-уряду в Україні: перешкоди та можливості / Н.О. Задорожнюк // Матеріали Всеукр. наук.-прак. Інтернет-конф. «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи», Умань, 19 червня 2018 р. – С. 310-312.
3. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124>
4. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 7: Розвиток електронного урядування на місцевому та регіональному рівнях / [С.А. Чукут]. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 72 с.

ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ КОНЦЕПЦІЙ І МОДЕЛЕЙ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

І.О. Кудряєва-Сангулія, студент

О.І. Білик к.е.н., доц.

Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

На даний час суспільство в нашій країні проходить важливий етап становлення якісно нових способів мислення та поведінки і відповідно потребує кардинальних змін в державному управлінні. Здійснюється перехід від бюрократичної держави керівника суспільства до держави, яка надає сервісне адміністративне обслуговування та володіє ресурсами для стимулювання та розвитку бізнесу і громадських інституцій.

Закордонний досвід показує, що найбільш ефективним є застосування універсальних New Public Management та Good Governance. Унікальний досвід інших країн можна використати для формування ефективних важелів державного управління в Україні, які будуть відповідати певній специфіці українського менталітету. Адже важливу роль у державному управлінні відграє і те як його сприймають громадськість. Процес реформування влади починається із зміни способу мислення людей та їх обізнаності.

Застосування системи New Public Management гарантує забезпечення громадянам надання послуг державою, яка позиціонує себе як інституція обслуговування та адміністрування. Такі принципи чітко сформовані в секторі бізнесу, коли послуги орієнтовані в першу чергу на задоволення потреб споживача, тобто громадянина. У професійній етиці державного службовця викристалізовується поняття «служіння суспільству», а також заміна принципу «я працюю для держави» на «я працюю для задоволення потреб людей». Тому є зміст у впровадженні ефективних тренінгів, які даватимуть знання про актуальний напрямок поведінки працівників державних органів влади, а не проведення формальних курсів підвищення кваліфікації держслужбовців, які не відображають сучасний існуючий стан потреб державного устрою.

Яскравим прикладом застосування принципів New Public Management є відкриття широкої мережі Центрів надання адміністративних послуг. Громадяни можуть отримати консультації щодо питань, які належать до компетенції міських рад та інших органів державної та місцевої влади. Їх метою є забезпечення зручних та доступних умов отримання послуг населенням певної території. Важливою є запроваджена система бачення того як відбувається обслуговування громадян, коли ключовими факторами є комфорт, простота у розумінні, швидкість і повнота надання послуг.

Звичайно, слід наголосити на тому, що кожна система проходить свої етапи налагодження безперебійної ефективної роботи. Виникнення помилок неминуче і якщо суспільство готове надати деякий час для імплементації сучасної системи, то це лише сприятиме ефективності державного управління на місцях. Тому вдаль застосування New Public Management так чи інакше залежить від проінформованості громадян та їх внутрішньої готовності до змін.

Нова державно-управлінська модель Good Governance базується на об'єднанні за допомогою сучасних засобів комунікації громадянського суспільства з державними органами влади для спільного прийняття рішень, результати яких будуть комфортними для населення.

Вона базується на інформаційних технологіях, що забезпечують діалог між урядом та представниками організованої громадськості.

Швидкий розвиток мережі Інтернет, можливість широкої комунікації та доступ до інформаційних ресурсів забезпечують реалізацію переходу державного управління в

площину прямих контактів з громадськістю. На даний час в Україні проходить розвиток від простого застосування онлайн-сервісів до безпосереднього впливу громадян на прийняття

управлінських рішень та формування загальнодержавного курсу в цілому. Формат внутрішнього документообігу запроваджений в попередніх роках розширився до надання громадянам послуг в електронному вигляді. Станом на сьогодні можна говорити про так званий комплекс електронних послуг повного циклу. Його запровадження потребує використання потужної матеріальної бази, яка має бути присутня в усіх державних інстанціях, проте це дасть можливість посилити прозорість системи управління та адміністрування, суттєво підвищить її підзвітність громадянам, різко скоротить витрати часу.

Ключовою метою Good Governance в Україні є використання комунікаційних та інформаційних важелів для спрощення та удосконалення процесу управління та розширення можливостей для громадськості щодо реальної участі у вирішенні нагальних питань. Багатостороння взаємодія державної влади, громадян та неурядових громадянських організацій відкриває нові можливості для коректного та адекватного формування рішень, що стосуються безпосередньо конкретних територій. Неможливо створити універсальну детальну інструкцію щодо плану заходів, який б підходив кожній територіальній одиниці України. Але можливо сформувавши загальнодержавний алгоритм дій, який на основі прямої комунікації з громадами дозволить ефективно вирішувати поставлені актуальні питання, забезпечувати потреби жителів конкретної території.

Українському суспільству вже не потрібний тотальний контроль держави над усіма сферами життя. Потрібна жива комунікація з урядом, вільний доступ до посадовців та управлінців, миттєвий зворотній зв'язок з державними органами, надання фахових консультацій з питань що стосуються державної юрисдикції, а це може забезпечити використання E-Governance кожною гілкою державної влади.

Науковці виокремлюють три основні сфери застосування e-Governance:

- вдосконалення внутрішньої урядової діяльності;
- покращення взаємозв'язків між урядом і громадянами у процесі надання соціальних послуг;
- відбудова безпосередньої міжособистісної взаємодії всередині та навколо громадянського суспільства.

Також доцільним кроком було створення Державного агентства з питань електронного управління України — відповідального координатора, який займається впровадженням електронного управління, яке сприяє оптимізації процесів забезпечення високого рівня відкритості, прозорості та ефективності роботи органів влади, а також нової якості обслуговування громадян і бізнесу та ліквідації корупції.

Література:

1. Серенко А. О. Від електронного уряду до електронного урядування: трансформація ІКТ як інструмент розвитку електронної демократії. Теорія та практика державного управління. 2013. Вип. 1 (40). С. 99–106.

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 220-р «Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»».

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні».

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ INTERNET-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Т.С.Панасюк, магістрант

Н.Є.Скрипник, к.е.н., доц.

Дніпровський національний університет, м.Дніпро

Сьогодні електронна комерція розвивається швидкими темпами. За останніми прогнозами в найближчому майбутньому вона буде найбільш використовуваним інструментом просування товарів. [1]

Теоретичні основи електронної комерції сформувала Шалева О. І. Особливостями розвитку вітчизняної електронної комерції цікавилися Гармідер Л.Д., Орлова А.В., Палеха Ю. І., Горбань Ю. І. Роль останніх двох науковців у зазначеній проблематиці є провідною. Вони розкрили суть, значення, зміст електронної комерції, дослідили розвиток основних сфер електронної комерції у світі та вплив світових тенденцій на розвиток Інтернет-комерції, а також детально описали процес розвитку електронної комерції як складової інформаційного бізнесу.

Всупереч стрімкому зростанню зазначеного явища у світі, в Україні цей процес уповільнений наступними факторами:

- 1) проблеми з доступом до високошвидкісного Інтернету у малих населених пунктах;
- 2) відсутність довіри користувачів, зумовленої значними кількостями шахрайства, нехтуванням права покупця повернути товар протягом 14 днів згідно чинного законодавства тощо;
- 3) значними затратами на розвиток веб-ресурсу, які піддаються ризику бути невиправданими внаслідок непередбачених зовнішніх обставин;
- 4) літери ринку завоювали провідну нішу споживачів, тому новачки не в змозі конкурувати з ним. [2]

Стратегічно важливим напрямком електронної комерції є онлайн-взаємодія «Бізнес-Бізнес». З умов поглиблення міжнародного поділу праці та активної кооперації бізнес-агентів, а також пошуку нових партнерів задля розвитку спільного бізнесу, такий тип електронної комерції є дуже перспективним і економічно вигідним. І саме на цьому рівні взаємодії, комунікаційні мережі електронної комерції відіграють вирішальну роль.

Однією з найсуттєвіших проблем є законодавча база та державне регулювання бізнесової діяльності в інтернеті та захист прав інтернет-споживачів та продуктів інтелектуальної власності. У зв'язку з цим державна влада повинна уніфікувати законодавчу базу до світових стандартів щодо здійснення електронних трансакцій в інтернеті.

Для України необхідне налагодження електронної комерції у сфері «Держава – Споживач» та «Держава-Бізнес». Адже державний контроль щодо електронних трансакцій практично відсутній.

Перспективними є сектори Інтернет-банкінгу та безготівкові операції оплати товарів та послуг, а також розвиток роздрібною торгівлі в Інтернеті. Це допомагає значно розширити ринки збуту продукції і використовувати при цьому новітні технології. [3]

Динаміка розвитку e-commerce та ступінь її інтегрованості в економіку призводить до того, що все більше держав прагнуть на законодавчому рівні регламентувати процеси, що відбуваються в e-commerce. Саме це багато в чому сприяє розвитку e-commerce в багатьох країнах. Коли алгоритм ведення інтернет-бізнесу стає прозорим, то всім від цього має ставати вигідно: держава отримує гроші в бюджет; власники ставляться серйозно до свого бізнесу, відповідно підвищується якість продукту та послуг; клієнти відчувають більше довіри до продукту, тому йде постійний ріст продажів, це призводить

до збільшення прибутку, і відповідно до збільшення відрахувань до державного бюджету [4].

Таблиця 1. Обсяги електронної комерції в Україні в 2010–2017 рр. [5]

Показники	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Темпи росту, %
Обсяги електронної комерції в Україні, млрд.грн.	5,79	8,76	12,71	15,99	16,64	24,90	38,50	49,99	8,63
Обсяги електронної комерції в Україні, млрд.дол.	0,73	1,10	1,59	2,00	1,40	1,14	1,51	1,8	2,46

Як видно з 2010 р. по 2017 р. відбувається суттєве зростання електронної комерції в Україні як в гривневому, так і в доларовому еквіваленті. У цілому обсяги електронної комерції в доларовому еквіваленті характеризуються нестабільною динамікою: стрімким зростанням до 2013 р., різким падінням у 2014 р., через різке зростання курсу, продовження спаду в 2015 р. з тих самих причин, що призвело до суттєвого спаду торговельної активності в економіці, зменшенню купівельної спроможності і здороженню всіх імпортих товарів. Фізичні обсяги товарообігу на електронних ринках в Україні мають подібну динаміку.

Отже, спостерігаємо, що електронний ринок набирає значних обертів. Вітчизняна електронна комерція знаходиться на початку інтернет еволюції та демонструє високі темпи зростання. Бар'єри для входу на інтернет-ринок порівняно невисокі, а переваги електронної торгівлі для користувачів і підприємців відчутні. Проте на сучасному етапі вітчизняний ринок е-комерції має багато невирішених питань, що стримує його розвиток. За умови ефективного вирішення найважливіших проблем, розвиток електронної комерції в Україні матиме майбутнє.

Література:

1. Електронна комерція: Теоретико правові засади та сучасний стан в Україні 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://journals.uran.ua/sciencerise/article/download/101077/97531>
2. Стан і перспективи електронної торгівлі України 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2018_1_83_102.pdf
3. Електронна комерція як інструмент просування товарів 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2017_1\(2\)_9.pdfm](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2017_1(2)_9.pdfm)
4. Електронна комерція в Україні 2017: цифри і факти: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://webexpert.com.ua/ua/elektronna-komertsiya-v-ukrayini-2017>.
5. Дослідження ТОП-10 ринків eCommerce [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://payonline.ru/news/analyst/24832/>

ОСОБЛИВОСТІ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В.В. Стрюков, аспірант

О.В. Громцева, аспірант

Дніпровський національний університет імені О. Гончара

Після затвердження наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. № 251 «Положення про систему ліцензійних іспитів» «Крок» були впроваджені в усі навчальні заклади України, які здійснюють підготовку за напрямом «Медицина» та «Фармація». Зовнішнє тестування проводиться з метою встановлення відповідності Державним стандартам вищої освіти рівня компетентності майбутніх лікарів та медичних сестер. «Крок» дозволяє визначити не тільки якість підготовки студентів, але й роботу викладачів і організацію навчального процесу в різних медичних навчальних закладах. Ліцензійні інтегровані іспити, як форма незалежного оцінювання рівня професійної компетентності студентів, проводяться Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина», «Фармація» та «Стоматологія» при Міністерстві охорони здоров'я України. Метою ліцензійного іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності студента згідно мінімального рівня за вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому. Серед цілей тестування не менш значущими ніж визначення рівня знань студента є й: 1) виділення й концентрація уваги студентів на найважливіших компонентах навчального матеріалу; 2) мотивація студентів до навчання; 3) визначення прогалів у навчальних програмах; 4) визначення розділів й дисциплін, що потребують уваги при підготовці [1].

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційних і комп'ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформації в суспільстві. Важливою частиною цих процесів є інформатизація та комп'ютеризація вищої освіти. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в теорії і практиці педагогіки навчально-виховного процесу, з внесенням коректив у зміст технологій навчання (навчальні інновації). Очікується, що, завдяки цьому, вдасться значно підвищити ефективність освітнього процесу.

Швидкодія і пам'ять сучасного комп'ютера забезпечують практично миттєвий доступ до значних обсягів професійно-значущих знань (інформації).

На комп'ютер можна покласти всю монотонну, тяжку частину навчальної та частково позанавчальної роботи викладачів і студентів: Тестуючи та контролюючи комп'ютерні технології, що охоплюють всі етапи початкового, проміжного і підсумкового контролю в медичних ВНЗ, видача варіантів вихідних даних для всіх завдань, зберігання в пам'яті правильних результатів для підсумкового контролю, лабораторну роботу з будь-якої дисципліни, запам'ятовування, зберігання і видача навчальної, звітної і планової інформації з обробкою її за заданими показниками. Перекладення частини лекційного навантаження, частини практичних та семінарських занять – всі ці та інші види робіт учасників навчального процесу можуть виконувати комп'ютерні та інформаційні технології. Інформатизація та комп'ютеризація освіти дозволяють реалізувати принципово нові методи навчання, які недоступні або потребують забагато часу при традиційних методах навчання, наприклад, діалогова форма навчання, причому активність і зміст діалогу з комп'ютером не обмежені нічим, крім апаратними та програмними можливостями структури автоматизованого навчально-методичного комплексу [2].

У багатьох випадках впровадження і використання інформаційних і комп'ютерних технологій виправдано завжди і скрізь, але вони мають ряд особливостей:

– Скорочення практики соціальної взаємодії і спілкування, розвиток індивідуалізму, в якомусь сенсі, ці процеси об'єктивні;

– Перехід від думки до дії, перехід від навчального процесу до самостійних практичних дій. Людина звикає працювати з комп'ютерними / знаковими системами, в той час як логіка практичної діяльності зовсім інша. Постійна взаємодія з комп'ютером може ще більше ускладнювати такий перехід. Це особливо важливо для студентів медичних ВНЗ;

– Надлишок інформації або «інформаційне сміття», який супроводжує практично будь-який запит в мережі Інтернет і при цьому роль модератора повинен взяти на себе викладач;

– Діалог студента і комп'ютера вельми обмежений за своєю логікою, обговорювати клінічну задачу в такому діалозі важко. Як наслідок, складний навчальний матеріал починає дробитися на фрагменти і, наприклад, комп'ютерні тести - яскравий приклад цієї тенденції.

Ще дуже важливий момент в педагогічній практиці це оцінювання знань і вмінь студентів та визначання якості знань. У педагогічній літературі якість знань визначається на основі таких параметрів, як міцність, повнота, глибина, оперативність, гнучкість. Міцність знань пов'язується з тривалістю збереження у пам'яті вивченого навчального матеріалу, яке характеризується повнотою, легкістю і безпомилковістю відтворення. Повнота визначається кількістю засвоєних елементів знань, які стосуються об'єкту навчального пізнання, визначеного на основі навчальної програми. Глибина знань характеризується числом усвідомлених студентами суттєвих зв'язків і розуміння засвоєного матеріалу. Гнучкість передбачає засвоєння вмінь та практичних навичок у нестандартних ситуаціях. Гнучкість певним чином визначається рівнем засвоєння знань [3]. При оцінці знань студентів медичних спеціальностей за допомогою комп'ютерних тестів не в достатній мірі, або практично неможливо визначити всі перераховані вище критерії якості знань студентів. Бо дуже важко провести межову лінію між пригадуванням, впізнаванням та твердим знанням. Любе тестове запитання несе суб'єктивне бачення упорядника тесту на то як саме виглядає вірна відповідь, та відповіді які схожі на вірну. Особливо це є критичним при постановці діагнозу. Отже, наслідки комп'ютеризації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах, потребують більш глибокого вивчення вчених.

Література:

1. З підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» і «Крок 2» як галузевого моніторингу якості вищої медичної освіти відповідно до Європейських вимог: мет. рек. / ред. Москаленко В. Ф. Київ, 2013. - 16 с.

2. Щупак, О. Ю. Комп'ютерна грамотність педагогічної компетентності викладача медичного коледжу / О. Ю. Щупак. – Рівне: РБМК, 2012. – 24 с.

3. Пальчевський, С. С. Педагогіка: навч. пос./ С. С. Пальчевський. - Київ: Каравела, 2008. - 496 с.

4. Оберніхіна, Н. В. Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / Н. В. Оберніхіна, Л. В. Гайова // Наукові записки. - 2016.- № 131. - С. 67–80.

5. Стеченко, О. В. Євроінтеграційні зміни у вищій медичній та фармацевтичній освіті: найближчі перспективи / О. В. Стеченко // Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». - 2015. - № 1 (33). - С. 202–211.